

Revista Escrita
da História

Dossiê
**Historiografia Crítica em revista:
um balanço temático**

Ano VII, vol. 7, n. 14
jul./dez. 2020

Revista Escrita da História

ISSN 2359-0238 (*online*)
ISSN 2965-7431 (*impresso*)¹

v.7, n.14, 2020 – jul./dez. 2020

² DOI: 10.5281/zenodo.10600292

¹ A Revista Escrita da História tem o ISSN 2359-0238 (*online*) desde a sua fundação. O ISSN 2965-7431 (*impresso*) foi concedido em janeiro de 2024. Conforme o IBICT, “o código ISSN será retroagido ao primeiro número.” Assim, todas as edições, desde o primeiro número passam a contar com dois registros ISSN (online e impresso). Espera-se que seja uma forma de aumentar a visibilidade e valorizar cada trabalho e autor(a).

² Por razões técnicas e de direitos autorais, o DOI será atribuído por edição durante o período 2013-2023. O registro único é válido e usado para todos os textos, sem nenhuma interferência. A partir de 2024, cada trabalho terá o seu próprio DOI.

ISSN: 2359-0238

Revista Escrita da História

CONSELHO EDITORIAL

Editora-chefe

Valquiria Kelly Zanzarini Braga – Mestra em História Econômica pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de São Paulo (PPGHE-USP)

Editores

Daniel Gordillo Sánchez – Doutorando em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Paraíba (PPGE -UFPB)

Fábio Luciano Iachtechnen – Doutor em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Paraná (PPGHIS-UFPR)

Jonatas Roque Ribeiro – Doutorando em História pelo programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Campinas (PPGH - UNICAMP)

Luiz Alberto Ornellas Rezende – Doutorando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade de São Paulo (PPGHS-USP)

Paulo Alves Pereira Júnior – Mestre em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual Paulista (PPGH-UNESP)

Revisão e Diagramação

Mariana da Silva Corrêa
Maria Júlia Braga Onofre

www.escritadahistoria.com

REH || *Todas as informações presentes nos trabalhos são de inteira responsabilidade de seus respectivos autores.*

ISSN: 2359-0238

Revista Escrita da História

CONSELHO CIENTÍFICO

(Biênio 2020-2021)

Angélica Lovato – Universidade Estadual Paulista (UNESP)

Angelo Alves Carrara – Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Carlos Batista Prado – Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS)

Lincoln Secco – Universidade de São Paulo (USP)

Margarida Maria Dias de Oliveira – Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

Ana Aguiar Cotrim – Universidade de Brasília (UnB)

Raquel Varela – Universidade Nova de Lisboa (UNL)

Temístocles Cezar – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Timothy Denis Ireland – Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

Xabier Arrizabalo – Universidade Complutense de Madrid (UCM)

Yunier Sarmiento Ramirez – Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

Revista Escrita da História

PARECERISTAS

(Professores convidados que emitiram pareceres sobre trabalhos que foram aprovados, rejeitados ou arquivados entre maio e novembro de 2020)

Alexandre Guilherme da Cruz Alves Júnior – UNIFAP (Universidade Federal do Amapá)

Amanda Cieslak Kapp – UFPR (Universidade Federal do Paraná)*

Ana Beatriz Ramos de Souza – UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)*

Andrea Carla Dore – UFPR (Universidade Federal do Paraná)

Andressa Szekut – UFPel (Universidade Federal de Pelotas)*

Cláudio Marcio Coelho – UFES (Universidade Federal do Espírito Santo)*

Everton de Oliveira Moraes – UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa)

Fabiano Barcellos Teixeira – UPF (Universidade de Passo Fundo)*

Jacqueline Hermann – UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

João Carlos Cattelan – UNIOESTE (Universidade Estadual do Oeste do Paraná)

Karina Kosicki Bellotti – UFPR (Universidade Federal do Paraná)

Lediane Fani Felzke – IFRO (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia)

Letícia Batistella Silveira Guterres – UFPR (Universidade Federal do Paraná)

Luciana Fernandes Boeira – UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

Marcelo Durão Rodrigues da Cunha – UFES (Universidade Federal do Espírito Santo)*

Marcelo Santos Rodrigues – UFT (Universidade Federal do Tocantins)

Margarida Maria Dias de Oliveira – UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte)

Maria do Carmo Moreira Aguiar – UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)*

Maria do Socorro Barbosa de Miranda – UFBA (Universidade Federal da Bahia)*

Marina Silva Duarte – UNESP (Universidade Estadual de São Paulo)*

Pedro Marcelo Staeve – UNILA (Universidade Federal da Integração Latino-Americana)

Ricardo Oliveira da Silva – UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul)

Roney de Seixas Andrade – UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora)*

Rui Manuel Loureiro – ISMAT (Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes)

Silvia de Ross – UNESPAR (Universidade Estadual do Paraná)*

Tairon Villi Neves da Silva – UFPR (Universidade Federal do Paraná)**

Ubiratã Ferreira Freitas – UFSM (Universidade Federal de Santa Maria)*

Vanderlei Vazelesk Ribeiro – UNIRIO (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro)

Virgílio Caixeta Arraes – UnB (Universidade de Brasília)

Walter Luiz de Andrade Neves – UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro)*

* Doutores(as) formados(as) nessas instituições.

** Mestres(as) formados(as) nessas instituições

SUMÁRIO

EDITORIAL II

APRESENTAÇÃO

Fábio Luciano Iachtechn III

DOSSIÊ: HISTORIOGRAFIA CRÍTICA EM REVISTA: UM BALANÇO TEMÁTICO

1. *Manoel Luiz Salgado Guimarães e a historiografia como aventura do pensamento*
Piero Detoni 8

2. *A dimensão cognitiva da cultura histórica*
Rômulo Iuri Martins Lima 38

3. *Narrativas histórica e literária: um diálogo necessário*
Mônica Abramchuk 65

4. *A genealogia da micro-história de Carlo Ginzburg: história, narrativa e ficção*
Reginaldo Sousa Chaves 88

5. *A historiografia e o retorno do acontecimento*
Sulena Cerbaro 112

6. *Que fazer com todos estes tempos? Unidade, multiplicidade e orientação temporal na história*
Ingrid Miranda 137

ARTIGOS LIVRES

7. *Das memórias ao itinerário: temporalidades do processo de retorno Amazônia Legal x Paraná (1990-2014)*
Jorge Pagliarini Júnior; Astor Weber 158

8. *Mulheres negras e a conquista da liberdade em Taquari, Rio Grande do Sul (1864-1887)*
Fernanda Chemin Schmitt; Karen Daniela Pires; Neli Galarce Machado; Vanessa Devitte .. 184

9. *As narrativas sobre a nação: um estudo das correntes de análise construtivista e pós-moderna*
Bruna Baliza dos Santos Doimo 219

RESENHAS

10. *La libertad religiosa en Estados Unidos: historia de un experimento constitucional*
José Antonio Abreu Colombri 241
11. *Historia y conflictos bélicos: nuevas formas de abordaje. Reseña de La Guerra del Paraguay y la construcción de la identidad nacional de María Victoria Baratta*
Silvina Sosa Vota 247
12. *Negacionismo, arte e história*
Hilário Correia Ramos 251

EDITORIAL

O ano de 2021 será eternamente marcado pela nódoa das mais de 600 mil mortes causadas pela pandemia de covid-19 no Brasil. Felizmente, a ampliação da cobertura vacinal, em muitos países, permite vislumbrar o retorno à normalidade. No entanto, novas variantes, o persistente negacionismo científico e as recentes descobertas de corrupção envolvendo a compra de vacinas pela CPI da pandemia, bem como a intensificação da retirada de direitos da população brasileira, nos deixam em alerta, não apenas contra a covid-19, mas quanto ao enorme perigo que ainda oferece o ultraconservador governo Bolsonaro.

A ascensão de governos progressistas de na América Latina - Pedro Castillo no Peru, Alberto Fernández na Argentina, Luis Arce na Bolívia e a vitória da constituinte no Chile - são indícios de que a população não estava anestesiada ante os impactos dolorosos do neoliberalismo e sua reação prova de que os trabalhadores não podem, sob nenhum contexto, ser subestimados.

Tampouco devemos subestimar a possibilidade de perpetuação do reacionarismo de Bolsonaro. A queda de sua popularidade nas pesquisas, fruto de uma administração atabalhoada e, portanto, repleta de gafes internacionais, só fortalece o núcleo duro de sua base e não impede, portanto, uma virada de conjuntura. Como bem sabem aqueles que mantêm sua leitura crítica, a história do Brasil é repleta de episódios que, aparentando bafonaria, cumprem dramaticamente os objetivos maiores da classe dominante. No mesmo sentido, a chamada “terceira via” deve repetir, sob nova roupagem, o avanço feroz do neoliberalismo sobre o que ainda resta aos trabalhadores e movimentos sociais.

De toda forma, mais uma vez a história nos ensina a lição de quanto seu estudo é necessário. Para além dos esforços dos cientistas e educadores, fica patente que, além de seu estudo, se faz necessário sua popularização como ciência.

É nesse contexto de afirmação da necessidade de se refletir sob uma historiografia crítica e ativa que a Revista Escrita da História (REH) lança seu 14º número, contendo, além de artigos livres e resenhas, um dossiê temático sobre historiografia - Historiografia crítica em revista: um balanço temático - sempre na importante missão de fazer chegar conhecimento de qualidade ao máximo possível de leitores.

Conselho Editorial

Agosto de 2021

Historiografia crítica em revista: um balanço temático

Fábio Luciano Iachtechn

A Revista Escrita da História apresenta o volume “Historiografia crítica em revista: um balanço temático”, dossiê complementar à “História da historiografia contemporânea: crítica, escrita e historicidade”, publicado em abril de 2021, um quadro representativo de temas relevantes para a escrita da história, orientado a partir dos interesses de pesquisa de historiadores brasileiros na contemporaneidade.

O artigo que abre este volume, “Manoel Luiz Salgado Guimarães e a historiografia como aventura do pensamento”, de Piero Detoni, traz uma abordagem do sentido de historiografia proposto pelo professor Manoel Luiz Salgado Guimarães. No texto é analisada a contribuição do autor para o desenvolvimento da história da historiografia no Brasil, preocupação que se confunde com o contexto de redemocratização e discute a própria função da social da disciplina, elemento encontrado já em sua tese de doutorado realizada na Alemanha sobre o papel do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro na construção de um projeto e história e cultura nacionais em meados do século XIX.

Manoel Salgado propôs, ao mesmo tempo, que a historiografia precisaria constituir um campo de investigação próprio, com características particulares, que produzisse sentido sobre o passado. Esta seria uma condição para superar a experiência de investigação do passado em si, e assim se aproximar de um conhecimento mais completo. Este campo seria reconhecido como um espaço disciplinar de investigação organizada sobre os discursos históricos, suas intenções, sentidos e transformações, tomando o presente como referência para a produção historiográfica.

O artigo de Rômulo Iuri Martins Lima, “A dimensão cognitiva da cultura histórica”, propõe analisar a cultura histórica a partir de sua dimensão cognitiva, conforme definida professor Estevão de Rezende Martins. O autor retoma os elementos da matriz disciplinar da ciência da história elaborada pelo teórico alemão Jörn Rüsen, que sugere ser o processo de formação da consciência histórica identificado em diferentes etapas: experiência, interpretação, metodização, configuração e orientação. Cada etapa é

analisada de forma independente no trabalho, e juntas formam sua estrutura central dedicada à configurar os elementos componentes da cognição em história. O ponto de partida são as experiências das pessoas em relação aos eventos passados, e sua etapa final e produtora de novas experiências está na satisfação de determinadas carências de orientação de sentido no tempo.

Em “Narrativas histórica e literária: um diálogo necessário”, Mônica Abramchuk apresenta uma reflexão sobre a relação entre as narrativas histórica e literária tomando como exemplo o romance “Recordações do escrivão Isaías Caminha” escrito por Afonso Henriques de Lima Barreto, publicado em 1909, um retrato social do contexto pós-abolicionista da Primeira República. A autora chama a atenção para a importância das teorias raciais emergentes neste contexto, e para o determinismo biológico presente como tema central do romance. Lima Barreto, a partir de seu olhar arguto, de andarilho outsider, promove uma crítica à sociedade brasileira que se transfigurava, mais urbanizada e industrial, e cujas elites limitavam soberanamente a participação efetiva de negros e mulatos oficialmente recém libertos do escravismo.

O quarto artigo do dossiê, “A genealogia da micro-história de Carlo Ginzburg: história, narrativa e ficção”, de Reginaldo Sousa Chaves, procura analisar as primeiras manifestações e desenvolvimento da micro-história a partir das impressões de Carlo Ginzburg no texto “Micro-história: duas ou três coisas que sei a respeito”, de 1994, publicado originalmente em “O fio e os rastros: verdadeiro, falso, fictício (2006). A perspectiva privilegiada de Ginzburg permite uma análise dos termos, conceitos e modelos interpretativos pertinentes a este novo campo histórico, bem como suas consequências e repercussões teóricas e contextuais.

Sulena Cerbaro apresenta, em “A historiografia e o retorno do acontecimento”, uma análise do daquilo que a terceira geração dos Annales buscou compreender como “acontecimento”, um novo sentido dado aos eventos históricos após décadas de prevalência de modelos explicativos estruturantes, econômicos e civilizacionais. A partir da leitura de autores como Paul Ricoeur, Paul Veyne, Emmanuel Le Roy Ladurie, George Duby e François Dosse, a autora propõe uma reflexão sobre a própria noção de temporalidade implícita aos eventos, buscando compreender seu sentido para além de uma sucessão de momentos ou fatos sequenciais, uma construção temporal que não se

limita a sua própria fatualidade e se relaciona com as construções de sentido em forma de narrativa experienciadas em cada época.

O artigo que fecha o dossiê, “Que fazer com todos estes tempos? Unidade, multiplicidade e orientação temporal na História”, de Ingrid Miranda, busca compreender a questão da multiplicidade temporal, tanto como experiência relacionada à vida humana, bem como sua condição de elemento fundamental à pesquisa histórica. Tomando como referência autores como Antoine Prost, Fernand Braudel, Reinhart Koselleck e François Hartog, a autora reconstrói alguns dos enunciados e questões conceituais mais importantes sobre o papel das temporalidades na historiografia contemporânea. Ao mesmo tempo, busca compreender as propostas de compreensão do tempo como experiência dotada de multiplicidade, o que nos permite superar a visão única de uma temporalidade sincronizada e sequencial, ligada essencialmente à tradição, e nos sugere um sentido de orientação cultural mais efetivo para as experiências cotidianas.

Abrindo a seção de artigos livres, “Das memórias ao itinerário: temporalidades e espacialidades do processo de retorno Amazônia Legal x Paraná (1990-2014)” de Jorge Pagliarini Junior e Astor Weber é um estudo acerca dos fluxos migratórios entre duas regiões brasileiras, a região sul, particularmente o Paraná, e a chamada Amazônia legal, dentro do contexto temporal sugerido em título, o início dos anos 1990 e 2014. A partir das narrativas orais dos migrantes que experienciaram este fluxo, o estudo reconstrói o contexto de ocupação de partes da Amazônia a partir do Nordeste e de outras regiões brasileiras, um processo observado décadas antes, mas que se concentra nas próprias experiências registradas pelos entrevistados e suas narrativas, em uma interseção entre memória, concepção de território e temporalidade.

Em “Mulheres negras e a conquista da liberdade em Taquari, Rio Grande do Sul (1864-1887)”, Fernanda Chemin Schmitt, Karen Daniela Pires, Neli Galarce Machado e Vanessa Devitte, buscam compreender as relações entre a condição de escravizadas e os processos de libertação de mulheres negras na região de Taquari, no Rio Grande do Sul, região marcada principalmente pela imigração germânica. As autoras utilizam como fontes primárias um conjunto de cartas de alforria presentes no Arquivo Público do Estado, entre os anos de 1864 a 1887, o que permite perceber tanto informações pessoais destas mulheres, bem como um conjunto de dinâmicas sociais e de trabalho, e

assim reconstruir algumas experiências tradicionalmente pouco visibilizadas em uma região de forte presença europeia.

Carolina Bessa Duarte apresenta, em “O estereótipo da loucura como instrumento de controle biopolítico sobre a mulher nos primeiros anos da república brasileira”, um estudo bibliográfico sobre as experiências de medicalização e disciplinarização dos corpos femininos e dos comportamentos considerados “desviantes” no contexto do Rio de Janeiro da Primeira República. A autora apresenta um histórico da loucura relacionada ao feminino, e uma abordagem da psiquiatria e sua institucionalização como ciência, inclusive no Brasil, para analisar três casos particulares, a partir de um olhar biopolítico, tomando como referência o Hospital dos Alienados, principal instituição psiquiátrica da época.

Em “As narrativas sobre a nação: um estudo das correntes de análise construtivista e pós-moderna”, Bruna Baliza dos Santos Doimo sugere uma análise conceitual dos “nacionalismos” a partir de duas correntes: a construtivista, ligada a autores como Ernest Gellner, Benedict Anderson, Eric Hobsbawm e Anthony Smith, e que concebe o fenômeno nacionalista como uma unidade socialmente construída, e a relacionada às teses pós-modernas, frequentemente associadas aos pós-colonialistas como Stuart Hall e Partha Chatterjee, dedicadas à compreender as interações entre as nações europeias e as sociedades colonizadas.

Este volume conta ainda com três resenhas: a primeira “La libertad religiosa en Estados Unidos: historia de un experimento constitucional”, de José Antonio Abreu Colombri sobre o livro de John Witte Jr. e Joel Nichols de mesmo nome, publicado em espanhol na cidade de Pamplona pela Editorial Aranzadi em 2018. A segunda, “Historia y conflictos bélicos: nuevas formas de abordaje”, resenha de Silvina Sosa Vota sobre a obra “La Guerra del Paraguay y la construcción de la identidad nacional” de María Victoria Baratta, publicada pelo Editorial SB de Buenos Aires em 2019. Por fim, “Negacionismo, arte e história”, escrita por Hilário Correia Ramos sobre o livro de Jacques Rancière “Figuras da história”, publicado em São Paulo pela Editor da Unesp em 2018.

Boa leitura a todos!!

Dossiê

Historiografia crítica em revista: um balanço temático

Manoel Luiz Salgado Guimarães e a historiografia como aventura do pensamento

Piero Detoni*

“É preciso que a própria escrita da história se submeta ao rigor do exame crítico como forma de dessacralizarmos uma memória acerca desta mesma escrita. Como parte constitutiva da prática do historiador, a escrita não deve ser encarada apenas como a forma que reveste um conteúdo representado pela História, mas como parte desde esforço poético de produção de sentido, constitutivo do próprio ofício do historiador”.¹

“Esboça-se aqui, segundo defendo, um projeto para a historiografia como campo de investigação que articula política, cultura histórica e uma história das formas do lembrar-se”.²

Resumo

Este artigo deslinda as dinâmicas da historiografia conforme pensada pelo historiador brasileiro Manoel Luiz Salgado Guimarães. Historiografia assume, nos escritos do nosso autor, o lugar do que chamamos, hoje, de história da historiografia. Ambicionamos elencar as principais problemáticas acionadas por Salgado para esse campo *pari passu* com a descrição das experiências do tempo moderna e contemporânea - ambas tematizadas por ele. O caminho deste artigo vai das formas relativas de legitimação e de identificação da historiografia até as suas agendas de pesquisa em potencial disponíveis no limiar dos anos 2000. Não deixa de ser uma preocupação implicada em nossa reflexão enviar ao futuro os escritos de Manoel Salgado como uma espécie de herança disciplinar possível junto ao nosso espaço de trabalho.

Palavras-chaves: Historiografia; Escrita da história; Memória; Cultura histórica; Presentismo.

Abstract

This article unravels the dynamics of historiography as thought by the Brazilian historian Manoel Luiz Salgado Guimarães. Historiography takes, in our author's writings, the place of what today we call the history of historiography. We aim to list the main issues raised by Salgado for this field *pari passu* with the description of the experiences of modern and contemporary times - both themed by him. The path of this article goes from the relative forms

* Doutorando no Programa de Pós-Graduação em História Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.

* Doutorando no Programa de Pós-Graduação em História Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.

¹ GUIMARÃES, Manoel Luiz. A cultura histórica oitocentista: a constituição de uma memória disciplinar. In: PESAVENTO, Sandra (org.). *História cultural: experiências de pesquisa*. Porto Alegre: Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2003, p. 13.

² GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. O presente do passado: as artes de Clio em tempos de memória. In: ABREU, Martha; SOIHET, Rachel; GONTIJO, Rebeca Gontijo (orgs.). *Cultura política e leituras do passado: historiografia e ensino de História*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, p. 15.

of legitimation and identification of historiography to its potential research agendas available at the threshold of the 2000s. It is still a concern implicated in our reflection to send Manoel Salgado's writings to the future as a kind of disciplinary inheritance possible with our workspace.

Keywords: Historiography; History writing; Memory; Historical culture; Presentism.

As performances de um historiador à beira da falésia

Manoel Salgado informa os seus leitores e as suas leitoras que as investigações historiográficas, a história da história, são derivadas de um contexto particular relacionado a uma suposta crise da história, e das demais ciências sociais, nas décadas finais do século XX, a qual exige uma virada reflexiva por parte dos historiadores e das historiadoras no que tange à historicização dos seus espaços de trabalho e das suas sistemáticas de pesquisa. Esse movimento impulsiona a emergência de toda uma “consciência historiográfica” que concorre para a compreensão da escrita da história, como deseja Pierre Nora, enquanto *lugar de memória*, podendo ser abordada, então, por historiadores e por historiadoras.³ O nosso autor acredita ser possível dissociar o saber prático-analítico sobre o passado da abordagem rememorativa, em compasso com uma espécie de “guinada epistemológica” da disciplina, a partir da qual os seus praticantes passam a orientar as suas pesquisas por meio de uma disposição “vigilante” que elege a análise dos procedimentos de saber e das proposições categoriais e conceituais que tornam críveis as performances historiográficas, colocando em relevo as interseções sociais responsáveis por sua produção, sua transmissão e seu consumo como produto cultural do tempo.

Como acertadamente apontam Paulo Knauss e Temístocles Cezar, as pesquisas promovidas por Manoel Salgado estão inseridas em um momento, passagem para o século XX, em que os historiadores e as historiadoras do Brasil (um grupo pequeno inicialmente) debruçam-se sobre os mecanismos de conhecimento implicados em seus espaços de atuação, abordando a memória da sua própria disciplina, bem como os seus esquecimentos.⁴ Os autores testemunham que mesmo não havendo uma agenda sistemática em história da historiografia

³ HARTOG, François. *Evidência da história: o que os historiadores veem*. Belo Horizonte: Autêntica, 2013.

⁴ KNAUSS, Paulo; CEZAR, Temístocles. O historiador e o viajante. Itinerário do Rio de Janeiro a Jerusalém. In: GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. *Historiografia e nação do Brasil (1838-1957)*. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2011, p. 15.

no país, ou historiografia, como prefere Manoel Salgado, os trabalhos do historiador carioca inspiram não poucos pesquisadores, sendo responsáveis até mesmo pelo aumento significativo no número de dissertações, de teses e de artigos que se relacionam com a escrita da história no Brasil.

Wagner Geminiano dos Santos delinea aquela conjuntura político-historiográfica responsável por embasar as reflexões sobre a prática do historiador, que no Brasil corresponde aos primeiros movimentos da “abertura política”. Nesse contexto, a abordagem historiográfica direciona questões para a seguinte proposição: “história para que e para quem”. Quer dizer: como se fabrica o conhecimento histórico no Brasil? Assim, se

a sociedade brasileira, de um modo geral, vivia a ansiedade da abertura política, mesmo que “lenta, gradual e segura”, os historiadores profissionais, esta persona acadêmica ainda em elaboração, pareciam viver sob o signo da mesma ansiedade. E dar respostas satisfatórias àquelas questões significava, também, definir virtudes, condutas, regras e modelos de ser historiador profissional no Brasil no final do século XX e a partir disto definir o que era a própria historiografia brasileira.⁵

As pesquisas em historiografia, termo que Manoel Salgado utiliza para se referir à história da história (não apenas disciplinar), tornam-se estratégicas para o estabelecimento daquilo que começa a ser definido como “historiografia brasileira profissional, acadêmica”⁶ e, de igual modo, para a problematização das narrativas que monumentalizam determinadas instituições, historiadores e modos específicos de escrita. Disso já se verifica a importância do texto de estreia de Manoel Salgado, de 1988, na Revista *Estudos históricos*, resultante da sua Tese de doutoramento realizada na Alemanha: *Nação e civilização nos trópicos: o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o projeto de uma história nacional*.⁷ Já vemos, ali, o historiador carioca tematizando um campo que é teorizado amiúde somente mais adiante, qual seja, o que circunscreve os “usos políticos do passado”.

⁵ SANTOS, Wagner Geminiano dos. *A invenção da historiografia profissional, acadêmica: geografia e memória disciplinar, disputas político-institucionais e debates epistemológicos acerca do saber histórico no Brasil (1980-2012)*. Tese (Doutorado em história) – Programa de Pós-graduação em história, Universidade Federal de Pernambuco, 2018, p. 289.

⁶ SANTOS, Wagner Geminiano dos. *Op. cit.*, p. 296.

⁷ GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. *Nação e civilização nos trópicos: o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o projeto de uma história nacional*. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, n.1, 1988.

As historiadoras Maria da Glória de Oliveira e Rebeca Gontijo sinalizam que a ambiência na qual Manoel Salgado se forma e se consolida como historiador, um historiador da história, é atravessada por uma inflexão da historiografia brasileira, em razão da expansão das pesquisas nas pós-graduações, presentes desde a década de 1970, e das mudanças no panorama internacional, decorrentes, entre outras coisas, da renovação da história política e da história intelectual, do giro linguístico e da emergência da história cultural. Termos consagrados como *ideologia* são abandonados, mas outros, como *invenção*, são demandados, fazendo do quadro conceitual do historiador uma instância mais complexa e dinâmica.⁸

Um aspecto marcante no trabalho de Manoel Salgado é a dimensão regular, mas dispersa, e, sobretudo, rigorosa impressa em seus escritos. Paulo Knauss e Temístocles Cezar testemunham que ele é um leitor voraz, preferindo o ensino e a orientação que a escrita propriamente dita. “Se para Foucault escrever era resistir, para Manoel Luiz Salgado Guimarães escrever era parar de ler. Os leitores, mesmo os menos compulsivos, recordarão a dificuldade do gesto. Logo, a escrita não poderia ser outra coisa senão perseverança, rigor e erudição”.⁹

Eu acredito que a imagem que melhor reflete o trabalho do nosso autor, que tive a possibilidade de acompanhar, com entusiasmo e com admiração, no decorrer da graduação, é a do *mestre de rigor*, acertadamente construída por outro grande historiador que é Durval Muniz de Albuquerque Júnior. O testemunho do companheiro de ofício, projetando-o a partir da ideia de “mestres de rigor” elaborada pelo filósofo francês Paul Ricouer¹⁰, nos oferece, de fato, uma ideia acerca da tarefa intelectual encampada por Manoel Salgado:

Se Paul Ricouer, outra presença constante na produção acadêmica do mestre brasileiro, tivesse conhecido, como nós conhecemos, o Manoel Salgado professor de cursos de graduação e de pós-graduação, o orientador de monografias, dissertações e teses, o autor de textos meticulosamente escritos, eruditos, embasados em intermináveis horas de leitura e anotações, escritos e reescritos com a insaciável busca da perfeição, não hesitaria em colocá-lo na companhia da tríade que nomeou de mestres de rigor.¹¹

⁸ OLIVEIRA, Maria da Glória de; GONTIJO, Rebeca. Sobre a história da historiografia brasileira: um breve panorama. *REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO BRASILEIRO*, Rio de Janeiro, 177, 2016, p. 28.

⁹ KNAUSS, Paulo; CEZAR, Temístocles. *Op. cit.*, p. 18.

¹⁰ RICOUER, Paul. *A memória, a história, o esquecimento*. Campinas: Editora da UNICAMP, 2007.

¹¹ JÚNIOR, Durval Muniz de Albuquerque. Um mestre de rigor: Manoel Luiz Salgado Guimarães e a delimitação do campo de estudos de historiografia no Brasil. *História da historiografia*, Ouro Preto, vol. 6, n. 13, 2013, p. 146.

Ademais, Durval Muniz de Albuquerque Júnior, continuando o seu tributo, situa bem os alcances da sua prática historiográfica. O nosso “mestre de rigor” orienta as suas pesquisas na universidade a partir do ângulo da historicização das formas de escrita, em largo sentido, da história brasileira (e geral), resultando no estudo acerca da racionalidade que acompanha essa operação em uma dada conjuntura, por meio da historicidade das próprias regras (visíveis e invisíveis) que presidem o conhecimento histórico (disciplinar e não-disciplinar). No limite, o que Manoel Salgado deseja é o desvelamento das diferentes condicionantes que possibilitam e circunscrevem certas formas de se escrever história, abordando, igualmente, os contextos de recepção desse material, bem como os mecanismos políticos e as estratégias discursivas mobilizadas a partir desse processo intelectual. E está enganado quem não observa a dimensão política implicada na operação historiográfica movimentada por Manoel Salgado, dado que a sua preocupação não deixa de apontar, desde o seu primeiro texto sobre o IHGB, de 1988, que o torna conhecido no universo acadêmico brasileiro, para uma interrogação rigorosa acerca do gesto político que marca a escrita da história. Vale dizer que a obra de maturidade do professor da UERJ e da UFRJ aborda com mais esmero, entre outras coisas, justamente os “usos políticos do passado”. Conforme assumem Maria da Glória de Oliveira e Rebeca Gontijo:

Por conseguinte, a renovação dos estudos de história da historiografia, tal como o entendia Manoel Salgado, pressupunha uma vigilância ao mesmo tempo epistemológica e ética, que decorria do reconhecimento dessas disputas e interdições em torno dos modos possíveis de representação do passado, materializados em uma memória disciplinar.¹²

É um desafio para Manoel Salgado, desde os seus primeiros passos como historiador, ultrapassar a realização dos catálogos de autores e dos balanços bibliográficos, uma herança dos tempos de José Honório Rodrigues, que se confundem com os estudos de historiografia propriamente ditos, visando a configuração de objetos e a criação de questões e de pautas que incitam a renovação investigativa, bem como o trabalho de delimitação de *corpus* de fontes possíveis para as pesquisas, em um tempo em que ainda não contávamos totalmente com os dispositivos digitais de informação. Desse modo, Salgado oferece razão às proposições de Charles-Olivier Carbonell, que na França dos anos 1980 anuncia os caminhos a serem trilhados por essa “nova historiografia” praticada, também, pelo historiador brasileiro: “àqueles que

¹² OLIVEIRA, Maria da Glória de; GONTIJO, Rebeca. *Op. cit.*, p. 32.

enxergam nela ‘a filha desgraçada da abstração conceitual e da mania bibliográfica’, mostramos que ela é uma disciplina específica, autônoma, enriquecedora e a apaixonante; àqueles que pensam que ela é inútil, mostramos que ela se tornou, desde há pouco, necessária”¹³.

A historiografia como investigação histórica: a *performance dos textos*

Na apresentação do livro escrito por François Hartog sobre a historiografia de Fustel de Coulanges, Salgado reafirma um dos compromissos intelectuais que acompanha toda a sua carreira intelectual: tornar histórica a prática dos historiadores e das historiadoras. O *métier* é, então, repensado a partir das suas regras (visíveis e invisíveis) dispostas historicamente, em que se pode perceber os fazimentos que viabilizam a operação do saber sobre o passado (disciplinado e/ou indisciplinado). Esse registro é garantido pelas dinâmicas do presente, que inventa as formas possíveis de se fazer história em um registro que comporta tensões e conflitos, em que as disputas pelo passado se relacionam com as contendas pela significação da atualidade. Para o nosso autor, “cada geração reinventa o legado que deseja assumir como seu legado presente, e essa tarefa cria a necessidade de repensar a história, especialmente para aqueles que a tomaram como o exercício de um ofício, de uma profissão e de um magistério”.¹⁴

Para Manoel Salgado, a historiografia é uma modalidade de história. O seu propósito é o de afirmar um espaço de trabalho possível para essa operação de saber, conferindo legitimidade e autoridade para a mesma, sendo que ela é considerada, no início dos anos 2000, “como um ramo menos significativo e importante da pesquisa histórica”.¹⁵ Não é um exagero, e isso é um testemunho de Manoel Salgado, um dos seus principais artífices naquele momento no Brasil, que em muitos casos a historiografia parece estar mais próxima dos interesses dos filósofos e das filósofas da história do que das atribuições dos historiadores e das historiadoras propriamente de ofício. Temos outro testemunho: “Muito recentemente é que os cursos de graduação passaram a integrar os estudos historiográficos como parte da formação dos historiadores ainda que velhas concepções acerca do trabalho com a historiografia presidiam

¹³ CARBONELL, Charles-Olivier. Pour une histoire de l’historiographie. *Storia della Storiografia*, n. 1, 1982, p. 7.

¹⁴ GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. Apresentação. In: HARTOG, François. *O século XIX e a história: o caso Fustel de Coulanges*. Rio de Janeiro: EDUERJ, 1998

¹⁵ GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. Historiografia e cultura histórica. *Ágora* (UNISC), v. 11, 2005, p. 31.

em muitos casos os estudos desta natureza”¹⁶. Diante desse cenário, Salgado interroga-se, amparando-se no caso francês, no sentido de apreender se o campo da história passa, no Brasil, por aquele momento em que a reflexão sobre os seus próprios procedimentos de produção de saber torna as investigações dessa natureza necessárias e significadas.¹⁷ É a própria busca pelas condições de possibilidade envolvidas na produção (e no consumo) do saber histórico que leva à legitimidade da disciplina. Está, aqui, a sua maior preocupação político-disciplinar.

As questões da historiografia caminham *pari passu* com a (re)elaboração dos desafios da disciplina em um momento de relativa maturidade institucional, quando os balanços mais do que canonizar autores e obras podem significar, a partir do vetor da complexidade, justamente novas oportunidades de questionamento. Um dos horizontes derivado desse movimento epistêmico pretende que a historiografia, a história da história, reorienta todo um conjunto de práticas e de pressupostos, em que se abandona a tendência de justapor as suas operações em específico junto aos catálogos de autores e de obras, “como se a identificação e contextualização do autor e obra assegurassem, por si só, a inteligibilidade da escrita histórica”¹⁸.

Há uma percepção, no momento em que Manoel Salgado escreve, por volta dos anos 2000, cada vez mais acelerada do tempo. Velocidade essa que condena o presente a um inevitável estado de esquecimento. Desse modo, os esforços sociais de preservação do passado cada vez mais apresentam-se necessários para as sociedades. É a partir dessa disposição temporal, mediada pelas modulações do campo de ação dos historiadores e das historiadoras, que a historiografia pôde se movimentar na passagem para o século XX. “Uma particular cultura histórica parece se delinear como possibilidade de preencher o passado de significados os mais variados, todos eles, contudo, procurando reafirmar o sentido de continuidade, durabilidade e permanência frente às descontinuidades e incertezas do tempo presente”.¹⁹ Estamos, portanto, diante da afirmação de um novo regime de historicidade percebido, entre outros, pelo professor da UFRJ e da UERJ.

Manoel Salgado propõe que a historiografia seja um espaço específico e particular da investigação histórica. A escrita da história deve ser, assim, compreendida no interior de uma

¹⁶ GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. *Op. cit.*, p. 31.

¹⁷ NORA, Pierre. *Les lieux de mémoire*. Paris: Quarto Gallimard, 1997. v.1-3.

¹⁸ GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. *Op. cit.*, p. 44.

¹⁹ *Idem*, p. 32.

cultura histórica a qual pressupõe outros dispositivos coletivos de “produção de sentido” e de “significado” para o passado. Vemos o estudioso relativizando o próprio conhecimento histórico, na medida em que o condiciona diante das formas de experiência do tempo que o circunscreve. Seguindo o historiador alemão Jan Assmann²⁰, Manoel Salgado conclui que a existência pura e simples do passado não assegura o conhecimento do mesmo. O passado não é, portanto, auto evidente. É necessário, de todo modo, que ele seja transformado em história para que, daí, torne-se objeto de interrogação e de investigação por parte de um(a) profissional (mas não só ele(a)). É justamente em razão dessa dinâmica assimilada por nosso autor que a historiografia deve se performar. Temos uma caracterização precisa acerca da sua tarefa: a historiografia “interroga de maneira sistemática sobre as diferentes formas e maneiras de transformar-se o passado neste objeto de investigação, materializado num conjunto de textos dados à leitura de uma coletividade como parte de seu próprio esforço de construção identitária”²¹. Ela é uma operação que torna evidente o processo de adjetivação do passado atravessado por mecanismos epistemológicos (e estéticos) apropriados. Esse esforço resulta em textos que representam, enquanto fatos e indicadores, certa coletividade em termos de identidade. Para Salgado, o papel dos textos é fundamental para a historiografia, acompanhando os movimentos do *linguistic turn*, que por seu turno se performa através da apreensão das variadas formas de como eles são lidos, apreendidos e consumidos em uma cultura histórica.

Cabe sublinhar a porosidade disciplinar disponível à historiografia. Se o passado se apresenta como componente fundamental na construção do presente, bem como desejo de projeção orientado para o futuro, enquanto projeto social, as pesquisas de cariz historiográfico necessariamente se enredam em uma teia complexa em que o diálogo com outros campos de conhecimento se faz necessário. A pesquisa historiográfica pode alçar até mesmo o plano da transdisciplinaridade, dada a complexidade do seu objeto de investigação: as formas que tornam operatórias as mediações junto às temporalidades. As relações com a cultura histórica se mostram indispensáveis para que se possa compreender a escrita da história como parte de um esforço maior que visa tornar o tempo (historicidade) objeto de interesse e de investigação.

²⁰ ASSMANN, Jan. *Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen*. Munique: C. H. Beck, 1999.

²¹ GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. *Op. cit.*, p. 44.

Se as preocupações da história se manifestam em diferenciados campos da vida social, o certo é que a historiografia alcança esse registro através, sobretudo, da investigação de textos escritos e dos seus imediatos não-ditos. Uma possível transversalidade posta à historiografia é aquela que a aproxima da história do livro e da leitura. Assim, “reconstituir as condições de produção e de possibilidade do texto significa igualmente reinscrevê-lo no cenário em que foi produzido, em diálogo com outros textos e supondo um certo tipo de leitor”²².

É necessário saber que Manoel Salgado luta contra o entendimento corriqueiro da mimesis ingênua implicada nos textos de história, em que se verifica um processo de desnaturalização da escrita como transposição pura e simples, a partir de uma técnica adequada, dos sons (ambientais) enquanto formas de representação. Dito de outro modo: está em jogo a superação de uma técnica, elaborada a partir de procedimentos compartilhados, capacitada na tradução da linguagem real por meio de signos. “O suposto de que o texto não é pretexto e nem tampouco o modelo ideal da realidade, seja ela a do mundo natural seja da cultura, fundamenta esta nova possibilidade de olhar para historiografia”²³. Esse apontamento é, para Salgado, fundamental para a articulação entre a escrita e a experiência da história (inconclusa).

Algo importante no projeto historiográfico de Manoel Salgado é que a legitimidade da historiografia não deriva dos textos ditos canônicos e da suposta autoridade implicada nos mesmos, mas, sobretudo, da pesquisa a partir de textualidades de natureza diversificada. Se a historiografia investiga as condições de emergência, de produção e de consumo de um texto de história em uma dada cultura histórica fica clara a variedade discursiva subjacente a essa afirmação. A inspiração para o trabalho com os textos de história são as investigações de François Hartog. Nessa perspectiva, eles são abordados através das suas regras de enunciação, as quais permitem não apenas a compreensão das formas pelas quais uma sociedade trata o seu passado, factível através de uma investigação das textualidades que concorrem para esta finalidade, mas a elaboração de certa consciência de comunidade humana²⁴.

Assim sendo, o trabalho de escrita da história parece, aos olhos de Manoel Salgado, concorrer de forma inovadora para a produção, entre outras coisas, de fontes. Elas podem

²² GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. *Op. cit.*, p. 32-33.

²³ *Ibidem*, p. 45.

²⁴ HARTOG, François. *Regimes de historicidade: presentismo e experiências do tempo*. Belo Horizonte: Autêntica, 2014.

conferir, pois, uma nova disposição ao “esforço coletivo de lembrança”, (re)configurando-a por meio de dispositivos, de recursos e de métodos (convencionais ou não) de controle, produzindo uma forma nova de verdade derivada da recorrência indiciária.

A historiografia surge, então, como espaço disciplinar autorizado para a investigação sistemática sobre as condições de emergência dos diferentes discursos sobre o passado em transformação, tendo como desafio primeiro o reconhecimento da historicidade presente no próprio ato que circunscreve a operação de escrita da história, percebida em um tempo e em um lugar. Após esse movimento se faz necessária a compreensão dessa atividade intelectual como resultado de embates e de conflitos pela forma mais adequada, ou correta, de oferecer significado ao mundo. Isso porque uma escrita que se destaca entre as outras tende a silenciar todo o percurso que a leva a se tornar saliente em uma conjuntura epistêmica. Esse registro desnaturaliza as intervenções de historiadores e de historiadoras, oferecendo a elas “ancoragem no mundo como parte do drama social humano, quando escolhas são efetuadas, que definem o passado que se deseja, ou que se necessita, como forma de inventar um futuro”²⁵.

A historiografia se orienta, portanto, através da produção de inventários organizados acerca dos problemas envolvidos na produção do passado em história. Assim, os textos de história passam a não mais figurarem como “pretextos” para se performarem como núcleo central da investigação historiográfica. As modalidades textuais, e estamos falando de discursividades próprias da história (disciplinar ou não), não se direcionam apenas para o ato da leitura, em que se reconstrói hermeneuticamente os temas que elas respondem, perscrutando os horizontes de expectativas em que elas se inscrevem desde o seu primeiro dia até os nossos (mesmo que através do signo ausência), mas reorientam, igualmente, as apostas significativas realizadas, sublinhando os “quiproquós” assistidos ao longo do tempo.

A historiografia como lugar de memória

A história enquanto campo acadêmico moderno colabora com os esforços da chamada *cultura da lembrança*, mobilizados através das ações humanas com o intuito de prefigurem o futuro, elaborando sentidos e significados que se apresentam, não há dúvidas, como fatores

²⁵ GUIMARÃES, Manoel Luiz. *A cultura histórica oitocentista... Op. cit.*, p. 13.

fundamentais para a coesão social do presente. Ao se voltar, pois, para a tematização do tempo transcorrido, as artimanhas da *cultura da lembrança* evocam o passado, elaborando-o como subsídio fundamentalmente social e coletivo.

Um dos lugares-comuns no pensamento de Manoel Salgado é aquele que enfatiza as atividades de historiadores e de historiadoras detendo uma história própria, podendo, portanto, estabelecer memória, no caso uma *memória disciplinar*. “Nossa disciplina tem sua história, fruto de embates e tensões, disputas por memória, uma memória disciplinar que uma vez instituída tende a canonizar autores e obras constituindo o *panteon* dos nossos clássicos”²⁶. A interrogação dessa memória é um dos caminhos mais significativos percorridos pelas pesquisas historiográficas, segundo Salgado, em que se deseja deslindar as disposições de conhecimento que tornam operatórias e necessárias certas escolhas, e não outras, dentro de um leque de possibilidades. Assim, “reconstituir estes cenários de disputas e tensões em que ações eletivas são acionadas ajuda-nos a compreender o trabalho de escrita da história como parte de um esforço maior de construção social da vida humana”²⁷. O interessante na proposta do estudioso carioca é que as textualidades que a historiografia acompanha em seus modos de elaboração (produção) e a partir das suas performances de leituras (consumo) possuem, de forma variada e gradativa, pregnância comunicativa diante das *carências de orientação*²⁸ dos agentes sociais no plano da temporalidade. Aqui o texto além de fato é indicador de uma experiência da história.

Por isso a necessidade imperiosa da verificação das memórias que se instituem no processo que leva o texto do autor ao leitor, pois isso implica registros de poder. Uma textualidade, no caso falamos da história, que se apresenta “vitoriosa” em uma dada cultura histórica tende a silenciar todo o percurso que a leva a essa vitória, que certamente não é pacífico. Desse modo, “[...] o trabalho historiográfico nos impõe uma interrogação da memória e de suas artimanhas, voltadas para a sacralização dos objetos sobre os quais se debruça”²⁹.

Fica claro em sua concepção de historiografia a dimensão político-cultural implicada nas escolhas humanas, entre outras possíveis, que circunscrevem o trabalho de escrita da história. Não é um espanto, para Manoel Salgado, ver certo grau de arbítrio nesse processo. Nesse

²⁶ GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. *Historiografia e cultura histórica...*, *Op. cit.*, p. 26.

²⁷ *Idem*, p. 32.

²⁸ RÜSEN, Jörn. *Razão histórica: teoria da história: fundamentos da ciência histórica*. Brasília: Editora da UNB, 2010.

²⁹ GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado, *Op. cit.*, 32.

sentido, amparado por Jan Assmann, o processo de escrita, e falamos da escritura da história, deve ser compreendido por meio de um viés bipartite: 1) *uma memória artificial garantidora do armazenamento da dimensão contingente do real*; 2) *uma voz artificial voltada para receptores que não são contraídos por intermédio de uma voz natural*. O crédito dado a uma história que parece se confundir, em forma de decalque, com o relato dos eventos passados propriamente ditos, naturalizando a tarefa de oferecer sentido às ações humanas, faz desse passado uma instância sacralizada e apartada do exercício da crítica, construindo, assim, uma *memória da disciplina*. É função da historiografia denunciar esse princípio disciplinar.

Essa forma específica de memória, como qualquer outro registro da lembrança, advém de escolhas realizadas através de uma disposição combinatória e complexa em que o lembrar incita, necessariamente, o esquecimento. Um esquecimento entendido, dentro dos motes dessa argumentação, não como a falta de lembrança, porém, como dispositivo social registrado em todas as modulações derivadas de uma cultura histórica. “Reconhecê-las – as tensões entre memória e história – é tarefa fundamental para a historicização das práticas do nosso ofício”³⁰. Assim, retemos as intrincadas relações entre a história e a memória, também presentes na afirmação do campo como disposição de saber específico e dotado de historicidade.

As artimanhas da memória disciplinar deixam em relevo a naturalização do olhar como algo dado em termos de crítica. Se esquece, assim, que a própria visão só é possível a partir de um conjunto de componentes culturais que fazem dos objetos instâncias visuais. “Estes não devem essa visibilidade à simples razão de sua existência material e empírica, mas sim à sua apreensão por um sistema de significação, que torna estes mesmos objetos visíveis porque enunciáveis”³¹. O que está em questão nessa asserção são as condições de visibilidade que transformam o passado em uma suposta “origem natural” do presente, um esforço que naquele momento parece, para Manoel Salgado, pouco comum à prática historiográfica.

O nosso autor contribui, entre outras coisas, com uma pesquisa que investiga os usos e os sentidos da história em sua dimensão disciplinar, compreendida como campo de conhecimento, responsável por estabelecer um cânone de autores e de textos que ambicionam tornarem-se clássicos consagrados, sobretudo, no circuito universitário. Notemos que esse processo, apagado em seu percurso pelas artimanhas da memória, é orientado através de

³⁰ GUIMARÃES, Manoel Luiz. *A cultura histórica oitocentista...*, *Op. cit.*, p. 10.

³¹ *Idem*, p. 11.

embates e de disputas. Tendo isso em vista, pondera-se que a historiografia, compreendida como espaço de trabalho e de saber autônomo, contribui com um esforço intelectual responsável por repensar a historicidade da nossa própria disciplina. A escrita como operação aciona procedimentos e procede escolhas, colocando em disputa visões e significações sobre o passado. É a partir desse entendimento que Manoel Salgado concorda com o historiador Pierre Nora. A escrita da história se modula, para ambos, como um *lugar de memória*.³²

O historiador carioca problematiza os silêncios que circunscrevem toda possibilidade de fala sobre o passado. Isso implica uma dialética constante entre as combinações da lembrança e do esquecimento, em que se compreende a escrita da história como “um tecido pacientemente elaborado e integrado por múltiplos fios”. Assim, se identifica os “tecelões da memória, situando-os necessariamente num lugar, capaz de articular uma fala”³³. Todo esse percurso leva à quebra inevitável, em uma aguda colocação de Salgado, dos *quadros narcísicos* da disciplina.

Essa discussão associa, invariavelmente, história e identidade. Não é incomum dizer que esse registro é naturalizado, sendo que a história serve de eixo de legitimação que localiza e situa a memória que envolve as identidades coletivas (em qualquer escala de tempo). Vemos formas identitárias que encontram no saber histórico (disciplinar ou não) um lugar seguro e justificado, apagando o processo de invenção de tais modos de reconhecimento comunitário, que enquanto componente indissociável da experiência humana possui uma história.

De todo modo, seguindo Pierre Nora, o nosso autor demonstra que o interesse historiográfico, traduzido em uma história da história, pode incitar um gesto iconoclasta capacitado na percepção da escrita da história como vítima das construções memoriais. Ao defrontar a astúcias (mecanismo, dispositivos, estratégias) da memória a historiografia pode “trazer” a história para o mundo humano. De acordo com Manoel Salgado,

Trazer também a própria prática do ofício que exercemos ao mundo histórico, reconhecendo-o como parte de inúmeras frentes de batalhas travadas para dar significação ao mundo em que vivemos, tornando-o dotado de finalidades e valores, que antes são os dos homens vivendo e não os de uma história alçada à entidade supra-humana.³⁴

³² NORA, Pierre. Entre história e memória: a problemática dos lugares. *Revista Projeto História*, São Paulo, n. 10, 1993.

³³ GUIMARÃES, Manoel Luiz, Op. cit., p. 13.

³⁴ *Idem*, p. 22.

Evidenciamos, assim, os contornos de uma concepção de história hegemônica. Aquela forjada na modernidade a partir de um *singular coletivo* que a tudo arregimenta. Nela, o objeto propriamente dito do seu estudo é garantido pela existência, em modo de anterioridade, do passado em si mesmo, que evocado diante de homens e de mulheres parece guardar a significação última reveladora de tal experiência enunciada. Salgado enxerga certo “positivismo” nessa tradição disciplinar da história que persiste nos limiares dos nos 2000, em que se percebe na simples existência dos eventos passados, compreendidos por meio de uma concepção reducionista de temporalidade, a garantia do objeto da chamada ciência da história.

Essa disposição verificada a partir da passagem do tempo encobre, pois, os propósitos de produção do conhecimento, necessariamente localizados através de um processo social e coletivo que transforma essa experiência em passado e, num segundo turno, em história. Assim,

se esta relação é ela mesma histórica, o que significa afirmar diversa para cada sociedade no tempo, cabe a uma historiografia, como disciplina, investigar estas diferentes e diversas maneiras de constituição do passado, e neste sentido podemos pensa-la como integrando os estudos em torno da memória cultural.³⁵

A própria tarefa historiográfica é relativizada e historicizada pelo olhar de Salgado, na medida em que essa forma peculiar de investigação histórica deve ser assimilada no interior de uma cultura histórica que demanda inúmeros dispositivos coletivos de produção de sentido e de significado para o passado. A historiografia é, também ela, balizada pelas formas de experimentação do tempo colocadas a um determinado presente.

Pensar a historiografia a partir do conceito de cultura histórica

A perspectiva investigativa proposta por Manoel Salgado revela a cultura como elemento fulcral para a compreensão das condições de possibilidade exigidas pelo texto (de história) em modo de articulação com a experiência, ao mesmo tempo em que oferece a chance do seu autor se expressar e ganhar a sua identidade enquanto tal. Assim, é nessa direção que os elementos culturais são elaborados como memória e, também, enquanto

³⁵ *Ibidem*, p. 1.

espaço de comunicação que abarca o campo experiencial. Dessa disposição epistêmica emerge a *cultura histórica*.³⁶

Propomos um esquema ilustrativo: a memória localiza-se no campo dos afetos e dos sentimentos, sacralizando os seus objetos. Já a história se performa como operação intelectual. Um gesto crítico capacitado na pesquisa das construções memoriais. Em termos de trabalho sobre a *memória disciplinar* vemos os autores e os atores que elaboram, disciplinar ou indisciplinarmente, certo conhecimento sobre o passado sendo trazidos para o “mundo humano”. Aqueles objetos sacralizados pela *memória* da história, os atores do passado, os eventos fundamentais ou as formas narrativas produzidas por meio da experiência, são reabilitados e historicizados pela disposição historiográfica enquanto gestual crítico-intelectual. “Refazer esta gênese e este percurso impõe-se como condição para devolvermos ao homem sua historicidade e à história como disciplina sua capacidade crítica como conhecimento”³⁷.

O que levamos em conta é que a história se consubstancia enquanto parte da memória cultural através de um avatar absolutamente social e coletivo. Desse modo, a historiografia deve, para alcançar os seus objetivos mais imediatos, se atentar para as articulações com a história da cultura enquanto condição incontornável para o cumprimento da sua disposição crítica junto às memórias recorrentemente elaboradas e, por vezes, naturalizadas. Desafio desmistificador situa-se junto aos horizontes da historiografia, dado que é sua tarefa a reintrodução da escrita da história ante a operação que intenta assimilá-la como parte constituinte da memória cultural, definindo, assim, a sua abrangência e os seus limites. Aqui, Manoel Salgado não disfarça a sua admiração pelo historiador jesuíta Michel de Certeau, sobretudo, no que tange a compreensão da história como uma atividade humana, como um fazer ou como uma prática (uma operação, em suma)³⁸.

Seguindo Jörn Rüsen, o nosso autor adverte que as carências de orientação em relação ao agir sofrem os efeitos da passagem do tempo. Eles tornam as reflexões sobre o passado significativas e necessárias para uma cultura humana.³⁹ Em suma, o presente torna o passado

³⁶ RÜSEN, Jörn. ¿Qué es la cultura histórica?: Reflexiones sobre una nueva manera de abordar la historia. In: *Culturahistórica, Espanha, 2009, p. 1*. [Versión castellana inédita del texto original alemán en K. Füssmann, H.T. Grütter y J. Rüsen, eds. (1994). *Historische Faszination. Geschichtskultur heute*. Keulen, Weimar y Wenen: Böhlau, pp. 3-26].

³⁷ GUIMARÃES, Manoel Luiz, Op. cit., p. 10.

³⁸ CERTEAU, Michel de. A operação historiográfica. In: LE GOFF, Jacques; NORA, Pierre (org.). *História: novos problemas*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1976.

³⁹ RÜSEN, Jörn, Op. cit., 2010.

expressivo, adjetivando-o. Movimento que coloca em circulação formas de experienciar o tempo, circunscrevendo, pois, a cultura histórica. Trata-se, então, da possibilidade de uma espécie de investimento que pode inserir, por exemplo, a produção do conhecimento acadêmico sobre o passado num dado registro de historicidade, ou melhor, em uma cultura histórica, que, como o termo determina, está sujeita às transformações relativas às criações culturais.

Para Manoel Salgado, uma cultura histórica, formulação teórica que dialoga com as pesquisas do alemão Jan Assmann, se performa como *cultura da lembrança*, sendo que o seu estudo possibilita o entendimento das representações sociais do tempo. A cultura histórica manifesta-se como a tradução das modulações derivadas da temporalidade. O tempo, matéria fundamental junto ao ofício do historiador, articula-se por meio de uma perspectiva coletiva e histórica, advinda de uma orientação humana, expressa para as comunidades que o experienciam segundo certos significados eles mesmos temporalmente elaborados.

A experiência com o passado, compreendida como um registro criativo e significativo proposto por uma cultura, ganha vitalidade como operação de equalização do presente. Não é um absurdo dizer, admite o nosso autor, que o passado só ganha significação como parte de um trabalho no presente. Esse movimento constitui, então, a cultura histórica, o que não implica, certamente, supor que o passado se apresenta como um decalque do presente.

O passado por si só não é matéria propriamente dita do historiador ou da historiadora, ou de qualquer articulista do tempo, dado que a sua existência pura, simples e exclusiva não nos assegura o conhecimento, tampouco o sentido, desse tempo transcorrido. Dito de outro modo: o passado não é auto evidente. Nessa direção, a operação de escrita da história é assimilada como constituinte da cultura histórica, mas supondo outros artefatos e outros dispositivos coletivos de produção de sentido e de significado para o passado. É demandado que esse passado, transformado em história, torne-se objeto de pesquisa de um(a) profissional, o historiador ou a historiadora. Não há, entretanto, monopólio. A variedade de discursos históricos se consubstancia em cultura histórica. As relações estabelecidas com ela mostram-se indispensáveis para o estabelecimento da escrita da história como parte de um esforço de maior envergadura que torna o passado objeto imediato de interesse e de investigação.

A partir das contribuições de Stephen Bann, em *The clothing of Clio* (1984), que também se vinculam com a ideia de cultura histórica, verifica-se que o campo disciplinar da história

arroga para si o papel de hegemonia na operação de perscrutação do passado, mas este transborda, excede, enquanto interesse os limites disciplinares, manifestando-se em diferenciados campos da vida social – o que justamente oferece o entendimento ao conceito de cultura histórica.⁴⁰ Esse registo convida, e atrai, não apenas o leitor acadêmico de histórica, ou o erudito entendedor do passado,

mas também o apreciador de quadros com imagens que trazem esse pretérito à fruição do expectador, o visitante do museu de história, os quais disponibilizam o passado como objetos que parecem possuir a rara propriedade de presentificá-lo e, mais contemporaneamente, disponibilizam o passado por meio de mídias modernas.⁴¹

O que Manoel Salgado aponta em suas cogitações é que a escrita da história, uma das formas possíveis para a elaboração do tempo transcorrido, ligada aos horizontes sociais de reconstrução programada do passado, se insere junto daquilo que dissertamos como cultura histórica, dimensão que sugere um sistema a partir do qual circulam mecanismos coletivos de direcionamento de sentido para o passado que emergem por meio de diferentes substratos temporais inscritos no universo social. A escrita da história, materializada em textos posto à prova da leitura por uma dada coletividade, apresenta-se como uma evidência incontestada acerca das exigências intelectuais que transformam a temporalidade em objeto de análise e em tecido narrativo que responde às exigências do tempo presente e aos desejos de projeção futura.

O que fica disso tudo é o movimento epistêmico no qual o passado (plural) não se desvincula das demandas do tempo presente. A sua compreensão deriva das próprias formas de inteligibilidade elaboradas por uma dada cultura histórica. Assim, experiências, imagens, narrativas e atores do passado são acionados perante uma atualidade que busca referências para imaginar (e habitar) o mundo em que se vive.

Dos alcances da historiografia moderna

⁴⁰ BANN, Stephen. *The clothing of Clío: a study of the representation of history in nineteenth-century Britain and France*. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

⁴¹ GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. Apresentação. In: _____ (org.). *Livro de fontes de historiografia brasileira*. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2010, p. 11.

Manoel Salgado costuma introduzir as suas colocações sobre a historiografia moderna através de uma sugestiva passagem elaborada pelo poeta francês Paul Valéry: *a história é o produto mais perigoso que a química do intelecto já produziu*. Tal proposição não tem outro alcance que não seja o de demonstrar os usos políticos da história e as suas consequências para as sociedades humanas. Por meio de uma patente associação entre os desejos nacionais e os projetos científicos para a história se desenvolve, em nível ocidental, uma contundente cultura histórica ainda a nos tocar coletivamente. Se afirma, então, o protagonismo do conhecimento histórico junto ao processo de definição de sentidos para os sujeitos contemporâneos. Forjada, sobretudo, pelos impactos da experiência revolucionária de 1789, essa cultura histórica recoloca o problema das relações entre passado e presente, agora absolutamente “separados por uma experiência radical de ruptura. A integração do passado a partir de categorias como a de desenvolvimento e progresso poderia assegurar ao presente um sentido e um ponto de ancoragem, indicando no mesmo movimento os caminhos para o futuro”⁴².

Desde a segunda metade do século XVIII vemos, por exemplo, as filosofias da história definindo os limites e as possibilidades da história como objeto coerente e lógico, oportunizando, assim, ao universo dos feitos e das realizações humanas o estabelecimento de um conhecimento racional. Esse direcionamento filosófico deslinda, em tese, aquilo que está para além da aparência, virtualmente caótica, dos fatos; propondo um sentido diretor por meio do qual a história apresenta-se como uma espécie de totalidade integradora.

Ademais, e valendo-se das clássicas contribuições do historiador alemão Reinhart Koselleck, a partir do momento que grafada no singular a palavra história, enquanto conceito embebecido de experiência, passa a se referir a um conjunto sinóptico de eventos encadeados e inter-relacionados. O significado particular dos eventos, para que se garanta inteligibilidade, deve, necessariamente, ser posicionado junto ao conjunto maior dos fatos relatados⁴³.

A história em si, ante as diferentes histórias particulares disponíveis, passa, então, a designar em sua dimensão moderna os fatos (as realizações), o relato sobre eles e o saber científico que a partir da passagem para o século XIX pode-se obter acerca dos eventos. Há uma totalização da experiência da história *pari passu* com a instituição de regras portadoras de racionalidade que a torna, portanto, um problema propriamente de ciência.

⁴² GUIMARÃES, Manoel Luiz. A cultura histórica oitocentista. Op. cit., p. 11.

⁴³ KOSELLECK, Reinhart. O futuro passado dos tempos modernos. In: _____. *Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos modernos*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006.

É nesse contexto que assistimos, também, a intensificação do processo civilizador⁴⁴. Um conjunto amplo e diversificado de transformações assistidas pelas sociedades ocidentais a partir do eixo da modernidade. Essa história, como singular coletivo apreendido racional e metodicamente, oferece as condições de possibilidade para a consolidação do conceito de civilização, que não deve ser compreendido como ponto de chegada ou final de uma trajetória que tende a se confundir com a noção de progresso. Antes: ele é pensado como uma maneira peculiar e própria de estabelecer e de dispor o mundo histórico. Uma escolha entre outras possíveis, que para sobreviver exige a sua recriação incessante de mecanismos simbólicos. Como resultado de uma espécie de “mudança civilizadora”, a história, entendida como encadeamento sistemático dos eventos, encaminha para o presente um significado possível para um passado não vivido e desconhecido. Deixemos que próprio Salgado explique isto:

Ao constituir o passado como projeção do presente e desejo de futuro, posto que lugar por excelência da realização plena daquilo apenas insinuado neste tempo presente, a História é capaz de disciplinar este passado segundo os sentidos importantes para o presente em construção, conjurando incertezas e dúvidas próprias de um mundo vivendo a um turbilhão de mudanças⁴⁵.

Os impactos da Revolução Industrial e da Revolução Francesa nesse processo de mudanças vivido no contexto europeu são incontestes. Temos um novo espaço de experiência que torna viável uma percepção outra do passado, não mais como modelo ou como cópia a ser imitada, mas como explicação do presente. Domesticação e disciplinarização aparecem, nessa direção, como sinônimos do processo civilizador. É com essa aparência que emerge o moderno sentido de história atravessado por toda uma disposição, agora, disciplinar.

A história, travestida de campo dirigido pelo saber dito científico, reorientando as filosofias da história pioneiras junto à autoconsciência moderna, inventa um passado originário para as nações modernas, promovendo as chamadas “biografias sistematizadas dos povos”, sobretudo no século XIX, como parte destacada da nova formulação pedagógica proposta para o cidadão nacional. Temos, então, um novo personagem histórico, isto é, a nação. Tecido epistêmico que produz legitimidade social, o saber histórico ensina, de maneira organizada, o passado necessário para a promoção dos sujeitos nacionais. Estamos diante do chamado

⁴⁴ ELIAS, Norbert. Sociogênese do conceito de *civilisation* na França. In: _____. *O processo civilizador. Vol. 1: Uma história dos costumes*. Rio de Janeiro: Zahar, 2011.

⁴⁵ GUIMARÃES, Manoel Luiz, Op. cit., p. 17.

historicismo. “A História torna-se parte essencial do processo de criação das Nações assim como a fixação de uma memória sagrada para esta invenção social. História e memória estão assim articuladas estreitamente no processo de invenção das nações modernas”⁴⁶.

Nesse processo, para que se possa (in)formar o cidadão nacional parece ser necessária a existência de um conjunto específico de lembranças a serem partilhadas, cabendo ao saber histórico a sua transformação em matéria ensinável. Isso pode sacralizar as nações a partir de uma espécie de “aura”, intensificada por movimentos disciplinares (convencionais ou não), que enredam a história dessas lembranças. Em meio a um universo de incertezas (criadas no seio das transformações presenciadas na passagem para o século XIX) diante de um futuro que se apresenta como novidade e distinto de toda a experiência acumulada, a história enquanto narrativa coerente, controlada e interligada dos eventos passados aparece como um esteio seguro para as mulheres e para os homens de outrora, fornecendo, assim, uma chave explicativa junto à assimilação dos extratos de tempo experienciados como únicos.

Segundo Manoel Salgado, é através da afirmação da concepção de progresso como sentido máximo da história humana, capaz de tornar “positivas” e supostamente aceitáveis as transformações temporais, que o passado e o futuro são convocados a fazer sentido junto ao presente como partes do processo histórico moderno. As incertezas expressas pelo novo são domesticadas pela postura afirmativa (arbitrária) da história. A historiografia moderna explica o passado para um auditório nacional por intermédio da geração de imagens e de sentidos visando a ação. Não são mais os modelos, como nos tempos da *historia magistra vitae*, aquilo que se deseja, mas as explicações, as razões. Se racionaliza e ordena, então, o devir histórico⁴⁷.

A historiografia moderna, com a experiência peculiar de tempo que a acompanha, inviabiliza um horizonte de expectativas que tem como base direta o espaço de experiência. Tese de ouro de Reinhart Koselleck⁴⁸. O futuro, no interior dessa configuração temporal, comporta uma gama diversificada e ampla de possibilidades, não necessariamente dispostas como desdobramento de um dado espaço de experiência. É diante de tal cenário que aquela cultura histórica (moderna) transforma o passado em objeto de uma ciência particular, integrada, inclusive, aos quadros dos cursos acadêmicos e universitários.

⁴⁶ *Idem*, p. 18.

⁴⁷ KOSELLECK, Reinhart. *Historia Magistra Vitae*. Sobre a dissolução do *topos* na história moderna em movimento”. In: _____. *Futuro passado. Contribuição a semântica dos tempos históricos*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006.

⁴⁸ KOSELLECK, Reinhart, Op. cit., 2006.

Desafios da historiografia sob o regime do *presentismo*

A contemporaneidade experiencia uma vertiginosa aceleração do tempo, a uma velocidade que parece condenar o presente a um regime próprio de esquecimento, em que se verifica, concomitantemente, esforços sociais para a *preservação* do passado cada vez mais acionados. O que a atualidade entrevê, na visão do professor Manoel Salgado, é a percepção de um futuro “fechado” *pari passu* a uma sedimentação acelerada do presente e a um apego nostálgico ao passado. Desse modo, a recordação aparece como um desejo de ordem pública.

É através dessa forma de experiência do tempo que Andreas Huyssen pôde determinar a “sedução pela memória” vivenciada por nós⁴⁹. Ela é uma sintomatologia de um movimento societário, ocidental em sua origem, em que se verifica uma espécie de “inflação de memória” em compasso com a possibilidade da monumentalização das formas de relação com o passado. Ao mobilizar a noção de “sedução” para nomear toda uma situação particular relacionada com a experiência do tempo, Huyssen parece deliberar que vivemos sob o imperativo solar da recordação e prisioneiros do desejo social de sempre e de tudo lembrar. Não nos parece equivocado assinalar que a compulsão pelo arquivo, havendo, inclusive, uma sedução por uma história “on-line” ilimitada em termos de fonte de informação, e pelas tarefas de arquivamento seja um desdobramento prático dessa forma específica de experienciar a temporalidade, a qual é considerada, na esteira de François Hartog, como presentista⁵⁰.

Esse fenômeno causa impactos na operação mais primitiva relacionada ao estabelecimento do conhecimento histórico enquanto tal, qual seja, a do “momento do arquivo”. Em uma conjuntura na qual tudo aparece sob uma fisionomia arquivada, anotada, controlada e vigiada, a história tende a se distanciar dos avatares da criação dos mundos possíveis, transformando o próprio passado, seu objeto por excelência, um espelho do arquivo, tomado como um lugar de verdade, porém, reificado e desistoricizado. Para Manoel Salgado, “o arquivo perde sua dimensão de escritura e, portanto, sua forma simbólica e

⁴⁹ HUYSEN, Andreas. *Seduzidos pela Memória. Arquitetura, monumento, mídia*. Rio de Janeiro, Aeroplano Editora. 2000.

⁵⁰ HARTOG, François, Op. cit., 2014.

necessariamente histórica de significação das experiências humanas”⁵¹. É imprescindível, pois, colocá-lo em movimento.

Por outro lado, essa ambiência histórica de evocação do “passado-memória” também é um sinal da perturbação, ou da falência, de um projeto escriturário próprio da história. Ainda é perceptível, na passagem para o século XXI, um regime de escrita que se orienta como decalque do vivido, que se sobrepõe, pois, à própria experiência. O que está em jogo é a consciência acerca da escrita da história como trabalho *a posteriori* de significação da existência.

O “mal de arquivo”, para nos valermos da famosa expressão de Derrida, é um dos contrapontos para a emergência (indireta) do *linguistic turn*, que em Salgado pode relacionar-se com a dimensão evocativa do passado, inscrevendo o trabalho de narrativização do passado como parte dos esforços voltados à dialética lembrança/esquecimento. É o *dever de memória*, quer dizer, a obrigação de lembrar-se permanentemente dos feitos realizados como condição para a localização de um lugar no presente. O itinerário do dever de memória, sobretudo para as sociedades que passam por experiências traumáticas, como a do Holocausto, força o *linguistic turn* como saída possível diante do “arquivo-monstro” e da “escrita mimetizante”.

O modelo escriturário oitocentista, exemplificado pelo trabalho rankiano, em que há a percepção de uma escrita que se realiza como gesto de completude, como preenchimento de vazios abertos pela ausência do passado, em que se estabelece uma linha de continuidade absoluta entre o passado e o presente, é interdito na atualidade. Uma das dimensões do presentismo é a simultaneidade de extratos de tempo, em que se verifica o fenômeno acentuado de proliferação de versões sobre o passado (evento modernista). A ressignificação da ideia de ausência do passado, derivada dos tempos presentistas de memória, aparece como aquilo que torna a escrita da história não apenas necessária como, ainda, dotada de significação. Ela não é mais um sinal negativo para transformar-se na própria condição para a escrita da história, em que se reconhece a impossibilidade de um decalque direto entre a escrita do passado e o passado propriamente vivido pelas sociedades. A conjuntura intelectual da passagem para século XXI vive a ambiguidade do excesso de arquivo, decorrente do presentismo, dos deveres da memória e da des-mimetização da escrita. É uma espécie de tudo

⁵¹ GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. O presente do passado: as artes de Clio em tempos de memória. In: ABREU, Martha; SOIHET, Rachel; GONTIJO, Rebeca. (Org.). *Cultura política e leituras do passado: historiografia e ensino de História*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, p. 4.

lembrar que se depara com a incompletude do relato que deseja fazer algo ser lembrado. É um movimento pendular que orienta a própria experiência historiográfica presentista. “À maneira de um mapa cartográfico, é pela própria impossibilidade dessa representação um por um que o trabalho da escrita se faz significativo, necessário e capaz de estabelecer relações com o passado”⁵². A escrita, assimilada a partir da sua performance vicária em relação ao passado, torna possível aquilo que Ricouer chama de a “condição histórica”. Uma disposição existencial marcada pelo signo do passado compreendido por intermédio da seguinte proposição: *como tendo sido e não sendo mais*.

O desafio enfrentado por Manoel Salgado, e por toda a sua geração, é traduzido por uma contradição que subjaz a fixidez de uma operação discursiva e a mobilidade própria do devir. Tendo isso em vista, assinalamos a existência do que Salgado denomina de *regimes de escrita*, que demandam “uma ordenação, uma gramática e uma sintaxe segundo as quais as experiências encontram possibilidade de serem narradas”⁵³. Não se defende, contudo, a coincidência entre a experiência e o ato de narrá-la. O que certo é, de todo modo, que há regras, procedimentos, mecanismos, dispositivos, estratégias que configuram de forma singular as experiências sob um regime de escrita. Essa constatação retira o mimetismo escritural da história, bem como a disposição direta entre tempo e narrativa. O que existe é, por outro turno, um processo de mediação controlada, por parte do historiador e de outros sujeitos que se envolvem com a dinâmica temporal, na direção do estabelecimento de sentido para as experiências humanas. Aqui estão, de todo modo, os efeitos diretos do *linguistic turn*.

O resgate voluntário da memória, a evocação, aparece como condição para a realização do trabalho do historiador sob o regime de presentismo. A operação historiadora acompanha, nesse sentido, as atitudes ativas de certas comunidades que a partir do presente abordam a sua existência e o seu passado (por vezes traumático). O historiador e a historiadora devem ter a sensibilidade de penetrar os tecidos do passado que só adquirem efetiva existência por intermédio das interrogações que as sociedades humanas estabelecem junto aos planos de temporalidade. Exatamente aí encontra-se o lastro social (e ético) implicado em seu *métier*. A passagem do tempo pode ser tanto um fardo quanto uma possibilidade de libertação, “cabendo a escolha àqueles que, ao se debruçarem sobre o passado, o veem ou como origem

⁵² GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. *O presente do passado.... Op. cit.*, p. 6.

⁵³ *Idem*, p. 7.

ou como condição de possibilidade de um presente que se realiza não necessariamente como futuro de um passado”⁵⁴. Assim, encontramos o poder ativo da evocação/lembança/recordação junto às ações humanas, bem como a possibilidade da sua representação a partir do discurso histórico.

Nesse sentido, a evocação do passado, que o historiador e a historiadora devem decifrar, pode ser traduzida por meio de uma história com pendor psicanalítico. A partir desse eixo de conhecimento se suspende certa observação empírica em prol da centralidade da imaginação nas interpretações dos fenômenos humanos, quer do ponto de vista individual, quer coletivo. Os movimentos da lembrança, como dimensão própria do esforço imaginativo, assim como o esquecimento, são atos estruturantes engendrados (consciente e inconscientemente) pelas comunidades de origem e de destino como forma delas se constituírem como tais. O historiador e a historiadora, na passagem do século XX para o XXI, têm como tarefa a perquirição das dinâmicas da chamada vida coletiva, ligada invariavelmente a registros simbólicos e a um mundo propriamente imaginário. Dessa maneira, os movimentos da recordação e da lembrança, que mesmo escampando à comprovação empírica, de acordo como o sistema de uma ciência positiva, podem ser abordados por uma história em diálogo com a famosa disciplina fundada por Sigmund Freud⁵⁵. “Nesse sentido, uma historicização da memória, das formas como as sociedades se lembram, é parte de um exercício para compreender o lugar da história e a história em determinada sociedade”⁵⁶.

Certamente nessa conjuntura historiográfica, habilmente decodificada por Salgado, há a hipervalorização da memória como uma espécie de efeito colateral das dinâmicas do presentismo. Por outro lado, são inegáveis os ganhos que a escrita da história alcança com o retorno “do eu” (críticas ao estruturalismo) e da subjetividade como elementos legitimadores dos discursos sobre o passado, assim como através da valorização contumaz do testemunho como fonte possível capaz de assegurar a veracidade das falas sobre o passado. A centralidade do testemunho se torna incontornável dado o fenômeno da imediatez da voz, sendo que o corpo tende a assegurar maior credibilidade ao falado do que ao escrito⁵⁷.

⁵⁴ GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. *O presente do passado.... Op. cit.*, p. 7

⁵⁵ FREUD, Sigmund. Esboço de Psicanálise. In: _____. *Moisés e o Monoteísmo. Esboço de Psicanálise e outros trabalhos*. Rio de Janeiro: Imago, 1977.

⁵⁶ GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado, *Op. cit.*, p. 10.

⁵⁷ SARLO, Beatriz. *Tempo passado: cultura da memória e guinada subjetiva*. São Paulo: Companhia das Letras; Belo Horizonte: UFMG, 2007.

Esse mesmo direcionamento sócio epistêmico leva à patrimonialização e à musealização do passado, que acabam inscritas (não totalmente) em políticas de Estado. De todo modo, a reflexão sobre o problema do patrimônio é uma das preocupações que atravessam aquele campo historiográfico, em que se sublinha a dimensão propriamente histórica da sua invenção. Os interesses de Manoel Salgado com relação aos questionamentos sobre o patrimônio vão ao encontro de preocupações que tematizam a escrita da história a partir das suas diversas modalidades e alcances. O nosso autor crê que haja vinculações entre o movimento de patrimonialização com a operação que forja narrativas sobre o passado, trabalho que os historiadores e as historiadoras, mas não somente eles, se empenham. “Assim, o patrimônio é também uma escrita do passado, submetida evidentemente a uma gramática e uma sintaxe específicas”⁵⁸. As modulações semânticas do termo invocam, pois, uma relação com o tempo transcorrido, com o qual estabelecemos mediações através de objetos que acreditamos fazer parte de uma dada “herança coletiva”. Dessa forma, essa miríade de objetos que cremos pertencer ao patrimônio de certas comunidades, e até mesmo da humanidade como um todo, referenciam “nexos de pertencimento”, metaforizando analogias imaginadas e imprimindo materialidade por meio da presença de um conjunto de monumentos. De acordo com Manoel Salgado, o “termo patrimônio supõe, portanto, uma relação com o tempo e com o seu transcurso. Em outras palavras, refletir sobre o patrimônio significa igualmente pensar nas formas sociais de culturalização do tempo, próprias a toda e qualquer sociedade humanas”⁵⁹.

O argumento defendido por Salgado é este: as reflexões relacionadas com o patrimônio na atualidade, parte integrante das agendas políticas em voga, devem, necessariamente, tangenciar as operações próprias da escrita da história. No limite, delimitar o patrimônio implica a movimentação de uma operação historiográfica, dado que se pode perceber as dinâmicas patrimoniais engendrando uma semântica singular empenhada em narrar, de acordo com princípios próprios, o tempo transcorrido. Não é despropositado aproximar a escrita da história, a qual demanda subsídios documentais e instrumentos cognitivos para a sua (re)construção, das escolhas que levam o passado a ser transformado em patrimônio cultural por parte de uma coletividade humana específica. O processo de elaboração do patrimônio é,

⁵⁸ GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. História, Memória, Patrimônio. In: OLIVEIRA, Antonio José Barbosa de. *Universidade e lugares de memória*. Rio de Janeiro: UFRJ, 2008, p. 18.

⁵⁹ GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado, Op. cit., p. 19.

portanto, um empreendimento escritural. O patrimônio é resultado de intervenções marcadamente históricas⁶⁰. A historiografia apresenta-se como uma abertura analítica capaz de abordar as condições de emergência e as performances do segmento patrimonial em diferentes escalas. A demanda atual implicada na patrimonialização está articulada com uma cultura histórica específica, marcada pelo presentismo, em que se observa um forte traço memorialístico.

Os movimentos de patrimonialização assistidos atualmente derivam, então, da experiência do tempo presentista e da conseqüente dialética aceleração/preservação, garantindo, assim, certa segurança para as comunidades tomadas de assalto pela velocidade das transformações que colocam em dúvida o sentido de continuidade e de estabilidade temporal. A reflexão presente que subjaz o patrimônio é devedora dos esforços das comunidades (muitas delas minoritárias) junto à narração do(s) seu(s) passado(s). Para Salgado, isso nos impele a um questionamento em torno de como as coletividades lidam com a historicidade, ou plano da experiência, e com as suas derivações resultantes de um conjunto de realizações humanas.

Ademais, Manoel Salgado reflete sobre o significado da imagética histórica dos colecionistas antiquários aos registros das imagens técnicas contemporâneas. No que se refere à atualidade, as relações entre escrita e imagem são atravessadas por um substancial aumento, como vimos, da capacidade de arquivamento das evidências do passado e pela experiência veloz do tempo presentista. Problema colocado às formas de ver e de fazer o passado na contemporaneidade, pressionadas, sobretudo, pelas demandas de uma “história on-line”.

Nos anos 2000 Manoel Salgado anuncia problemas que tangiam a história pública e a história digital, eixos disciplinares fartamente explorados atualmente. Essas antecipações podem ser vistas através das suas preocupações com a imagética histórica. Ver o passado no interior do regime presentista requer a problematização dos lugares e das condições de produção das diferentes narrativas sobre homens e sobre mulheres no tempo. A imagem virtual (técnica), que rompe com a ideia canônica de referente e com a necessidade de um suporte, leva ao questionamento acerca dos sentidos que podem ser elaborados junto ao âmbito da representação (tornar o visível o invisível). Em se tratando de visualidade do passado um invisível outrora visível. Como se relacionar, então, com a experiência sensorial engendrada

⁶⁰ GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado, Op. cit., p. 21.

pelos dispositivos eletrônicos/virtuais/digitais (tendo em vista que eles invadem os espaços consagrados à história) que tornam possível a simulação de uma interação com a temporalidade em movimento? “Correríamos nós o risco de perder a profundidade histórica, tornando essa ida ao passado um mero jogo de consolo para um presente experimentado como pouco atraente?”⁶¹. Essas e outras questões trazem o pensamento histórico, especialmente historiográfico, para junto da dimensão social da historicidade, ou da experiência, contemporânea. O que Salgado entrevê é que a história deixa, na atualidade presentista, de estar a serviço da ação, para a (re)criação de mundos históricos possíveis, modulando-se, muitas das vezes, através da reconstrução desenfreada do passado, reafirmando identidades presentes e que parecem não querer passar. Os esforços da historiografia contribuem para a dinamização do imobilismo presentista, desnaturalizando formas melancólicas e nostálgicas de acesso ao passado e oferecendo abertura ao futuro.

Por meio daquilo que Manoel Salgado deseja como função social para a história encerramos esta reflexão, que de uma forma ou de outra projetamos junto ao futuro da prática dos nossos historiadores e das nossas historiadoras como uma “herança disciplinar possível”. Para ele, o que está em questão é a possibilidade, tendo a própria história como referência, de imaginarmos com liberdade o futuro que queremos. Um futuro, portanto, que não deriva de uma suposta natureza da história, porém, do arbítrio das escolhas humanas ante o devir. A abertura de pensamento ocasionada pelo diálogo com/a partir/através da história mostra-se “estimulante para pensarmos o que desejamos para a condição humana, sobretudo quando o futuro parece guardar tantas interrogações a este respeito. Que este diálogo nos seja útil para a vida [humana]”⁶².

⁶¹ GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado, Op. cit., p. 30.

⁶² GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. Usos da História: refletindo sobre identidade e sentido. *História em Revista*, Pelotas, v. 6, 2000, p. 8.

Fontes

GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. Apresentação. In: _____ (org.). *Livro de fontes de historiografia brasileira*. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2010.

GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. Apresentação. In: HARTOG, François. *O século XIX e a história. O caso Fustel de Coulanges*. Rio de Janeiro: EDUERJ, 1998

GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. História, Memória, Patrimônio. In: OLIVEIRA, Antonio José Barbosa de. *Universidade e lugares de memória*. Rio de Janeiro: UFRJ, 2008.

GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. Historiografia e cultura histórica. *Ágora* (UNISC), v. 11, 2005.

GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. Nação e civilização nos trópicos: o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o projeto de uma história nacional. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, n.1, 1988.

GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. O presente do passado: as artes de Clio em tempos de memória. In: ABREU, Martha; SOIHET, Rachel; GONTIJO, Rebeca (orgs.). *Cultura política e leituras do passado: historiografia e ensino de História*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.

GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. Usos da História: refletindo sobre identidade e sentido. *História em Revista*, Pelotas, v. 6, 2000.

GUIMARÃES, Manoel Luiz. A cultura histórica oitocentista: a constituição de uma memória disciplinar. In: PESAVENTO, Sandra (org.). *História cultural: experiências de pesquisa*. Porto Alegre: Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2003.

Bibliografia

ASSMANN, Jan. *Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen*. Munique: C. H. Beck, 1999.

BANN, Stephen. *The clothing of Clio: a study of the representation of history in nineteenth-century Britain and France*. Cambridge: Cambridge University Press, 1984,

CARBONELL, Charles-Olivier. Pour une histoire de l'historiographie. *Storia della Storiografia*, n. 1, 1982.

CERTEAU, Michel de. A operação historiográfica. In: LE GOFF, Jacques; NORA, Pierre (orgs.). *História: novos problemas*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1976.

Manoel Luiz Salgado Guimarães...

ELIAS, Norbert. Sociogênese do conceito de *civilisation* na França. In: _____. *O processo civilizador. Vol. 1: Uma história dos costumes*. Rio de Janeiro: Zahar, 2011.

FREUD, Sigmund. Esboço de Psicanálise. In: _____. *Moisés e o Monoteísmo. Esboço de Psicanálise e outros trabalhos*. Rio de Janeiro: Imago, 1977.

HARTOG, François. *Evidência da história: o que os historiadores veem*. Belo Horizonte: Autêntica, 2013.

HARTOG, François. *Regimes de historicidade: presentismo e experiências do tempo*. Belo Horizonte: Autêntica, 2014.

HUYSEN, Andreas. *Seduzidos pela Memória. Arquitetura, monumento, mídia*. Rio de Janeiro, Aeroplano Editora. 2000.

JÚNIOR, Durval Muniz de Albuquerque. Um mestre de rigor: Manoel Luiz Salgado Guimarães e a delimitação do campo de estudos de historiografia no Brasil. *História da historiografia*, Ouro Preto, vol. 6, n. 13, 2013.

KNAUSS, Paulo; CEZAR, Temístocles. O historiador e o viajante. Itinerário do Rio de Janeiro a Jerusalém. In: GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. *Historiografia e nação do Brasil (1838-1957)*. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2011.

KOSELLECK, Reinhart. *Historia Magistra Vitae*. Sobre a dissolução do *topos* na história moderna em movimento". In: _____. *Futuro passado. Contribuição a semântica dos tempos históricos*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006.

KOSELLECK, Reinhart. O futuro passado dos tempos modernos. In: _____. *Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos modernos*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006.

NORA, Pierre. Entre história e memória: a problemática dos lugares. *Revista Projeto História*, São Paulo, n. 10, 1993.

NORA, Pierre. *Les lieux de mémoire*. Paris: Quarto Gallimard, 1997. v.1-3.

OLIVEIRA, Maria da Glória de; GONTIJO, Rebeca. Sobre a história da historiografia brasileira: um breve panorama. *REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO BRASILEIRO*, Rio de Janeiro v. 177, 2016.

RICOUER, Paul. *A memória, a história, o esquecimento*. Campinas: Editora da UNICAMP, 2007.

RÜSEN, Jörn. *Razão histórica: teoria da história: fundamentos da ciência histórica*. Brasília: Editora da UNB, 2010.

RÜSEN, Jörn. ¿Qué es la cultura histórica?: Reflexiones sobre una nueva manera de abordar la historia. In: *Culturahistórica, Espanha, 2009, p. 1*. [Versión castellana inédita del texto original]

alemán en K. Füssmann, H.T. Grütter y J. Rüsen, eds. (1994). *Historische Faszination. Geschichtskultur heute*. Keulen, Weimar y Wenen: Böhlau, pp. 3-26].

SANTOS, Wagner Geminiano dos. *A invenção da historiografia profissional, acadêmica: geografia e memória disciplinar, disputas político-institucionais e debates epistemológicos acerca do saber histórico no Brasil (1980-2012)*. Tese (Doutorado em história) – Programa de Pós-graduação em história, Universidade Federal de Pernambuco, 2018.

SARLO, Beatriz. *Tempo passado: cultura da memória e guinada subjetiva*. São Paulo: Companhia das Letras; Belo Horizonte: UFMG, 2007.

Recebido em: 02.02.2021

Aprovado em: 30.04.2021

A dimensão cognitiva da cultura histórica

*Rômulo Iuri Martins Lima****Resumo**

Dentre os diversos níveis em que a cultura histórica pode ser destrinchada, considera-se o nível cognitivo como característico de sua dimensão formal e científica. Sendo a dimensão cognitiva da cultura histórica o objeto de análise deste artigo, examinou-se a sua especificidade lógica que permite o desenvolvimento do pensamento histórico científico em relação com a formação identitária subjetiva, distinguindo aquele das outras formas do pensamento histórico. Partindo das proposições de Estevão Martins e Jörn Rüsen, verificou-se cinco propriedades fomentadoras da dimensão cognitiva da cultura histórica que, entendidas em umnexo sequencial, delimitam qualitativamente a espessura e a consistência da ciência da história. Ao longo do texto serão apontadas as ideias de outros autores de diferentes matrizes intelectuais, tais como Jean Piaget, Max Weber, Artur Assis, Paul Ricoeur e Hayden White, para demonstrar o caráter coletivo com o qual a formação da dimensão cognitiva da cultura histórica se reveste. A cultura histórica, enquanto alicerce de valor essencial para a constituição identitária, não se conforma em uma totalidade coerente sem os mecanismos e os produtos que a dimensão cognitiva dispõe para sua composição, desde o nível mais elementar, o empreendimento da aquisição da experiência, até níveis mais complexos que envolvem teorização, metodização, articulação estético-retórica e gestão da didática orientativa. Pela dimensão cognitiva da cultura histórica, procurou-se entender o meio pelo qual a ciência da história produz cognoscibilidade e sentido existencial ainda que de uma forma muito particular.

Palavras-chave: Cultura Histórica; Ciência da História; Matriz Disciplinar.

Abstract

Among the different levels at which historical culture can be unraveled, the cognitive level is considered to be characteristic of its formal and scientific dimension. Since the cognitive dimension of historical culture is the object of analysis in this article, its logical specificity, which allows the development of scientific historical thinking was examined, in relation to subjective identity formation, distinguishing that from other forms of historical thinking. Based on the propositions of Estevão Martins and Jörn Rüsen, five properties that foster the cognitive dimension of historical culture were found that, understood in a sequential nexus, qualitatively delimit the thickness and consistency of the science of history. Throughout the text, the ideas of other authors from different intellectual backgrounds will be pointed out, such as Jean Piaget, Max Weber, Artur Assis, Paul Ricoeur and Hayden White, to demonstrate the collective character with which the formation of the cognitive dimension of historical culture is coated. Historical culture, as a foundation of essential value for the constitution of identity, does not conform to a coherent totality without the mechanisms and products that the cognitive dimension has for its composition from the most elementary level, the undertaking to acquire

* Graduado em História pela Universidade Estadual do Ceará.

experience, down to levels more complex ones that involve theorization, methodization, aesthetic-rhetorical articulation and management of guiding didactics. Through the cognitive dimension of historical culture, it was sought to understand the means by which the science of history produces cognizability and existential meaning, albeit in a very particular way.

Keywords: Historical Culture; Science of History; Disciplinary Matrix.

Introdução

A cultura histórica trabalha (e é trabalhada) em uma via de mão dupla: é a força motriz que impulsiona a busca de sentido no mundo, pelos indivíduos ou pelas coletividades, ao passo em que também é o resultado concreto desta mesma busca por sentido.

A busca dos sentidos que o mundo produz se converte na pretensão de entender a relação que há entre si mesmo e as transformações e permanências da vida presente, seja em um contexto micro ou macro. Nascemos inseridos no legado da experiência humana no espaço-tempo e através dele (re)construímos ou desconstruímos nossa identidade, sendo esta última a síntese que há entre a interpretação que fazemos sobre nós mesmos e sobre o mundo e a intensidade na qual o mundo nos projeta.

A identidade é um elemento de suma importância para que o indivíduo se reconheça enquanto *agente histórico racional*¹, intérprete e transformador de seu tempo. A cultura histórica, enquanto processo, é bem sucedida quando auxilia os sujeitos na busca existencial da identidade. Buscar a identidade e buscar sentido no mundo são movimentos que se confundem quando entendemos que um é elementar para o sucesso do outro.

Em um mundo moderno onde as mudanças, não raramente, ocorrem em velocidade assustadora, e os indivíduos correm o risco iminente de serem “arrastados” pelas consequências de tais mudanças, a cultura histórica deve funcionar tanto como uma matriz de ferramentas facilitadoras de autoafirmação das identidades, quanto como um ambiente que permite as transformações seguras das mesmas. A cultura histórica colabora com a integração da experiência temporal da mudança do homem e de seu mundo em um modelo interpretativo cuja gestão visa conferir sentido existencial.

¹ MARTINS, Estevão C. de Rezende. *Teoria e Filosofia da História: contribuições para o ensino de história*. Curitiba: W & A Editores, 2017. p. 237.

A dimensão cognitiva da cultura histórica...

Estevão Martins, no ensaio *Cultura, história, cultura histórica*², considera três as dimensões basilares da cultura histórica: estética, política e cognitiva. As três gozam de relativa autonomia no que tange à produção de sentidos subjetivantes para os indivíduos do tempo presente. Contudo, juntas, as três dimensões formam a totalidade do que a cultura histórica representa enquanto conceito e materialização.

A dimensão estética é representativa do caráter belo e informal da cultura histórica. Ela se faz presente no teatro, na literatura, nas novelas, romances, filmes, músicas, arquitetura, pinturas, enfim, tanto nas artes como também em práticas folclóricas e nos elementos das tradições populares que portam modelos explicativos da realidade.

A dimensão política da cultura histórica busca sentido a partir da historicidade de certos elementos, como na simbologia das origens e da continuidade, para garantir sua própria legitimidade. A memória da coletividade (ou de uma parcela desta) é persuadida a aceitar ou até mesmo a fazer parte da estrutura político-jurídica que administra uma sociedade. Para que o pensar e o agir dos indivíduos que vivem sob o jugo de tal estrutura não seja bloqueado, a consciência histórica dos sujeitos será sempre a última instância em que se reconhecerá ou denegará uma suposta legitimidade política na sociedade.

A dimensão cognitiva da cultura histórica preserva a pretensão de formalidade e cientificidade das formas de pensamento histórico. Neste nível, as ferramentas geradoras de modelos explicativos seguem critérios racionais de composição cognitiva, cuja intenção é a de explicar as mudanças e as permanências do mundo em termos válidos de coerência, coesão e verossimilhança. A pesquisa histórica, desde que correspondente com os critérios do pacto historiográfico, lança mão de regras metódicas que atuam como convenções de garantia da plausibilidade da narrativa histórica, evitando assim a arbitrariedade de um subjetivismo incontrolado e a ilusão de uma objetividade absoluta.

Apesar da riqueza da cultura histórica ser conferida pela articulação dessas três dimensões, é através dos mecanismos (métodos/procedimentos) e dos produtos (narrativas/modelos) verificados pelo nível cognitivo, que os indivíduos encontram a razoabilidade necessária para a busca (e, quem sabe, a fixação) da identidade, mediante

² MARTINS, Estevão C. de Rezende. *Cultura, história, cultura histórica*. *ArtCultura*, Uberlândia, n. 25, v. 14, jul.-dez., 2012. pp. 61-80.

rememoração e subjetivação do conhecimento científico compreendido, perante os contratempos do mundo.

A narrativa histórica, sendo resultado direto e ao mesmo tempo uma extensão do pensamento histórico científico, penetra na subjetividade das pessoas e desenvolve, através de processos mnemônicos de assimilação, rejeição ou de ressignificação, dispositivos para as tomadas de decisão no presente. Diz-se, portanto, que a narrativa é composta de tessitura funcional.

Há um esforço em filósofos contemporâneos, como o alemão Jörn Rüsen, em examinar o caráter funcional dos modos de explicação oriundos do pensamento histórico científico. Para aquele, a narrativa histórica, produzida sob os termos da ciência da história, possui uma responsabilidade existencial: facilitar a interpretação da experiência do mundo e desenvolver formas de orientação cultural para os indivíduos e para as coletividades³.

Partimos de uma síntese da matriz disciplinar da ciência da história, desenvolvida por Jörn Rüsen⁴, para examinar o processo lógico de formação do pensamento histórico científico em cinco etapas: experiência, interpretação, metodização, configuração e orientação. Estas cinco etapas, subentendidas como engrenagens de uma estrutura coesa, nos ajuda a dimensionar o nível cognitivo da cultura histórica para além do método científico e entender que tanto seu ponto de partida, quanto sua última etapa compartilham um lugar comum: a vida prática cotidiana das pessoas.

Apesar das ideias de Estevão Martins à respeito da cultura histórica e a proposta de uma matriz disciplinar da ciência da história, de Jörn Rüsen, constituírem a base das reflexões que se seguem, outros autores de diferentes matrizes intelectuais, tais como Jean Piaget, Max Weber, Artur Assis, Paul Ricoeur e Hayden White serão incluídos e discutidos ao longo do texto (alguns com maior verve do que outros) para demonstrar o caráter coletivo com o qual a formação da dimensão cognitiva da cultura histórica se reveste.

³ O argumento que reforça essa responsabilidade existencial da historiografia está presente em toda a vasta obra de Rüsen. Para o leitor pouco familiarizado ao seu pensamento recomenda-se o primeiro tomo da sua trilogia da teoria da história, intitulado *Razão Histórica* (2001).

⁴ As três formas da matriz disciplinar obedecem uma escala de evolução, da primeira, mais simples, à terceira, que inclui elementos antropológicos mais complexos. Ver: RÜSEN, Jörn. *Teoria da História: uma teoria da história como ciência*. Trad. Estevão C. de Rezende Martins. Curitiba: Editora UFPR, 2015.

Experiência

Entendendo a história enquanto *res gestae*, ou seja, um processo cumulativo das coisas realizadas na trajetória humana, partimos da informação básica de que ninguém surge em um mundo sem história. Nascemos inseridos em um meio cultural, ou em uma fração do que a história-processo representa na sua totalidade. Agimos no mundo, transformando-o, ao passo em que também somos “freados” por ele, através do sofrer, sendo nós mesmos transformados.

Agir e sofrer são movimentos elementares que possibilitam que as pessoas vivam suas vidas, tomem decisões, cometam erros, aprendam, enfim, adquiram domínio das experiências do tempo. Percebendo o mundo, “ganhamos” em subjetividade, em profundidade temporal de nosso próprio ser. Mas, assenhorar as experiências no vórtice em que o tempo as projeta, de forma instrumental, requer um certo desenvolvimento cognitivo.

Jean Piaget⁵, ao estudar como os indivíduos evoluem de uma cognição-afetiva simples para uma mais complexa, descobriu que é necessário sucessivas assimilações e acomodações entre o sujeito e o objeto do conhecimento, para que a estrutura mental do primeiro se desenvolva e atinja um nível de sistematização racional que se opõe à instabilidade e incoerência na organização das ideias. É sabido que as pesquisas de Piaget referem-se ao desenvolvimento cognitivo de uma criança em comparação com a organização mental de um adulto. Todavia, o pressuposto universal é de que o ser humano constrói ativamente seu conhecimento, expandindo sua estrutura intelectual e afetiva a partir de sua constante relação com o meio externo, ou seja, os outros indivíduos, os elementos da cultura humana e os elementos do mundo natural.

Na relação do indivíduo com a história, ele se torna agente histórico. Na relação do agente histórico com a refiguração da experiência ganha, ele se complexifica, tornando-se agente racional humano. Apto para transformar a história-processo em história-produto, o agente racional humano usa a criatividade das formas de pensamento histórico para dominar o tempo natural, preenchendo-o de significado subjetivo. O indivíduo, além de produto da história, torna-se produtor de efeitos concretos que geram experiências vividas⁶.

⁵ PIAGET, Jean. *Seis estudos de psicologia*. Trad. Maria Alice Magalhães D’Amorim e Paulo Sérgio Lima Silva. 24ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1999.

⁶ MARTINS, Estevão C. de Rezende. O conhecimento histórico e sua rede fatorial. In: PRADO, Maria Emília; MUNTEAL, Oswaldo. *Francisco Falcon: o ofício do historiador*. Rio de Janeiro: Revan, 2012. p. 102.

Intérprete do mundo, o sujeito faz uso do pensamento histórico para legitimar as intenções do seu agir. O pensamento histórico medeia a percepção do lastro temporal que há entre passado, presente e futuro, para buscar em processos de *rememoração*⁷ do tempo passado os fragmentos permissores e ratificadores de uma tomada de decisão no tempo presente, visando antecipar uma experiência que até então só existe no tempo futuro. O ontem é percebido e traduzido para o hoje com uma roupagem prática, facilitadora da ação humana diante da contingência.

O pensamento histórico tão somente é um recurso elementar da cultura humana. Sozinho, ele não qualifica uma determinada forma de saber como científica. Exemplo disso é a narrativa de Ésquilo, na Grécia clássica, que explica o surgimento do fogo a partir de um mosaico de deuses e titãs em conflito. Ou mesmo a narrativa do povo indígena Kanamari, que explica a origem do fogo a partir de um conflito entre seus ancestrais *tâkuna*⁸ e os macacos pretos, detentores do fogo. O pensamento histórico científico nos apresenta uma narrativa mais plausível sobre as origens da relação entre o homem e o fogo: um ancestral hominídeo, dotado de curiosidade e intuição, friccionou duas pedras ao ponto de saírem as primeiras faíscas que, sobre um vegetal ressecado, fez surgir a forma mais primitiva de domesticação do fogo. Compartilhando seu conhecimento, o domínio do fogo se difundiu e se complexificou.

A cientificidade do pensamento histórico, que chega até nós em forma de uma narrativa histórica razoável em termos de verossimilhança com o que de fato ocorreu no passado é, grosso modo, resultado de uma série de procedimentos metódicos, característicos da ciência da história. Tais procedimentos, apesar de não sozinhos (como será visto mais adiante), dão o tom para o produto final da dimensão cognitiva da cultura histórica: uma reconstrução do passado cientificamente admissível, que apesar de carente da aceitabilidade social (num primeiro momento), preserva critérios de honestidade intelectual, através dos meios utilizados pela investigação empírica do material histórico e pela construção da narrativa.

Apesar do pensamento histórico gerar conhecimento em qualquer de suas formas, a consciência histórica, enquanto base do aprendizado histórico, só é gerada a partir de um processo cognitivo sofisticado, que no âmbito das narrativas históricas, ganhou força com a profissionalização da disciplina da história, na Prússia do século XIX, impulsionando a prática do

⁷ RICOEUR, Paul. *A memória, a história, o esquecimento*. Trad. Alain François. São Paulo: Unicamp, 2007. p. 73.

⁸ Significa “gente”. Trata-se de uma denominação que os kanamari usam para se referir a todos os povos da família linguística katukina.

A dimensão cognitiva da cultura histórica...

conhecimento histórico científico, mediante pesquisa e ensino, inicialmente na europa, depois pelo mundo⁹.

A consciência histórica, enquanto um produto mais elaborado do pensamento histórico, é basilar para o processo de fuga do senso comum pouco abstraído, e para o adentramento no processo de construção do conhecimento histórico científico. Tal forma de conhecimento encontra sua origem prática na aplicação de métodos específicos para resolver problemas que surgem da vida corriqueira: tanto o historiador profissional, quanto o sujeito comum compartilham de questionamentos culturais semelhantes. Ambos percebem lacunas na experiência humana que impedem uma rememoração para legitimar uma ação ou intenção. Jörn Rüsen chama essas lacunas de *carências de orientação*¹⁰, pois não há como orientar-se na vida presente se há uma lacuna na experiência do passado que impede a formação de um sentido prático embasador de determinada intenção do agir. Ou ainda se a forma que tal lacuna foi preenchida trava igualmente o agir e carece de uma desconstrução mediante (re)interpretação da experiência.

No movimento subsequente ao da experiência, as carências de orientação, comuns a todos, transformam-se revestidas de intenções de racionalidade, para que a dimensão cognitiva da história, representada pela ciência da história, dê o primeiro passo concreto em direção à fabricação da versão científica do pensamento histórico, originário da consciência histórica, que por sua vez embasa o processo de ensino-aprendizagem histórico. Este último dado é catalisador da plena realização da cultura histórica na sociedade, em todos os seus três níveis supracitados.

Interpretação.

As carências de orientação, que emergem da vida presente, influenciam o conhecimento produzido pela interpretação da experiência. Mas, no âmbito da ciência da história, há uma especificação inicial que separa o pensamento histórico das influências do senso comum e o prepara para tornar-se pensamento histórico científico. Tal especificidade

⁹ TUCKER, Aviezer. *Our knowledge of the past: a philosophy of historiography*. New York: Cambridge University Press, 2004. pp. 68-84.

¹⁰ RÜSEN, Jörn. *Razão Histórica: Teoria da História I: os fundamentos da ciência histórica*. Trad. Estevão C. de Rezende Martins. Brasília: Universidade de Brasília, 2001. p. 30.

está relacionada às formas de perceber e interpretar a experiência. No caso, a experiência do tempo passado, que chega até o historiador através das fontes históricas, precisa ser traduzida sob a transcrição cognitiva do método científico.

Entendida em dois procedimentos, a metodologia da pesquisa empírica divide-se no movimento da interpretação e na subsequente metodização. Ambos os mecanismos são inter-relacionados e obedecem a uma lógica sequencial.

A interpretação, quando bem sucedida, se apresenta inicialmente como uma espécie de “lupa” facilitadora da observação das fissuras da experiência passada encontrada nas fontes históricas que, não raramente, são quase imperceptíveis. O passado, pela sua qualidade temporal, é impossível de ser analisado em sua totalidade. Portanto, para evitar uma epistemologia deficiente, o historiador lança mão de modelos abstratos (“lupas”), que Jörn Rüsen chamou de *perspectivas gerais orientadoras da experiência*¹¹, responsáveis por transformar a experiência do passado em experiência histórica.

As perspectivas diretoras são, portanto, as estruturas conceituais que orientam o olhar histórico sobre o passado, presidindo a apreensão e a ordenação da experiência. O fundamento das perspectivas diretoras vem da síntese de significados e experiências, pressupondo assegurar que o produto final do pensamento histórico científico (a historiografia) seja uma representação narrativa da consciência histórica, detentora não só do caráter cientificamente histórico, mas das funções de orientação existenciais que se espera da dimensão cognitiva da cultura histórica. Segundo Rüsen, as perspectivas são elementos que determinam a experiência do passado como experiência histórica, ou seja, transformam fatos em fatos históricos.

A objetividade que se espera na análise empírica das fontes é conquistada com a incorporação da própria carga subjetiva do historiador. As perspectivas regulam o labor da pesquisa histórica racionalizando os interesses sobre a realidade contida nas fontes. Nesse sentido, aquelas funcionam, para a ciência da história, como os *tipos ideais* funcionam para a sociologia.

Max Weber¹² já demonstrou que a formulação de tipos ideais, ou seja, modelos abstratos entendidos enquanto agregadores de referências explicativas de fenômenos e

¹¹ RÜSEN, Jörn. op.cit., p. 32. (Importante salientar que na tradução de Artur Assis (2010) o termo também aparece como “perspectivas diretoras” e “perspectivas interpretativas”. Ambas as nomenclaturas serão usadas neste artigo).

¹² WEBER, Max. *Economia e Sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva*. Trad. Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa. Brasília: UnB; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 1999.

A dimensão cognitiva da cultura histórica...

informações da realidade (passada ou presente) são uma alternativa conciliadora perante o dilema da objetividade da análise e da subjetividade comprometedora da mesma.

Enquanto Émile Durkheim, herdeiro da tradição positivista francesa, acreditava ser necessária a plena separação entre pesquisa científica e vida social para um resultado cognitivo impecável, Max Weber, herdeiro da tradição historicista alemã, defendia não só a impossibilidade na separação radical entre sujeito e objeto, mas uma alternativa razoável para o engajamento dos interesses pessoais na pesquisa social, pelo crivo da racionalização dos mesmos¹³.

Na esteira dos tipos ideais, as perspectivas diretoras trabalham na mesma expectativa de Paul Ricoeur, quando este afirmou, com fina honestidade, que espera uma certa qualidade subjetiva advinda dos historiadores profissionais. Mas, que se espera uma “subjetividade boa”, ou seja, que edifique a objetividade da narrativa visando o desenvolvimento da própria subjetividade dos enunciatários¹⁴. Se usarmos o mesmo juízo de valor de Ricoeur, as perspectivas diretoras pretendem alcançar a subjetividade boa, em detrimento da “subjetividade má”. Esta última não admite diferentes tipos de objetividade e se perde no entusiasmo de colocar a ciência da história como semelhante às ciências naturais. A ciência da história exige uma subjetividade orientada pelo método científico que é particular a si própria e dessa forma produzir uma objetividade também particular à interpretação do seu produto final pelas pessoas.

Em termos práticos, as perspectivas orientadoras são utilizadas por historiadores como ideias previamente estabelecidas, ou pontos de partida que organizam o acervo documental disponível, gerenciando a tarefa de seleção e extração de dados importantes e relevantes. Trata-se de interpretar novos sentidos à experiência do passado contida nas fontes históricas. Esse processo é significativo na medida em que ajuda a mensurar a relevância de um conjunto de dados em detrimento de outro conjunto, bem como a variação dessa relevância conforme a delimitação temática da pesquisa estabelecida previamente. Por exemplo, dois historiadores, utilizando-se do mesmo corpo documental, porém delimitando interesses diferentes, vão debruçar diferentes tipos de interpretação, separando informações que são relevantes para si, mas que dificilmente serão relevantes para o outro.

¹³ ARON, Raymond. *As etapas do pensamento sociológico*. Trad. Sérgio Bath. SP: Martins Fontes, 2000.

¹⁴ RICOEUR, Paul. *História e Verdade*. Trad. F. A. Ribeiro. Rio de Janeiro: Companhia Editora Forense, 1968. p. 24

Enquanto ponto de partida da cientificização do pensamento histórico, as *perspectivas* são conceitos organizadores que definem a forma que a metodização sobre as fontes se realiza. Um detalhe importante que deve ser mencionado é que para Jörn Rüsen, tais conceitos devem comportar um substrato genuinamente histórico. Por exemplo, “economia” e “trabalho” são conceitos que, apesar de fazerem parte do repertório dos historiadores, não são conceitos históricos por excelência. Os conceitos são históricos quando, na designação dos estados de coisas se referem à história como o suprassumo do que está sendo designado¹⁵. É necessário designar a específica relevância que determinado conceito detém em relação ao processo temporal e que agrega ao quadro de vida prática dos indivíduos para que este conceito seja histórico. Dessa forma, “economia” se torna um conceito histórico quando se exprime em “economia da baixa idade média”, ou “trabalho” se torna conceito histórico quando configurado enquanto “trabalho compulsório na antiguidade tardia”, por exemplo.

Para Rüsen, a partir da qualidade metódica-ideal das perspectivas orientadoras, os conceitos históricos podem designar nos estados de coisas referidos por *nomes próprios* as qualidades históricas pré-esboçadas pelas *categorias históricas*.

Os *nomes próprios* podem ser referidos diretamente, sem precisar sua relevância histórica, pois designam estados de coisas do passado em sua ocorrência singular. Na maioria das vezes trata-se de designações linguísticas que já vem do estado de coisas das fontes, no entanto, este estado de coisas pode receber o nome a posteriori, pelos historiadores (quando são apreendidos, por exemplo, nas fontes, sem terem sido referidos diretamente)¹⁶. Como possíveis exemplos de nomes próprios, temos Napoleão III, Prússia, Roma, o Partido Progressista, etc.

Já as *categorias históricas* designam contextos temporais gerais do estado de coisas, com base nos quais, estes aparecem como históricos. Dessa forma, “revolução”, “época”, “progresso” são exemplos de categorias históricas porque estabelecem uma qualidade histórica de mudança temporal do estado de coisas. Esta qualidade é atribuída pelo historiador a partir da interpretação da experiência humana que as fontes históricas possuem (ainda que este processo não se restrinja ao âmbito da ciência especializada, já que Rüsen diz que as

¹⁵ RÜSEN, Jörn. *Reconstrução do Passado: Teoria da História II: os princípios da pesquisa histórica*. Trad. Asta-Rose Alcaide e Estevão C. de Rezende Martins. Brasília: Universidade de Brasília, 2007a. p. 92.

¹⁶ RÜSEN, Jörn. Op. cit., p. 93.

A dimensão cognitiva da cultura histórica...

categorias históricas são também previamente dadas de forma cognitiva antes da consciência histórica e na consciência da tradição).

Conceitos, nomes próprios e categorias históricas formam um quadro abstrato de ideias diretoras que se converte em procedimento metódico prático mediante a obediência de critérios subjetivos de interpretação do passado histórico humano, mas que antecipam a interpretação sistemática do mesmo passado, através das operações racionais.

A construção e a efetivação da metodologia histórica não pode se desvencilhar das perspectivas orientadoras de interpretação do passado, pois enquanto as ideias diretoras transformam o passado humano em trajetória histórica por meios conceituais, os métodos da pesquisa empírica inserem novos critérios lógicos de investigação sobre esta mesma trajetória histórica. O método histórico relaciona-se com as operações específicas do conhecimento referentes à pesquisa histórica e abrange regras também específicas. Delimitando o conhecimento destas regras e sua competência, empregamos-as na prática como procedimentos que definem o historiador como especialista e cancelam a cisão entre pensamento histórico e pensamento histórico científico.

Metodização

Assim como o mecanismo anterior, da interpretação, é uma espécie de “primeira metodização” sobre a materialidade da experiência humana no tempo impressa nas fontes, o processo da metodização em si funciona como uma “segunda interpretação” desta mesma materialidade. Contudo, a validade do conhecimento histórico deve decorrer de um pressuposto moral: a busca honesta da verdade possível¹⁷.

A narrativa produzida sob os moldes da ciência da história tem seus imperativos sustentados por pretensões de validade. Ou seja, diante da impossibilidade epistemológica de “resgate” do passado, as pretensões de verdade acerca do ocorrido é o que conduz à busca e ao mesmo tempo à (re)construção do fato histórico.

Referindo-se à experiência do passado, a história reconstrói a cadeia temporal dos acontecimentos facilitando a compreensão e a explicação das condições atuais da vida social humana. Portando tal responsabilidade, a história, enquanto historiografia (resultado

¹⁷ MARTINS, Estevão C. de Rezende. *Vitam Impendere Vero: moral e verdade na pesquisa. História e Perspectivas*, Uberlândia, n. 52, jan.-jul, 2015. pp. 13-37.

subsequente da metodização), compõe a cultura histórica agregando uma dimensão de cognoscibilidade que é compartilhada por indivíduos e (re)interpretada por via subjetiva para fins práticos.

A interpretação e a metodização, intrinsecamente complementares, revelam que a síntese entre o subjetivo e objetivo são basilares na composição racional da representação historiográfica. A reflexão conceitual e a reflexão metódica se confundem fazendo o historiador operar dentro de uma rede pressuposições e estratégicas teóricas¹⁸.

Arthur Assis¹⁹ defende que a objetividade é uma lei da metodologia histórica. Contudo, a pretensão objetiva pode ser teorizada e praticada em conjunto com disposições subjetivas, virtudes e habilidades que não são apenas de natureza metódica ou epistêmica, mas também de natureza moral. É no ínterim entre a inocência da formalidade imparcial e a rebeldia da subjetividade desenfreada, que a ciência da história deve trabalhar a intersecção ética entre o entendimento teorético, a instrumentalização metódica e a honestidade intelectual.

É a partir da metodologia histórica que a domesticação cognitiva do *espaço de experiência*²⁰, realizada pelos processos teóricos das perspectivas diretoras, são compensadas em termos de racionalização aplicada aos princípios objetivos de regulação.

Para a regulação metódica da pesquisa histórica há problematização em diversos momentos distintos: em um primeiro momento, elabora-se uma “pergunta histórica”, que é operada a partir das carências de orientação da vida corrente; depois, outras perguntas são dirigidas às fontes históricas as quais se espera obter o conteúdo necessário para a resposta das perguntas. Finalmente, trabalha-se sobre o conteúdo das fontes de forma a abrir possibilidades de respostas satisfatórias às perguntas que foram construídas até então, gerando “respostas históricas”.

¹⁸ MARTINS, Estevão C. de Rezende. Historiografia: o sentido da escrita e a escrita do sentido. *História e Perspectivas*, Uberlândia, n. 40, jan.-jun., pp. 55-80, 2009. p. 66.

¹⁹ ASSIS, Arthur Alfaix. Objectivity and the First Law of History Writing. *Journal of the philosophy of history*, Leiden, v. 13, mar., pp. 1-23, 2019. p. 4.

²⁰ Conceito utilizado por Reinhart Koselleck para qualificar o passado humano enquanto cognoscível. Todo o estoque que se conhece acerca das ações humanas concretizadas no tempo dispõe da possibilidade da conjugação do legado do ontem, no hoje. Koselleck usa o termo “espaço” por entender o passado como algo ontologicamente espacial, que aglomera o estrato de uma infinidade de tempos anteriores simultaneamente presentes. O espaço da experiência contido nas fontes históricas é elemento de investigação mediante interpretação e metodização. Ver: KOSELLECK, Reinhart. *Futuro Passado: contribuição à semântica dos tempos históricos*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006. p. 311.

A dimensão cognitiva da cultura histórica...

Os processos que originam e que são originados pela problematização podem ser sintetizados em um conjunto de técnicas que obedecem a três mecanismos que Jörn Rüsen chamou de operações processuais²¹.

O primeiro passo metódico nessa direção é a heurística, ou seja, a etapa da coleta e organização das experiências já previamente inventariadas, que dão sentido aos questionamentos iniciais. A segunda operação processual é a da crítica histórica, sendo esta o pacote de operações metódicas, no qual são sistematicamente obtidos os conteúdos informativos e factuais das fontes. Contudo, a crítica histórica tão somente não capacita as informações extraídas das fontes como produto científico. Para isso, temos a operação processual da interpretação, que gera um contexto em que os fatos se tornam genuinamente históricos – caráter que não possuem enquanto meros fatos ou informações contidas nas fontes.

Estas três operações agregam à pesquisa histórica regras de unidade metodológica pautadas em problematizações iniciais assimiladas a partir de referências comuns com três diferentes concepções de pesquisa (operações substanciais metodológicas) disponíveis ao historiador: hermenêutica, analítica e dialética. Apesar das operações processuais firmarem normas com relação ao proceder no manuseio, na crítica e na interpretação dos dados históricos teorizados, é a partir da intervenção das operações substanciais que os dados históricos obtidos pelos vestígios poderão ser transformados em consciência histórica configurada.

A operação substancial *hermenêutica*, quando direcionada através da operação processual da heurística traz para o horizonte do interesse de pesquisa as fontes que podem valer como intencionalidade objetivada, como manifestação das intenções e interpretações determinantes e orientadoras do agir. Já em termos de operação processual crítica, a hermenêutica retira das fontes fatos que são compreensíveis sobretudo por causa das ações intencionais e das suas complexas conexões sincrônicas e diacrônicas. Por último, quando nos referirmos ao processo da interpretação, a hermenêutica adquire sua plausibilidade explicativa

²¹ RÜSEN, Jörn. *Reconstrução do Passado: Teoria da História II: os princípios da pesquisa histórica*. Trad. Asta-Rose Alcaide e Estevão C. de Rezende Martins. Brasília: Universidade de Brasília, 2007a. pp. 141-144.

dessa qualidade interpretativa dos fatos. Ela organiza o contexto histórico dos fatos compreensíveis pelo fio condutor da importância que os torna compreensíveis²².

Em suma, a hermenêutica desloca para o centro de suas operações a busca dos prováveis possíveis fenômenos que orientam a trajetória do homem na experiência do tempo a partir das próprias diversas relações culturais existentes entre os homens. Pode-se assumir que na hermenêutica há ênfase em constatar condições de orientações temporais subjetivas.

A operação substancial *analítica*, quando articulada pelo procedimento da heurística focaliza as fontes que dão testemunho das circunstâncias, das condições e circunstâncias do agir e sofrer humano, para abrir a possibilidade de descobrir seus determinantes e sua conexão estrutural. Já a partir da operação crítica, a perspectiva analítica interessa-se por fatos de um determinado tipo: informações que podem ser subsumidas a regularidades abstratas, para a articulação do princípio metódico da generalização possível das informações históricas ou de relacioná-las de forma abstrata. Por último, pela operação processual da interpretação, a analítica estabelece contextos históricos mediante as suposições abrangentes de ordem geral ou os construtos teóricos, “para os quais a facticidade das informações das fontes foi preparada analiticamente”²³.

Em suma, a analítica desloca para o centro de suas operações a busca dos prováveis possíveis fenômenos que determinam a trajetória do homem na experiência do tempo a partir de fatores exteriores às relações culturais dos homens entre si. Pode-se assumir que na analítica há ênfase em constatar condições de determinações temporais objetivas.

Na ciência da história, hermenêutica e crítica são concepções metodológicas opostas uma à outra. Contudo, uma articulação mediada entre as duas operações é o que pode garantir a plena realização do produto final da pesquisa histórica. É a partir desta assertiva que surge a operação substancial *dialética* que, na verdade, não se trata de outra operação metodológica oposta, mas sim do desenvolvimento das complexas correlações internas entre a hermenêutica e a analítica, de tal forma que ambas sejam sintetizadas em um terceiro conceito.

Nessa perspectiva, a heurística dialética relativiza os percalços tanto da hermenêutica como da analítica. A subjetividade dos contextos compreensíveis de sentido é objetivada

²² RICOEUR, Paul. *Teoria da Interpretação: o discurso e o excesso de significação*. Trad. Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 2000. p. 34.

²³ RÜSEN, Jörn. *Reconstrução do Passado: Teoria da História II: os princípios da pesquisa histórica*. Trad. Asta-Rose Alcaide e Estevão de Rezende Martins. Brasília: Universidade de Brasília, 2007a. p. 151.

A dimensão cognitiva da cultura histórica...

historicamente e a objetividade dos contextos causais passíveis de reconstrução é historicamente subjetivada. Em seguida, pela crítica dialética, a qualidade subjetiva dos fatos históricos extraídos criticamente das fontes pela hermenêutica tem seus limites fixados analiticamente no interior do conjunto das condições objetivas. Dessa forma, os fatos analíticos neutralizam, pois, os fatos hermenêuticos. Por fim, na interpretação dialética, os processos temporais apreensíveis por meio de construtos teóricos, nos quais se modificam as condições estruturais do agir, podem ser interpretados hermeneuticamente, no mesmo plano estrutural-analítico, como processos evolutivos da subjetividade humana.

Em suma, a dialética, como uma operação substancial que medeia complexas relações entre a hermenêutica e a analítica em um específico segmento metodológico formal, desloca para o centro de suas operações a busca dos prováveis possíveis fenômenos que revelam tanto a intencionalidade do agir do homem quanto os fatores de mudanças na experiência do tempo. Pode-se assumir que na dialética há ênfase em constatar condições de determinação e orientação entre variados graus de objetividade e subjetividade.

Apesar da metodologia da pesquisa empírica ocasionar um grave distanciamento entre o pensamento histórico científico e o pensamento histórico não científico, ela é de grande importância para que os interesses sobre o campo de experiência humana, a partir das carências orientadoras, construam as pretensões seguras de validade que o conhecimento histórico supõe obter a partir da operacionalização da dimensão normativa-empírica da ciência da história e que garante “a passagem de uma certeza insegura para uma certa insegurança”²⁴.

A “certeza insegura” é uma referência sobre as narrativas que não tem dúvida quanto à sua pertinência empírica. “Certa insegurança” é uma referência à consciência de que a dimensão normativa-empírica da história pode proporcionar novas interpretações sobre o campo de experiência humano a partir dos mesmos dados e, com isso, determinar novas narrativas que superem as anteriores em termos de verossimilhança, complexidade ou conveniência com o contexto prático de demanda em questão. Tais narrativas constituem a característica configurada da pesquisa em história. Ou seja, é na prática da *configuração* da historiografia que esta consegue agrupar em si, de maneira harmoniosa, os dados obtidos pelos

²⁴ RÜSEN, Jörn. *Razão Histórica: Teoria da História I: os fundamentos da ciência histórica*. Trad. Estevão C. de Rezende Martins. Brasília: Universidade de Brasília, 2001. p. 104.

processos da metodologia e a produção de sentido histórico que é requerido pelas demandas da vida corrente através de funções de orientação.

Configuração

Por muito tempo foi difundida a ideia de que a historiografia, entendida em sentido restrito, ou seja, o produto final de historiadores elaborado sob os critérios teórico-metodológicos que orientam a ciência da história, seria tão somente a forma narrativa na qual a metodização exprime o resultado de suas informações. Contudo, desde a segunda metade do século XX, alguns trabalhos teóricos sobre a narrativa histórica têm chamado a atenção dos historiadores profissionais para o papel da escrita da história como produtora de sentido e não como um mero repositório do mesmo.

Sem dúvida o trabalho de Hayden White é ainda hoje lembrado como um marco para o entendimento de que a forma da narrativa é produtora de sentido. Em *Meta-história*²⁵, cuja primeira edição remonta 1973, White investiga a estrutura das reflexões historiográficas do século XIX, recortando 4 filósofos e 4 historiadores, para mostrar de que maneira cada qual compôs uma consciência histórica (que White optou por chamar de imaginação histórica), dispondo de específicas convenções gramaticais, semânticas e pragmáticas.

White mostrou que cada intelectual analisado produziu um sentido histórico diferente, pelo arranjo igualmente distinto de convenções figurativas utilizado. A combinação dessas figurações foi chamada de estilo historiográfico, sendo este a unidade produtora de sentido historiográfico.

White reclamou a natureza essencialmente literária da historiografia²⁶ e subverteu a base da cognição histórica do método para a escrita. Com isso, foi chamado de relativista e acusado de tentar desestruturar as bases da ciência da história. Desde então foram décadas de conflito com outros historiadores, respondendo acusações através de artigos e livros. A questão é que apesar de White aplicar uma ênfase demasiada no nível narrativo da produção histórica e tratar com superficialidade assuntos complexos como o manejo das fontes

²⁵ WHITE, Hayden. *Meta-história: a imaginação histórica do século XIX*. Trad. José Laurênio de Melo. 2ª ed. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2008.

²⁶ WHITE, Hayden. *Trópicos do Discurso: ensaios sobre a crítica da cultura*. Trad. Alípio Correia de Franca Neto. Ensaios de cultura vol. 6. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1994. p. 98.

A dimensão cognitiva da cultura histórica...

históricas, a utilização do método empírico e a responsabilidade cultural da historiografia²⁷, o polêmico historiador conseguiu chamar atenção para o fato de que a consciência histórica *também* produz sentido enquanto configurada mediante estratégias estéticas, retóricas, morais e tropológicas.

Dessa forma, a manufatura da consciência histórica, pelo mecanismo configurativo, refina os dados resultantes da investigação empírica mediante estratégias linguísticas. Este processo tanto “traduz” em narração os dados supracitados, quanto produz elementos estes mesmos dados. A linguagem não é uma fôrma esperando ser preenchida pelo conteúdo da consciência, a estrutura da consciência é construída pela linguagem²⁸.

A configuração é entendida aqui segundo as proposições de Paul Ricoeur²⁹, que servindo-se de Gadamer e Aristóteles atualiza a tese da tríplice mimese: enquanto a pré-figuração (mimese I) estabelece a sustentação do passado, ou das carências de orientação advindas do passado, compreendido mediante vivência, portanto, existente somente em processos de rememoração, e a configuração (mimese II) compõe a tradução textual dessas carências do passado rememorado, subvertendo-o em um passado narrativo, a refiguração (mimese III) confere vivacidade prática do passado rememorado por via das ressignificações do passado escrito.

A configuração seria, portanto, a etapa da produção da narrativa, que em nossa estrutura lógica, sucede a interpretação e a metodização de dados selecionados mediante a percepção de lacunas culturais na vida corrente. O sentido da configuração histórica corresponde ao estabelecimento da forma estético-retórica que a consciência histórica deve ter.

A consciência histórica é compreendida como um elemento embasador da cultura histórica, logo, presente no fundamento que ampara todas as formas do pensamento histórico.

²⁷ É importante salientar que a última obra de White publicada em vida sinaliza a necessidade de narrativas históricas que refigurem um “passado prático” para a ação dos indivíduos e não um passado unicamente contemplativo e inútil. Isto é facilmente deduzível como um esforço de White em reivindicar uma responsabilidade existencial da historiografia. Ver: WHITE, Hayden. *The Practical Past*. Evanston: Northwestern University Press, 2014.

²⁸ WHITE, Hayden. Teoria Literária e Escrita da História. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, v. 7, n. 13, pp. 21-48, 1991. p. 24.

²⁹ RICOEUR, Paul. *Tempo e Narrativa*: Tomo I. Campinas: Papirus, 1994.

Mas, a cultura histórica também forma a consciência histórica, pela sua própria dimensão cognitiva, através dos procedimentos do pensamento científico³⁰.

Paul Ricoeur, Hayden White e Jörn Rüsen, malgrado todas as diferenças³¹, compartilham o entendimento comum do produto textual como produtor de sentido, e defendem que a interiorização do sentido configurado só é possível mediante compreensão da narrativa. Mas, a qualidade da historicidade das produções historiográficas enquanto produtos racionais teve sua melhor representação através de Jörn Rüsen, na obra *História Viva*³², que caracteriza a consciência histórica em uma tipologia generalizante das formas de apresentação historiográficas. Rüsen delimita quatro formas possíveis que a historiografia assume enquanto representação da consciência histórica.

Para que as formas de historiografia cumpram seu papel na cultura histórica da vida prática dos indivíduos, é necessário que comportem em si elementos basilares de apresentação historiográfica que façam referência à receptividade sustentável das histórias pelas demandas de sentido existencial. Aqueles elementos são traduzidos em duas coerências rudimentares à narrativa historiográfica: coerência estética e coerência retórica.

A coerência estética da narrativa historiográfica, além de permitir a ácie do saber histórico, abre-lhe a possibilidade da imediatez e da força de convencimento da percepção sensível, permitindo que haja inclusão, na formatação do saber histórico, de elementos linguísticos que se referem a dimensões pré e extra cognitivas do discurso histórico. Já a coerência retórica manifesta-se nos modos *tópicos* do discurso historiográfico, no uso de modelos históricos de pensamento e de argumentação, que possuem um papel decisivo na gestão da vida prática, abarcando assim os modos, modelos e estratégias da argumentação linguística sempre presentes na orientação prática da vida e na constituição da identidade. Rüsen chega a denominar a estética e a retórica como coerências de “beleza” e de “eficácia”, respectivamente, pois, em termos funcionais, a dimensão estética enfatiza elementos que

³⁰ MARTINS, Estevão C. de Rezende. *Historiografia Contemporânea: um ensaio de tipologia comparativa. Varia História*, Minas Gerais, n. 27, jul., pp. 13-25, 2012. p. 14.

³¹ Os estudos históricos são analisados, em Ricoeur, a partir da fenomenologia e da epistemologia. White analisa a historiografia a partir da crítica literária e da filosofia analítica norte-americana. Rüsen faz uma releitura de categorias e reflexões teórico-metodológicas do historicismo alemão do século XIX. (A intenção desta nota é explicar superficialmente as matrizes intelectuais que atuam como a “espinha dorsal” dos estudos dos três supracitados. Ela não desqualifica que, como autores contemporâneos e que volta e meia orbitavam nos mesmos temas, tenha sido natural que tenha havido diálogo entre eles).

³² RÜSEN, Jörn. *História Viva: Teoria da História III: formas e funções do conhecimento histórico*. Trad. Estevão C. de Rezende Martins. Brasília: Universidade de Brasília, 2007b.

A dimensão cognitiva da cultura histórica...

conferem harmonia à narrativa histórica como um todo coeso, enquanto a retórica aplica ênfase em dispositivos de persuasão para um entendimento coerente.

As dimensões estética e retórica acrescentam às formas de historiografia o princípio facilitador de que os conteúdos empíricos reconstruídos através da pesquisa sempre precisam ser integrados à estrutura de uma representação narrativa da continuidade temporal entre passado, presente e futuro.

A diversidade de narrativas disponíveis para que um historiador possa operar a configuração de uma história atende a um quadro normativo que Jörn Rüsen determina como uma *tipologia da constituição histórica de sentido*. Esta tipologia difere da estruturação tropológica de Hayden White³³ por alcançar, dentre outras diferenciações pontuais, uma esfera específica do pensamento histórico cuja ênfase é deslocada de elementos extra-epistemológicos para referências historicizantes da cultura histórica. Isso fica evidente no fato da teoria de White investir um trabalho hercúleo na dimensão formal da historiografia, fustigando-a sem muita preocupação em aumentar o escopo da análise ao nível funcional. Rüsen, por outro lado, parece mais moderado no exame estritamente formal e é implacável em relacionar a análise historiográfica com o léxico do nível funcional da historiografia. É como se a corrente de análise generalizante de Rüsen fosse ainda mais ampla do que a de White.

A *configuração* caracteriza a historiografia na qual o saber histórico é inserido (mediante narrativa) nos processos comunicativos da vida humana prática. É a partir destes processos que o agir humano e a autocompreensão dos sujeitos se orientam pelas representações das mudanças temporais significativas.

Dessa forma, cada uma das quatro constituições narrativas de sentido elencadas por Rüsen (tradicional, exemplar, crítica e genética) elaboram, através da ciência da história, operações estratégicas fundamentais que obedecem, cada qual, a um princípio de diferenciação (afirmação, regularidade, negação e transformação) que variam de acordo com os pontos de vista decorrentes da função de orientação que possui o saber histórico³⁴.

³³ A tipologia de Hayden White, contida no *meta-história*, trabalha a estrutura da consciência histórica a partir do nível mais profundo, ou seja, o tropológico, perpassando pelos níveis cognitivos, retóricos e éticos. Os níveis formam quatro colunas, cada qual com quatro modos diferentes. A combinação destes modos gera o que White chamou de estilo historiográfico, a unidade produtora de sentido histórico mediante escrita historiográfica.

³⁴ RÜSEN, Jörn. *Narrativa Histórica: fundamentos, tipo, razão*. In: MARTINS, Estevão C. de Rezende; SCHMIDT, Maria A.; BARCA, Isabel (orgs). *Jörn Rüsen e o ensino de história*. Curitiba: Ed. UFPR, 2010. pp. 93-108.

A *constituição tradicional de sentido* obedece ao princípio da afirmação e se caracteriza por construção de dispositivos narrativos cuja referência remonta às tradições e as origens pelas quais as ações do discurso histórico, em que as orientações históricas tradicionais se realizam socialmente, são de cunho ritual.

Uma forma de apresentação historiográfica do tipo tradicional consegue afirmar continuidades na trajetória humana do tempo moldando a identidade dos indivíduos sob o enraizar de formas culturais pré-existentes.

A *constituição exemplar de sentido* obedece ao princípio da regularidade e se caracteriza por processos cujas determinações de sentido tomam uma forma abstrata: não aparecem mais como realidades concretas na vida prática, mas são pensadas como regras, pontos de vista e princípios.

Uma forma de apresentação historiográfica exemplar segue à risca da história *magistra vitae* e busca transmitir regras gerais do agir onde a identidade dos indivíduos é moldada entre padrões prescritos.

A *constituição crítica de sentido* obedece ao princípio da negação e se caracteriza por apresentar uma experiência histórica que problematiza e relativiza o modelo procedente de interpretação histórica, abalando os fundamentos de sua plausibilidade, podendo, dessa forma, dismantelar modelos consagrados de autocompreensão e de legitimação histórica nas relações sociais.

Uma forma de apresentação historiográfica crítica combate a busca por continuidades absolutas e padrões pré-existentes no decurso temporal humano moldando a identidade dos indivíduos sob a desconstrução de elementos que podem enquadrar a ação do homem no mundo em esquemas que impedem novas interpretações e novos modos de agir.

A *constituição genética de sentido* obedece ao princípio da transformação e se caracteriza por tornar o saber histórico uma forma de comunicação na qual a diversidade de seus sujeitos se expande qualitativamente, para além da submissão comum a sistema de regras e princípios e para além da distinção crítica e contraposição entre eles. Dessa forma, as possibilidades de mudança no tempo podem ser afirmadas, vivenciadas e reconhecidas a partir de um quadro de valores positivos.

Uma forma de apresentação historiográfica genética enfatiza os aspectos transitórios moldando a identidade dos indivíduos em uma rede de alteridade e individuação.

A dimensão cognitiva da cultura histórica...

Em suma, as narrativas “tradicional” e “exemplar” tentam, cada uma ao seu modo, manter um estado de coisas pelo campo de experiência do tempo enquanto a “genética” enxerga a mudança com valoração positiva e a “crítica” nega o estado de coisas em suas mudanças ou continuidades. Contudo, para que estas formas de historiografia constituam sentido prático às demandas subjetivas dos indivíduos, elas operam uma reconexão entre o saber especializado e a vida corrente através de um procedimento denominado formação histórica. Este último agrega o conjunto de competências de interpretação do mundo e de si próprio que articula o máximo de orientação do agir com o máximo de autoconhecimento, possibilitando assim o máximo de auto-realização ou reforço identitário³⁵.

A formação histórica está contida no conjunto de conceitos e procedimentos que qualificam o último mecanismo lógico da estrutura formadora da dimensão cognitiva da cultura histórica, que teve início pela experiência do tempo interpretada, metodizada e configurada. Agora, a narrativa histórica deve exercer o suprassumo de sua razão, ao “sair” do âmbito da ciência especializada e ser introduzida (também) nos espaços fora dela, orientando os indivíduos no agir e no sofrer da vivência temporal, reconhecendo sentido no mundo.

Orientação

O pensamento histórico é uma primeira forma de historicizar a experiência humana do tempo, desprendendo dos indivíduos o senso comum advindo da *tradição*³⁶. O controle regulado dessa forma, que resulta no pensamento histórico científico, confere plausibilidade e confiabilidade à adição que a narrativa historiográfica agrega ao campo de experiência cultural cognoscível. A reflexão conceitual, a reflexão metódica e a reflexão narrativa produzem a história como uma ferramenta que, manuseada pelos indivíduos, arquiteta quatro efeitos possíveis: a construção identitária por assimilação (ou apropriação), por contraste, por rejeição e por diferença³⁷. Sendo que a partir da consciência da diferença, que decorre da contemplação

³⁵ RÜSEN, Jörn. *História Viva: Teoria da História III: formas e funções do conhecimento histórico*. Trad. Estevão de Rezende Martins. Brasília: Universidade de Brasília, 2007b. p. 95.

³⁶ Tradição é entendida enquanto uma modalidade de orientação cultural que não historiciza o passado humano. A tradição se opõe ao pensamento histórico pela sua insuficiência cognitiva de apreensão da experiência humana. Ver: ASSIS, Arthur Alfaix. *A teoria da história de Jörn Rüsen: uma introdução*. Goiânia: UFG, 2010. p. 21.

³⁷ MARTINS, Estevão C. de Rezende. *Teoria e Filosofia da História: contribuições para o ensino de história*. Curitiba: W & A Editores, 2017. p. 20.

do outro, deriva o interesse dos indivíduos para a assimilação, para o contraste ou para a rejeição.

Os efeitos de construção identitária, a partir da consciência histórica traduzida numa historiografia, não são resultados apenas, grosso modo, da compreensão do livro de história, mas do processo de ensino-aprendizagem no qual o sujeito está inserido.

As fontes de formação do legado histórico com as quais o sujeito lida, estão organizados em diversos círculos concêntricos. Com destaque para três: o círculo familiar, o da escolarização e o da afirmação individual.

Estevão Martins³⁸ nos explica que ao nascer, o primeiro círculo no qual o sujeito entra em contato é o familiar, onde há os primeiros esforços do processo de constituição identitária. O círculo familiar fornece ferramentas para, pelo menos em um primeiro momento, o indivíduo estabelecer intenções e executar ações de assimilação ou de rejeição com algum, ou alguns dos diversos aspectos da cultura em que está inserido.

O círculo da escolarização, que a partir de certo momento coexiste com o círculo familiar, se dá, comumente, pelo aprendizado formal e institucional. É nesse momento que o pensamento histórico do indivíduo deve ser trabalhado, partindo dos instrumentos e das categorias que operam pela historiografia e pela mediação do historiador que ensina, ou seja, o professor de história. Importante ressaltar que os instrumentos e categorias supracitadas são produtos que facilitam a compreensão da narrativa historiográfica, configurada pelos procedimentos da dimensão cognitiva da cultura histórica, e que tem seu planejamento e sua execução como pertinentes do âmbito da didática da história.

A didática da história, como uma extensão dos temas de interesse da ciência da história também opera a partir de lógicas próprias relativas ao desenvolvimento do ensino-aprendizagem. Contudo, servindo-se da historiografia, o ensino de história é entendido tanto em uma imersão do conhecimento científico no nível básico da consciência histórica dos indivíduos (pelo nível concêntrico formal/institucional), como também abriga um conjunto de dispositivos que conferem praticidade à busca da autoafirmação individual daqueles, ou seja, o desbravamento do nível concêntrico da busca individual da afirmação cultural/existencial.

³⁸ Ibid., p. 197.

A dimensão cognitiva da cultura histórica...

Para o pleno aproveitamento do produto da ciência da história (a historiografia), pela didática da história, é necessário lançar mão de um conjunto de competências de interpretação do mundo e de si próprio traduzidas na categoria da formação.

A formação histórica e a didática da história, quando orquestradas em harmonia e entendidas como extensões da ciência da história, concentram seus esforços em torno da noção de identidade como o apogeu da validade construtiva da cognição histórica.

A historiografia científica apreende o contexto das identidades no tempo humano, através de um tempo histórico configurado, para a posterior subjetivação dos sentidos compreendidos. Os mecanismos e o produto direto da dimensão cognitiva da cultura histórica relacionam-se diretamente à consciência histórica identitária. Através dos espaços formais de ensino, tal historiografia tem sua consolidação potencializada pela formação histórica. Esta última, dá forma e musculatura à relação entre o agir e saber sintetizados na busca e na manutenção da autoafirmação de um sujeito ou de uma coletividade.

A eficácia na prática da formação histórica se encontra nas pretensões de racionalidade que a ciência da história detém. A constituição narrativa de sentido, subsumida na tipologia das formas de apresentação da historiografia, reelabora continuamente as experiências da trajetória humana capacitando as atualizações do modo complementar da formação histórica de acordo com as demandas do contexto presente.

Atualizado, o conjunto das ações e saberes que compõe a formação histórica facilita a ampliação do aprendizado histórico³⁹ das narrativas (históricas). Estas, a partir da execução de suas três competências basilares, ou seja, a apreensão da experiência, a interpretação da mesma e a orientação temporal subsequente, confirmam a função sociocultural da consciência histórica enquanto produto de orientação existencial ao passo em que também são facilitadoras da interpretação das lacunas do tempo.

Considerações finais

A dimensão cognitiva da cultura histórica parte de um pressuposto antropológico: o ser humano é essencialmente carente de orientação existencial. Tal pressuposto, apesar de comum também à tradição e as formas do pensamento histórico não científico, tem sua

³⁹ RÜSEN, Jörn. Aprendizagem histórica. In: MARTINS, Estevão C. de Rezende; SCHMIDT, Maria; BARCA, Isabel (orgs). *Jörn Rüsen e o ensino de história*. Curitiba: Ed. UFPR, 2010. pp. 41-50.

cognoscibilidade assegurada através de mecanismos culturais de orientação temporal advindos da ciência da história, cujo produto final, é inserido na espacialidade da cultura presente e no horizonte dos interesses subjetivos dos indivíduos facilitando processos de rememoração legitimadores das decisões do hoje.

A modalidade científica do pensamento histórico, com seus métodos, suas formas de apresentação e sua extensão relativa à didática do ensino de história, compõem uma base segura para o conhecimento que distingue a qualidade temporal do passado como fundamento identitário. Pode-se inclusive falar em uma função sociopedagógica da consciência histórica⁴⁰ na medida em que o mesmo fundamento identitário é trabalhado na perspectiva do ensino-aprendizagem através do uso do material historiográfico.

O esforço comparativo entre o passado e o presente constrói um tempo histórico em que a existência e a ação humana fazem sentido e produzem efeitos. Tal sentido desempenha um papel de suma importância para que o indivíduo se reconheça enquanto agente racional humano, dotado de carga identitária relativa ao grupo ou a sociedade a que pertence ou alega pertencer.

No círculo concêntrico da autoafirmação individual, o indivíduo não cessa de estar em uma constante manutenção de si. Ele se reconhece no tempo e no espaço, porém, tão importante quanto se apegar a um sentido existencial é perceber a incompletude do mesmo. A subjetivação da cultura histórica funciona como um processo ininterrupto, na medida em que mais indivíduos produzem cultura histórica e são produzidos por ela, ampliando as possibilidades de apropriação, contraste ou rejeição entre si mesmo, os outros e os resultados materiais da cultura.

Memória e identidade se inter-relacionam de forma espontânea ao passo em que o indivíduo ocupa espaço no mundo. Mas, quando os mecanismos de cognoscibilidade integram a racionalidade nessa relação, fazem com que as carências, ainda que incontáveis, possam ser sanadas de forma mais segura, ainda que por um momento.

Se acreditarmos, assim como Constantin Fasolt⁴¹, que o esforço de distinguir passado e presente é o princípio fundador de todas as formas de história, então temos a dimensão cognitiva da cultura histórica, com seus mecanismos e produtos, como alicerce por excelência

⁴⁰ MARTINS, Estevão C. de Rezende. História: consciência, pensamento, cultura, ensino. *Educar em Revista*, Curitiba, n. 42, out.,-dez., pp. 43-58, 2011. p. 51.

⁴¹ FASOLT, Constantin. *The Limits of History*. Chicago: University of Chicago Press., 2004.

A dimensão cognitiva da cultura histórica...

da separação entre as diferentes qualificações temporais e que as une sob um lastro de sentido cultural, mnemônico e racional compreendendo a experiência humana no mundo, mas também preparando-a diante da contingência.

Enquanto agentes racionais humanos, nos tornamos frações genéricas da substantivação do mundo na mesma proporção qualitativa em que fazemos parte da acumulação das realizações humanas no tempo, agindo na construção de novas interpretações-sínteses, sofrendo as dialéticas da intempestividade e, principalmente, denunciando o elemento predicado do nosso ser no modo cultural e de forma concreta.

No “mundo concreto” experimentamos a mudança e a surpresa. Ambas relacionam-se com o tempo, tornando-o tangível (percebe-se os efeitos do tempo quando as coisas já não são como eram antes), mas também com nossas expectativas e inseguranças (a surpresa de uma mudança com efeitos não programados nos impulsiona à reflexão de como não se perder fluxo do tempo). A dimensão cognitiva da cultura histórica lança meios para uma administração segura da mudança e da surpresa que experimentamos no mundo a partir do exame do passado e sua relação com o presente, no intento de projetar um futuro. Contudo, é preciso lembrar que a cultura histórica é composta por diversas dimensões.

Os aspectos contingentes que sustentam, dão forma e diferenciam as diversas culturas ao redor do mundo nem sempre preenchem as lacunas do tempo com variáveis racionais e nem sempre o aspecto cognitivo que, como foi visto, é elementar ao pensamento histórico científico, se encontra na argamassa da explicação nas memórias de um povo. Isto é sintomático de uma *virtude* e ao mesmo tempo uma *problemática* a ser trabalhada na ciência da história: a não hierarquização dos saberes.

A virtude é não tencionar qualquer superioridade da fórmula da matriz disciplinar da ciência da história, como se apenas o aspecto cognitivo da cultura histórica detivesse a chave da interpretação do mundo. A problemática é como se impor na forma de um ponto de ancoragem seguro que neutralize o relativismo moral e o ceticismo epistemológico, sem monopolizar a compreensão das realidades passadas.

Referências

ARON, Raymond. As etapas do pensamento sociológico. Trad. Sérgio Bath. SP: Martins Fontes, 2000.

- ASSIS, Arthur Alfaix. *A teoria da história de Jörn Rüsen: uma introdução*. Goiânia: UFG, 2010.
- ASSIS, Arthur Alfaix. Objectivity and the First Law of History Writing. *Journal of the philosophy of history*, Leiden, v. 13, mar., 2019. pp. 1-23.
- FASOLT, Constantin. *The Limits of History*. Chicago: University of Chicago Press., 2004.
- KOSELLECK, Reinhart. *Futuro Passado: contribuição à semântica dos tempos históricos*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006.
- MARTINS, Estevão C. de Rezende. Cultura, história, cultura histórica. *ArtCultura*, Uberlândia, n. 25, v. 14, jul.-dez., 2012. pp. 61-80.
- MARTINS, Estevão C. de Rezende. Historiografia: o sentido da escrita e a escrita do sentido. *História e Perspectivas*, Uberlândia, n. 40, jan.-jun., 2009. pp. 55-80.
- MARTINS, Estevão C. de Rezende. História: consciência, pensamento, cultura, ensino. *Educar em Revista*, Curitiba, n. 42, out.-dez., 2011. pp. 43-58.
- MARTINS, Estevão C. de Rezende. Historiografia Contemporânea: um ensaio de tipologia comparativa. *Varia História*, Minas Gerais, n. 27, jul., 2012. pp. 13-25.
- MARTINS, Estevão C. de Rezende. O conhecimento histórico e sua rede fatorial. In: PRADO, Maria Emília; MUNTEAL, Oswaldo. *Francisco Falcon: o ofício do historiador*. Rio de Janeiro: Revan, 2012.
- MARTINS, Estevão C. de Rezende. *Teoria e Filosofia da História: contribuições para o ensino de história*. Curitiba: W & A Editores, 2017.
- MARTINS, Estevão C. de Rezende. Vitam Impendere Vero: moral e verdade na pesquisa. *História e Perspectivas*, Uberlândia, n. 52, jan.-jul, 2015. pp. 13-37.
- PIAGET, Jean. *Seis estudos de psicologia*. Trad. Maria Alice Magalhães D'Amorim, Paulo Sérgio Lima Silva. 24ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1999.
- RICOEUR, Paul. *A memória, a história, o esquecimento*. Trad. Alain François. São Paulo: Unicamp, 2007.
- RICOEUR, Paul. *História e Verdade*. Trad. F. A. Ribeiro. Rio de Janeiro: Companhia Editora Forense, 1968.
- RICOEUR, Paul. *Tempo e Narrativa: Tomo I*. Campinas: Papirus, 1994.
- RICOEUR, Paul. *Teoria da Interpretação: o discurso e o excesso de significação*. Trad. Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 2000.

A dimensão cognitiva da cultura histórica...

RÜSEN, Jörn. Aprendizagem histórica. In: MARTINS, Estevão C. de Rezende; SCHMIDT, Maria; BARCA, Isabel (orgs.). *Jörn Rüsen e o ensino de história*. Curitiba: Ed. UFPR, 2010.

RÜSEN, Jörn. *História Viva: Teoria da História III: formas e funções do conhecimento histórico*. Trad. Estevão de Rezende Martins. Brasília: Universidade de Brasília, 2007b.

RÜSEN, Jörn. Narrativa Histórica: fundamentos, tipo, razão. In: MARTINS, Estevão C. de Rezende; SCHMIDT, Maria; BARCA, Isabel (orgs.). *Jörn Rüsen e o ensino de história*. Curitiba: Ed. UFPR, 2010.

RÜSEN, Jörn. *Razão Histórica: Teoria da História I: os fundamentos da ciência histórica*. Trad. Estevão C. de Rezende Martins. Brasília: Universidade de Brasília, 2001.

RÜSEN, Jörn. *Reconstrução do Passado: Teoria da História II: os princípios da pesquisa histórica*. Trad. Asta-Rose Alcaide e Estevão de Rezende Martins. Brasília: Universidade de Brasília, 2007a.

RÜSEN, Jörn. *Teoria da História: uma teoria da história como ciência*. Trad. Estevão C. de Rezende Martins. Curitiba: Editora UFPR, 2015.

TUCKER, Aviezer. *Our knowledge of the past: a philosophy of historiography*. New York: Cambridge University Press, 2004.

WEBER, Max. *Economia e Sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva*. Trad. Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa. Brasília: Universidade de Brasília; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 1999.

WHITE, Hayden. *Meta-história: a imaginação histórica do século XIX*. Trad. José Laurênio de Melo. 2ª ed. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2008.

WHITE, Hayden. *The Practical Past*. Evanston: Northwestern University Press, 2014.

WHITE, Hayden. *Trópicos do Discurso: ensaios sobre a crítica da cultura*. Trad. Alípio Correia de Franca Neto. Ensaios de cultura vol. 6. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1994.

WHITE, Hayden. Teoria Literária e Escrita da História. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, v. 7, n. 13, 1991. pp 21-48.

Recebido em: 13.06.2020

Aprovado em: 19.06.2021

Narrativas histórica e literária: um diálogo necessário

*Mônica Abramchuk****Resumo**

Esse Artigo tem como objetivo apontar algumas considerações que estão sendo feitas por autores de diferentes áreas do campo das ciências humanas e sociais referentes a aproximação entre história e literatura. Para exemplificar o pretendido, utilizaremos o romance Recordações do escrivão Isaías Caminha, escrito por Afonso Henriques de Lima Barreto no início do século XX, que faz críticas à parte da sociedade brasileira do período. Acreditamos que esse debate seja oportuno, pois, além de pensar diferentes formas de narrativas para compreender as mudanças ou permanências na sociedade, também faz referência a um autor que teve a sua obra silenciada durante muitos anos.

Palavras-chave: História; Literaturas; Narrativas.

Abstract

This article aims to point out some considerations that are being made by authors from different areas of the field of human and social sciences regarding the approximation between history and literature. To exemplify what is intended, we will use the novel Recordações do Escrivão Isaías Caminha, written by Afonso Henriques de Lima Barreto at the beginning of the 20th century, which criticizes part of the Brazilian society of the period. We believe that this debate is opportune, because, in addition to thinking different forms of narratives to understand changes or permanences in society, it also makes reference to an author who had his work silenced for many years.

Keywords: History; Literature; Narratives.

Introdução

As palavras são fundamentais e imprescindíveis para o trabalho dos historiadores. Os fatos não falam por si mesmos, é preciso que alguém os analise para que assim a experiência humana possa ser transmitida. Dessa forma, investigar um período, suas transformações e permanências, a relação entre os grupos e as circunstâncias em que os eventos ocorreram é de suma importância. Desse modo: “O acontecimento, com toda sua carga de significados e

* Mestranda no Programa de Pós-Graduação em História (PPGH) UPF, Campus de Passo Fundo

com a possibilidade de abrir-se a um sem-número de possíveis versões, quase nunca pertence à história vivida. Ele é, sobretudo, o território da história feita pelos historiadores”¹.

Um discurso não é estático, depende da experiência, ele é mediador e interpretativo, varia de acordo com o tema e da ocasião em que foi elaborado. Tanto a fala, quanto o discurso, são mediadores daquilo que nos são estranhos e do que compreendemos pois são ordenados em palavras que nos familiarizam. Logo: “Do mesmo modo, a análise pode mostrar que qualquer descrição em prosa de qualquer fenômeno contém pelo menos um movimento ou transição na sequência de enunciações descritivas que viola um cânone de coerência lógica”².

Dessa maneira, levando em consideração a importância da interpretação dos historiadores referente aos acontecimentos ou a um período e entendendo que toda a descrição parte de uma interpretação o romance *Recordações do escrivão Isaías Caminha* que foi ambientado no Rio de Janeiro, no final do século XIX, sendo o livro de estreia de Afonso Henriques de Lima Barreto, conta a história de um jovem negro e inteligente, Isaías Caminha. Lima Barreto nasceu no dia 13 de maio de 1881, em um momento de diversas mudanças no Brasil e com as teorias raciais ganhando cada vez mais espaço. Suas obras nunca deixaram de expor o preconceito racial presente na sociedade brasileira e a dificuldade que os negros possuíam de ocupar lugares centrais. *Recordações do Escrivão Isaías Caminha* saiu em folhetim na revista *Floreal*, em 1907, e em livro em 1909. Para Alfredo Bosi:

As *Recordações* são fonte rica de dados para a história social e cultural do Rio de Janeiro no começo do século XX. A condição do mestiço humilde, interiorano, depois suburbano, e os seus percalços para integrar-se na vida da capital que se modernizava a passos largos; a rotina do jornal onde achou emprego, com toda a sua galeria de tipos beirando a caricatura; enfim, o clima de fatuidade e subserviência que se respirava na imprensa e nos círculos literários da *belle époque* carioca – tudo são índices de valor documental que interessam de perto ao historiador das mentalidades de nossa República Velha³.

¹ NEVES, Margarida de Souza. Os cenários da República. O Brasil na virada do século XIX para o século XX. In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucília de Almeida Neves, (org). *O Brasil Republicano: O tempo do liberalismo oligárquico – Da Proclamação da República à Revolução de 1930*. Rio de Janeiro: 8ª edição, 2016, p. 34.

² WHITE, Hayden. *Trópicos do Discurso, ensaios sobre a crítica da cultura*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2014, p. 15.

³ BOSI, Alfredo. *Introdução*. In: BARRETO, Afonso Henriques de Lima. *Recordações do escrivão Isaías Caminha*. São Paulo: Penguin Classics & Companhia das Letras, 2019, p. 10.

As narrativas ficcionais ou historiográficas estão inseridas em um meio social, por isso, não são neutras e nem se mantêm distantes das diversas instituições de poder⁴. O romance escolhido apresenta passagens passíveis de reflexões referentes a algumas relações que se davam na Primeira República através de uma narrativa literária. Sendo assim:

Para o historiador especializado no período da Primeira República, a narrativa é um convite à busca das chaves que o autor intencionalmente, motivado pela vontade de denunciar a hipocrisia e o preconceito racial vigentes no seu meio, desenvolveu. Lima Barreto acreditava que o papel da literatura era ser útil à sociedade, denunciando as injustiças sociais e, por isso, quis retratá-la da forma mais crua. A perspectiva que escolheu foi a de Isaías, um jovem mulato, de origem modesta, inteligente, culto e cheio de sonhos de glória e reconhecimento intelectual como o próprio autor fora um dia. As situações apresentadas na narrativa são semelhantes à da cidade do Rio de Janeiro e do jornal para o qual Lima Barreto trabalhou em 1905: o *Correio da Manhã*⁵.

Os eventos históricos são diferentes dos eventos ficcionais⁶, pois os historiadores se ocupam de eventos específicos que foram perceptíveis, enquanto os escritores imaginativos se ocupam de eventos muitas vezes inventados. Dessa maneira, o uso de nenhum documento é neutro, ele adquire peso de acordo com a interpretação que se faz sobre ele.

As relações entre a história e a literatura

O historiador passou a ser considerado um cientista (momento em que a questão metodológica passou a ser uma preocupação) no século XIX. Essa cientificização está diretamente relacionada aos conflitos enfrentados pela Alemanha durante os séculos XVII e XVIII. Nesse período, a cultura alemã sofreu muita interferência francesa e inglesa; com o

⁴ “Assim, contextualizar o texto com o qual se trabalha é indispensável para elucidar o lugar em que foi produzido, seu estilo, sua linguagem, a história do autor, a sociedade que envolve e penetra o escritor e seu texto. A época, a sociedade, o ambiente social e cultural, as instituições, os campos sociais, as redes que estabelece com outros textos, as regras de uma determinada prática discursiva ou literária, as características do gênero de escrita que se inscreve no texto, são questões que permeiam o texto escrito e constroem o autor de um texto, deixando nele suas marcas”. BARROS, José D’Assunção. *O campo da história: especificidades e abordagens*. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004, p. 137-138.

⁵ LUSTOSA, Isabel. *Notas*. In: BARRETO, Afonso Henriques de Lima. *Recordações do escrivo Isaías Caminha*. São Paulo: Penguin Classics & Companhia das Letras, 2019, p. 53-54.

⁶ “O problema não é a natureza dos tipos de eventos com que se ocupam historiadores e escritores imaginativos. O que nos deveria interessar na discussão da ‘literatura do fato’ ou, como preferi chamar, das ‘ficções da representação factual’, é o grau em que o discurso do historiador e o do escritor imaginativo se sobrepõem, se assemelham ou se correspondem mutuamente”. WHITE, Hayden. *Trópicos do Discurso, ensaios sobre a crítica da cultura*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2014, p. 137.

avanço da ciência na Europa e a ascensão da burguesia enquanto classe social surgiu a necessidade de um Estado Nacional forte, ou seja, a formação de uma identidade nacional unificada. Foi nesse contexto que o historicismo nasceu, ligado diretamente a questões políticas, pois, era preciso evitar os ideais revolucionários e a tomada de poder pela população, a nação precisava ter sua base fundamentada.

A disciplina historiográfica é reconhecida e institucionalizada na Universidade de Berlim a partir do século XIX, e determinada por uma concepção extremamente documentalista, como se os documentos falassem por si só. O historiador do século XIX se afastou do fictício, dessa maneira, a história universitária nasceu afastada da literatura. A história seria vista como a ciência do real e a literatura do imaginário. Logo:

A imaginação, ao longo do século XIX até meados do século XX, foi colocada no campo do irreal e, por decorrência das posições científicas da época, habitou ou tentou que ela habitasse apenas o campo da literatura. A “nova” ciência da história, então, passou a ser contraposta à imaginação, e seu corolário, a literatura, passou a ser tomado como representação do imaginável enquanto que a historiografia veio a ser interpretada como representação do real⁷.

Para Luiz Costa Lima, no fim do século XVIII na Europa e no século XIX na América, com o surgimento do Romantismo, o controle do imaginário passou a ser realizado pela historiografia⁸. Até então, a narrativa histórica e a literária se confundiam. Essa situação mudou quando a história se pretendeu científica. Com o avanço do Estado-Nação, a história se tornou política dando voz à grandes personalidades, tornando o historiador um cientista graças a duas características: objetividade e neutralidade. Segundo Costa Lima, é nesse momento que a história se inscreve na ciência⁹.

⁷ SOARES, Fabrício Antônio Antunes. Entre a historiografia e a literatura: a imaginação. In: *História e Literatura*. Criciúma: UNESC, 2019, p. 25-26.

⁸ “Implicamente, temos assim chamado a atenção para o fato de que a constituição da razão no Ocidente, desde a Baixa Idade Média, trouxe consigo a repulsa do ficcional, fosse em nome da verdade histórica, fosse da moral cristã”. LIMA, Luiz Costa. *Trilogia do Controle: O controle do imaginário; Sociedade do discurso ficcional; O fingidor e o censor*. Rio de Janeiro: Topbooks, 2007, p. 251.

⁹ “Porém, com essa absolutização científica, como sequer pretender que o poético, mesmo submerso, ainda tivesse algo a ver com a história? No entanto, ele se mantém, como um indesejado clandestino, a partir mesmo do culto das fontes”. LIMA, Luiz Costa. *Trilogia do Controle: O controle do imaginário; Sociedade do discurso ficcional; O fingidor e o censor*. Rio de Janeiro: Topbooks, 2007, p. 133.

Associada ao avanço do Estado-nação, a História se tornara centralmente história política, em que a coletividade era substituída pelo relato dos fatos e pela biografia das grandes personalidades. Por certo, ainda não seria correto falar-se, a propósito desta sua fase otimista, em refúgio do humanismo. Em processo de expansão, o domínio burguês associava-se à ciência, ao desenvolvimento tecnológico e concedia à humanidade (europeia) conceber-se à maneira de uma espécie cujo caminho se tornava sempre mais largo e promissor. O fato histórico podia então ser tido como natural, auto-evidenciador do domínio da natureza e da vida pela espécie humana¹⁰.

Ao utilizar um livro de literatura, para analisar as desigualdades sociais no início do período republicano é importante pensar que o que separa a história da literatura não é que a história seja a reconstrução correta e verdadeira daquilo que aconteceu no passado, mas, que trabalhamos com duas modalidades discursivas que se apropriam da realidade. A ruptura entre a história e a literatura é antiga. No século XX, através de vários movimentos relacionados a historiografia essa situação sofreu alteração. Dessa forma:

A presença da literatura como fonte de pesquisa para os estudos históricos ocorreu ao longo do século XX em face do crescente movimento de renovação da historiografia. Um exemplo dessa renovação foi a proposta feita pelos *Annales* na França. Em 1929, os historiadores Lucien Febvre e Marc Bloch fundaram a revista dos *Annales* para divulgar os trabalhos que traziam um novo olhar sobre o conhecimento histórico. Em vez do ofício do historiador ser realizado a partir da neutralização da subjetividade do pesquisador para se chegar à verdade histórica, como era corrente no século XIX, Marc Bloch e Lucien Febvre defenderam a tese de uma história-problema, ou seja, de que a produção do conhecimento histórico estaria ligado às questões formuladas pelo historiador em seu tempo presente. A subjetividade teria um papel na escolha dos temas privilegiados para o desenvolvimento da historiografia. Os historiadores dos *Annales* também rejeitaram a ênfase atribuída até então pela historiografia francesa aos assuntos políticos, feita preferencialmente com o uso de documentos oficiais do Estado, e propuseram uma abordagem econômico-social-mental sobre a historicidade das experiências humanas¹¹.

Em seu livro *A Escrita da História* (1982), o historiador francês Michel de Certeau compreende a história no sentido de historiografia, ou seja, uma prática (uma disciplina), seu

¹⁰ LIMA, Luiz Costa. *Trilogia do Controle: O controle do imaginário; Sociedade do discurso ficcional; O fingidor e o censor*. Rio de Janeiro: Topbooks, 2007, p. 124.

¹¹ SILVA, Ricardo Oliveira da. O livro *Literatura como missão: considerações sobre história, literatura e historiografia*. In: *História e Literatura*. Criciúma: UNESC, 2019, p. 55-56.

resultado (um discurso), sua relação e um lugar de produção. Na primeira parte do livro, no capítulo *a operação historiográfica*, Certeau afirma:

Encarar a história como uma operação será tentar, de maneira necessariamente limitada, compreendê-la como a relação entre um lugar (um recrutamento, um meio, uma profissão, etc.), procedimentos de análise (uma disciplina) e a construção de um texto (uma literatura). É admitir que ela faz parte da “realidade” da qual trata, e que essa realidade pode ser apropriada “enquanto atividade humana”, “enquanto prática”¹².

Nesse momento, nos interessa pensar a história como a construção de um texto, que busca apresentar um conteúdo sobre o passado. A história e a literatura enquanto escrita, são uma passagem que vai da prática investigadora ao texto, e possuem formas como: composição, gramática e retórica. A escrita de um texto de história ou literatura é controlada pelas práticas das quais resulta, ou seja, ela própria é uma prática social que confere ao leitor um lugar determinado.

Parafraseando o historiador norte-americano Hayden White¹³, quando representamos o passado de modo diferente do que vinha sendo feito, demonstramos nossa capacidade de figurar o mundo na linguagem, ou seja, as novas gerações não herdam simplesmente uma maior quantidade de informações sobre o passado, elas herdam mais conhecimento da capacidade que temos de compreendê-lo. Segundo Costa Lima:

Ao falarmos em caráter não documental da literatura, não se diz que o texto literário, automaticamente se despoje da qualidade de documento. Qualquer gesto, qualquer manifestação e, portanto, também qualquer texto envolve uma pluralidade documental. E isso porque atestam uma pluralidade de coisas. Atestam em primeiro lugar que são de realização possível – se um gesto significa, prova que não é aleatório. A maneira como se realizam atesta, por outro lado, a possível intenção de seu agente – o cuidado com que se articula uma frase documenta a sua gravidade ou a preocupação em ser claramente recebida ou seu caráter ritual, etc. A documentalidade incorporada a tudo que o homem toca é de variação infinita¹⁴.

¹² CERTEAU, Michel de. *A operação historiográfica*. IN: *A Escrita da história*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1982, p. 56.

¹³ WHITE, Hayden. *Trópicos do Discurso, ensaios sobre a crítica da cultura*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2014, p. 135.

¹⁴ LIMA, Luiz Costa. *Trilogia do Controle: O controle do imaginário; Sociedade do discurso ficcional; O fingidor e o censor*. Rio de Janeiro: Topbooks, 2007, p. 415.

Narrativas histórica e literária...

Para Costa Lima, em seu livro *História. Ficção. Literatura*, a historiografia e a ficção partilham recursos literários em comum, mas possuem metas distintas e diferentes resultados: a história procura colocar o conhecimento sobre o passado como verdadeiro, já o discurso ficcional coloca a verdade entre parênteses. A imaginação faz parte da escrita da história, mas, não é a sua base. A história, por outro lado, não pode se igualar às ciências da natureza porque é impossível renunciar à parcialidade.

Um conjunto de acontecimentos históricos, por si só, não podem constituir uma história. As sequências históricas não são contadas da mesma maneira, oferecendo diferentes interpretações e até mesmo sentidos¹⁵. “Assim, por exemplo, o que Michelet, na sua grande história da Revolução Francesa, construiu no modo de um drama de transcendência romântica, seu contemporâneo Tocqueville contou na forma de uma tragédia irônica”¹⁶. Isso não significa que um pensador tenha mais domínio do assunto do que o outro, ou que escreveram histórias diferentes da Revolução, com diferentes tipos de fatos. Esses historiadores apenas compartilharam com os seus leitores concepções de como a Revolução poderia ser descrita.

Da Monarquia à República

A virada do século XIX para o XX no Brasil foi um período de transformações decisivas. Em maio de 1888¹⁷ o Brasil aboliu a escravidão (última nação do Ocidente a dar fim a esse tipo de trabalho compulsório). No dia em que completou 07 anos de idade, Lima Barreto foi levado por seu pai para participar dos festejos que davam fim à escravidão em seu país. Em 1889, após vários acontecimentos e fatores decisivos (crise econômica, propaganda republicana e o

¹⁵ “Os acontecimentos são convertidos em estória pela supressão ou subordinação de alguns deles e pelo realce de outros, por caracterização, repetição do motivo, variação do tom e do ponto de vista, estratégias descritivas alternativas e assim por diante – em suma, por todas as técnicas que normalmente se espera encontrar na urdidura do enredo de um romance ou de uma peça”. WHITE, Hayden. *Trópicos do Discurso, ensaios sobre a crítica da cultura*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2014, p. 100.

¹⁶ WHITE, Hayden. *Trópicos do Discurso, ensaios sobre a crítica da cultura*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2014, p. 101.

¹⁷ “A abolição da escravidão, com a assinatura da Lei Áurea pela princesa regente em 13 de maio de 1888, foi conquistada num movimento de desobediência civil sem precedentes e gerou a expectativa de novas reformas, ainda que não se soubesse bem como seriam feitas. Federalismo ou pelo menos descentralização, abolição do Conselho de Estado e do Senado vitalício, separação da Igreja e do Estado, criação do registro civil (instituído pela Monarquia ainda em 1888), maior participação política eleitoral, meritocracia e o fim dos privilégios nobiliárquicos estavam na ordem do dia. Alguns falavam mesmo, como o engenheiro liberal André Rebouças, em concessão de terras aos libertos e em democracia rural”. MATTOS, Hebe. *A vida política*. In: SCHWARCZ, Lília Moritz. *A abertura para o mundo: 1889-1930*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012, p. 88.

desgaste entre os militares e o Império) chegou ao fim a Monarquia, ligada diretamente à escravidão. Os grandes fazendeiros tinham na mão-de-obra escrava a principal força de trabalho e com a abolição perderam esse recurso gratuito, motivo pelo qual se voltaram contra o Imperador, isolando a Monarquia entre as demais forças políticas. Francisco de Assis Barbosa justifica o uso das narrativas de Lima Barreto, para analisar a transição do Período Monárquico para o Republicano no Brasil:

É claro que a condição de mulato - e mulato incompreendido e até certo ponto perseguido - influenciou a obra de Lima Barreto. Mas isso não é tudo. Há nela muito mais do que uma reação meramente instintiva, ditada por imposições orgânicas. E que está impregnada de um profundo sentimento humano e de uma admirável compreensão do fenômeno social. Vamos ser sinceros: não será possível proceder-se a revisão da nossa história republicana, do 15 de Novembro ao primeiro 5 de Julho, trabalho que tanto se impõe, sem recorrer aos romances, contos, crônicas e artigos de Lima Barreto¹⁸.

Ao longo da trajetória republicana no Brasil, persiste muito a herança colonial e monárquica, o que muitas vezes faz com que se reproduzam práticas autoritárias, tanto na esfera pública quanto na privada. Sendo assim:

O importante é que o período da Primeira República comportou-se como uma reação e um desafio à longa e enraizada monarquia brasileira, que terminava seus dias em baixa e com a popularidade do imperador em alta. O regime estava falido, por certo, mas a figura de Pedro II se sustentava, assim como sua figura carismática. Foi difícil superar essa “realeza” real e mítica, ainda mais com um presidencialismo tão desacreditado. O fato é que a República teve uma primeira década difícilíssima, mas acabou vingando a partir da construção de um projeto que previu critérios de cidadania e de igualdade jurídica garantidos pelo novo Estado. Os obstáculos eram grandes; ainda mais em um país tão marcado por práticas de favor, de domínio pessoal e violência. Não se ultrapassa facilmente um sistema que prevê a posse de um homem por outro, apenas na base do decreto e da lei. Por isso, o processo foi marcado por rupturas e continuidades; mudanças e muita manutenção¹⁹.

As expectativas foram inevitáveis. Com o fim do trabalho compulsório, a imaginação de uma sociedade mais igualitária e justa tomou conta das pessoas. O desejo de alcançar a

¹⁸ BARBOSA, Francisco de Assis. *Prefácio*. In: BARRETO, Afonso Henriques de Lima. *Recordações do escravo Isaías Caminha*. São Paulo: Penguin & Classics Companhia das Letras, 2019, p. 44.

¹⁹ SCHWARCZ, Lilia Moritz. *A abertura para o mundo: 1889-1930*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012, p. 298.

modernidade era inspirada em modelos civilizatórios europeus, principalmente franceses. Nesse momento, as teorias raciais discriminatórias faziam parte do cenário, bem como grandes remodelações do espaço urbano. Para Lilia Schwarcz:

O cenário que então se abriu era propício a todo tipo de utopia e projeção. A República surgiu alardeando promessas de igualdade e de cidadania – uma modernidade que se impunha menos como opção e mais como etapa obrigatória e incontornável. O grande modelo civilizatório seria a França, com seus circuitos literários, cafés, teatros e uma sociabilidade urbana almejada em outras sociedades²⁰.

As teorias raciais²¹ que ganharam voz no início do século XX configuraram novas formas de divisões entre grupos humanos. Essas teorias biológicas deixaram de lado os critérios de diferenciação de origem e nascimento, assim: “Em vez da trajetória assimilacionista que se apresentava como estrada de percurso longo, mas possível, houve a retomada de um projeto hierárquico, agora pautado na diferenciação racial – nova moeda corrente”²². Marcadores sociais com respaldo biológico ganharam cada vez mais atenção, cor de pele, nariz, boca e tatuagens foram usados como sinais capazes de definir a inferioridade e a falta de civilização dos homens. Sendo assim: “O resultado foi a condenação generalizada de largos setores da sociedade, como negros, mestiços e também imigrantes, sob o guarda-chuva seguro da biologia”²³. O determinismo biológico tão enraizado na sociedade do início do século XX é o tema central do romance escolhido.

A obra deseja comprovar a inexistência de um determinismo biológico que justifique a falta de êxito dos negros nos mais variados campos e, em contrapartida, quer apresentar a tese de que tal insucesso se deve à má vontade das pessoas em geral em reconhecer os valores que os negros possuem²⁴.

²⁰ SCHWARCZ, Lilia Moritz. *A abertura para o mundo: 1889-1930*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012, p. 19.

²¹ Esse período foi marcado por políticas de exclusivismo de isolamento social que vinham responder a falta de práticas ligadas a higiene e da aplicação do determinismo racial, dessa maneira: “Finda a escravidão, novas modalidades de hierarquia se estabeleceram, sendo a raça e a biologia bússolas a orientar a ‘nova civilização’”. SCHWARCZ, Lilia Moritz. *A abertura para o mundo: 1889-1930*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012, p. 25.

²² SCHWARCZ, Lilia Moritz. *A abertura para o mundo: 1889-1930*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012, p. 21.

²³ SCHWARCZ, Lilia Moritz. *A abertura para o mundo: 1889-1930*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012, p. 21.

²⁴ FONTANA, A. C. C; NETO, M. S. *Recordações do Escrivão Isaías Caminha: a tomada da consciência de uma invisibilidade insuspeita*. Revista Língua & Literatura, Frederico Westphalen, v. 15, n. 24, p. 13-29, 2013, p. 13.

A partir da abolição da escravatura, a diferenciação pelo nascimento perdeu espaço. No período Monárquico, pelas características do regime escravocrata, algumas vezes acontecia a alforria, ou seja, a mobilidade individual, porém, não vinha acompanhada da mobilidade social. Com a instauração do Regime Republicano, a ordem social sofreu alterações, classificando os cidadãos de acordo com a sua raça, os antigos privilégios do Antigo regime serviram “em tábula rasa nesse mundo de cidadãos desempatados por critérios raciais”²⁵.

Com o fim do trabalho escravo em 1888, uma nova fonte de mão-de-obra era necessária, dada a alta produção de café e por esse motivo incentivou-se a vinda de imigrantes, principalmente europeus. “Com o tempo, a política de imigração acabaria por se normalizar, consolidando uma prática mais regular de subsídios; mas o fato é que revoltas e fugas de colonos caracterizaram o período, assim como a sensação de insegurança, que aos poucos se generalizou”²⁶. A República não cumpriu com as utopias que propôs, como a cidadania, a igualdade e a liberdade. Segundo algumas interpretações, isso se devia ao fato da alforria de africanos e negros e das novas populações de imigrantes. “Não por acaso, a concepção predominante era que a mistura de novas culturas, valores e costumes trazia o desequilíbrio, o desamparo e o descontrole”²⁷. As teorias raciais amplamente divulgadas nas escolas de medicina, nas faculdades de direito e nos museus de etnografia, ratificavam que essa mistura de etnias era uma desvantagem para o país.

Dos anos 1880 a 1930 foram observadas muitas mudanças no Brasil. O crescimento geral da população estava diretamente ligado a imigração e o incremento urbano pôde ser visto em várias cidades do país. “Cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e depois Belo Horizonte concentrariam esforços e recursos nesse sentido, mostrando como o eixo econômico estava agora voltado para a região Sudeste”²⁸. Essa urbanização trouxe novos ares para as cidades, diferentes formas de habitação, lazer, transporte e educação puderam ser percebidas. Os edifícios receberam uma atenção especial e o objetivo era afastar a pobreza para os subúrbios²⁹.

²⁵ SCHWARCZ, Lilia Moritz. *A abertura para o mundo: 1889-1930*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012, p. 25.

²⁶ SCHWARCZ, Lilia Moritz. *A abertura para o mundo: 1889-1930*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012, p. 36.

²⁷ SCHWARCZ, Lilia Moritz. *A abertura para o mundo: 1889-1930*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012, p. 36.

²⁸ SCHWARCZ, Lilia Moritz. *A abertura para o mundo: 1889-1930*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012, p. 42.

²⁹ “Essa época também ficou conhecida pelo nome de ‘regeneração’, quando se alterou o perfil das grandes urbes brasileiras, privilegiando uma nova conformação arquitetônica e urbanística à moda francesa do barão de Haussmann, e se tratou de expulsar a pobreza dos centros urbanos. Pares opostos, mas complementares, regeneração combinava com degeneração, no primeiro caso acenando para os novos rumos que a nação deveria tomar.” SCHWARCZ, Lilia Moritz. *A abertura para o mundo: 1889-1930*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012, p. 36.

Na obra analisada, através dos relatos de Isaías, além de identificar as denúncias de preconceito comuns à época, é possível perceber as mudanças que ocorreram nas cidades na virada do século XIX para o XX, onde famílias viviam muitas vezes de maneira sub-humana, dividindo cômodos e passando necessidades e privações³⁰. “Num cômodo (em alguns) moravam às vezes famílias inteiras e eu tive ali ocasião de observar de que maneira forte a miséria prende solidamente os homens”³¹.

Francisco Franco Pereira Passos (1836-1912), conhecido como o “ditador” da Regeneração era o Prefeito do Rio de Janeiro, na época em que o Conselho Municipal aprovou e sancionou a Lei que impedia as pessoas de andarem descalças juntamente com a obrigatoriedade do uso do paletó. “O objetivo do regulamento era pôr ‘termo à vergonha e à imundície injustificáveis dos sem mangas-de-camisa e descalços nas ruas da cidade”³². Um cidadão chegou a ser preso por não obedecer a lei e andar sem colarinho, isso demonstra quantos excessos a luta contra os “hábitos velhos” foi capaz de cometer³³. E assim:

Nascera a questão dos sapatos obrigatórios de um projeto do Conselho Municipal, que foi aprovado e sancionado, determinando que todos os transeuntes da cidade, todos que saíssem à rua seriam obrigados a vir calçados. Nós passávamos então por uma dessas crises de elegância, que, de quando em quando, nos visita. Estávamos fatigados da nossa mediania, do nosso relaxamento; a visão de Buenos Aires, muito limpa, catita, elegante, provocava-nos e enchia-nos de loucos desejos de igualá-la. Havia nisto uma grande questão de amor-próprio nacional e um estulto desejo de não permitir que os estrangeiros, ao voltarem, enchessem de críticas a nossa cidade e a nossa civilização. Nós invejávamos Buenos Aires imbecilmente. Era como se um literato tivesse inveja dos carros e dos cavalos de um banqueiro. Era o

³⁰ “... Segmentos étnicos e sociais muito distintos passaram a dividir bairros e coabitar em moradias coletivas, misturando crenças religiosas e também tradições culturais. Ao lado das óperas, teatros, lojas e restaurantes elegantes – que corresponderiam ao ticket de entrada para a modernidade – proliferavam antigas práticas religiosas – rezadores, feiticeiros, benzedoras e curandeiros de toda sorte. Conviviam assim mundos diferentes, mas inesperadamente aproximados. Além do mais, cortiços, pensões, casarões ocupados por várias famílias e de alta densidade populacional marcaram a paisagem urbana. Casinhas enfileiradas, concentração em espaços exíguos, avenidas com novo tráfego, tudo gerava muita solidariedade e troca, mas também tensões, conflitos e mal – entendidos”. SCHWARCZ, Lilia Moritz. *A abertura para o mundo: 1889-1930*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012, p. 50-51.

³¹ BARRETO, Lima. *Recordações do Escrivão Isaías Caminha*. São Paulo: Penguin Classics & Companhia das Letras, 2019, p. 241.

³² SEVCENKO, Nicolau. *Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira República*. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 46.

³³ “-Que casaco! Que sapatos! Naturalmente que hão de procurar coberturas para o frio, mas onde vão buscá-las? Ao lixo e é um disparate! Se queres uma multidão catita, arranja meios de serem todos remediados. Vocês querem fazer disto uma Paris em que se chegue sem gastar a importância da passagem ao mesmo tempo ganhando dinheiro, e esquecem de que o deserto cerca a cidade, não há lavoura, não há trabalho enfim...”. BARRETO, Lima. *Recordações do Escrivão Isaías Caminha*. São Paulo: Penguin Classics & Companhia das Letras, 2019, p. 261.

argumento apresentado logo contra os adversários das leis voluptuárias que apareceram pelo tempo: “A Argentina não nos devia vencer; o Rio de Janeiro não podia continuar a ser uma estação de carvão, enquanto Buenos Aires era uma verdadeira capital europeia. Como é que não tínhamos largas avenidas, passeios de carruagens, hotéis de casaca, clubes de jogo?”³⁴.

O uso de calçados pelos negros representava a liberdade recém conquistada, símbolo de orgulho para quem os possuísse, porém, como estavam desacostumados a usar calçados acabavam por carregá-los apoiados nos ombros. Aqui o sentido de liberdade se relaciona com a decisão de poder comprar aquilo que se quisesse. “Segundo o viajante L. Gaffre, logo após a Abolição, negros e negras, contando com suas pequenas economias, dirigiram-se às lojas de calçados, acessórios que lhes eram até então interditados”³⁵.

A revolução tecnológica e científica, na segunda metade do século XIX, consagrou a Europa diante do restante do globo terrestre como um modelo a ser seguido. Os seus costumes, maneiras de agir e pensar e modos de vida se tornaram influenciadores. No Brasil em 1889 com a Proclamação da República, artistas e escritores pretendiam aproximar nosso cenário aos países europeus. Em relação à cultura em um país de dimensões continentais, Elias Thomé Saliba discorre:

COMO PENSAR A CULTURA NUM PAÍS DE DIMENSÕES CONTINENTAIS, cheio de contrastes, com uma população de quase 80% de analfabetos e com uma longa tradição escravista? Este é o primeiro desafio que vem à mente de qualquer historiador ao lançar um olhar panorâmico sobre a cultura brasileira no período 1889-1930. A maior parte da população do país permanecia nos rincões mais longínquos, pouco conhecidos e bem distantes dos principais polos de irradiação cultural. O trabalho escravo, mesmo após a sua abolição formal, ainda marcava a vida de grande parte dos brasileiros, eliminando quaisquer possibilidades de participação nos circuitos culturais. E o grande número de iletrados constituía um enorme obstáculo ao acesso a uma cultura ainda predominantemente letrada³⁶.

A cultura europeia era vista como a única capaz de deixar para traz aquele passado obscuro, como foi o período escravista no Brasil e apontar para um futuro progressista e

³⁴ BARRETO, Lima. *Recordações do Escrivão Isaias Caminha*. São Paulo: Penguin Classics & Companhia das Letras, 2019, p. 223.

³⁵ SCHWARCZ, Lilia Moritz. *A abertura para o mundo: 1889-1930*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012, p. 62.

³⁶ SALIBA, Elias Thomé. Cultura. In: SCHWARCZ, Lilia Moritz. *A abertura para o mundo: 1889-1930*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012, p. 239.

cosmopolita³⁷. Os intelectuais se viam como sendo os representantes dessa nova fase e capazes de indicar o caminho que o Brasil deveria seguir. Graças a alguns intelectuais imersos em uma sociedade pluriétnica e escravista, frente a um contexto internacional que justificava a expansão europeia na África e na Ásia, através do racismo, o povo brasileiro ainda em formação era visto com desconfiança. Sendo assim:

A cultura republicana começou, no Brasil de então, como uma projeção da intelectualidade brasileira de sua própria capacidade motivadora e transformadora, arrogando-se o papel de autênticos missionários, únicos capazes de transformar aquela sociedade arcaica e fossilizada em uma nação liberal e moderna³⁸.

Embora, no início do Período Republicano aconteceu um desenvolvimento na economia do país, este não veio acompanhado por um desenvolvimento humano e social, e não podemos atribuir apenas à República o mérito deste, pois podemos observar uma espécie de modernização no Brasil nas últimas três décadas do período Imperial³⁹.

Recordações do escritor Isaías Caminha

Afonso Henriques de Lima Barreto nasceu no Rio de Janeiro (na época capital do Império) no ano de 1881. De família humilde e descendência escrava, perdeu sua mãe ainda na infância ficando com a responsabilidade de cuidar de seu pai diagnosticado como sendo louco. Aos 16 anos entrou na Escola Politécnica, do Rio de Janeiro, graças ao patrocínio do seu padrinho Visconde de Ouro Preto, mas, em razão da doença do pai, teve que largar os estudos para trabalhar. Tornou-se funcionário público e jornalista. Lima Barreto morreu aos 41 anos de idade, vítima do alcoolismo e de um ataque cardíaco. Mesmo diante de muitos problemas e

³⁷ “E acompanhar o progresso significava somente uma coisa: alinhar-se com os padrões e o ritmo de desdobramento da economia europeia, onde “nas indústrias e no comércio o progresso do século foi assombroso, e a rapidez desse progresso miraculosa”. A imagem do progresso – versão prática do conceito homóloga de civilização – se transforma na obsessão coletiva da nova burguesia. A alavanca capaz de desencadeá-lo, entretanto, a moeda rutilante e consolidada, mostrava-se evasiva às condições da sociedade carioca.” SEVCENKO, Nicolau. *Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira República*. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 41-42.

³⁸ SALIBA, Elias Thomé. Cultura. In: SCHWARCZ, Lilia Moritz. *A abertura para o mundo: 1889-1930*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012, p. 240.

³⁹ Ver: NEVES, Margarida de Souza. Os cenários da República. O Brasil na virada do século XIX para o século XX. In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucília de Almeida Neves, (org). *O Brasil Republicano: O tempo do liberalismo oligárquico – Da Proclamação da República à Revolução de 1930*. Rio de Janeiro: 8ª edição, 2016, p. 25.

pelo pouco tempo de vida, Lima Barreto foi capaz de deixar importantes obras sobre a sociedade em que vivia, mostrando as contradições da sociedade brasileira, sempre revelando seu lado crítico.

Mesmo falecendo em 1922, ainda jovem, Lima Barreto deixou uma obra de dezessete volumes, organizadas por Francisco Assis Barbosa e publicadas em 1952, que incluem: artigos políticos, ensaios de crítica literária, contos, crônicas e romances. Para Lília M. Schwarcz⁴⁰, o escritor Lima Barreto foi visto por muitos como uma espécie de termômetro nervoso da Primeira República (1889-1930), denunciando os processos de exclusão social, a supervalorização dos costumes importados da Europa e a violência das práticas policiais. Usava seu tempo livre para escrever ensaios referentes a situação da cidade e suas memórias (textos autobiográficos). Em relação aos seus escritos:

Há, desta forma, por parte de Lima Barreto, algo que até então pouco fora visto nas publicações que se ocupavam do Brasil: o deslocamento de nossas mazelas do homem – em especial do homem comum, habitante do interior, das periferias e dos cortiços – para o sistema produzido e comandado por aqueles que tinham em suas mãos os destinos do país. Em seus personagens estava o contraponto à leitura até então apresentada pelas elites, de um país que não evoluiria devido à miscigenação e a mestiçagem. Mestiço que era, Lima Barreto sentia em sua própria pele o peso da discriminação e do preconceito, a lhe fechar portas e oportunidades de ascensão social. Morador da capital da jovem República, tinha diante de si os exemplos vivos dos vícios que subsistiam de maneira arraigada na administração da coisa pública, tratada como espaço privado e objeto de favores e negociações. O tipo de brasileiro que apresenta, portanto, é o que mais destoava dos que até aqui foram tratados: não mais a causa, mas o agente passivo de todos os problemas que uma nacionalidade em formação poderia acarretar. Não admira, desta forma, que a questão de uma cidadania mal resolvida seja uma constante em suas obras. Como oferecer cidadania ao escravidão Isaiás, estigmatizado por sua cor...⁴¹

Diante de tantas mudanças ocorridas no Brasil no início do século XX, a literatura não permaneceu estanque. No Rio de Janeiro, o grupo dos intelectuais boêmios tinha como uma de suas características principais a linguagem humorística, através de artigos e jornais esse grupo⁴² defendia o regime republicano atuando na luta a favor de valores de justiça e de

⁴⁰ SCHWARCZ, Lília Moritz. *A abertura para o mundo: 1889-1930*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012, p. 295.

⁴¹ FRAGA, Gérson Wasen. *“A derrota do Jeca” na imprensa brasileira: nacionalismo, civilização e futebol na Copa do Mundo de 1950*. Porto Alegre: PPGH/UFRGS (Tese de doutorado), 2009, p. 88-89.

⁴² Podemos citar como pertencentes a esse grupo: Lima Barreto, Bastos Tigre, Emílio de Menezes e José do Patrocínio.

participação social, esses boêmios se juntaram às camadas populares partilhando o sentimento de exclusão social. Para amparar a pesquisa, que pensa um romance escrito em 1909, por um autor negro, imerso na boemia carioca, é possível nos apoiar em Chalhoub e Pereira, que afirmam: “qualquer obra literária é evidência histórica objetivamente determinada – isto é, situada no processo histórico -, logo apresenta propriedades específicas e precisa ser adequadamente interrogada”⁴³. Ao pensar a obra de Lima Barreto imersa no contexto literário dos boêmios, podemos verificar que essa preocupação em maximizar as desigualdades sociais perpassou seus escritos e confirma a ideia de que é impossível que uma obra literária esteja inerte ao seu tempo.

A cultura boêmia em diversos momentos foi desqualificada e até mesmo esquecida pela historiografia, um exemplo disso é o nome de José do Patrocínio estar normalmente atrelado ao movimento abolicionista, sem ligação com a cultura boêmia. Francisco de Assis Barbosa escreveu o livro *A vida de Lima Barreto*, considerada por muitos como a melhor biografia de um escritor brasileiro. Em sua orelha o crítico literário Antônio Houaiss usa o termo “redescoberta” de Lima Barreto por Francisco de Assis Barbosa, 25 anos após a sua morte, se pensarmos que o seu romance de estreia foi publicado fora do país e que somente anos após a sua morte o autor teve atenção no Brasil é possível perceber seu esquecimento durante a vida.

Para compreender as críticas imersas no romance, foi preciso conhecer um pouco sobre o autor, o local onde nasceu, o período, pessoas com as quais conviveu, seu círculo familiar, não como uma maneira de compreender o autor, mas, para que dessa forma a análise tivesse embasamento. A obra acontece através de Isaías, ele é o narrador-personagem, um jovem tímido e estudioso. Isaías Caminha é filho de uma mulata negra que teve uma relação com um vigário, ele via na inteligência do pai uma espécie de estímulo na busca pelo saber e dessa forma a ascensão social, isso fica claro nessa passagem do romance: “Se minha mãe me parecia triste e humilde – pensava eu naquele tempo – era porque não sabia, como meu pai, dizer os nomes das estrelas do céu e explicar a natureza da chuva...”⁴⁴. Isaías demonstra que para ele as pessoas com instrução tinham mais chance de ser feliz do que aquelas sem ou pouca

⁴³ CHALHOUB, Sidney; PEREIRA, Leonardo Afonso de M. *A história contada: capítulos de história social da literatura no Brasil*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998, p. 7.

⁴⁴ BARRETO, Lima. *Recordações do Escrivão Isaías Caminha*. São Paulo: Penguin Classics & Companhia das Letras, 2019, p. 68.

instrução. Isaías Caminha sempre se dedicou aos estudos, foi um aluno comprometido com notas altas e várias aprovações, ao concluir os estudos secundários se viu tentado a mudar do interior para a capital.

Com a ideia de sair do interior e ir para a capital⁴⁵, em busca de seu sonho de se tornar doutor, Isaías recebeu o apoio do tio Valentim, que pediu ajuda ao coronel Belmiro (chefe eleitoral local), uma recomendação ao deputado Castro. Com a carta em mãos, e um pouco de dinheiro, a esperança de uma vida melhor tomou conta do seu ser. Podemos observar que essa vontade de sair do interior é regida por alguns elementos importantes: valorização da instrução, o seu esforço individual e ao mesmo tempo o que parece contraditório, a proteção de um membro da elite local. Na citação que segue, é possível perceber como esse sonho mexia com Isaías e o fazia pensar que somente por esse motivo todos os seus problemas seriam resolvidos.

Ah! Seria doutor! Resgataria o pecado original do meu nascimento humilde, amaciaria o suplício premente, cruciante e onímodo de minha cor... Nas dobras do pergaminho da carta, traria presa a consideração de toda a gente. Seguro do respeito à minha majestade de homem, andaria com ela mais firme pela vida em fora. Não titubearia, não hesitaria, livremente poderia falar, dizer bem alto os pensamentos que se estorciam no meu cérebro⁴⁶.

Durante a viagem de trem para o Rio de Janeiro, Isaías sentiu pela primeira vez, as barreiras que iria a enfrentar devido a sua cor de pele. Ao comprar um café e notar a demora para lhe entregarem o troco, Isaías reclamou com o caixeiro do estabelecimento que o tratou mal e no mesmo instante gentilmente atendeu um rapaz louro que estava do seu lado. Nesse momento, Isaías percebeu a grande diferença de tratamento que lhe foi dada e ficou indignado com a situação. No trecho que segue, é possível perceber a diferença de tratamento de duas pessoas devido ao preconceito de raça que marcou o período.

O trem parara e eu abstinha-me de saltar. Uma vez, porém, o fiz; não sei mesmo em que estação. Tive fome e dirigi-me ao pequeno balcão onde havia café e bolos. Encontravam-se lá muitos passageiros. Servia-me e dei uma

⁴⁵ Em relação ao Rio de Janeiro Elias Thomé Saliba, ressalta que como: “Capital do país, a cidade dá o tom da atmosfera cultural do período, transformando-se num autêntico epicentro catalisador de toda a cultura da *belle époque* brasileira”. SALIBA, Elias Thomé. Cultura. In: SCHWARCZ, Lília Moritz. *A abertura para o mundo: 1889-1930*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012, p. 242.

⁴⁶ BARRETO, Lima. *Recordações do Escrivão Isaías Caminha*. São Paulo: Penguin Classics & Companhia das Letras, 2019, p. 75.

pequena nota para pagar. Como se demorassem em trazer-me o troco reclamei: “Oh! Fez o caixeiro indignado e em tom desabrido. Que pressa tem você?! Aqui não se rouba, fique sabendo”. Ao mesmo tempo a meu lado, um rapazola alourado, reclamava o dele, que lhe foi prazenteiramente entregue. O contraste feriu-me, e com os olhares que os presentes me lançaram, mais cresceu a minha indignação. Curti durante segundos, uma raiva muda, e por pouco ela não rebentou em pranto. Trôpego e tonto, embarquei e tentei decifrar a razão da diferença dos dois tratamentos. Não atinei; em vão passei em revista a minha roupa e a minha pessoa...⁴⁷

Na parte citada acima, podemos identificar a estranheza sentida por Isaías diante da diferença com que foi tratado. Em seu ambiente familiar a sua aparência nunca o tinha feito se sentir diferente dos demais. Mesmo se questionando se foram aspectos físicos ou de personalidade que causaram essa diferença de tratamento, ele ainda não tinha se dado conta que essa é uma questão social, esse foi o primeiro episódio de discriminação relatado na obra. Lilia Schwarcz discorre sobre o preconceito de raça presente no Brasil logo depois da abolição da escravatura.

E a parte mais prejudicada nessa partitura foram os negros, sobretudo ex-escravos, que conviviam com o preconceito da escravidão (mesmo que extinta) e o preconceito diante de sua raça. Não por acaso, Lima Barreto, escritor que representa uma voz aguda nesse contexto, afirmou em seus diários que no Brasil “a capacidade mental dos negros é discutida *a priori*, e a dos brancos, *a posteriori*”, e finalizou, desabafando: “É duro não ser branco no Brasil” (Barreto, 2010:83). O fato é que, após a Abolição, as populações de origem africana, espalhadas por todo o território nacional – e marcadas por um preconceito silencioso que se expressava a partir de uma leitura detida, hierarquizada e criteriosa das cores –, vivenciaram situações das mais variadas. Por mais que a Lei Áurea tivesse dado fim ao cativo, não se pode dizer que tenha terminado com o tema da reescravização, por exemplo, que fez com que muitos negros aderissem à monarquia, posicionando-se contra a República. Por outro lado, imagens como a do ócio e da preguiça associaram-se rapidamente aos ex-escravos e libertos, definindo-os como desorganizados social e moralmente. Tudo isso parecia responder ao modelo empregado, que privilegiou uma sociabilidade à europeia, distanciada de nossa história colonial e mesmo imperial. Distanciada, ainda mais, dos diferentes modelos, memórias e aprendizados sociais trazidos da África por essa população. Por fim, não há como esquecer que a Abolição igualou populações que experimentavam situações diferentes de inclusão social. Ou seja, se algumas famílias de negros, durante o Império, conheceram certa ascensão cultural e

⁴⁷ BARRETO, Lima. *Recordações do Escrivão Isaías Caminha*. São Paulo: Penguin Classics & Companhia das Letras, 2019, p. 79-80.

econômica, com a Lei Áurea viram-se todos na mesma vala comum que os assemelhava como libertos, ex-escravos, africanos⁴⁸.

Ao chegar no Rio de Janeiro, com a recomendação do coronel Belmiro em mãos, Isaías Caminha fracassou em várias tentativas de falar com o Dr. Castro na Câmara, onde o Deputado trabalhava. Isaías acabou por encontrar o Deputado em um endereço alternativo. O relato a seguir demonstra como o personagem se sentia deslocado, sendo marginalizado até mesmo em situações corriqueiras (como procurar um emprego).

Foram de imensa angústia esses meus primeiros dias no Rio de Janeiro. Eu era como uma árvore cuja raiz não encontra mais terra em que se apoie e donde tire vida; era como um molusco que perdeu a concha protetora e que se vê a toda a hora esmagado pela menor pressão.⁴⁹

Em certa ocasião, aconteceu um roubo no Hotel Jenikalé, onde o personagem Isaías Caminha havia se hospedado e ele foi intimado a depor. Na delegacia foi humilhado e sofreu com o fato de ser acusado de um crime que não cometeu, somente por ser mulato. O tratamento que recebeu na capital era bem diferente daquele em que estava acostumado nas suas relações familiares no interior. O fato de ser intimado a depor sem ter culpa fez com que refletisse sobre a maneira como essas situações o inferiorizavam enquanto ser humano. O romance exemplifica várias situações preconceituosas detalhadas pelo narrador, como a que segue.

Não tenho pejo em confessar hoje que quando me ouvi tratado assim, as lágrimas me vieram aos olhos. Eu saíra do colégio, vivera sempre num ambiente artificial de consideração, de respeito, de atenções comigo; a minha sensibilidade, portanto, estava cultivada e tinha uma delicadeza extrema que se juntava ao meu orgulho de inteligente e estudioso, para me dar não sei que exaltada representação de mim mesmo, espécie de homem diferente do que era na realidade, ente superior e digno a quem um epíteto daqueles feria como uma bofetada. Hoje, agora, depois não sei de quantos pontapés destes e outros mais brutais, sou outro, insensível, e cínico, mais forte talvez; aos meus olhos, porém, muito diminuído de mim próprio, do meu primitivo ideal, caído dos meus sonhos, sujo, imperfeito, deformado, mutilado e lodoso. Não sei a que me compare, não sei mesmo se poderia ter sido inteiriço até ao fim da vida; mas choro agora, choro hoje quando me lembro que uma palavra desprezível dessas não me torna a fazer chorar. Entretanto, isso tudo é uma

⁴⁸ SCHWARCZ, Lilia Moritz. *A abertura para o mundo: 1889-1930*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012, p. 62.

⁴⁹ BARRETO, Lima. *Recordações do Escrivão Isaías Caminha*. São Paulo: Penguin Classics & Companhia das Letras, 2019, p. 107.

questão de semântica: amanhã, dentro de um século, não terá mais significação injuriosa. Essa reflexão, porém, não me confortava naquele tempo, porque sentia na baixeza do tratamento, todo o desconhecimento das minhas qualidades, o julgamento anterior da minha personalidade que não queriam ouvir, sentir e examinar. O que mais me feriu, foi que ele partisse de um funcionário de um representante do Governo, da administração que devia ter tão perfeitamente, como eu, a consciência jurídica dos meus direitos ao Brasil e como tal merecia dele um tratamento respeitoso ⁵⁰.

Quando a situação financeira complicou ainda mais, ele conseguiu um emprego no jornal *O Globo*⁵¹, por intermédio do jornalista, Ivã Gregoróvitch Rostóloff, com quem teve contato na boêmia carioca. Começou realizando tarefas simples⁵². Um funcionário do jornal o literário Floc se suicidou e Isaías ficou encarregado da tarefa de avisar o diretor do Jornal Ricardo Loberant que se encontrava em um prostíbulo no momento do suicídio. Foi em razão dessa fatalidade que o chefe passou a dar maior atenção a Isaías. A sua visibilidade não começou a surgir pelas suas capacidades ou inteligência, mas, pela informação a que teve acesso. Sua aceitação pode ser vista como uma espécie de favor, onde uma elite branca concede um espaço não em termos de igualdade de condições, mas, sempre a sua sombra. A passagem esclarece a surpresa de Isaías quando Ricardo Loberant se impressionou por ele ter mãe e ter recebido educação.

Percebi que o espantava muito o dizer-lhe que tivera mãe, que nascera num ambiente familiar e que me educara. Isso, para ele, era extraordinário. O que me parecia extraordinário nas minhas aventuras, ele achava natural; mas ter eu mãe que me ensinasse a comer com o garfo, isso era excepcional. Só atinei com esse seu ínfimo pensamento mais tarde. Para ele, como para toda a gente mais ou menos letrada do Brasil, os homens e as mulheres do meu nascimento são todos iguais, mais iguais ainda que os cães de suas chácaras. Os homens são uns malandros, pianistas, parlapatões quando aprendeu alguma coisa, fósforos dos politicões; as mulheres (a noção aí é mais simples) são naturalmente fêmeas ⁵³.

⁵⁰ BARRETO, Lima. *Recordações do Escrivão Isaías Caminha*. São Paulo: Penguin Classics & Companhia das Letras, 2019, p. 127-128.

⁵¹ Lima Barreto usou o nome *O Globo* para se referir ao *Correio da Manhã*, considerado o jornal carioca mais importante do início do século XX.

⁵² Essa condição de empregado subalterno acentuou o seu desencanto com a capital da República, ao mesmo tempo em que o jornal lhe dava o sustento também fazia com que enxergasse a dura realidade que os negros enfrentavam.

⁵³ BARRETO, Lima. *Recordações do Escrivão Isaías Caminha*. São Paulo: Penguin Classics & Companhia das Letras, 2019, p. 287.

Parafrazeando Elias Thomé Saliba⁵⁴, as duas últimas décadas do século XIX propiciaram uma ascensão no campo cultural impulsionando a grande imprensa. Em uma passagem do romance é possível notar o que Isaías Caminha sentiu ao ver de perto como de fato funcionava a redação de um jornal, e como a vaidade dos jornalistas lhe incomodava.

Demais eram as banalidades, os conceitos familiares sobre o crime e os criminosos que ele desenvolvia com a convicção de quem estivesse fazendo um estudo profundamente psicológico e social. Oh! A vaidade dos desconhecidos da imprensa é imensa! Todos eles se julgam com funções excepcionais, proprietários da arte de escrever, acima de todo o mundo. Não reconhecem que são como um empregado qualquer, funcionando automaticamente, burocraticamente, e que uma notícia é feita com chavões, chavões tão evidentes como os da redação oficial. Quase todos os repórteres e burocratas dos jornais desprezam a literatura e os literatos. Não os grandes nomes vitoriosos que eles veneram e acumulam de elogios; mas os pequenos, os que principiam. Estranha ignorância de quem, por intermédio dos artigos dos que sabem, copia os processos dos romancistas, as frases dos poetas e deturpa os conceitos dos historiadores, imitando-lhes o estilo com uma habilidade simiesca...⁵⁵.

Isaías descreve o Exército, a Câmara dos Deputados e a Delegacia de Polícia com o olhar do jovem vindo do interior e bastante desapontado. Podemos relacionar a ilusão presente na cabeça do jovem com as expectativas que a abolição da escravatura e o novo regime trouxeram para as pessoas.

As ilusões frustraram-se tanto pela ausência de um projeto para o recém-liberto como pelo caráter antipopular que assumiu a política oligárquica da nova e já velha República. Logo se fez patente a supremacia dos fazendeiros e dos bacharéis da República do Kaphet, expressão recorrente nos escritos satíricos de Lima Barreto⁵⁶.

A linguagem militante da narrativa demonstra a difícil tomada de consciência de Isaías em se dar conta que a sua cor de pele lhe impedia de realizar seus sonhos. No final do romance, Isaías realiza um passeio com o seu chefe do jornal e uma meretriz, e é nesse momento que toma a decisão de retornar à sua cidade natal. “A má vontade geral, a excomunhão dos outros

⁵⁴ SALIBA, Elias Thomé. Cultura. In: SCHWARCZ, Lilia Moritz. *A abertura para o mundo: 1889-1930*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012, p. 246.

⁵⁵ BARRETO, Lima. *Recordações do Escrivão Isaías Caminha*. São Paulo: Penguin Classics & Companhia das Letras, 2019, p. 227-228.

⁵⁶ BOSI, Alfredo. *Introdução*. In: BARRETO, Afonso Henriques de Lima. *Recordações do escrivão Isaías Caminha*. São Paulo: Penguin Classics & Companhia das Letras, 2019, p. 18.

Narrativas histórica e literária...

tenham-me amedrontado, atemorizado, feito adormecer em mim com seu cortejo de grandeza e de força”⁵⁷. Desde o momento em que Isaías Caminha deixa a casa de sua mãe e enfrenta várias situações de preconceito racial, começa a sentir-se deslocado e invisível.

Considerações finais

A escrita de um texto de história ou literatura é controlada pelas práticas de quais resulta, ou seja, ela própria é uma prática social que confere ao leitor um lugar determinado. Acreditando que um romance pode ser visto como um documento utilizado por historiadores, para a análise de um período e que a ficção faz parte da narrativa histórica. Uma obra de literatura pode ser apropriada por historiadores para refletir sobre a sociedade.

Em um contexto de grandes transformações sociais, econômicas e culturais no início do século XX no Brasil, o romance *Recordações do escrivão Isaías Caminha*, evidencia uma crítica à parte da sociedade (políticos, empresários, elite econômica, etc.) intolerante e preconceituosa brasileira, que passava por uma reurbanização e limitava a participação de negros e mulatos em determinados segmentos sociais.

A análise da narrativa literária reflete a maneira como a discriminação se manifestava, evidenciando aspectos importantes de relações de poder na Primeira República e se mostra uma importante fonte para pesquisadores que buscam relacionar história e literatura.

No Brasil republicano, como em tantas outras formações sociais egressas de um passado colonial, raça e classe sobrepunham-se definindo uma condição subalterna que nem sempre o talento individual ou o favor conseguiria resgatar. A poesia e a ficção mostram a face subjetiva dessa história que, em grande parte, ainda é nossa contemporânea⁵⁸.

O romance *Recordações do escrivão Isaías Caminha* possui um grande número de referências pessoais⁵⁹. Além disso, em alguns momentos é difícil separar a ficção da realidade.

⁵⁷ BARRETO, Lima. *Recordações do Escrivão Isaías Caminha*. São Paulo: Penguin Classics & Companhia das Letras, 2019, p. 300.

⁵⁸ BOSI, Alfredo. *Introdução*. In: BARRETO, Afonso Henriques de Lima. *Recordações do escrivão Isaías Caminha*. São Paulo: Penguin Classics & Companhia das Letras, 2019, p. 36.

⁵⁹ “Lima Barreto, em sua obra de estreia, *Recordações do escrivão Isaías Caminha*, adota os recursos da escrita realista autobiográfica, já trabalhada em tom reflexivo por Flaubert na *Educação sentimental* e nos romances em primeira pessoa de Dostoiévski *Humilhados e ofendidos* e *Recordações da casa dos mortos*.” BOSI, Alfredo.

Lima Barreto se incomodava com os desdobramentos da ciência altamente discriminatória que ganhou espaço no início do século XX e indo em direção ao pensamento de Sevcenko⁶⁰, sua obra possui uma dimensão ligada a questão do poder e do distanciamento entre as pessoas devido a discriminação, a outra se refere a consciência dos humilhados, fazendo com que, dessa forma, haja um ideal de confraternização entre os membros da humanidade.

Referências Bibliográficas

BARBOSA, Francisco de Assis. *Prefácio*. In: BARRETO, Afonso Henriques de Lima. *Recordações do escrívão Isaías Caminha*. São Paulo: Penguin Classics & Companhia das Letras, 2019.

BARRETO, Lima. *Recordações do Escrívão Isaías Caminha*. São Paulo: Penguin Classics & Companhia das Letras, 2019.

BARROS, José D'Assunção. *O campo da história: especificidades e abordagens*. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004.

BOSI, Alfredo. *Introdução*. In: BARRETO, Afonso Henriques de Lima. *Recordações do escrívão Isaías Caminha*. São Paulo: Penguin Classics & Companhia das Letras, 2019.

CERTEAU, Michel de. A operação historiográfica. *IN: A Escrita da história*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1982.

CHALHOUB, Sidney; PEREIRA, Leonardo Afonso de M. *A história contada: capítulos de história social da literatura no Brasil*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998.

FONTANA, A. C. C; NETO, M. S. *Recordações do Escrívão Isaías Caminha: a tomada da consciência de uma invisibilidade insuspeita*. Revista Língua & Literatura, Frederico Westphalen, v. 15, n. 24, p. 13-29, 2013.

FRAGA, Gérson Wasen. *"A derrota do Jeca" na imprensa brasileira: nacionalismo, civilização e futebol na Copa do Mundo de 1950*. Porto Alegre: PPGH/UFRGS (Tese de doutorado), 2009.

LIMA, Luiz Costa. *Trilogia do Controle: O controle do imaginário; Sociedade do discurso ficcional; O fingidor e o censor*. Rio de Janeiro: Topbooks, 2007.

LUSTOSA, Isabel. *Notas*. In: BARRETO, Afonso Henriques de Lima. *Recordações do escrívão Isaías Caminha*. São Paulo: Penguin Classics & Companhia das Letras, 2019.

Introdução. In: BARRETO, Afonso Henriques de Lima. *Recordações do escrívão Isaías Caminha*. São Paulo: Penguin Classics & Companhia das Letras, 2019, p. 10.

⁶⁰ SEVCENKO, Nicolau. *Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira República*. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 223.

Narrativas histórica e literária...

MATTOS, Hebe. A vida política. In: SCHWARCZ, Lilia Moritz. *A abertura para o mundo: 1889-1930*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012.

NEVES, Margarida de Souza. Os cenários da República. O Brasil na virada do século XIX para o século XX. In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucilia de Almeida Neves, (org). *O Brasil Republicano: O tempo do liberalismo oligárquico – Da Proclamação da República à Revolução de 1930*. Rio de Janeiro: 8ª edição, 2016.

SALIBA, Elias Thomé. Cultura. In: SCHWARCZ, Lilia Moritz. *A abertura para o mundo: 1889-1930*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012.

SCHWARCZ, Lilia Moritz. *A abertura para o mundo: 1889-1930*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012.

SEVCENKO, Nicolau. *Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira República*. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.

SILVA, Ricardo Oliveira da. O livro Literatura como missão: considerações sobre história, literatura e historiografia. In: *História e Literatura*. Criciúma: UNESC, 2019.

SOARES, Fabrício Antônio Antunes. Entre a historiografia e a literatura: a imaginação. In: SOAREZ, Fabrício Antônio Antunes; SILVA, Ricardo Oliveira da. *História e Literatura: abordagens interdisciplinares*. Criciúma: UNESC, 2019.

WHITE, Hayden. *Trópicos do Discurso, ensaios sobre a crítica da cultura*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2014.

Recebido em: 01.10.2020
Aprovado em: 16.09.2021

A genealogia da micro-história de Carlo Ginzburg: história, narrativa e ficção

Reginaldo Sousa Chaves*

Resumo

O presente artigo tem como objetivo discutir a genealogia da micro-história de Carlo Ginzburg, escrita do ponto de vista de sua trajetória intelectual e que está presente no texto *Micro-história: duas ou três coisas que sei a respeito* (1994), publicado no livro *O Fio e os rastros: verdadeiro, falso, fictício* (2006). Propomos uma interpretação a partir da ênfase nos aspectos autobiográficos do ensaio, buscando identificar seus avanços e impasses. Elaboramos nossa leitura sem descuidar de um dos motivos centrais do ensaio: as críticas do autor às teses céticas e relativistas dos teóricos pós-modernos. Por isso, discutimos as relações entre História, narrativa e ficção. Ligamos o texto, sempre que possível, às obras e autores pertinentes ao debate. Assim, não propomos neste artigo uma discussão ampla sobre micro-história, mas traçamos, tanto quanto possível, uma leitura cerrada da genealogia pessoal que abarca a reflexão que o historiador italiano propõe sobre o tema.

Palavras-Chave: Carlo Ginzburg; Autobiografia; Ficção; Narrativa.

Abstract

This article aims to discuss the genealogy of Carlo Ginzburg's microhistory, written from the point of view of his intellectual trajectory and which is present in the text *Microhistory: two or three things I know about* (1994), published in book *The Thread and the tracks: true, false, fictitious* (2006). We propose an interpretation based on the emphasis on the autobiographical aspects of the essay, seeking to identify its advances and impasses. We elaborated our reading without neglecting one of the central motives of the essay: the author's criticisms of the skeptical and relativistic theses of postmodern theorists. Therefore, we discuss the relationship between History, narrative and fiction. We link the text, whenever possible, to the works and authors relevant to the debate. Thus, we do not propose in this article a broad discussion on micro-history, but we trace, as much as possible, a close reading of the personal genealogy that includes the reflection that the Italian historian proposes on the subject.

Keywords: Carlo Ginzburg; Autobiography; Fiction; Narrative.

Introdução

O texto *Micro-história: duas ou três coisas que sei a respeito*, de Carlo Ginzburg, publicado originalmente em 1994 na revista *Quaderni Storici*, foi incluído no livro *O Fio e os*

* Professor Assistente II da Universidade Estadual do Piauí (UESPI).

rastros: verdadeiro, falso, fictício (2006)¹. A escolha da revista italiana para publicação de um relato crítico sobre o surgimento da micro-história é relevante. Foi nesse periódico que parte significativa do debate sobre esse campo tomou forma durante a década de 1970. O ensaio trata exatamente do problema da constituição da micro-história italiana à luz da experiência de um expectador privilegiado: o próprio Ginzburg. É do próprio autor o termo genealogia que, nesse caso, se fundamenta em um olhar pessoal sobre o tema. As tramas envolvendo termos e ideias, nas quais ele mesmo estava enredado, são alvo de minucioso escrutínio interpretativo, além de balizadas as consequências teóricas e políticas do nascimento desse campo histórico.

Micro-história: duas ou três coisas que sei a respeito (1994) – junto com *Feiticeiras e xamãs* (1993), ao qual aludiremos mais à frente² – assume a tarefa de construção de um autorretrato intelectual envolto nos dilemas da pesquisa e nos confrontos de seu campo profissional. Em muitos momentos, o texto também assume o tom de elucidação autorreflexiva da trajetória pessoal. Com efeito, alguns leitores notaram³, ainda que de maneira ligeira, a presença estratégica da voz autobiográfica em muitos textos do historiador italiano.⁴ Assim, é possível identificar nesse ensaio de Ginzburg uma entrada parcial – logo, em nosso entendimento, não concluída – no gênero autobiográfico. Fato que nos autoriza a empreender uma leitura por esse viés, sem descuidar de outras questões que o texto nos traz.

Como gênero moderno, a autobiografia enfrentou inevitáveis impasses. Dentre eles, apontamos apenas três. O primeiro diz respeito aos desencontros entre a transparência do sujeito em relação a si mesmo e a opacidade de sua própria subjetividade. Afinal de contas, o sujeito é capaz de compreender a si mesmo a despeito de quaisquer condicionamentos psicológicos, socioculturais e históricos que o atravessam? O segundo versa sobre o entrelaçamento entre memória e esquecimento, que conduz aos questionamentos a respeito

¹ Boa parte dos ensaios do livro foi publicada durante a década de 1990.

² Também incluído, como último capítulo, da obra GINZBURG, Carlo. *O Fio e os rastros: verdadeiro, falso, fictício*. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

³ OGAWA, Carlos Eduardo de Almeida. *História, retórica, poética, prova: a leitura de Carlo Ginzburg da Retórica de Aristóteles*. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p. 22; e ELKINS, James. Are Our Pictures Puzzles? Some Thoughts on Writing Excessively. *New Literary History*, vol. 27, n. 2, 1996, p. 279-280 *apud* PIREZ, Francisco Murari. Indagações sobre um método acima de qualquer suspeita. In: *História e Historiografia*, Ouro Preto, n. 13, dezembro de 2013, p. 28.

⁴ Ver, por exemplo, os prefácios – o primeiro de 1965 e o outro de 1986 – dos livros GINZBURG, Carlo. *Os andarilhos do bem: feitiçaria e cultos agrários nos séculos XVI e XVII*. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 7-14; e *Mitos, emblemas e sinais: morfologia e história*. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 7-14.

A genealogia da micro-história...

dos graus de sinceridade do autobiógrafo. Por fim, há o exame do caráter de construção da narrativa que envolve inclusões e exclusões no tecido textual⁵.

Todos esses problemas foram enfrentados por diferentes escritores modernos que se aventuraram no gênero ao longo da história: Jean-Jacques Rousseau, Friedrich Nietzsche, André Gide, Walter Benjamin, Roland Barthes e tantos outros. Carlo Ginzburg conhece muito bem os percalços dos textos que dizem “eu”. Portanto, em seu ensaio, não há a ideia ingênua de que “narrar a história da própria vida” é “um gesto compreendido em sua imediaticidade” imune a implicações “de natureza filosófica, literária, social, psicológica ou política”⁶. O que acrescenta uma dose de interesse a esse ensaio, mas não o deixa isento de críticas.

Assim, *Micro-história: duas ou três coisas que sei a respeito* (1994) cumpre essa tarefa autobiográfica, atravessando ainda outra problemática: o combate de Ginzburg contra as chamadas teorias narrativistas pós-modernas. Trata-se de um engajamento na luta contra aquilo que ele identifica como sendo as teses céticas e relativistas dos pós-modernos que defenderiam o caráter autorreferente da linguagem, uma ideia de retórica baseada no convencimento eficaz e na indistinção entre narrativas históricas e ficcionais. Nada surpreendente para um texto incluído em uma obra que busca discutir as consequências epistemológicas e políticas das teorias narrativistas para a disciplina de História, considerando as distinções entre o verdadeiro, o falso e o fictício. Desse modo, não é proposta deste artigo induzir a uma discussão ampla sobre a micro-história. Os leitores podem encontrar o desenvolvimento dessa abordagem em livros e artigos de referência⁷. Nosso objetivo é traçar, tanto quanto possível, leitura cerrada da genealogia pessoal de Ginzburg que abarca a reflexão que o historiador italiano propõe sobre o tema.

História de uma palavra

O texto começa deixando claro a perspectiva a partir da qual o historiador italiano discute a micro-história:

⁵ DAMIÃO, Carla Milani. *Sobre o declínio da “sinceridade”*: filosofia e autobiografia de Jean-Jacques Rousseau a Walter Benjamin. São Paulo: Edições Loyola, 2006, p. 19-43.

⁶ DUQUE-ESTRADA, Elizabeth Muylaert. *Devires autobiográficos*: a atualidade da escrita de si. Rio de Janeiro: Nau/PUC, 2009, p. 54.

⁷ VAINFAS, Ronaldo. *Micro-história*: os protagonistas anônimos da História. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 2002; e LIMA, Henrique Espada. *Micro-história*. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo (org.). *Novos Domínios da História*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

Creio que a primeira vez que ouvi falar de “micro-história” foi em 1977 ou 1978, da boca de Giovanni Levi. Acho que me apropriei dessa palavra nunca ouvida sem pedir elucidação sobre o seu significado: devo ter-me contentado, imagino, com referência à escala reduzida da observação que o prefixo “micro” sugere. Lembro-me bem, no entanto, de que as nossas conversas de então falavam de “micro-história” como etiqueta colada numa caixa historiográfica a ser preenchida. Algum tempo depois, Giovanni Levi, Simona Cerutti e eu começamos a trabalhar numa coleção, publicada pela editora Einaudi, intitulada precisamente “Micro-histórias”. (...) Mas recentemente, graças a uma pequena pesquisa terminológica retrospectiva, descobri que essa palavra, que acreditávamos desprovida de conotações, já havia sido utilizada por outros.⁸

Nesse texto, trata-se da combinação de narrativa autobiográfica intelectual e pesquisa histórica, autorretrato e retrato histórico. Carlo Ginzburg inicia com o mapeamento das recorrências da palavra micro-história, que pode ser resumido da seguinte forma: 1) em 1959, o norte-americano George R. Stewart faz uso do termo para dar conta de seu relato minucioso sobre uma batalha decisiva na Guerra Civil americana; 2) Luis González y González, em 1968, apresenta sua micro-história de uma aldeia mexicana a partir de uma abordagem que acentua o típico e o local, destacando o que seria uma visão matriarcal e feminina do olhar da história; 3) no ano de 1958, Fernando Braudel toma a palavra como sinônimo de “*histoire événementielle*”, *tradicional e pobre diante da microssociologia e da econometria, apontando para a importância do cotidiano, da repetição e da regularidade*; 4) no romance *Les Fleurs bleues*, de 1965, o escritor francês Raymond Queneau faz menção à micro-história.

Ora, segundo Ginzburg, a micro-história italiana fez empréstimo do termo a partir do francês⁹. Ítalo Calvino traduziu *Les Fleurs bleues*. Primo Levi, próximo de Calvino, retomou a expressão do texto de Queneau. Giovanni Levi, grande expoente da micro-história, recebeu a palavra de seu primo de terceiro grau e autor de *Isto é um Homem?* Com efeito, o resultado dessa cartografia é a identificação de um sintoma: a insatisfação com o modelo historiográfico de Braudel, macroscópico e quantitativo, predominante entre 1950 e 1975. Esse sentimento coincide com o *downcast eyes* do estruturalismo francês, como mostrou François Dosse no seu

⁸ GINZBURG, Carlo. *O Fio e os rastros: verdadeiro, falso, fictício*. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 249-250.

⁹ No *post-scriptum* há o acréscimo a essa história terminológica. Nos anos 1960 a palavra aparece também nos textos de Domenico Scarpa. Idem, p. 278-279.

A genealogia da micro-história...

monumental *História do Estruturalismo*¹⁰. A insatisfação em relação ao paradigma estrutural era partilhada pelos micro-historiadores italianos.

Esse sintoma geral, que assumia formas de tensões e inquietudes, está registrado nos ensaios escritos em homenagem (*Mélanges*) a Fernando Braudel em 1973. Não se trata de uma ruidosa ruptura, mas de tentativas de rompimento-continuidade em relação ao paradigma braudeliano. Ginzburg inventaria os problemas de reorientação histórica tal como foram enfrentados pelos textos de Pierre Chaunu, Jacques Le Goff e François Furet: crise da modernidade, dos ideais iluministas e da visão eurocêntrica-etnocêntrica e as mudanças históricas dos anos 1960 (descolonização, movimentos estudantis, etc.).

A consequência desse balanço foi a retomada ampliada do modelo braudeliano no nível das mentalidades e da história serial-quantitativa das massas, dirigindo atenção ao que é repetitivo e, ao mesmo tempo, imóvel. Em seguida, ampliou-se na revista francesa *Annales* o espaço para as pesquisas sobre o corpo, sexualidade, família, entre outros. Porém, isso teria implicado no declínio da chamada “Era Braudel”¹¹. Falou-se então de uma *Nouvelle Histoire*.

Para Ginzburg, havia elementos de convergência entre o cenário dos historiadores franceses e dos micro-historiadores:

O elemento de convergência é constituído pela rejeição do etnocentrismo e da teleologia que caracterizava (salientava Furet) a historiografia que nos foi transmitida pelo século XIX. A afirmação de uma entidade nacional, o advento da burguesia, a missão civilizadora da raça branca e o desenvolvimento econômico proporcionaram sucessivamente aos historiadores, conforme o ponto de vista e a escala de observação adotados, um princípio unificador que era ao mesmo tempo de ordem conceitual e narrativa. A história etnográfica de tipo serial propõe romper com essa tradição. Nesse ponto os caminhos percorridos pela história serial e pela micro-história divergem: uma divergência que é ao mesmo tempo, intelectual e política¹².

Frisamos a menção às diferenças intelectuais e políticas entre os membros da chamada *Nouvelle Histoire* e da micro-história, pois é reveladora da posição de Ginzburg nesse relato. Vejamos em que consiste essa dupla distância.

¹⁰ História que abarca o período “épico”, nos anos 1950, e os primeiros sinais de declínio a partir de 1967. DOSSE, François. *História do Estruturalismo* (vols. 1 e 2). São Paulo: Editora da UNESP, 2018.

¹¹ Conferir o capítulo 3 de BURKE, Peter. *A Escola dos Annales: A Revolução Francesa da Historiografia Francesa*. São Paulo: Editora da UNESP, 1997.

¹² GINZBURG, Carlo. *O Fio e os rastros*, Op. cit., p. 261-262.

Intelectualmente, mantinham distância pela postura interpretativa diante do documento. Ginzburg, discutindo as ideias de François Furet, aponta a crescente abordagem das fontes pela via serial. Esse tratamento da documentação esbarrava na impossibilidade de estudos de períodos históricos, como o mundo antigo, e de temas como as histórias das ideias e história política. Havia ainda o obstáculo da não identificação dos atores econômicos e socioculturais no interior de investigações das estatísticas das massas. Nesse sentido, não seria possível ver nas fontes as distorções, desequilíbrios e situações de poder. Ao não atentar para a particularidade, em nome do homogêneo e do comparável, ocorria exclusão do documento anômalo.

A mudança de “clima intelectual” devia-se ao fim do período de desenvolvimento econômico iniciado em 1945, mas também à mutação ideológica. Politicamente, Ginzburg indica – ainda que apenas de passagem – que na heteróclita geração da *Nouvelle Histoire* havia uma certa ambiguidade. *O autor italiano deixa entrever*, valendo-se de observações de *Philippe Ariès*, que a crítica à noção de progresso, vinda antes da direita reacionária, havia passado para as mãos de uma esquerda vigorosa. O que teria levado os historiadores franceses a nutrirem interesse pelas mentalidades e sociedades pré-capitalistas. Ginzburg aponta para a emergência de uma nova “esquerda” anticapitalista romântica. Os historiadores franceses pós-paradigma braudeliano seriam marcados por uma postura ideológica indefinida, evidenciando a indecisão entre combate ou abandono dos ideais da modernidade¹³.

Diante das diferenças epistemológicas, o pesquisador italiano teria seguido outros meios, diferentes da história serial, para lidar com os limites da modernidade e o etnocentrismo. Ele dirigiu a atenção para a Inquisição e para o tema histórico da feitiçaria, abordados em *Andarilhos do Bem* (1966) e *História Noturna* (1989). Em consequência disso, enfrentou problemas historiográficos, conceituais e narrativos. Entrementes, Ginzburg optou por analisar uma documentação localizada sobre um indivíduo desconhecido do século XVI, perseguido pela Inquisição. Trata-se de um camponês chamado Menocchio, dando origem ao livro *O Queijo e os Vermes* (1976)¹⁴. Assim, colocava-se o problema da validade e dos alcances das pesquisas na escala micro, que exploravam as relações históricas entre os indivíduos e os sistemas socioculturais.

¹³ Idem, p. 260-261.

¹⁴ GINZBURG, Carlo. *O Queijo e os Vermes: o cotidiano e as ideias de um moleiro perseguido pela Inquisição*. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

A genealogia da micro-história...

Na altura dessa exposição, Ginzburg busca minar, ao menos aparentemente, a pretensão ingênua do narrador autobiográfico de ser senhor de si mesmo e de fazer coincidir acontecimentos e lembranças:

Os motivos que me levaram a então fazer essa opção não me são totalmente claros. Desconfio dos que me vêm à mente hoje (e são naturalmente muitos) porque não gostaria de projetar no passado as intenções amadurecidas no decorrer de todos esses anos. Pouco a pouco, me dei conta de que uma grande quantidade de acontecimentos e conexões que eu ignorava totalmente contribuiu para orientar as decisões que eu imaginava tomar autonomamente: um fato em si banal, mas sempre surpreendente, porque contradiz as nossas fantasias narcísicas¹⁵.

Porém, nesse ponto – onde o autobiógrafo parecer fazer solapar as certezas e abrir uma ferida no “eu narrador”, de modo a deixá-lo aberto às críticas e, por isso mesmo, perder parte do controle da transparência do discurso –, o ensaio deixa parcialmente intacto os problemas que uma narrativa pessoal traz à tona.

A ideologia autobiográfica¹⁶, entendida aqui como utopia da plena autonomia da consciência para narrar judiciosamente, sem embaraços, a si mesma, ressurge quando Ginzburg prefere abordar apenas as razões epistemológicas de sua trajetória na micro-história. Deixando inopinadas aquelas de ordem ideológica que presidiram, como exposto acima, seus severos juízos sobre os historiadores franceses da *Nouvelle Histoire*¹⁷. Esse ponto será discutido na conclusão de nosso artigo.

Nas próximas linhas, abordamos o desenvolvimento das questões de ordem intelectual desse relato. A ênfase no ensaio para questões teóricas está relacionada ao fato de que, se a micro-história foi crítica aos paradigmas totalizantes, por outro acabou sendo usada como exemplo do que seriam as perspectivas pós-modernas, hiperconstrutivistas, narrativistas e que asseveram o fim das grandes narrativas históricas¹⁸.

¹⁵ GINZBURG, Carlo. *O Fio e os rastros*, Op. cit., p. 260-261.

¹⁶ LEJEUNE, Philippe. *O pacto autobiográfico: de Rousseau à Internet*. 2ª ed. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2014, p. 75-76, faz, com algum desinteresse, alguns importantes comentários sobre a ideologia autobiográfica.

¹⁷ GINZBURG, Carlo. *O Fio e os rastros*, Op. cit., p. 264.

¹⁸ Sobre essa questão ver: LIMA, Henrique Espada. *Micro-história*. Op. cit., p. 221-222.

Narrativa histórica e ficção

Na introdução de *O Fio e os rastros* (2006), escrita um ano antes da publicação do livro, Ginzburg lembra da “euforia irracional” quando escreveu “as primeiras páginas” de *Andarilhos do Bem* (1966), pois suas fontes inquisitoriais “abriam um leque muito amplo de possibilidades narrativas.” A “tendência” para a construção narrativa era estimulada e limitada pelas fontes, ao mesmo tempo que nascia de sua “origem familiar”. Como se sabe, sua mãe, Natalia Ginzburg, foi uma importante romancista, e seu pai, Leone Ginzburg, um célebre tradutor¹⁹.

Todavia, para o pesquisador italiano, a relação entre testemunho e realidade era incontroversa. Segundo o autor, essa premissa começou a ser questionada no campo da História, levando depois à defesa dos pós-modernistas da indistinção entre narrativas históricas e ficcionais. A partir de então, parte do esforço intelectual e político de Ginzburg foi dirigido ao combate do “inimigo” pós-moderno²⁰. Muito embora, como sugere, no momento em que escreve sua introdução, “os pós-modernistas parecem menos rumorosos, menos seguros de si; talvez os ventos da moda já soprem de outro lugar.”²¹.

Com efeito, como mostrou Carlos Ogawa, esse combate contra os adversários pós-modernos possui um contexto específico. Ginzburg, durante a década de 1990, estava particularmente atento a ascensão do revisionismo do Holocausto. Instituições, periódicos e eventos públicos buscavam sistematizar perspectivas que defendiam a inexistência da *Shoá*. A negação do extermínio dos judeus espalhava-se pela França, Alemanha e EUA onde Ginzburg lecionava na Universidade da Califórnia (UCLA) desde 1988. O historiador italiano associou frequentemente negacionismo e teorias pós-modernas. Segundo Ginzburg, os pós-modernistas, defensores do relativismo, possuíam limitações não apenas epistemológicas, mas políticas e morais²². Posição compreensível se lembramos que o pesquisador italiano, “nascido e crescido em país católico”, assume uma “identidade judaica (...) fruto em grande parte da perseguição”²³.

¹⁹ GINZBURG, Carlo. *O Fio e os rastros*. Op. cit., p. 7-8.

²⁰ Os primeiros lances desse combate podem ser rastreados no texto *Provas de Possibilidade* (1983), em que procurava pensar as relações históricas entre narrativas literárias e narrativas historiográficas dentro de um quadro em que se distinguiam o “verdadeiro”, o “verossímil”, “provas” e “possibilidades”. Idem, p. 311-335.

²¹ Idem, p. 9.

²² OGAWA, Carlos Eduardo de Almeida. *História, retórica, poética, prova*. Op. cit., p. 51-81.

²³ GINZBURG, Carlo. *Olhos de madeira: nove reflexões sobre a distância*. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p.12.

A genealogia da micro-história...

Ginzburg entende que o teórico Hayden White é o representante paradigmático do chamado relativismo pós-moderno. Para melhor situar as questões seguintes é importante lembrar brevemente algumas ideias básicas de White. Para o teórico norte-americano as ficções envolvidas na representação do fato estruturam o próprio texto historiográfico de acordo com certo repertório cultural de urdidura de enredo. Para ele trata-se de uma forma constitutiva da construção interna do discurso histórico. Assim, o produto escritural do historiador pode ser visto como artefato literário. Importante destacar, contra eventuais simplismos, que o teorista norte-americano não nega que exista diferença entre “eventos históricos” (atribuídos a um tempo e espaço) e “eventos ficcionais” (imaginados)²⁴.

Unus testis – o extermínio dos judeus e o princípio de realidade (1992), também coligido em *O Fio e os rastros* (2006), testemunha a associação que Ginzburg estabelece entre relativismo e revisionismo do Holocausto. O texto – fruto de uma palestra no evento *The Extermination of the Jews and the Limits of Representation* ocorrido em 1990 na UCLA – busca justamente criticar Hayden White. Não iremos retomar a trama argumentativa desse ensaio. Lembramos apenas que Ginzburg, ligando o pensamento de White ao neo-idealismo italiano, defende a existência de uma conexão entre a teoria narrativa do norte-americano e a compreensão da retórica como eficácia. Nessa visada, o discurso historiográfico, entendido como fundamentalmente retórico, desprezaria qualquer indício probatório. O que levaria White a afiançar, mesmo que indiretamente, narrativas históricas como as negacionistas.²⁵ Para os propósitos do nosso artigo não interessa discutir a legitimidade da leitura que Ginzburg realiza da obra de White. Buscamos apenas destacar a quem está especialmente endereçado o epíteto de “inimigo pós-moderno” na sua produção da década de 1990.

O livro *Relações de força: História, retórica e prova* (2000) pretende ser uma resposta a essa perspectiva inimiga. O cerne dos ensaios, também escritos na década de 1990, compunham originalmente uma série de conferências realizadas na Universidade Hebraica de Jerusalém por ocasião da homenagem ao historiador Menahem Stern, assassinado no início da Intifada Palestina em 1989. Nessa obra Ginzburg busca enfrentar diretamente o que julga ser a tese pós-moderna de que a retórica implicaria o reconhecimento do caráter autotélico da linguagem. O pesquisador italiano intenta reestabelecer os laços que uniriam História e prova

²⁴ Idem. p. 97-116 e 137-151. Teses expostas também em GINZBURG, Carlo. *Meta-História: a imaginação histórica do século XIX*. São Paulo: EDUSP, 2008.

²⁵ GINZBURG, Carlo. *O Fio e os rastros*, Op. cit., p. 210-230.

através de uma compreensão distinta do discurso retórico. Retomando o livro *Retórica* do filósofo grego Aristóteles, Ginzburg advoga a existência de uma antiga conexão entre argumentação retórica e prova²⁶.

Portanto, é nesse contexto que devemos ler em *Micro-história: duas ou três coisas que sei a respeito* (1994) a decisão de Ginzburg de discutir o nascimento do campo micro-histórico a partir do problema da narrativa. Retornemos então a leitura atenta desse texto. O historiador italiano entende que o modelo narrativo naturalista do século XIX tardio não pode ser o equivalente único de toda forma de narrativa histórica. Não se pode, segundo ele, afirmar que todo texto historiográfico que faz uso da narrativa implica, necessariamente, na “figura do historiador-narrador onisciente, que esquadrinha os mais ínfimos detalhes de um acontecimento ou as motivações recônditas que inspiram o comportamento dos indivíduos, dos grupos sociais ou do Estado”²⁷. O século XX já havia experimentado outras formas narrativas com Marcel Proust, Robert Musil e Virginia Woolf.

Curiosamente, essas considerações lembram parte dos argumentos de Hayden White. No texto *O Fardo da História* (1966), o teórico norte-americano acusa os historiadores de ainda remontarem a uma concepção de arte (romântica) e ciência (positivista) oitocentistas. White os exorta a tomarem os modelos científicos e artísticos nada ingênuos do século XX, para então ocuparem esse espaço intersticial entre ciência e arte. Desse modo, a condição narrativa da história deveria ser pensada longe dos moldes do romance dos oitocentos:

Os historiadores, quando tentam relatar suas “descobertas” sobre os “fatos” de uma maneira que chamam “artística”, evitam uniformemente as técnicas literárias com que Joyce, Yeats e Ibsen enriqueceram a cultura moderna. Não houve nenhum esforço significativo na historiografia surrealista, expressionista ou existencialista deste século (a não ser por parte dos próprios romancistas e poetas), em que pese o tão alardeado “talento artístico” dos historiadores em tempos modernos. É quase como se os historiadores acreditassem que a *única forma possível* de narração histórica fosse a utilizada no romance inglês tal como se desenvolveu no final do século XIX. E a consequência disso foi o progressivo envelhecimento da “arte” da própria historiografia²⁸.

²⁶ GINZBURG, Carlo. *Relações de força: história, retórica, prova*. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. Sobre os problemas que envolvem a releitura de Ginzburg da *retórica* de Aristóteles e o contexto político e intelectual dessa retomada ver: OGAWA, Carlos Eduardo de Almeida. *História, retórica, poética, prova*. Op. cit., p. 82-119.

²⁷ GINZBURG, Carlo. *O Fio e os rastros*. Op. cit., p. 265.

²⁸ WHITE, Hayden. *Trópicos do discurso*. São Paulo: EDUSP, 2001. p. 56.

A genealogia da micro-história...

Ginzburg fala do romance naturalista do século XIX tardio; White do romance inglês do século XIX. No entanto, não são apenas essas as diferenças. O objetivo do historiador italiano é traçar uma distinção, muitas vezes maniqueísta, entre sua concepção narrativa da História e aquela dos nomeados pós-modernos.

Para Ginzburg, a questão narrativa se apresenta então como uma relação complexa entre pesquisa empírica e forma de apresentação. No campo da micro-história, a opção por formas complexas de narrativa estaria ligada aos limites impostos pelas fontes. O autor nos revela, no que concerne à obra *O Queijo e os Vermes*:

Eu propusera a mim mesmo reconstruir o mundo intelectual, moral e fantástico do moleiro Menocchio por meio da documentação produzida por aqueles que o tinham mandado para a fogueira. Esse projeto, sob certos aspectos paradoxal, *podia* traduzir-se num relato capaz de transformar as lacunas da documentação numa superfície uniforme. Podia, mas evidentemente não devia: por motivos que eram ao mesmo tempo de ordem cognitiva, ética e estética. Os obstáculos postos a pesquisa eram elementos constitutivos da documentação, logo deviam tornar-se parte do relato; assim como as hesitações e os silêncios do protagonista diante das perguntas dos seus perseguidores — ou das minhas. Desse modo, as hipóteses, as dúvidas, as incertezas tornavam-se parte da narração; a busca da verdade tornava-se parte da exposição da verdade obtida (e necessariamente incompleta).²⁹

É possível antecipar algumas das conclusões de Ginzburg que lançam luzes sobre esse problema: a micro-história escolheu aceitar “o limite [das fontes] explorando as suas implicações gnosiológicas e transformando-as num elemento narrativo.”³⁰ Em resumo, para o historiador, nem a forma narrativa nem a documentação devem ser consideradas como elementos independentes um do outro. Estilo narrativo e precariedade das fontes estão entrelaçados.

Portanto, o historiador italiano entende que são problemáticas as posições que tomam o estilo narrativo como determinante ou mesmo único meio de construção do discurso historiográfico. Como sabemos o alvo é Hayden White, mas também engloba textos como

²⁹ GINZBURG, Carlo. *O Fio e os rastros*. Op. cit., p. 265.

³⁰ Idem, p. 271.

História e Pós-modernismo, de Frank Ankersmit, publicado com grande impacto apenas cinco anos antes do ensaio de Ginzburg³¹. Nesse momento, o teorista holandês afirmava:

E quando se pode distinguir entre estilo e conteúdo, podemos até mesmo atribuir ao estilo prioridade sobre o conteúdo, pois graças ao fato dos pontos de vista historiográficos serem incomensuráveis - isto é, que a natureza das diferenças de opinião em história não podem ser satisfatoriamente definidas em termos de objetos de estudo - nada podemos fazer além de concentrarmo-nos no estilo incorporado a cada ponto de vista histórico ou olhar sobre o passado, se quisermos garantir um progresso significativo do debate na História. O estilo, se não o conteúdo, é o tema de tais debates. O conteúdo é derivado do estilo³².

Voltaremos a esse embate mais adiante. Ginzburg – depois de apontar a proveitosa leitura de *Guerra e Paz*, de Léon Tolstói – apresenta duas ideias ligadas ao nascimento da micro-história. Primeiro, o problema da conjugação do micro e do macro, pensado em termos cinematográficos. Por outro lado, ele trata da valiosa lição ontológica de que a realidade é descontínua e heterogênea.

Essas duas premissas, absorvidas de Siegfried Kracauer – sociólogo e pensador do cinema moderno –, cujas páginas, curiosamente, só conhecera muito tempo depois de suas pesquisas micro-analíticas, foram inaladas pelo pesquisador italiano pela atmosfera do momento histórico: “ideias no ar”, ele revela. Ecos possíveis das leituras de *Minima moralia* (1951), obra do filósofo alemão Theodor Adorno (análise micrológica), e das produções do escritor francês Marcel Proust (problema ontológico).

Documento-memória

Durante a exposição desse aprendizado filosófico e narrativo, outro grande problema aparece em *Micro-história: duas ou três coisas que sei a respeito* (1994) – a relação entre documento-memória e o “real” – por meio de suas leituras, Ginzburg fala da “coisa em si”. Ele cita o crítico Renato Serra que, abrindo polêmica com o filósofo italiano Benedetto Croce, fala

³¹ Como mostra MENEZES, Jonathan. O momento pós-modernista de Frank Ankersmit: ou como se faz e se desfaz um filósofo da história maldito. In: GIANNATTASIO, Gabriel (org.). *A história, está cortêsã*: historiadores pensam a história numa perspectiva pós-moderna. Curitiba: Editora CRV, 2019, p. 139-170.

³² ANKERSMIT, Frank. *Historiografia e pós-modernismo. Topoi*, Rio de Janeiro, vol. 2, n. 2, 2001, p. 122.

A genealogia da micro-história...

dos “rastros” como a ausência da “coisa em si” no documento-memória.³³ A partir de Serra, seria possível ver que nem a firme e segura posição positivista de que o documento-memória é o equivalente da realidade, nem o ceticismo de sua inexistência são saídas plausíveis.

O rastro não produz certezas sobre o passado, mas, mesmo assim, é índice de sua existência. O documento-memória é, no final das contas, o resultado complexo do que aparece no desaparecimento. É esse o “quase-nada” com que trabalha o historiador. Longe estamos, por exemplo, da ontologia negativa de Michel de Certeau, que insiste no passado como falta constitutiva do discurso do historiador³⁴.

É por essa via que o debate aberto por Ginzburg enfrenta a visada assumidamente pós-moderna de Frank Ankersmit, para quem, no texto já citado, a postura do historiador deveria ser de atenção aos fragmentos, e não a um suposto centro. Certas considerações estavam então sob a mira de Ginzburg. Podemos citar, como exemplo, as seguintes assertivas de Ankersmit:

(...) sob o olhar pós-modernista, as evidências não apontam para o passado, mas sim para interpretações do passado; pois é para tanto que de fato usamos essas evidências. Para expressar essa ideia por meio de imagens: para o modernista, a evidência é um azulejo que ele levanta para ver o que está por baixo; para o pós-modernista, ela é um azulejo sobre o qual ele pisa para chegar a outros azulejos; horizontalmente em vez de verticalmente.³⁵

Para o teórico holandês, o discurso histórico se estrutura como seus equivalentes literários e o resultado são narrativas incomensuráveis. Enquanto as ciências lidam com a linguagem em termos sintáticos, a literatura e a História fazem apelo intensificado ao semântico, portanto, ao significado. Dessa maneira, derivando considerações como a que segue: “A arte e a historiografia podem, portanto, ser contrastadas com a ciência.”³⁶

Em *Micro-história: duas ou três coisas que sei a respeito* (1994), Ginzburg nota que, entre os trabalhos citados por Ankersmit à altura das tarefas pós-modernas, figuram *Montaillou* (Emmanuel Le Roy Ladurie), *O Domingo de Bouvines* (Georges Duby), *O Retorno de Martin*

³³ Caminhos “tortuosos” levaram Ginzburg a esse problema: a) talvez pelas aulas ministradas pelo professor Arsenio Frugoni, e assistidas por ele; b) ou no texto “Lembrança de uma batalha” (1974), de Ítalo Calvino. GINZBURG, Carlo. *O Fio e os rastros*, Op. cit., p. 273.

³⁴ CERTEAU, Michel de. *História e psicanálise: entre a ciência e a ficção*. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. p. 110.

³⁵ ANKERSMIT, Frank. *Historiografia e pós-modernismo*. Op. cit., p. 124.

³⁶ Idem, p. 123.

Guerre (Natalia Zemon Davis) e o “inexistente” *Microhistories*, de Ginzburg³⁷. De fato, um livro nunca publicado pelo pesquisador italiano. Assim, Ginzburg também mostra preocupação em estabelecer críticas as recepções posteriores dos trabalhos micro-históricos.

O historiador italiano mantém distância entre sua defesa da narrativa contra-naturalista e as ideias de Frank Ankersmit³⁸. Ora, contra qualquer paralelismo, ele argumenta:

A atitude experimental que aglutinou, no fim dos anos 70, o grupo de estudiosos italianos de micro-história (“uma história com aditivos”, como definiu ironicamente Franco Venturi) baseava-se na aguda consciência de que todas as fases que marcam a pesquisa são *construídas*, e não *dadas*. Todas: a identificação do objeto e da sua relevância; a elaboração das categorias pelas quais ele é analisado; os critérios de evidência; os modelos estilísticos e narrativos por meio dos quais os resultados são transmitidos ao leitor. Mas essa acentuação do momento construtivo inerente à pesquisa se unia a uma rejeição explícita das implicações céticas (pós-modernas, se quiserem) tão largamente presentes na historiografia europeia e americana dos anos 80 e do início dos 90. A meu ver, a especificidade da micro-história italiana deve ser buscada nessa aposta cognoscitiva³⁹.

Por fim, Ginzburg reafirma sua compreensão da micro-história como aquela que busca enfrentar o desafio do trato da documentação anômala (“exceção normal”), do contexto amplo e dos conflitos entre as estratégias dos indivíduos e as forças socioculturais.

“Eu poroso”

Uma vez mais, retornemos para a textura autobiográfica do ensaio de Ginzburg. Sua trama, embora baseada em fontes e suposições, é assumida como marcadamente construída:

³⁷ Idem, p. 128. Não há qualquer nota provando a existência da edição de *Microhistories*.

³⁸ A defesa do pós-modernismo feita por Ankersmit parece ter marcado apenas um momento de sua trajetória, mas não sua compreensão narrativista da História. Em 2009, ele afirmou: “(...) o pós-modernismo inicialmente parecia ser uma boa ideia. Nós realmente precisávamos de uma correção do imperialismo do cientificismo, da rigidez e do dogmatismo do Modernismo. A irreverência do pós-modernismo veio como um alívio para muitos do mundo da arte, cultura, arquitetura e filosofia (como veio a mim). Mas o pós-modernismo exagerou nessa irreverência, desembocando em irresponsabilidade imprudência e banalização. Assim, pode-se muito bem entender que muitas pessoas, Ginzburg entre elas, voltaram-se contra o pós-modernismo.” ANKERSMIT, Frank. *A escrita da história: a natureza da representação histórica*. Londrina: EDUEL, 2012, p. 323. Suas mais recentes pesquisas buscam partir dos *insights* narrativistas e tropológicos de Hayden White para entender como é possível decidir entre duas representações concorrentes sobre o passado. Para superar a ideia de que “tudo é texto”, o teorista busca discutir a relação entre linguagem e experiência histórica, representação e referência.

³⁹ GINZBURG, Carlo. *O Fio e os rastros*. Op. cit. p. 276.

A genealogia da micro-história...

Demonstrar a existência e, ao mesmo tempo, a ausência de contatos diretos muitas vezes é uma operação nada fácil. Daí, se não me equivoco, o interesse (que vai bem além da relevância do objeto) da genealogia que procurei reconstruir até aqui: em parte verdadeira, em parte fictícia; em parte consciente, em parte inconsciente. Olhando as coisas à distância, descubro que as nossas pesquisas eram um fragmento de uma tendência mais geral, cujos contornos me escapavam quase inteiramente então⁴⁰.

Apenas quatro anos depois de ter escrito essas linhas ele retomará essas considerações. Em entrevista dada a historiadora Maria Pallares-Burke ele é instado a rever sua trajetória intelectual. Ao ser indagado sobre os aspectos que considerava decisivos para sua formação ele afirmou:

(...) como historiador, sou um pouco cético sobre as explicações teleológicas que veem os indivíduos como se fossem uma linha reta que vai, sem desvios, da infância à maturidade. É possível que haja elementos cruciais em minha história de vida, mas é bastante provável que eu não possa vê-los (...). Assim, quando seleciono um momento em que penso ter feito uma escolha decisiva, é possível perceber que já havia limitações, constrangimentos. Em outras palavras, talvez tivesse havido alguma liberdade de escolha, mas seguramente já havia uma grande pressão para uma determinada direção. Por outro lado, há também muita inconsciência e desconhecimento envolvidos, e fico sempre impressionado pelo modo como as decisões cruciais de uma vida são tomadas às cegas. (...) Pensamos que escolhemos isso ou aquilo, mas retrospectivamente descobrimos que, de um lado, as informações eram insuficientes e, de outro, havia um grande impulso que não se relacionava a um real conhecimento das opções. Há, pois, escolhas conscientes, mas o papel de impulsos inconscientes é muito importante.⁴¹

As armadilhas teleológicas da memória certamente existem e desconsiderá-las só acentua os perigos da ideologia autobiográfica. Pretender ser verdadeiro – sincero –, como é próprio dos relatos de si mesmo, é um risco que pode ser ou não enfrentado ingenuamente. Ginzburg encara a tarefa sugerindo que ela não é impossível, embora problemática. Afinal, como ele mesmo defende, “o passado, apesar de tudo, não é inalcançável”.⁴² No último parágrafo do texto sobre a micro-história, é possível ler:

Recentemente, Giovanni Levi falou da micro-história, concluindo: “É um autorretrato, não um retrato de grupo”. Eu tinha me proposto a fazer a

⁴⁰ Idem, p. 270.

⁴¹ GINZBURG, Carlo. Entrevista de Carlo Ginzburg. In: PALLARES-BURKE, Maria. *As muitas faces da História: nove entrevistas*. São Paulo: Editora da UNESP, 2000. p. 112-118.

⁴² Idem, p. 274.

mesma coisa, mas não consegui. Tanto os limites do grupo de que eu fazia parte quanto os limites do meu próprio eu me pareceram retrospectivamente móveis e incertos. Descobri com surpresa quanto haviam sido importantes, sem eu saber, livros que eu nunca tinha lido, acontecimentos e pessoas de que ignorava a existência. Se isso é um autorretrato, então o seu modelo são os quadros de Boccioni, em que o caminho entra na casa, a paisagem na face, o exterior invade o interior, o eu é poroso.⁴³

Com efeito, o resultado seria não um “eu substancial” e autossuficiente, nem um “eu destruído” e incapaz de olhar para seu passado, mas um “eu poroso”, situado paradoxalmente entre o interior e o exterior.

Assim, o historiador italiano deixa claro que não possui conhecimento integral de si mesmo e das circunstâncias de sua vida. Como é esperado do autor de *Sinais: Raízes de paradigma indiciário* (1979)⁴⁴, a micro-história emerge diante do leitor em meio a achados inesperados, leituras de clássicos da literatura, ecos distantes vindos de filósofos e romancistas, ressonâncias das aulas marcantes na Universidade de Pisa e migrações de termos e ideias. *Micro-história: duas ou três coisas que sei a respeito* (1994) corre assim o risco de reproduzir os mesmos problemas do método indiciário que foram destacados por Francisco Murari Pires. Entre eles podemos destacar o risco de construção de um argumento tautológico por parte daquele que trabalha com pistas e intuições. Pires nos diz:

Ginzburg ilude por demonstração comprovadora da eficiência metodológica do paradigma indiciário, decifrador de realidade factual, a razão invertida da operação lógica implicada: dá por inferência conclusiva do acontecimento passado supostamente desconhecido, operada por meio da concatenação dos indícios identificados como o que dele restou e existe presentemente manifesto, o que é tramado por intriga de decomposição em indícios produzidos a partir do acontecimento ficcionalmente dado e conhecido de início, de modo que aquela inferência conclusiva de apreensão do acontecimento reconstituído reduz sua validade lógica a uma tautologia.⁴⁵

O percurso autobiográfico reencenado com indicações de lapsos, errâncias e atos inconscientes pode, ao fim, mostrar-se como concatenação teleológica de sinais. O que levaria o autor a surpreender-se com algo já conhecido antecipadamente. Afinal, se Sherlock Holmes

⁴³ Idem, p. 277.

⁴⁴ GINZBURG, Carlo. *Mitos, emblemas e sinais*. Op. cit., p. 143-179.

⁴⁵ PIRES, Francisco Murari. Indagações sobre um método acima de qualquer suspeita. *História e Historiografia*, Ouro Preto, n. 13, 2013, p. 30-31.

A genealogia da micro-história...

não conhece o desfecho de suas aguçadas investigações, o escritor Arthur Conan Doyle, que constrói efetivamente a cena discursiva, sabe exatamente a rede de circunstâncias que levarão o detetive até a solução dos crimes⁴⁶.

É tudo o que se pode dizer? Não. Precisamos ainda retomar a ligeira, entretanto, importante decisão de Ginzburg de deixar de fora do relato as implicações ideológicas das escolhas políticas dele e dos micro-historiadores de sua geração. Ponto de vista que Ginzburg não ignora em seu ensaio, pois, conforme visto, ele o aciona ao tratar dos historiadores ligados a *Nouvelle Histoire*. Em um momento que julgamos decisivo para a economia narrativa do texto, o autor afirma: “Quanto meu livro [*O Queijo e os Vermes* (1976)] deve (só para dar um exemplo óbvio) à atmosfera política que se respirava na Itália na primeira metade dos anos 70? Um pouco, talvez muito. Mas tenho a impressão de que as raízes das minhas opções devem ser buscadas alhures”⁴⁷. Ao se depararem com essas frases, os leitores das obras do historiador italiano têm razões para se surpreenderem diante do desvio tático.

Ginzburg não apenas conhece os laços intrincados e problemáticos que unem obra, autobiografia intelectual e orientação ideológica. Ele também mobilizou diversas vezes essa estratégia de leitura. Em *Micro-história: duas ou três coisas que sei a respeito* (1994), Ginzburg lembra-nos de que o historiador ligado aos *Annales*, Philippe Ariès, havia, quando jovem, militado na *Action française* – um movimento político liderado por Charles Maurras que defendia ideias nacionalistas, conservadoras e antisemitas⁴⁸.

O texto *Estilo: Inclusão e exclusão* (1995), coligido no livro *Olhos de Madeira: nove reflexões sobre a distância* (1998), foi escrito tanto como uma arqueologia histórica da ideia de estilo como para combater o relativismo científico presente na ideia de incomensurabilidade dos saberes do epistemólogo Paul Feyerabend. Ginzburg, seguindo as pistas da ideia de estilo que Feyerabend teria retomado de Alois Riegl, historiador da arte, realiza rigorosa leitura da autobiografia do filósofo da ciência austríaco, intitulada *Killing time* (1994). Sobre essa obra,

⁴⁶ O historiador reconhece a amplitude que essa autoleitura foi ganhando em sua obra. No ano 2000 ele afirmou: “Não sei se retroceder a partir do final, da solução, é um hábito corriqueiro no trabalho intelectual. Tenho a impressão de que, no meu caso, essa propensão se acentuou com o tempo, por motivos tanto objetivos como subjetivos”. GINZBURG, Carlo. *Nenhuma ilha é uma ilha: quatro visões da literatura inglesa*. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. p. 12. Sobre esse trecho, Ogawa pertinentemente questiona: “(...) cabe perguntar se o hábito de retrodição não ocorre também pela necessidade de provar, de onde se parte de uma situação dada sobre a qual se formula uma hipótese”. OGAWA, Carlos Eduardo de Almeida. *História, retórica, poética, prova*. Op. cit., p. 25.

⁴⁷ GINZBURG, Carlo. *O Fio e os rastros*. Op. cit., p. 260-261.

⁴⁸ Idem, p. 264.

ele adverte: “[o livro] foi apresentado como um relato insolitamente aberto e sincero, termos a ser tomados com cautela, como é corrente no caso das autobiografias.”⁴⁹.

Através do cotejamento da trajetória intelectual de Feyerabend e de achados autobiográficos, vislumbramos o passado do epistemólogo sobre o Terceiro Reich: “o autor revelou anteriormente [em *Killing time*]: que havia lido *Mein Kampf* em voz alta para seus familiares, que tivera uma atitude ambivalente em relação aos nazistas, que desejara fazer parte das SS, e assim por diante.”⁵⁰. Nas ideias de juventude de Feyerabend surgem “ecos evidentes das ideias nazistas sobre a raça, a cultura e o estilo.” Nas obras sucessivas do filósofo, as ideias nazistas “não têm lugar”, permanecendo, contudo, o relativismo a que a noção de estilo conduz. Contra o relativismo, Ginzburg propõe o reconhecimento de que, assim como existem traduções de uma língua para outra, perspectivas estilísticas diferentes podem ser alvo de compreensão⁵¹.

Os exemplos poderiam se multiplicar⁵². Citaremos apenas mais um: a introdução do livro *Relações de força: História, retórica e prova* (2000). Ginzburg discute a obra do filósofo Friedrich Nietzsche propondo uma análise que assume o papel de crítica das raízes do pensamento relativista. Leitura que se espraia por dimensões filológicas e políticas. Mas também propõe a interpretação dos elementos autobiográficos da produção escrita do pensador alemão. Algumas observações ganham, inclusive, caráter francamente psicanalítico⁵³.

Considerações finais

O artigo *Feiticeiras e xamãs* (1993) também possui caráter explicitamente autobiográfico. Talvez, até mais que *Micro-história: duas ou três coisas que sei a respeito* (1994). O relato tem como centro a compreensão dos caminhos percorridos por Ginzburg na construção de seu trabalho sobre as fontes inquisitoriais e os ritos agrários de camponeses dos séculos XVI em diante. Já conhecemos o tom dessa dicção autobiográfica, que diz:

⁴⁹ GINZBURG, Carlo. *Olhos de madeira*. Op. cit., p. 168.

⁵⁰ Idem, p. 168.

⁵¹ Idem, p. 168.

⁵² Estratégia crítica nada marginal na obra de Ginzburg. Além dos citados, podemos acrescentar à lista: Georges Dumézil, Georges Bataille, Paul de Man e Sarah Kofman.

⁵³ GINZBURG, Carlo. *Relações de força*, Op. cit., p. 13-45.

A genealogia da micro-história...

O caminho que me levou idealmente da Itália norte-oriental, onde haviam começado as minhas pesquisas sobre feitiçaria, às estepes da Ásia central é tortuoso. Tentarei contá-lo. (...) Contar o itinerário de uma pesquisa quando ela já chegou a uma conclusão (ainda que se trate, por definição, de uma conclusão provisória) sempre comporta, é óbvio, um risco: o da teleologia. Retrospectivamente, as incertezas e os erros desaparecem, ou se transformam em degraus de uma escala que leva direto à meta: o historiador sabe desde o início o que quer, procura, por fim encontra. (...) A experiência que vou descrever também é de certa forma confusa desordenada, embora ela se refira a um indivíduo – eu mesmo –, e não a um grupo⁵⁴.

Diferentemente do ensaio escrito um ano depois, em *Feiticeiras e xamãs* (1993) não encontra obstáculos para esquadrihar autobiograficamente razões políticas e mesmo familiares e edipianas que atravessaram as escolhas. Mesmo que esse mergulho na trajetória passada implique apenas estímulos positivos e nada embaraçosos. A identificação “emocional” e “política” com as vítimas de perseguição inquisitorial adviria das “fábulas ouvidas na infância”, do populismo “absorvido” do “ambiente doméstico” e de sua condição judaica. O dilema entre História (ligada ao historicismo paterno) e estrutura-morfologia (“justanaturalismo materno”) é um empolgante vetor inconsciente para as pesquisas de Ginzburg sobre religiões e ritos camponeses da Itália do século XVI⁵⁵.

Assim, podemos apenas presumir a proficuidade de um retrato de si mesmo e de sua geração que, sem reservas, investisse até o fim no escrutínio das opções ideológicas e das questões políticas da Itália dos anos 1970. Giovanni Levi na sua discussão sobre a micro-história – que apresenta como um “autorretrato” – observou que os “historiadores que aderiram a micro-história em geral tinham suas raízes no marxismo, em uma orientação política para a esquerda e em um secularismo radical com pouca inclinação para a metafísica.”⁵⁶ Por essa via, Ginzburg poderia, no esforço de compreender a si mesmo, situar-se criticamente nesse campo ideológico. Talvez pudesse esclarecer quais os vínculos políticos entre sua trajetória, a micro-história e os “Anos de Chumbo” na Itália dos anos 1970.⁵⁷ O escrutínio autobiográfico poderia

⁵⁴ GINZBURG, Carlo. *O Fio e os rastros*. Op. cit., p. 94-295.

⁵⁵ Idem, p. 297-310.

⁵⁶ LEVI, Giovanni. Sobre a micro-história. In: BURKE, Peter. *A escrita da história: novas perspectivas*. São Paulo: Editora da UNESP, 1992. p. 135.

⁵⁷ OGAWA, Carlos Eduardo de Almeida. *História, retórica, poética, prova*, Op. cit., p. 49.

até mesmo examinar esse mesmo período levando em consideração a amizade com o militante político Adriano Sofri e a simpatia que nutria pelo movimento revolucionário *Lotta Continua*⁵⁸.

Talvez seja exigir muito de um ensaio que tem interseção com o registro autobiográfico, mas que apenas em parte transita pelo gênero, dadas suas dimensões e escopos. Todavia, é perfeitamente possível problematizar a identificação política do historiador Ginzburg com os perseguidos através de críticas feitas alhures e que adotam outra perspectiva que não a autobiográfica. Visada que poderia revelar a razão do discurso de Ginzburg impor aos historiadores “o dever de decidir qual o certo, qual o errado, quem virtuoso, quem vicioso”. O pesquisador italiano supõe existirem oposições maniqueístas entre “pós-modernismo por história-literatura-ficção x modernismo da história de (in)certa cientificidade”, “Ginzburg x Derrida”, “Momigliano x Hayden White” e “politizações de ‘sionismo x revisionismo histórico’”⁵⁹.

Finalizamos este artigo com algumas observações apoiadas em Dominick LaCapra, que apresenta uma interpretação de Ginzburg de um ponto de vista referenciado no filósofo argelino-francês Jacques Derrida⁶⁰. Analisando a obra *O Queijo e o Vermes* (1976), o historiador norte-americano aponta o uso de metáforas para sustentar argumentos de natureza “hipotética”: “As obsessivas metáforas de Ginzburg conduzem-nos, como seus leitores, aos seus investimentos significativos na ideia de uma cultura primordial, oral e popular – investimentos metafísicos, literários e metodológicos.” O pesquisador italiano teria reduplicado a hierarquia fonocêntrica entre fala (origem) e escrita (cópia)⁶¹.

Em termos derridianos, trata-se da oposição metafísica entre a escrita dos intelectuais e a cultura oral camponesa profunda (“explicitada” por Ginzburg em seu livro de modo sempre vago e impreciso). LaCapra diz: “Desse modo, ele cede a um fonocentrismo que faz da escrita um bode expiatório e reprime, na própria fala, as características projetadas exclusivamente sobre a escrita.” Em oposição figuram a escrita opressora do poder e a oralidade corporal

⁵⁸ GINZBURG, Carlo. *Entrevista de Carlo Ginzburg*. Op. cit., p. 124. Adriano Sofri foi acusado e condenado por ter participado do assassinato do superintendente de polícia Luigi Calabresi. O julgamento do militante ocorreu apenas quinze anos após uma denúncia suspeita. Ginzburg, que acreditava vivamente na inocência do amigo, escreveu o livro *Il giudice e lo storico. Considerazioni in margine al processo Sofri* (1991) para defendê-lo.

⁵⁹ PIRES, Francisco Murari. *Indagações sobre um método acima de qualquer suspeita*. Op. cit., p. 26-28.

⁶⁰ Sobre as críticas de Ginzburg dirigidas a Derrida e seus círculos intelectuais na França e nos EUA ver OGAWA, Carlos Eduardo de Almeida. *História, retórica, poética, prova*. Op. cit., p. 82-127.

⁶¹ LACAPRA, Dominick. O queijo e os vermes: o cosmo de um historiador do século XX. *Topoi*, Rio de Janeiro, vol. 16, n. 30, 2015, p. 298. Para um aprofundamento das discussões sobre o fonocentrismo ocidental ver: DERRIDA, Jacques. *Gramatologia*. São Paulo: Perspectiva, 2004.

A genealogia da micro-história...

“autêntica”. Ginzburg identifica-se com aquilo que ele vê em Menocchio: um “subalterno” popular em luta contra os poderes estabelecidos da elite.⁶² Sobre a narrativa de Ginzburg, ele afirma:

Sua narrativa é estranhamente anedótica e geométrica, projetivamente empática e redutivamente analítica, extremamente fragmentada (62 capítulos para 128 páginas, alguns capítulos contendo apenas um ou dois parágrafos) e demasiadamente unificada em tema e tese. O objeto de sua busca é obviamente uma estrutura profunda, e a sua noção de um código, filtro ou crivo privilegiado provê um dispositivo reducionista conveniente para dar um sentido total e unificado aos comentários registrados de Menocchio. Uma metodologia estruturalista um tanto quanto rígida poderia ser, ela própria, vista como a “estrutura profunda” de uma narrativa “superficialmente” difusa e por vezes descosida. Em um outro nível, o próprio formato da história de detetive garante que a pergunta “quem-é-o-assassino” revelará um único agente: a cultura popular oral. De fato, a convergência fatal das suposições metafísicas, metodológicas e narrativas, em uma ideia fundamental de cultura oral, cria no leitor a sensação de que há uma relação cega de transferência entre Ginzburg como intérprete e Menocchio como Ginzburg o “lê” - Menocchio que supostamente lia de forma “parcial e arbitrária - quase uma mera procura de confirmação para ideias e convicções já estabelecidas de maneira sólida”.⁶³

Para Dominick LaCapra, a crença na existência de uma causa profunda (uma estrutura de tradição oral camponesa) corre o risco de não passar de um fundamento não fundante. “Uma referência ao encontro de Freud com o ‘crime primordial’ ou à admissão de Lévi-Strauss de que, no limite, ele também oferece um mito – o mito da mitologia – teria sido mais apropriada”⁶⁴.

Ainda, segundo Dominick Lacapra, outra crítica a Ginzburg é possível: “Se um certo nível da cultura representa a realidade primordial, então, é um passo muito curto para a suposição de que aqueles que a estudam são os ‘verdadeiros’ historiadores, aqueles que se concentram nas coisas mais importantes”⁶⁵. O “resultado é um paradoxo bizarro e vicioso, no qual uma relação vicária com os oprimidos do passado serve como pretexto para pretensões contemporâneas de dominação”⁶⁶. Um posicionamento menos transferencial levaria a perspectivas mais interessantes:

⁶² Idem, p. 298.

⁶³ Idem, p. 300.

⁶⁴ Idem, p. 305.

⁶⁵ Idem, p. 311.

⁶⁶ Idem, p. 311.

um entendimento diferente dos problemas pode promover um relato mais acurado da interação entre aspectos da cultura no passado, bem como uma concepção construtiva das suas relações desejáveis no presente, tanto dentro da profissão histórica quanto além dela⁶⁷.

Assim, o espectro ideológico descartado em *Micro-história: duas ou três coisas que sei a respeito* (1994) não impede que se busque o que foi rasurado em outras leituras, com outros critérios, que sigam além da autointerpretação do pesquisador italiano.

Referências

ANKERSMIT, Frank. Historiografia e pós-modernismo. In: *Topoi*, Rio de Janeiro, vol. 2, n. 2, 2001.

ANKERSMIT, Frank. Resposta a Zagorin. In: *Topoi*, Rio de Janeiro, vol. 2, n. 2, 2001.

ANKERSMIT, Frank. *A escrita da História: a natureza da representação histórica*. Londrina: EDUEL, 2012.

BURKE, Peter. *A Escola dos Annales: a Revolução Francesa da Historiografia Francesa*. São Paulo: Editora da UNESP, 1997.

CERTEAU, Michel de. *História e psicanálise: entre a ciência e a ficção*. Belo Horizonte: Autêntica, 2011.

DAMIÃO, Carla Milani. *Sobre o declínio da "sinceridade": filosofia e autobiografia de Jean-Jacques Rousseau a Walter Benjamin*. São Paulo: Edições Loyola, 2006.

DERRIDA, Jacques. *Gramatologia*. São Paulo: Perspectiva, 2004.

DUQUE-ESTRADA, Elizabeth Muylaert. *Devires autobiográficos: a atualidade da escrita de si*. Rio de Janeiro: Nau/PUC, 2009.

DOSSE, François. *História do Estruturalismo* (vols. 1 e 2). São Paulo: Editora da UNESP, 2018.

GINZBURG, Carlo. *Mitos, emblemas e sinais: morfologia e história*. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.

GINZBURG, Carlo. *Medo, reverência, terror: quatro ensaios de iconografia política*. São Paulo: Companhia das Letras, 2014.

⁶⁷ Idem, p. 311.

A genealogia da micro-história...

GINZBURG, Carlo. *Relações de força: história, retórica, prova*. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

GINZBURG, Carlo. *O Fio e os rastros: verdadeiro, falso, fictício*. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

GINZBURG, Carlo. *O queijo e os vermes: o cotidiano e as ideias de um moleiro perseguido pela Inquisição*. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

GINZBURG, Carlo. *Os andarilhos do bem: feitiçaria e cultos agrários nos séculos XVI e XVII*. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

GINZBURG, Carlo. *História noturna: decifrando o sabá*. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

GINZBURG, Carlo. *Olhos de madeira: nove reflexões sobre a distância*. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.

GINZBURG, Carlo. Entrevista de Carlo Ginzburg. In: PALLARES-BURKE, Maria. *As muitas faces da História: nove entrevistas*. São Paulo: Editora da UNESP, 2000.

GINZBURG, Carlo. *Nenhuma ilha é uma ilha: quatro visões da literatura inglesa*. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

LACAPRA, Dominick. O queijo e os vermes: o cosmo de um historiador do século XX. *Topoi*, Rio de Janeiro, vol. 16, n. 30, 2015.

LEJEUNE, Philippe. *O Pacto autobiográfico: de Rousseau à Internet*. 2º ed. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2014.

LEVI, Giovanni. Sobre a micro-história. In: BURKE, Peter. *A escrita da História: novas perspectivas*. São Paulo: Editora da UNESP, 1992.

LIMA, Henrique Espada. Micro-história. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo (Orgs.). *Novos Domínios da História*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

MENEZES, Jonathan. O momento pós-modernista de Frank Ankersmit: ou como se faz e se desfaz um filósofo da história maldito. In: GIANNATTASIO, Gabriel (Org.). *A história, está cortês: historiadores pensam a história numa perspectiva pós-moderna*. Curitiba: Editora CRV, 2019.

OGAWA, Carlos Eduardo de Almeida. *História, retórica, poética, prova: a leitura de Carlo Ginzburg da Retórica de Aristóteles*. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

PIRES, Francisco Murari. Indagações sobre um método acima de qualquer suspeita. In: *História e Historiografia*, Ouro Preto, n. 13, 2013.

VAINFAS, Ronaldo. *Micro-história: os protagonistas anônimos da História*. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 2002.

WHITE, Hayden. *Trópicos do Discurso*. São Paulo: EDUSP, 2001.

WHITE, Hayden. *Meta-História: a imaginação histórica do século XIX*. São Paulo: EDUSP, 2008.

ZAGORIN, Perez. Historiografia e Pós-modernismo: reconsiderações. In: *Topoi*, Rio de Janeiro, vol. 2, n. 2, 2001.

Recebido em: 10.07.2020

Aprovado em: 19.09.2020

A historiografia e o retorno do acontecimento

*Sulena Cerbaro****Resumo**

O artigo propõe uma reflexão sobre o retorno do acontecimento no campo historiográfico. Discute-se o conceito dessa categoria a fim de destacar algumas de suas contribuições que possibilita novas e diferentes formas de análises sobre os episódios, não mais sendo aquelas meramente positivistas. O objetivo é compreender como essa chave de leitura permite pensar: como os eventos são elaborados, como são fabricados a posteriori e como seus fragmentos permanecem como vestígios ao longo do tempo. No primeiro momento, através de uma revisão bibliográfica, aborda as novas configurações desses trabalhos que agora ressurgem com um olhar mais crítico sob o acontecimento. No segundo momento, trata-se da cronosofia do acontecimento e sua relação com as rupturas no tempo. Para além das questões epistemológicas, esse artigo também postula a necessidade de os historiadores expandirem os horizontes com o debate sobre o acontecimento, que vem cada vez ganhando mais espaço dentro da historiografia.

Palavras-chave: O Retorno do Acontecimento; Historiografia; Temporalidade.

Abstract

This article proposes a reflection about the return of the concept of the event in the historiographical realm. This concept is discussed in order to underscore some of its contributions that enable new and different forms of events analysis, no longer being those merely positivist. The aim of the study is to understand the relation of the return of the event to how the events are elaborated, how a posteriori observations are made, and how their fragments remain as traces over time. At first, through a bibliographical review, this article addresses the new shape of these studies, that now come with a more critical approach about the event. Secondly, the following study is about the chronosophy of the event and its relation to the ruptures in time. In addition to the epistemological issues, this article also postulates the need for historians to expand their horizons about historical events, which are becoming increasingly relevant for the field of historiography.

Keywords: The Return of the Event; Historiography, Temporality.

* Mestra em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Introdução

“Eu sei que fui vítima da maior mentira jurídica contada em 500 anos de história.”

Lula, Sindicato dos Metalúrgicos do ABC,
São Bernardo do Campo, São Paulo, 2021.

Frase proferida por Luiz Inácio Lula da Silva em seu discurso do dia 10 de março de 2021, depois que o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, anulou as condenações do ex-presidente pela Justiça Federal no Paraná relacionadas às investigações da Operação Lava Jato. Lula invocou a história para dar sentido, não só a decisão do Ministro Edson Fachin, mas remete aos acontecimentos que vem sendo desencadeados antes mesmo da sua prisão em 2018.

Na perspectiva historiográfica, os acontecimentos devem ser compreendidos em seu contexto social, revelando as formas de visão de mundo de uma determinada sociedade, e contribui para entender os seus diversos significados. Nessa perspectiva esse acontecimento, pode ser compreendido primeiro: pela polarização política que vem se acentuando nos últimos tempos, entre esquerda versus direita, em que de um lado uma parcela da sociedade alimenta uma rejeição ao Partido dos Trabalhadores. Segundo, em que na esquerda, tanto marginalizada na sociedade brasileira, e tão dividida politicamente, não conseguiu lançar um nome que tivesse projeção nacional. O acontecimento assim, é vivido de diferente maneira pelos seus atores: Não somente ao ex-presidente Lula, mas a própria atuação do Judiciário, do poder Executivo e da sociedade como um todo. Seus efeitos podem ser tanto imediatos, como a “queda da bolsa de valores e a alta do dólar após Lula recuperar os direitos políticos”¹. Quanto aos seus efeitos de longo prazo no cenário político, pela possibilidade da legitimidade de Lula nas próximas eleições.

Nessa trama, seria possível apenas analisar esses eventos até o presente momento, mas não podemos saber a conclusão desse enredo, que talvez só seria possível, através de uma leitura de longa duração e dos possíveis desfechos que ainda estão por vir. O objetivo desse artigo, não é de analisar o processo que culminou da recuperação dos direitos políticos de Lula,

¹ UOL ECONOMIA. “Dólar dispara, e Bolsa desaba após anulação de condenações de Lula”. Disponível em: <<https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2021/03/08/dolar-dispara-e-bolsa-desaba-apos-anulacao-de-condenacoes-de-lula.htm?cmpid=copiaecola>>. Acesso em: 20 de março de 2021.

A historiografia e o retorno do acontecimento...

mas através do levantamento historiográfico, propor uma leitura para a interpretação e análise dos acontecimentos históricos.

No século XIX, com a escola positivista, o evento estava no centro do debate historiográfico. A valorização do acontecimento ocorria, sobretudo, na exaltação dos “grandes homens” e na valorização dos Estados-Nações e dos grandes eventos. Na entrada do século XX e com as primeiras gerações da escola dos Annales, voltou-se muito mais para uma história econômica e os eventos acabaram saindo de cena. A historiografia por muito tempo se absteve dos acontecimentos, e os episódios que poderiam ser analisados como singulares, eram vistos como previsíveis. De acordo com Le Roy Ladurie, a leitura que se fazia da peste negra em 1348 era vista numa “perspectiva redutora, como a finalização lógica de uma expansão inconsiderada do número de homens, do comércio, das expedições militares e da colonização”. E com isso, perderam “o caráter de acontecimentos único” e acabavam sendo “digeridas pela história global”.²

Devido aos eventos que perpassaram o século XX, como as guerras mundiais, as revoltas no mundo árabe, a independência da África e os avanços nas telecomunicações, essas mudanças causaram um sentido de que, segundo Pierre Nora, “nenhuma época se viu, como a nossa, viver seu presente como já possuído de um sentido ‘histórico’”³. Essa percepção, somada às experiências do mundo contemporâneo, ocasionou modificações dentro da própria percepção de história, em que a disciplina passava por profundas transformações, apresentando uma nova reflexão sobre si e o papel desempenhado pelos historiadores. É nesse cenário que possibilitou o surgimento dos acontecimentos modernos. Foi com a terceira geração dos *Annales*, com seus representantes André Burguière, Marc Ferro, Jacques Le Goff, Emmanuel Le Roy Ladurie e Jacques Revel, que trouxe novas perspectivas para dentro das edições da revista, proporcionando o surgimento da *Nova História*, a *História das Mentalidades* e da *Micro-História*.

Essas novas percepções históricas culminaram no surgimento do acontecimento. O interesse pelos acontecimentos se estabelece, em contraponto à abordagem redutora que se

² LE ROY LADURIE, Emmanuel. Acontecimento e longa duração na história social: o exemplo dos chouans. In: NOVAIS, Fernando A. SILVA, Rogerio Forastieri (Org.). *Nova História em Perspectiva*. São Paulo: Cosac Naify, 2011. p. 249-250.

³ NORA, Pierre. O retorno do fato. In: LE GOFF, Jacques; NORA, Pierre. *História: novos problemas*. Tradução de Theo Santiago. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1995. p. 180.

tinha dos eventos, fazendo-o dele uma das figuras privilegiadas do singular. O “acontecimento reabilitado”, para Pierre Nora, está relacionado as novas formas de pensar e construir a História, mas também ao estreito vínculo que essa modalidade mantém com a história do tempo presente.

Essa chave de leitura permite que alguns acontecimentos sejam retomados pela historiografia com outro viés, em que os historiadores buscariam reproduzir os muitos fragmentos de um evento. A perspectiva do acontecimento é revisitada através a digressão historiográfica, em que se investiga a utilização desse conceito, com o objetivo de entender suas ramificações para a investigação histórica e de contextualizar o processo que proporcionou o surgimento do acontecimento. A discussão apresentada está calcada na produção historiográfica francesa, sendo assim, o texto trata de uma querela da historiografia francesa que tem ecos no Brasil.

O retorno do acontecimento

Acontecimento, segundo o dicionário, significa: aquilo cuja ocorrência é imprevista, não planejada; o que se configura com grande êxito ou que foi o acontecimento do ano; num conjunto de possibilidades, a sucessão de ocorrências prováveis.

No campo historiográfico o acontecimento surge como uma das figuras privilegiadas do singular. O caso Dreyfus, para Pierre Nora, pode ter constituído “na França, a primeira irrupção de um acontecimento moderno”⁴. A dificuldade de lidar com o acontecimento, está aliada à percepção de um presente já carregado de sentido histórico, somada à conjuntura desempenhada pelo *mass-media*, como sendo os principais responsáveis por produzir o novo e alimenta “uma fome de acontecimentos”, possibilitou a eminência dos acontecimentos no campo historiográfico, e impôs, novos problemas aos historiadores, devido a relação mantida com o tempo presente que é inflamada pela *mass-media*.

O acontecimento reconquistou seu espaço, à medida que foi se desprendendo dos antigos traços no qual pertencia. Partindo do entendimento que o acontecimento é antes de tudo algo novo e imprevisível, ele carrega uma mensagem inédita e imprime a ideia de

⁴ NORA, Pierre. O retorno do fato. In: LE GOFF, Jacques; NORA, Pierre. *História: novos problemas*. Tradução de Theo Santiago. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1995. p. 181.

A historiografia e o retorno do acontecimento...

imprevisibilidade. Ao transmitir a novidade e caracterizado por seu imediatismo: “o acontecimento se faz assinalar por sua importância, a novidade da mensagem, tanto menos indiscreto quanto menos banal”⁵.

Em face desse panorama, as configurações perpassam os acontecimentos podem ser tanto políticos quanto sociais. Por um lado, ele é vivido de diferente maneira pelos seus atores, pautado na percepção de cada sujeito. Por outro lado, ele pode ser explorado em diversas escalas sociais. Nessa perspectiva, o acontecimento pode ter diferentes significados numa sociedade, na medida em que o ângulo de visão se desloca, as representações de um determinado evento parte das experiências individuais e subjetivas.

Este artigo, a partir da categoria do “evento”, discute sobre a possibilidade de sua utilização no campo historiográfico. No primeiro momento, apresenta um panorama e esboça-se algumas considerações para compreensão e definição dos eventos. Em seguida, elencam-se algumas características intrínsecas em torno do mesmo, para pensar as possibilidades, propondo caminhos para a releitura dos acontecimentos. O propósito desse artigo, não é realizar um esboço dilapidada da concepção de acontecimentos, mas uma coisa é certa, o leitor não vai se deparar com uma história linear, progressiva e objetiva, mais que isso, nas próximas páginas que se seguem, convido-o a adentrar nos meandros dos acontecimentos, com seus múltiplos significados e seus fragmentos que ainda permanecem no tempo.

Georges Duby, foi um dos pioneiros ao utilizar esse novo viés do acontecimento, em seu livro “*O domingo de Bouvines*”, analisa a batalha do rei Felipe Augusto da França contra o imperador Oto de Flandres: “eu tentava ver como um acontecimento se faz e de desfaz, já que, afinal, ele só existe pelo que dele se diz, pois é fabricado por aqueles que difundem a sua notoriedade”⁶ e as lembranças de Bouvines são “de sua deformação progressiva, pelo jogo, raramente inocente, da memória e do esquecimento”⁷.

Para o autor a construção da batalha ocorre partir da versão dos vencidos e que integra uma representação que está inserida num passado coletivo⁸, portanto o “evento que se produziu no domingo de 27 de julho de 1214 foi incontestavelmente significativo”, sua

⁵ Ibidem, p. 184.

⁶ DUBY, Georges. *O domingo de Bouvines: 27 de julho de 1214*. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1993, p.11.

⁷ Ibidem, p.11-12.

⁸ Ibidem, p. 164.

repercussão propagou-se no tempo como ondas sucessivas e sua “imagem original, já pouco fiel à realidade, afasta-se mais ainda, prestando-se à acolhida do fabuloso”.⁹

Os acontecimentos, no entendimento de Duby, são como espuma da história:

“[...] bolhas que, grandes ou pequenas, irrompem na superfície e, ao estourar provocam ondas que se propagam a maior ou menor distância. Este deixou marcas bastante douradoras: até hoje, não foram totalmente apagadas. Somente essas marcas lhe conferem existência”¹⁰.

Georges Duby, ao mesmo tempo que, enfatiza a importância de inscrição do acontecimento histórico no contexto em que foi produzido, propõe caminhos para a leitura dos eventos, em que esses estariam: em constante (re)construção já que ele é fabricado *a posteriori*, sendo ele suscetível as influências da memória e do esquecimento. No entanto, ao utilizar a metáfora das bolhas, o autor não deixa claro, que a leitura que uma sociedade tem sobre um acontecimento passado, parte do olhar influenciado do presente sob o passado, na perspectiva do próprio presente na construção de sentidos do passado.

Na obra o “*Renascimento do Acontecimento*”, François Dosse, jogando com metáforas, afirma que o acontecimento é igual à Fênix que nunca desaparece por completo:

“Esfinge, o acontecimento é igual Fênix que na realidade nunca desaparece. Deixando múltiplos vestígios, ele volta constantemente, com sua presença espectral, para brincar com acontecimentos subsequentes, provocando configurações sempre inéditas. Nesse sentido, poucos são os acontecimentos sobre os quais podemos afirmar que terminaram porque ainda suscetíveis de novas atuações”¹¹.

Empregando como exemplo a construção que se dá em torno da ditadura civil-militar brasileira, para compreender como um discurso sob um determinado acontecimento pode ressurgir em outros momentos históricos. Em 2014, a então presidenta Dilma Rousseff, relembrou os 50 anos que marcaram o golpe, e apontou a dívida histórica do país com os mortos e desaparecidos políticos, enfatizando: “que nós nos lembremos e contemos o que aconteceu (...) Devemos isso a todos os que morreram e desapareceram, devemos aos

⁹ Ibidem, p. 209.

¹⁰ Ibidem, p. 14.

¹¹ DOSSE, François. *Renascimento do acontecimento: um desafio para o historiador: entre Esfinge e Fênix*. São Paulo: Editora Unesp. 2013, p. 7.

A historiografia e o retorno do acontecimento...

torturados e perseguidos, devemos a suas famílias, devemos a todos os brasileiros”¹². Entretanto, em um curto espaço de tempo, esse episódio é recuperado como a “Revolução de 1964” em que espelha a lógica de autoritarismo presente nesse outro momento histórico, que é fomentado, pelo atual presidente, Jair Bolsonaro, ao afirmar que o dia 01 de abril deveria ser comemorado como uma “data histórica”¹³.

São divergentes as formas e os contornos com que esse acontecimento é recuperando e vistos pelas lentes de diferentes temporalidades. Nesse sentido, o acontecimento é espectral e nunca desaparece por completo. Longe disso, ele está sempre em modificações podendo até mesmo ressurgir, mas dentro do campo de possibilidades, com configurações antagônicas e inéditas.

Paul Ricoeur, no capítulo, “*O eclipse do acontecimento na historiografia francesa*”¹⁴, logo no início afirma que “no princípio de qualquer reflexão, o conceito de acontecimento histórico patilha da evidência enganadora da maioria das noções do senso comum”. Em seu texto, Ricoeur, enfrentou o problema diferente, e propõe caminhos, que não se deve seguir, para a releitura dos acontecimentos.

Para as reflexões, o autor destaca duas proposições: as ontológicas e epistemológicas. As críticas do ponto de vista ontológico, “entende-se por acontecimento histórico o que produziu efetivamente no passado” e que independente das nossas “construções e reconstruções” a “atualidade passada do que aconteceu é considerada uma *propriedade absoluta* [do passado]”. Segundo, é que o interesse nos acontecimentos históricos estaria vinculado aos “*agentes humanos*”. O autor utiliza o argumento que essa restrição é advinda da própria compreensão da história como o “conhecimento das ações de homens do passado”. Por fim, haveria um impedimento na comunicação, em que o obstáculo entendido como “constitutivo, a ideia de uma alteridade ou de uma diferença absoluta” portanto, a “competência em comunicar encontra como um desafio e um obstáculo à estranheza do estrangeiro e que ela só pode esperar compreender ao preço de reconhecer sua irreduzível alteridade”. Essas considerações estariam relacionadas com os pressupostos epistemológicos.

¹² G1. “50 anos do Golpe Militar. Disponível em: < <http://g1.globo.com/politica/50-anos-do-golpe-militar/noticia/2014/03/para-dilma-lembrar-do-golpe-faz-parte-da-consolidacao-da-democracia.html>>. Acesso em: 20 de março de 2021.

¹³ VEJA. “Bolsonaro quer quartéis comemorando golpe de 64”. <<https://veja.abril.com.br/politica/bolsonaro-quer-quarteis-comemorando-golpe-de-64-generais-sugerem-cautela/>>. Acesso em: 20 de março de 2021.

¹⁴ RICOEUR, Paul. O eclipse do acontecimento na historiografia francesa. In: *Tempo e Narrativa*. Tomo I. Campinas, São Paulo: Papirus, 1994, p. 139.

Primeiro que “opomos a *singularidade não-repetível* do evento físico ou humano à universidade da lei”. Portanto o “evento é o que só aconteceu uma vez”. Segundo traço é que “opomos *contingência prática* à necessidade lógica ou física” e assim o evento “poderia ter sido feito diversamente”. Por último, “a alteridade tem sua contrapartida epistemológica na noção de *afastamento* em relação a qualquer modelo construído ou a qualquer invariante”. Para o autor, esses pressupostos contribuíram para a construção equivocada de um acontecimento histórico, pois os percursos para interpretá-los, necessitam de uma investigação detalhada, uma análise crítica, metodológica e esquematizada na prática do historiador.

Para Paul Ricoeur a depreciação do acontecimento se dá sobretudo pelo engodo do tempo curto, no qual o instante do acontecimento se contrapõe ao peso da longa duração. E coloca o acontecimento como um lugar privilegiado para pensar uma história para além das relações causais. Destaca que o acontecimento é algo que acontece, tem sua ocorrência; e ele só é novo a partir dos pontos de referência de uma determinada sociedade em relação à uma ordem já instaurada. Sustentando a ideia de que o retorno do evento se dá pelo seu significado,¹⁵ ele é interpretado e inserido em discurso, e assim o acontecimento seria o próprio discurso, no qual ganha espessura e sentido.

Em “*Arqueologia do Saber*”, Michel Foucault aborda o acontecimento enquanto discurso em que “um enunciado é sempre um acontecimento que nem a língua nem o sentido podem esgotar inteiramente”, para o autor o “acontecimento abre para si mesmo uma existência no campo de uma memória ou na materialidade dos manuscritos (...) porque é único como todo acontecimento, mas está aberto à repetições, à transformações, à reativações”¹⁶ e destaca: “a enunciação é um acontecimento que não se repete; tem uma singularidade situada e datada que não se pode reduzir”¹⁷.

Nessa perspectiva, o acontecimento é singular, pois além dele ser único, ele deve ser situado à luz das condições históricas que permitiu que ele existisse, revelando o que o tornou possível no momento em que se reproduziu. Mas isso não impede, que o acontecimento não esteja suscetível às influências e aberto a novas interpretações e, portanto, não podendo ser

¹⁵ RICOEUR, Paul. Événement et sens. IIA471, in *L'espace et le temps. Actes du XXIIe Congrès de l'Association des Sociétés de Langue Française*, Dijon 1988 (Problèmes et controverses). Vrin-Société Bourguignonne de Philosophie, 1991, p. 9-21. Disponível em: <http://www.fondsriceur.fr/uploads/medias/articles_pr/evenement-et-sens.pdf>. Acesso em: 15 de março de 2021.

¹⁶ FOUCAULT, Michel. *A Arqueologia do Saber*. Rio de Janeiro: Forense-Universitária. 1987, p. 32.

¹⁷ Idem, p. 116.

A historiografia e o retorno do acontecimento...

esgotado, pois aberto a repetições, a transformações, a reativações. Tendo em vista essas considerações iniciais, busca-se elencar algumas características importantes que perpassam o debate em torno do evento.

Para a compreensão dos eventos só seria possível através indícios deixamos no tempo. O historiador Paul Veyne, em *“Como se Escreve a História”*, afirma que um evento “destaca-se sobre um fundo de uniformidade; é uma diferença, algo que não poderíamos conhecer a priori”. Para a interpretação dos eventos históricos, só seria possível através do trabalho com as fontes, no entanto, os limites perpassam que “em nenhum caso, o que os historiadores chamam um evento é apreendido de uma maneira direta e completa, mas, sempre, incompleta e literalmente, por documentos ou testemunhos, ou seja, por *tekmeria*, por indícios”¹⁸. No mesmo sentido, François Dosse afirma que a história “capta do acontecimento, é sua efetuação nos seus estados de coisas ou na vivência, mas o acontecimento, na sua evolução, na sua própria consistência, na sua autopoisição como conceito, escapa à História”¹⁹.

Encarado essas concepções, o historiador, através da investigação nas fontes, consegue atingir somente indícios do que seria o evento, não sendo possível incorporar por completo, visto a impossibilidade de reviver o objeto. Dessa forma, vale destacar a impossibilidade plena de acessar o passado, primeiro que se o passado fosse acessível ao historiador “não seria objeto de conhecimento porque, quando era presente, esse passado era como nosso presente, confuso multiforme ininteligível”. A segunda razão é da ordem de uma ilusão metodológica, e consiste também em uma crítica à escola positivista, em que “o fato histórico existiria em estado latente nos documentos”²⁰.

Em face desse panorama, os acontecimentos são um cruzamento de itinerários possíveis. A metáfora da “porta” contribui para inteligibilidade da leitura dos acontecimentos. Os historiadores estariam diante de uma “porta” que oferece acesso ao passado. Essa “porta” compreendida como as fontes, proporciona que o historiador “mergulhe” ao passado, ao mesmo tempo, ela é barreira, e impede e obstrui o total acesso ao passado. O intuito não é de colocar o passado como algo inatingível, mas há que ter em conta, que todo o processo de construção e investigação do passado, parte dos questionamentos do presente, das

¹⁸ VEYNE, Paul Marie. *Como se escreve a história*. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1982, p. 12.

¹⁹ DOSSE, François. *Renascimento do acontecimento: um desafio para o historiador: entre Esfinge e Fênix*. São Paulo: Editora Unesp, 2013, p. 168.

²⁰ Idem, p.143.

formulações, as percepções que o historiador fará com as fontes, utilizando os parâmetros de seu próprio tempo, é nesse sentido que “a história, não pertence aos documentos, mas à questão colocada pelo historiador”²¹.

Os eventos e sua relação com as mentalidades, Paul Ricoeur no capítulo “*Tempo da história e destino do acontecimento*” indaga sobre quais seriam as possibilidades de pensar em um acontecimento como a Revolução Francesa, este evento entendido pela maioria dos autores como um “acontecimento revolucionário, a partir do dia em que explode, transforma inteiramente a situação anterior e institui uma nova modalidade da ação história, que não está inscrita no inventário dessa situação”. O autor mostra que, neste período, a sociedade da França passava por mudanças que possibilitaram o surgimento do fenômeno jacobino e que desencadearam uma “nova sensibilidade política [a qual] foi produzida ao lado da antiga”. No entanto, essa nova ideologia jacobina chegou a tomar o poder e, “a partir de então, nem o desmontar do que o historiador considera uma ‘ilusão política’, nem a identificação dos canais pelos quais exerceu sobre a sociedade esse novo poder saturam o acontecimento Revolução”²².

Paul Ricoeur realiza uma releitura da obra “*Para uma outra Idade Média*”, que aborda como a ideia de tempo era entendida e representada pelos indivíduos na Idade Média, do historiador Jaques Le Goff. O conflito perpassa entre o tempo da Igreja e o tempo dos mercados, com a difusão de relógios que delimitam o tempo exato de trabalho. Esse acontecimento, de acordo com o autor, é um dos mais significativos “da história mental destes séculos, onde se elabora a ideologia do mundo moderno, sob a pressão do deslizamento das estruturas e das práticas econômicas”. Portanto, a própria representação do tempo produziu o acontecimento que consiste na “‘separação essencial e o encontro contingente’ desses dois tempos”²³.

O acontecimento desencadeado pela Revolução Francesa, revelou os conflitos latentes daquela França do final do século XVIII e possibilitou esclarecer, tanto sobre as estruturas presentes, quanto as mudanças de mentalidade naquela sociedade. Maio de 68, é outro exemplo, que se tornou símbolo de uma geração, e mostrava as profundas mudanças

²¹ RICOEUR, Paul. *Op.Cit.* p. 143.

²² RICOEUR, Paul. *Tempo da história e destino do acontecimento*. In: *Tempo e Narrativa*. Tomo I. Campinas, São Paulo: Papirus, 1994, p. 317-318.

²³Idem, p. 312.

A historiografia e o retorno do acontecimento...

sociais que estavam ocorrendo, não só na França, mas no mundo inteiro. Nesse sentido, o acontecimento assim está inserido em um sistema de significação, podendo ser um símbolo fundador, na qual é alimentado pelo imaginário social e utilizado como fonte de identidade.

Essa nova abordagem sobre o retorno dos eventos é entendida, muitas vezes, como uma nova crise na História que perpassa o *acontecimento versus estrutura*. No entanto, acredita-se que não estaríamos diante de uma nova crise, pois poderíamos ir além dessas duas posições e fazer surgir novas possibilidades de análise. Objetivo não é apresentar um debate entre *evento versus estrutura*, como meras explicações causais, com o risco de empobrecer as análises, mais que isso, mostrar como essa chave de leitura, permite aos historiadores buscarem novas interpretações. Ao trabalhar com a noção de acontecimentos possibilitaria pensar sobre como em algumas ocasiões, um evento pode gerar uma ruptura nas estruturas, em outros, mostrar as mudanças e descolamentos produzidos na mentalidade de uma determinada sociedade, e por fim, no qual será debatido na sequência, como um evento possibilita a construção de uma estrutura bem definida socialmente.

O acontecimento possibilitou a estratificação de estruturas que ainda dominavam o tempo presente, e foi isso que Paul Bois buscou mostrar no seu livro *“Paysans de L’Ouest”*. A pesquisa, baseada no departamento de Sarthe, na França, e como essa comunidade tinha se constituído a partir de uma estrutura marcada socialmente, entre o oeste com uma direita majoritária, e o sudeste com esquerda minoritária, mas fortemente enraizada. O questionamento que perpassava a pesquisa era por que os camponeses e tecelões que vivem na parte sudeste “votavam nos “montanhese” em 1849 continuavam dando, ainda na década de 1960, porcentagens maciças de votos para o Partido Comunista”. O que se averiguou é que não seria possível explicar essas “opções políticas atuais pelas estruturas sociais ou religiosas subjacentes”²⁴.

Paul Bois identificou, que na região de Sarthe houve uma guerra camponesa conhecida por *Chouannerie* e “coincide exatamente, em sua distribuição espacial” e seria a partir deste acontecimento-matriz “do qual saíram, no que diz respeito às mentalidades, as permanências duráveis”²⁵ e o tempo “curto instaurou o tempo longo”²⁶ que marcaram a região. Portanto, a pesquisa de Paul Bois, de um tempo de longa duração “mergulho no passado mais

²⁴LE ROY LADURIE, *Op. Cit*, p. 254-255.

²⁵ Idem, p. 256.

²⁶ Idem, p. 259.

que secular do qual foram transmitidos os traços de um comportamento que perdura, com verdadeira inércia, até os nossos dias, quando, na verdade, as condições iniciais desaparecem”.

²⁷ Ela estabeleceu uma relação com o tempo curto que “retoma toda a sua importância: ele é aquele do traumatismo inicial, da ruptura propriamente revolucionária”²⁸ e a partir de então que se diferenciariam a espacialidade dos votos eleitorais.

Evento enquanto narrativa destaca-se os trabalhos de Michel Foucault ao analisa o evento enquanto construção de diferentes narrativas, em sua obra, “*Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão,*” busca entender a relação entre psiquiatria e justiça penal através de um caso de parricídio do século XIX. O autor entende, a partir de seu objeto de pesquisa, que o acontecimento é liberdade “ele corta como uma lâmina, agita, frustra ou ataca toda espécie de instituição”²⁹.

As fontes que compilam o trabalho de Foucault são de diversas origens: documentos jurídicos, relatórios médicos, declarações de testemunhas, artigos da imprensa e um memorial redigido pelo próprio Pierre Rivière. Todos esses documentos ajudam a entender como cada sujeito ou instituição criou uma determinada versão sobre os acontecimentos que perpassaram aquele dia 3 de junho em que ocorreram os assassinatos. O autor analisa como os diferentes discursos sobre Rivière utilizaram-se de táticas e estratégicas para “recobri-lo, inseri-lo e classificá-lo como discurso de um louco de um criminoso”³⁰.

Na tentativa de elucidar e de fornecer subsídio para os historiadores, utiliza-se como exemplo, uma possível investigação histórica, em torno da Operação Lava Jato e a condenação de Lula, utilizada já no início do artigo. Os possíveis documentos em torno do episódio poderiam ser: os documentos jurídicos; a imprensa com a cobertura jornalística; e as memórias dos principais envolvidos.

As fontes, apesar de terem origem heterogêneas, estão relacionadas umas às outras através de um mesmo episódio. Sendo possível identificar algumas continuidades e descontinuidades, reações e funções que são estabelecidas. Alguns discursos constituem regras específicas em sua construção, como é o caso dos documentos jurídicos. Outros

²⁷ VOVELLE, Michel. “Um Tempo mais Longo”: resistências e longa duração nas mentalidades coletivas. In: *Ideologias e Mentalidades*. São Paulo: Brasiliense, 1991, p. 292.

²⁸ LE ROY LADURIE, *Op. Cit.*, p. 292.

²⁹ FOUCAULT, Michel. “*Eu, Pierre Riviere, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão ...*” um caso de parricídio do século XIX. Rio de Janeiro: Graal, 1977, p. 197.

³⁰ Idem, p. XIII.

A historiografia e o retorno do acontecimento...

discursos mantém uma relação de interferência com textos diversos, como é o caso das notícias baseadas, frequentemente, nas versões oficiais.

Nas palavras de Michel Foucault alguns discursos “têm uma origem longínqua e um alcance cronológico muito grande”³¹ essa observação pode ser aplicada para as memórias do Ex-presidente Lula, que têm uma cronologia própria e muito mais longa do que os outros documentos além de ter um alcance no tempo presente. O evento escaparia a qualquer inserção cronológica, pois não seria possível determinar o início, que não poderia ser reduzido meramente ao ano de 2014 com o início da Operação Lava Jato, ou o fim desse episódio, que provavelmente não se encerra com a recuperação dos direitos políticos de Lula. Apenas seria viável traçar como ele foi ganhando forma, permitindo conhecer o contexto em que esses documentos foram produzidos, as visões de mundo presente na sociedade e delinear as possíveis circunstâncias que possibilitaram tanto a fabricação do acontecimento, quanto a sua percepção.

As formas e oposição discursiva, produzidas por esses diferentes sujeitos, não desempenham o mesmo papel, e teve diferentes efeitos que foram produzidos socialmente. É nessas circunstâncias, que o papel desempenhado pelo Poder Judiciário, com sua imagem que já estava abalada, se torna cada vez mais questionável. A mídia, como apoiadora ao “combate a corrupção” somadas aos interesses das elites conservadoras, tornou-se uma peça-chave nesses episódios, para fomentar e, até certa medida, legitimar a Operação Lava Jato. O objetivo, ao analisar um acontecimento, não é mostrar os discursos como totalizantes ou unificadores, mas apresentar uma trama discursiva que opera as várias versões de um mesmo acontecimento, as multiplicidades de sentido e de função que cada discurso opera.

O evento foge a qualquer definição, essa seria uma das ideias defendidas por Jacques Derrida, logo após o *11 de setembro*, comenta a impossibilidade de nomear o atentado, pois não teríamos conceitos ou significados disponíveis para classificar o que havia acabado de acontecer. E se referindo à “nossa impotência de nomear de maneira adequada, de caracterizar, de pensar a coisa em questão, de ir além do mero dêitico da data: alguma coisa terrível aconteceu no dia *11 de setembro*, e, ao final, não sabemos o que foi”³².

³¹ FOUCAULT, Michel. *A Arqueologia do Saber*. Rio de Janeiro: Forense-Universitária. 1987, p. 69.

³² BARRADORI, Giovanna. *Filosofia em tempo de terror: diálogos com Jürgen Habermas e Jacques Derrida*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004, p. 97.

Derrida entende que o acontecimento é antes de tudo algo que não pode ser compreendido: “o acontecimento é o que surge, e, ao surgir, surge para me surpreender, para surpreender e suspender a compreensão: o acontecimento é antes de mais nada tudo *aquilo que eu não compreendo*”³³. O autor entende que o *11 de setembro* é um acontecimento inominável, e quando pronunciável tem “uma óbvia função referencial, mas obrigamos que ele nomeie algo que não podemos nomear, porque acontece além da linguagem: terror e trauma”, assim o acontecimento seria algo “que se oferece a ser experimentado”, e, no entanto, “resiste a ser totalmente compreendido e apropriado”³⁴.

Para finalizar a primeira parte, Michel de Certeau em “*A Escrita da História*” enfatiza que o acontecimento seria um corte, que “não corta mais a espessura de uma realidade cujo solo será visível através de uma transparência da linguagem ou chegará por fragmentos à superfície do nosso saber”³⁵. O acontecimento carrega elementos significativos em sua construção e contribuiu para a elaboração das identidades, nas diferentes escalas: tanto sociais, de grupos ou de indivíduos. A proposta do presente artigo, foi refletir e propor uma leitura, menos do acontecimento em si, e mais como ele se constitui e se (re)faz socialmente através dos diferentes discursos e das marcas deixadas pelo tempo.

Cronosofia do acontecimento

“Nós acreditamos que o tempo decorre de forma linear, que ele avança uniformemente para sempre até o infinito. Mas a diferenciação entre presente, passado e futuro não passa de uma ilusão. O ontem, o hoje e o amanhã não se sucedem, mas estão conectados em um círculo infinito. Tudo está conectado.”

Dark, 2019.

A citação, que não tem nada de excepcional, reflete a fluidez com que a noção de tempo tem se configurado. Dark é uma trama alemã inspirada nas teorias de Albert Einstein, conta a história da cidade de Winden, que através de uma fenda temporal, surgida por um buraco de minhoca, seria possível viajar pelo espaço-tempo. Nesse enredo, os personagens estão inseridos em um tempo específico, que está à margem das cronologias temporais, sendo

³³ Idem, p. 100.

³⁴ Idem, p. 157.

³⁵ CERTEAU, Michel. *A Escrita da História*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1982, p. 89.

A historiografia e o retorno do acontecimento...

que as ações do presente refletem no passado e condicionam o futuro. Proporcionada pelas configurações históricas, com os avanços da tecnologia, juntamente com as teorias da física, somadas as produções de filmes de ficção científica e sobre viagens no tempo, acrescentadas ainda com a ideia de “aceleração do tempo”, se tornou cada vez mais corriqueira a reflexão em torno da concepção do tempo.

A abstração que perpassa a ideia de tempo, pra além do tempo físico natural e escoado, e sua difícil conceituação se dá em decorrência do tempo carregar vários significados: pode ser cronometrado; pode ser uma representação; uma ideia concreta; uma forma; ou pode remeter ao passado. Refletir sobre os acontecimentos é se propor a pensar o tempo. O próprio conceito de História está entrelaçado ao conceito de tempo, e sua noção é tão importante quanto complexa.

São diversas as formas pelos quais as experiências do tempo são vividas pelos indivíduos, tendo diferentes percepções de tempo e a forma como as sociedades se relacionam com o tempo. Jorge Luis Borges buscou refutar a concepção tradicional de um tempo, compreendido como simples sucessão de fatos, afirmando que “Quanto a mim, nego a existência de um tempo único, onde todos os fatos estivessem sequenciados”. A noção de tempo como linear, progressivo e cronológico é uma ideia advinda das sociedades ocidentais e modernas. Entretendo a relação com o passado e o presente pode ocorrer de diferentes maneiras de acordo com cada sociedade, de como esse passado se insere no presente, e de outras formas de experiências no tempo. Essas diferentes relações que uma cultura mantém com o tempo e com o seu passado, é o que François Hartog vai chamar de “*regimes de historicidade*”:

“Entendidos como uma expressão de experiência temporal, regimes não marcam meramente o tempo de forma neutra, mas antes organizam o passado como uma sequência de estruturas. Trata-se de um enquadramento acadêmico da experiência do tempo, que, em contrapartida, conforma nossos modos de discorrer acerca de e de vivenciar nosso próprio tempo”³⁶.

As rupturas no tempo e as formas de se organizar em relação ao passado são percebidas de maneiras diferentes de acordo com cada sociedade. Não necessariamente uma cultura diferenciará as três dimensões temporais: passado, presente e futuro. Desta forma, as

³⁶ HARTOG, François. Tempo, história e a escrita da história. *Revista de História*, n. 148, p. 12, 2003.

ordens do tempo “variam de acordo com os lugares e a época”³⁷. A historiografia, neste sentido, seria apenas uma, entre outras, formas de codificação do passado. Algumas culturas não teriam uma história, entendida aqui como disciplina institucionalizada, pois esta seria apenas uma entre outras “maneiras que a sociedade tem de construir o passado e estabelecer uma relação com ele”. Neste sentido, a historiografia é “apenas uma maneira possível de representar o passado”³⁸, abrindo um leque de possibilidades de como uma cultura se relaciona com o seu passado e como este está presente na contemporaneidade.

Na complexidade da representação de tempos históricos, a própria concepção de tempo se intercala e se relaciona com outras noções: temporalidade, duração, processos, eventos, continuidades e rupturas. Inseridos em uma mesma sociedade, cada sujeito, pode estar vivendo sobre diferentes percepções de tempo. Nesse sentido, Paul Ricoeur afirma que “o tempo torna-se tempo humano na medida em que está articulado de modo narrativo; em compensação, a narrativa é significativa na medida em que esboça os traços da experiência temporal”³⁹. Assim, para o autor, o tempo torna-se humano correlação entre tempo e narrativa.

Compreendendo que o tempo é uma produção social e utilizado como instrumento cronológico pelas sociedades, os indivíduos no mundo contemporâneo vivenciam diferentes experiências no tempo. Logo, dentro de um mesmo corpo social podem existir “diferentes” tempos: o tempo jurídico, o tempo político ou o imediatismo dos tempos das ações de mercado⁴⁰. Até mesmo dentro de uma mesma sociedade há possibilidade de coexistência de diferentes e múltiplas temporalidades que “marcam a história, a memória e a política”⁴¹. Deste modo, temos uma pluralidade no que se refere ao tempo social. Essa ideia está presente na obra de Fernando Braudel que afirma:

“De fato, na linguagem da história (tal como a imagino), não há como existir sincronia perfeita: uma parada instantânea, suspendendo todas as durações, é em si quase absurda, ou, o que dá no mesmo, muito fictícia; do mesmo

³⁷ HARTOG, François. *Regimes de historicidade: presentismo e experiências do tempo*. Belo Horizonte: Autêntica, 2013. p. 17.

³⁸ SETH, Sanjay. “Razão ou raciocínio? Clio ou Shiva?”. *História da Historiografia*, n. 11, 2013, p. 179.

³⁹ RICOEUR, *Op. Cit.*, p. 15.

⁴⁰ HARTOG, *Op. Cit.*, p. 10.

⁴¹ BAUER, Caroline Silveira. *Como será o passado? História, Historiadores e a Comissão Nacional da Verdade*. Jundiaí: Paco, 2017. p. 25.

A historiografia e o retorno do acontecimento...

modo, uma descida pela encosta do tempo só é concebível sob a forma de uma multiplicidade de descidas pelos diversos e incontáveis rios do tempo⁴².

O acontecimento não esteve sempre no centro dos debates historiográficos. Como já mencionado, no século XX a Escola nos *Annales* rejeitava os eventos de caráter político, dando ênfase a uma história voltada para a economia. Essa virada e o retorno do debate sobre o evento foram transformações ocasionadas, segundo Marek Tamm, não tanto na historiografia, mas nas mudanças da própria sociedade ocidental, que levaram a novas percepções de tempo, que são cada vez mais caracterizadas pela noção de “aceleração do tempo”⁴³.

De forma objetiva, Turin entende que o tempo na história, nada além da forma dos processos e experiências, assim:

“De todo modo, é preciso reconhecer que talvez a situação mais paradoxal e difícil em uma investigação sobre o tempo e, mais especificamente, sobre a historicidade é que eles não podem ser percebidos como objetos autônomos. Só se pode falar deles falando de outra coisa. Afinal, o tempo não é nada mais do que a forma interna de processos e experiências⁴⁴.”

Sobre as diversas formas de entender o tempo, a ideia de “*regimes de historicidade*” tem como objetivo esclarecer o próprio tempo presente, como esse tempo age sobre algumas culturas e o desencadeamento de eventos marcantes ou momentos de crise que acarretam rupturas no tempo:

Partindo de diversas experiências do tempo, o regime de historicidade se pretenderia uma ferramenta heurística, ajudando a melhor apreender, não o tempo, todos os tempos ou a totalidade do tempo, mas principalmente

⁴²BRAUDEL, Fernando. *O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo*. São Paulo: Martins Fontes, 1984, 104.

⁴³ Acreditamos que seja importante fazer essa divagação no sentido de entender como a aceleração do tempo possibilita que cada vez mais se “produza eventos”, neste sentido as mídias seria uma das principais responsáveis pela “aceleração do tempo”, em que tudo se tornaria instantâneo. Para Hartmut Rosa a aceleração do tempo ocorre devido a aceleração tecnológica, as relações de mercado e a dimensão cultural (ROSA, Hartmut. “Social acceleration: ethical and political consequences of a desynchronized high-speed society”. In: ROSA, Hartmut; SCHEUERMAN, William E. (orgs). *High-speed society. Social acceleration, power, and modernity*. Pennsylvania: The Pennsylvania State University, 2009.). As crises políticas e econômicas também teriam um efeito de “aceleração do tempo”, isso levaria a um enfoque cada vez mais centrado nos eventos. Essa noção de “aceleração do tempo”, característico das sociedades neoliberais, levam os indivíduos a uma aceleração no ritmo de vida, aceleração entendida como “falta de tempo”, em que o tempo se esgota nele mesmo. No entanto, algo importante que deve ser enfatizado, é que o tempo não muda, o que muda são as experiências no tempo pelos sujeitos.

⁴⁴ TURIN, Rodrigo. As (des) classificações do tempo: linguagens teóricas, historiografia e normatividade. *Topoi* (Rio de Janeiro), v. 17, n. 33, p. 586-601, 2016.

momento de crise do tempo, aqui e lá, quando vêm juntamente perder sua evidência as articulações do passado, do presente e do futuro⁴⁵.

A noção de *tempo* deriva da própria visão de mundo eurocêntrica, sendo o *tempo* uma construção social. Uma forma de uma cultura mudar sua percepção de tempo é através de um acontecimento. Portanto, tempo e acontecimento estão em estreito vínculo. A ideia de tempo como linear progressivo e cronológico muda quando irrompe um acontecimento, pois aquele se tornaria, descontínuo e irregular como indica Dosse:

“No bojo de uma mesma sociedade, ocidental ou outra, é possível distinguir acontecimentos de ordem individual, pessoal, e os acontecimentos de ordem coletiva que em ambos casos pressupõem uma interrupção na continuidade do tempo, no escoamento das coisas”⁴⁶.

Para a compreensão do evento como um marcador temporal, François Dosse considera que o acontecimento que está “retornando” hoje em dia, é analisado através de uma “ótica científica” o que “lhe atribui toda sua eficiência”. As fontes sobre um evento se transformam assim em “indício ou vestígio significante” e, portanto “o acontecimento é compreendido duplamente, como sugere sua etnologia, como resultado e como começo, como desfecho e como abertura de possíveis”⁴⁷.

Um acontecimento pode ser percebido por seus sujeitos por diferentes temporalidades, pode elucidar conflitos latentes de uma sociedade e seus efeitos podem ocasionar rachaduras e até rupturas *no* tempo:

“não somente há o inesperado no acontecimento, mas há também o excesso porque o acontecimento sai do leito do escoamento do fluxo temporal habitual. Ele introduz a censura, a descontinuidade entre um antes e um depois. O acontecimento descontrola o tempo, abrindo-se a um outro diferente”⁴⁸.

A emergência de um acontecimento está vinculada a uma série de momentos anteriores a ele. No entanto, não é uma mera sucessão de fatos sequenciais, pois o acontecimento, como algo novo e imprevisível, ocasiona um rompimento no fluxo natural do

⁴⁵ HARTOG, *Op. Cit.*, 2013, p. 37.

⁴⁶ DOSSE, *Op. Cit.*, p. 330-331.

⁴⁷ *Idem*, p. 6.

⁴⁸ *Idem*, p. 140-141.

A historiografia e o retorno do acontecimento...

tempo. Compreendendo que o tempo é fruto de uma construção social, o acontecimento romperia o fluxo natural do tempo e marcaria “um antes” e “um depois”, sendo possível, até mesmo, alterar a percepção de como uma sociedade se organiza entre passado, presente e futuro. Nessa abordagem, ela se torna possível, quando se analisa um acontecimento como um ponto privilegiado para a reflexão e conexão com o tempo. É o caso, por exemplo, do golpe institucional de 1964 que depôs o governo democraticamente eleito, de João Goulart. Marcando um “antes”, caracterizado por reformas de base, com a articulação dos movimentos sociais, tanto na cidade, quanto no campo. E um “depois” com a posse dos militares no poder, com um projeto político e repressivo que perduraria por 21 anos.

Segundo François Hartog, com o regime moderno os acontecimentos “não ocorreram apenas *no* tempo, mas antes *pelo* tempo”⁴⁹. Outro historiador que vai ao encontro desse entendimento é Claude Romano que, considera que o acontecimento não poderia ser algo datável, pois ele não se “insere *no* tempo, ele *abre* o tempo ou o temporaliza”⁵⁰.

A percepção de tempo, nesses últimos meses, tem sido alterada devido as circunstâncias históricas vivenciadas pela pandemia, e a própria relação mantida pelos indivíduos e o tempo foi alterada. Para compreender esse momento, Julián Fuks, confessa que: “então, num momento indefinível entre os primeiros raios do amanhecer e a luz ofuscante do meio-dia, o tempo deixou de fazer sentido.” Essa relação com o tempo, ocorrida em diferentes escalas sociais, em que “o tempo desprovido de sentido era um acontecimento coletivo, mas estritamente íntimo”. Mostrando toda a singularidade na qual esse acontecimento foi sentido e experienciado pelos indivíduos.

Nesse contexto, cada indivíduo, conforme o lugar ocupado na sociedade, manteve uma relação estreita com o tempo vivido. O tempo, para indivíduos que tiveram que se adaptar ao isolamento social impondo um novo estilo de vida, foi diferente do tempo dos sujeitos estão na linha de frente ao combate ao coronavírus. Diferente também, do tempo da mídia, essa como uma das principais responsável pela “aceleração do tempo”, pela difusão e pelo consumo de informações que se dão também pelas redes sociais em que tudo se tornaria instantâneo

⁴⁹ HARTOG, *Op. Cit.*, 2003, p. 13.

⁵⁰ DOSSE, *Op. Cit.*, p. 100.

Ainda “o que se produzia era um inchaço do presente, como se seu vulto engordasse tanto que ocultasse o passado e bloqueasse a vista do futuro inteiro”⁵¹. Essa percepção, inclusive já foi debatida por Façois Hartog, que o define como “presentismo”, caracterizado pela “tirania do instante e da estagnação de um presente perpétuo”, em que o “futuro, percebido não mais como promessa, mas como ameaça”⁵².

Seria uma falácia, refletir sobre o debate em torno do acontecimento na historiografia, sem adentrar nos eventos traumáticos. O século XX, característico da “era das catástrofes”, também correspondeu a “era dos testemunhos”⁵³. Testemunhos aqui entendidos que presenciaram situações-limites, com um evento fora do comum, que levaram a um trauma desencadeado em situações guerras, genocídios, perseguições, holocausto ou ditaduras – talvez aqui poderia ser incluído a própria pandemia. O testemunho, nesse sentido, é a essência para compressão das cicatrizes ainda presentes nas memórias coletivas.

A História do Tempo Presente, carrega particularidades e desafios para o ofício do historiador, principalmente devido ao que esse passado versa sobre o presente e “transita obrigatoriamente no inacabado, no que está sucedendo ou sucedeu tão adjacente que seu halo segue ofuscando e o seu hálito ainda pode ser respirado”⁵⁴.

O acontecimento “não se limita à sua própria fatualidade, mas se integra em uma narrativa consistente de sentido”⁵⁵. Para Bergson entende que o passado nunca desaparece inteiramente se fazendo persistente no presente através da memória, pois não existiria, para o indivíduo, uma ruptura entre o passado e o presente, mas um “intrincamento dos dois devido aos interesses pragmáticos do presente”. Dentro dessa dimensão de que o indivíduo que narra seu passado, é através de uma posição ocupada no tempo presente, Bergson entende que o acontecimento é “originalmente presente como passado, isto é, sua presença é necessariamente retrospectiva, e, somente dentro dessa dimensão prospectiva: ele abre

⁵¹UOL. Julian Fuks: “No tempo da morte, a morte do tempo”. Disponível em: <https://www.uol.com.br/ecoa/colunas/julian-fuks/2020/07/25/no-tempo-da-morte-a-morte-do-tempo.htm?cmpid=copiaecola>. Acesso em: 20 de março de 2021.

⁵²HARTOG, *Op. Cit.*, 2003, p. 15.

⁵³SELIGMANN-SILVA, Márcio. Testemunho e a política da memória: o tempo depois das catástrofes. *Proj. História*, São Paulo, p. 71-98, jun. 2005.

⁵⁴ROUSSO, Henry. *A última catástrofe: a história, o presente, o contemporâneo*. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2016, p. 11.

⁵⁵DOSSE, *Op. Cit.*, p. 223.

A historiografia e o retorno do acontecimento...

possíveis”. Os indivíduos, herdeiros do acontecimento, a experiência continua viva no presente, podendo “voltar como espectro para assombrar a cena do presente e hipotecar o futuro”⁵⁶.

François Dosse contribui, falando sobre os possíveis efeitos que podem ocasionar um acontecimento na memória:

“o impossível acesso à verdade acontecimental do evento esquecido desloca a escuta para as vicissitudes dos efeitos do acontecimento na memória individual. O problema não é portanto distinguir o verdadeiro do falso, porque, para o sujeito, o falso pode ter tanto senão mais eficácia do que o verdadeiro”⁵⁷.

Indagar sobre os acontecimentos traumáticos, é refletir sobre um tempo fora de ordem e de como o tempo passado adentra no presente. Berber Bevernage reflete que “um “passado” persistente não se limita a desconstruir as noções de ausência e distância; em vez disso, embaraça a delimitação rigorosa entre passado e presente e, assim, questiona até mesmo a existência de tais dimensões temporais como entidades separadas”⁵⁸ ou como afirma Andreas Huyssen, “na medida em que as fronteiras entre o passado e o presente tornam-se fluídas, é como se participássemos da própria experiência”⁵⁹.

Cathy Caruth em suas contribuições sobre o trauma afirma que “a experiência traumática sugere um determinado paradoxo: a visão mais direta de um vento violento pode ocorrer como uma inabilidade absoluta de conhecê-lo; a imediatez pode, paradoxalmente, tomar a forma de um atraso” Marcio Seligmann-Silva acrescenta ainda que as recordações do trauma correspondem a um “estancamento temporal” em que o indivíduo traumatizado “manifesta uma sensação de diminuição no fluxo do tempo: como se o seu relógio tivesse ficado parado no momento do traumatismo”⁶⁰. A vítima assim estaria vinculada por uma imagem que se repete na sua integridade⁶¹ e, dentro desse aspecto da “repetição e da não simbolização, o que se coloca é a constante atualização do traumático”⁶². Retorna em estado

⁵⁶ BERGSON, apud DOSSE, 2013, p. 88-90.

⁵⁷ DOSSE, *Op. Cit.*, p. 107.

⁵⁸ BEVERNAGE, Berber., *Op. Cit.* Edição digital.

⁵⁹ HUYSEN, Andreas. *Passados presentes: palimpsestos urbanos e políticas da memória*. Stanford University Press, 2003, p. 172.

⁶⁰ SELIGMANN-SILVA, Márcio. Trauma, testemunho e literatura. São Paulo Editora 34, 2005, p. 69 -70.

⁶¹ CARUTH, Cathy. *Op. Cit.*, p. 229

⁶² SELIGMANN-SILVA, Márcio. *Op. Cit.*, p. 70.

de “dor que se apresenta das formas mais diversas”⁶³, inserindo-se no debate sobre o obstáculo para as “representações de um passado traumático que insiste em se fazer presente pela impossibilidade de se reparar o dano na sua integralidade”⁶⁴.

Berber Bevernage, desenvolve a noção de espectro que: “não é apenas um pedaço de um passado “traumático” aparecendo no presente; em vez disso, sua lógica questiona a inteira relação tradicional entre passado, presente e futuro”, assim o indivíduo tem diferentes formas de experiência do tempo e as fronteiras das ordens do tempo se tornam fluídas, dificultando a distinção do que é passado e do que é presente. O autor compreende o espectro como “irredutível a um presente ou presença que pode tornar um passado ou ausência: esta própria não-contemporaneidade determina a possibilidade de sua persistência” e finaliza afirmando que o espectro “é simplesmente o que “nunca esteve vivo o suficiente para morrer, nunca presente o bastante para tornar ausente”⁶⁵.

Dentro desse cenário, é oportuno refletir sobre a pandemia. Mas como seria possível analisar um acontecimento como a pandemia? Se o leitor, está procurando as respostas, infelizmente esse artigo não tende a oferecer, deixando esse problema para os historiadores do futuro, mas destaca-se alguns pontos essenciais para a compreensão desse acontecimento.

A pandemia, foi vivida nas mais diferentes partes do mundo e experienciadas de diferentes maneiras. No Brasil, ela mostrou o colapso do sistema de saúde, revelou o descaso e a negligência no qual o país tem enfrentando a maior crise sanitária já vista, e expôs os efeitos devastadores do negacionismo científico presente nos governantes. A pandemia, pelo que tudo indica, ao menos no Brasil, está longe de acabar. E as notícias, quase que cotidianamente destacam a onipresença do choque, em que o “Brasil registrou um novo recorde no número de mortos em um dia” e, no instante que escrevo, esses números não para de subir.

A imagem que se tem hoje, é de um país assolado pelos efeitos colaterais da pandemia: das ruínas de cadáveres que vão se estratificando; das perdas irreparáveis; do luto impedido aos familiares; a impossibilidade de se despedir ao não ser possível passar pelo ritual do enterro. Como o indivíduo vai conviver com esse passado, que não tão passado assim, e que continua a assombrar o presente é o que o historiador Marek Tamm, chama de *nachleben*⁶⁶,

⁶³ REFOSCO, Lísia. LARA, Luciana. Ruptura, repetição e irrupção: reflexões sobre o trauma e a resistência. *Por que uma clínica do testemunho?* Clínicas do Testemunho RS e SC. Porto Alegre: Instituto APPOA, 2018, p. 155.

⁶⁴ VARGAS, Mariluci Cardoso de. *O testemunho e suas formas*, op. cit., p. 101.

⁶⁵ BEVERNAGE, Berber., op. cit. edição digital.

⁶⁶ TAMM, Op. Cit., p. 9.

A historiografia e o retorno do acontecimento...

termo que o autor define como sobrevivência ou reviver. Sobrevivência ou reviver com um evento traumático.

O acontecimento, dentro do campo de possibilidade, ele é um demarcador temporal e espacial e reflexo das crises que imperam a sociedade. A relevância de estudar um evento para o historiador é através dos seus significados que são construídos *a posteriori*, é sobre as visões prospectivas sobre o acontecimento e sobre seus vários significados é sobre seus fragmentos permanecem no presente que se propagam no tempo. Sob este ângulo, através do olhar do historiador, os acontecimentos são investigados, construídos e adquirem importância na História.

Referências

BABO-LANÇA, Isabel. Acontecimento e memória. VEIGA FRANÇA, Vera Regina; OLIVEIRA, Luciana de. *Acontecimento: reverberações*. Belo Horizonte: Autêntica. 2011.

BARRADORI, Giovanna. *Filosofia em tempo de terror: diálogos com Jürgen Habermas e Jacques Derrida*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 2004.

BAUER, C.S. *Como será o passado?* História, Historiadores e a Comissão Nacional da Verdade. São Paulo: Paco. 2017.

BENJAMIN, W. *O narrador*. BENJAMIN, Walter. Obras Escolhidas. São Paulo: Editora Brasiliense, 2008.

BEVERNAGE, B. *História, memória e violência de Estado: Tempo e justiça*. Edição do Kindle.

CARUTH, C. *Experiência não reclamada: Trauma, narrativa e história*. JHU Press, 2016.

CATELA, L.S. *Situação limite e memória*. São Paulo: Hucitec, Anpocs, 2001.

CERTEAU, Michel. *A Escrita da História*. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 1982.

CLÍNICAS DO TESTEMUNHO RS e SC *Por que uma clínica do testemunho?* Porto Alegre: Instituto APOA, 2018.

CRUZ, Lua Gill da. (Sobre)viver: luto, culpa e narração na literatura pós-ditatorial. Dissertação/UNICAMP: Campinas, 2017.

DOSSE, François. *Renascimento do acontecimento: um desafio para o historiador: entre Esfinge e Fênix*. São Paulo: Editora Unesp. 2013.

DUBY, Georges. *O domingo de Bouvines: 27 de julho de 1214*. Tradução Maria Cristina Freitas. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1993.

FOUCAULT, Michel. *A Arqueologia do Saber*. Rio de Janeiro: Forense-Universitária. 1987.

FOUCAULT, Michel. *A ordem do discurso*. São Paulo: Loyola. 2014.

FOUCAULT, Michel. *Eu, Pierre Riviere, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão ... um caso de parricídio do século XIX*. Rio de Janeiro: Graal. 1977.

HARTOG, François. *Regimes de historicidade: presentismo e experiências do tempo*. Belo Horizonte: Autêntica. 2013.

HARTOG, François. Tempo, história e a escrita da história. *Revista de História*, n. 148, 2003. p. 9 – 34.

LE ROY LADURIE, Emmanuel. Acontecimento e longa duração na história social: o exemplo dos chouans. In: NOVAIS, Fernando A. SILVA, Rogerio Forastieri (Org.). *Nova História em Perspectiva*. São Paulo: Cosac Naify. 2011. p. 248 – 267.

NORA, Pierre. O acontecimento e o historiador do presente. LE GOFF, Jacques. *A Nova História*. Tradução: Ana Maria Bessa. Lisboa: Edições 70, 1984. p. 45 – 55.

NORA, Pierre. O retorno do fato. In: LE GOFF, Jacques; NORA, Pierre. *História: novos problemas*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1995. p. 179 – 193.

RICOEUR, Paul. O eclipse do acontecimento na historiografia francesa. In: *Tempo e Narrativa*. Tomo I. Campinas, São Paulo: Papirus, 1994. p. 138 – 160.

RICOEUR, Paul. Tempo da história e destino do acontecimento. In: *Tempo e Narrativa*. Tomo I. Campinas, São Paulo: Papirus, 1994. p. 293 – 320.

ROUSSO, H. *A última catástrofe: a história, o presente, o contemporâneo*. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2016.

ROUSSO, Henry. A memória não é mais o que era. IN: *Usos & abusos da história oral*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2001.

SELIGMANN-SILVA, M. *Catástrofes e Representações*. São Paulo: Escuta, 2000.

SELIGMANN-SILVA, Márcio. Narrar o trauma: a questão dos testemunhos de catástrofes históricas. *Psic. Clin*, Rio de Janeiro, 2008.

SELIGMANN-SILVA, Márcio. Testemunho e a política da memória: o tempo depois das catástrofes. *Proj. História*, São Paulo, p. 71-98, jun. 2005.

A historiografia e o retorno do acontecimento...

SETH, Sanjay. “Razão ou raciocínio? Clio ou Shiva?”. In: *História da Historiografia*, n. 11, 2013. p. 173 – 189.

TAMM, Marek. “Introduction – Afterlife of events: perspectives on mnemohistory”. In: TAMM, Marek (org). *Afterlife of events. Perspectives on mnemohistory*. New York: Palgrave Macmillan, 2015. p. 01 – 23.

VARGAS, Mariluci Cardoso de. *O testemunho e suas formas: historiografia, literatura, documentário (Brasil, 1964-2017)*. Tese/UFRGS: Porto Alegre, 2018.

VEYNE, Paul Marie. *Como se escreve a história*. Brasília: Editora Universidade de Brasília. 1982.

Recebido em: 27.06.2020
Aprovado em: 30.03.2021

Que fazer com todos estes tempos? Unidade, multiplicidade e orientação temporal na História

Ingrid Miranda*

Resumo

O presente artigo aborda o problema da multiplicidade temporal, buscando apontar como a mesma é normalmente experimentada na vida humana prática e na pesquisa histórica. Ao mesmo tempo, apresenta os mecanismos responsáveis por, historicamente, camuflar, rejeitar, negar essa multiplicidade. No campo disciplinar da História, foi essa negação a responsável por tornar possível um discurso científico sobre o passado humano, a partir da estabilidade cognitiva de um tempo supostamente uno, homogêneo, mensurável. A presente reflexão direciona-se a dois temas complementares: de um lado, o discurso dos historiadores; de outro, a orientação humana no tempo. Em ambos, todavia, os paradoxos e desafios inerentes à compreensão da multiplicidade temporal.

Palavras-chave: Ciência; Multiplicidade Temporal; Orientação Cultural.

Abstract

This article addresses the problem of temporal multiplicity, aiming to point out how it is usually experienced in practical human life and historical research. At the same time, it presents the mechanisms responsible for historically camouflaging, rejecting, denying this multiplicity. In the disciplinary field of history, it was this negation that made possible a scientific discourse on the human past, based on the cognitive stability of a supposedly one, homogeneous, measurable time. This reflection addresses two complementary themes: on the one hand, the discourse of historians; on the other, human orientation in time. In both, however, the paradoxes and challenges inherent in understanding temporal multiplicity.

Keywords: Science; Temporal Multiplicity; Cultural Orientation.

Introdução

“A história faz-se a partir do tempo: um tempo complexo, construído e multifacetado”, nas palavras de Antoine Prost¹. Mas o que isto quer dizer, de fato? O que é esse tempo com o qual a história trabalha? Na primeira parte deste ensaio, proponho lembrar algumas formas

* Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás (UFG).

¹ PROST, Antoine. *Doze lições sobre a História*. Tradução de Guilherme J. De Freitas Teixeira. Belo Horizonte: Autêntica, 2008, p. 96.

historiográficas de pensar o tempo histórico, as alternativas que notáveis historiadores encontraram para tornar esse tempo histórico inteligível e mensurável. Na segunda parte, em que abordaremos as reflexões originais de Reinhart Koselleck, será importante recorrer aos trabalhos de dois pensadores contemporâneos, Helge Jordheim e Enrico Castelli Gattinara, assim como a um filósofo cujo pensamento, ocasionalmente, passa despercebido pelos historiadores brasileiros, Jacques Rancière. Através desses autores, o problema da multiplicidade temporal ou pluralidade dos tempos históricos será repensado segundo novas perspectivas e interpretações. Por fim, dedicaremos a parte final deste ensaio para pensar o problema da multiplicidade temporal para a constituição de sentido no agir e sofrer humanos no tempo, retornando às teorias de Jörn Rüsen sob os fundamentos da ciência histórica. Assim, convidamos o leitor a refletir de que forma o tema da multiplicidade temporal pode ser um problema para a história como ciência, bem como um problema para a orientação da vida prática.

I

Quando Antoine Prost escreveu suas *Doze Lições sobre a história* – uma espécie de introdução aos jovens estudantes – ele dedicou um capítulo da obra para pensar “Os tempos da história” na tentativa de especificar que tempo é esse com o qual os historiadores trabalham. Suas considerações oferecem uma síntese da prática historiográfica tal como se vulgarizou desde o movimento dos *Annales* (teremos a ocasião de opor tais considerações às críticas recentes). Logo de início, o autor enfatiza que o que distingue a questão do historiador (se compará-lo a questões de outros cientistas das ciências humanas) é o fato deste lidar com uma dimensão diacrônica, ou seja, com conjuntos de fenômenos sociais e culturais que ocorrem e se desenvolvem através do e no tempo. Assim, o tempo da história é, precisamente, o das coletividades, sociedades, Estados e civilizações².

Segundo Prost, a ideia de pensar o tempo social, o tempo da nossa história, como um tempo ordenado, isto é, que possui uma origem e um sentido, esteve presente durante muitos séculos no pensamento ocidental. A noção de tempo cíclico, ou tempo circular, medido pelos anos do reinado de um imperador, pelas sucessões dinásticas ou por diferentes eras, foi

² PROST, Antoine. Op. cit., p. 96.

O que fazer com todos estes tempos?

modificado substancialmente com o advento do cristianismo. Nessa conjuntura, a concepção de tempo cristã propôs pensar uma ideia de comunidade formada pela humanidade inteira, na tentativa de encontrar uma concordância entre os diversos tempos das diversas sociedades humanas, o que se vê, por exemplo, na obra de Santo Agostinho. Daí a necessidade de se pensar uma História Universal.

Pelo menos até o Renascimento, o cristianismo ensinou aos homens que o fim do mundo era o único desfecho do tempo. Entre o período do nascimento de Cristo até o Juízo Final, havia apenas a expectativa do retorno de Deus.

Deus era o único senhor do tempo. Portanto, nada poderia ocorrer de verdadeiramente importante na passagem dos dias, nada de verdadeiramente novo para os indivíduos, nem para as sociedades. [...] Nada a esperar do tempo que se escoava, salvo o final dos tempos, o retorno de Cristo. O tempo estava, de algum modo, estagnado, era estático³.

Na segunda metade do século XV passou a operar entre os humanistas e renascentistas uma concepção de tempo histórico baseada em três épocas: a Antiguidade, a Idade Média e a época em que se encontravam. Ainda assim, os homens do Renascimento não haviam afastado a ideia de tempo estacionário, visto que “os modernos esperavam encontrar o nível dos antigos, mas não superá-los”⁴. Foi apenas a partir do século XVI que passou a despertar uma ideia possível de “progresso”. Mas foi precisamente entre os séculos XVII e XVIII que essa percepção moderna de temporalidade se consolidou com veemência. A Revolução Francesa ocupou um importante papel nesse sentido ao anunciar aos homens a possibilidade de mudança do futuro com as ações do presente. O futuro passou a pertencer aos homens e, por isso, as ações humanas agiam na direção de construí-lo e aperfeiçoá-lo. Contudo, como salienta Prost, após os trágicos acontecimentos do século XX, com as duas grandes guerras e a prova da existência de um futuro perturbador e absurdo, se tornou difícil compartilhar do mesmo otimismo daqueles séculos anteriores. No entanto, muitos ainda persistiram em pensar o tempo enquanto linha ascendente rumo ao progresso⁵.

Quando Prost direciona sua reflexão a pensar de que forma a própria ciência histórica percebe o tempo a partir da época moderna, o autor levanta características principais: a) o

³ PROST, Antoine. Op. cit., p. 101.

⁴ *Ibidem*, p. 102.

⁵ *Ibidem*, p. 102-103.

tempo da história é um tempo objetivado, ou seja, “visto do presente, é um tempo já decorrido, dotado conseqüentemente de certa estabilidade e que pode ser percorrido ao sabor da investigação”⁶. Perante o tempo, o historiador se coloca à distância e consegue delimitar uma estrutura; b) o historiador exclui a perspectiva teleológica, passa a buscar as razões no “antes” para entender o que foi produzido “depois”; c) considera o tempo dotado de movimento e que possui um sentido, e é justamente por isso que se torna possível fazer prognósticos. Assim, Prost conclui: o tempo dos historiadores é “objetivado, colocado à distância e orientado para um futuro que não o domina retroativamente, mas cujas linhas prováveis de evolução podem ser discernidas”. Isto significa dizer que “o tempo não é dado ao historiador tal como ele se apresenta nesse preciso momento, preexistente à sua pesquisa, mas é construído por um trabalho próprio ao ofício de historiador”⁷.

Além disso, para que o trabalho com o tempo se torne possível aos historiadores, Prost defende que é preciso que sua primeira tarefa seja a de estabelecer uma cronologia, ou seja, “antes de mais nada, trata-se de classificar os acontecimentos na ordem do tempo” e, a segunda, a periodização, pois, “é impossível abranger a totalidade sem dividi-la”⁸, além de “estabelecer uma hierarquização dos fenômenos em função do ritmo da mudança de cada um deles”⁹. Prost não diz nada de novo. Não podemos negar, de fato, que, na prática historiográfica comum, ou nos cursos de graduação em História, o quadro proposto pelo autor seja incoerente, ou desatualizado. A lição é exatamente esta: um tempo recebido e objetivado, no qual decorrem as ações humanas. Aliás, a sua clareza e operatividade demonstram o quanto tal modo de proceder encontra-se naturalizado, ou seja, não teorizado pela maioria dos historiadores, muitos dos quais trabalham despreocupados com noções teóricas e mesmo com uma reflexão mais abrangente sobre o próprio ofício.

Para além do resumo oferecido por Prost de como os historiadores costumam lidar com o tempo, ainda que não pensem muito sobre ele em suas pesquisas, houve ao longo dos anos tentativas mais sólidas e mesmo explicitamente teóricas de se pensar a ciência da história como fundamentada numa reflexão sobre o tempo. Naquela que é uma das primeiras reflexões sistemáticas a respeito dos fundamentos da ciência histórica – o *Manual de Teoria da História*

⁶ PROST, Antoine. Op. cit., p. 104.

⁷ *Ibidem*, p. 106.

⁸ *Ibidem*, p. 107.

⁹ *Ibidem*, p. 114.

O que fazer com todos estes tempos?

(1858) – Johann Gustav Droysen salientou, logo na “Introdução”, a importância da reflexão acerca do tempo enquanto ponto de partida para se pensar o trabalho do historiador. Segundo este teórico da História, o conceito do tempo está diretamente relacionado à capacidade humana de perceber o mundo dos fenômenos enquanto *vir-a-ser*, *devir*, seja como “algo que se repete periodicamente, seja como algo que parece repetir-se e crescer por intensificação e acumulação contínuas”. De qualquer modo, escreve Droysen, “naqueles fenômenos, nos quais se manifesta a nós um tal avanço, que se encontram em uma sucessão, o fator do tempo é considerado por nós como sendo decisivo. É isto que entendemos e resumimos como história”¹⁰.

Droysen, contudo, permanece distante do grande público e as suas reflexões muito dependentes de uma filosofia da História para que seus escritos tenham maior repercussão. Talvez o mais conhecido historiador a formular a questão do tempo histórico tenha sido Fernand Braudel. Com obras bastante conhecidas e debatidas por historiadores e cientistas sociais, ele se tornou relevante por ser um dos primeiros a introduzir o problema da pluralidade dos tempos nas ciências humanas. Braudel definiu três temporalidades escalonadas: “um tempo longo, o das estruturas geográficas e materiais; um tempo intermédio, o dos ciclos econômicos, da conjuntura; e o tempo curto do político, do acontecimento.”¹¹. É necessário lembrar, todavia, que Braudel defendeu uma hierarquização dessas temporalidades, na qual a chamada *longue durée* assumia espaço principal. Com efeito, no famoso ensaio *História e Ciências Sociais. A longa duração*, o historiador francês afirmou a respeito da proeminência desta última sobre as demais expressões do tempo: “Todas as faixas, todos os milhares de faixas, todos os milhares de estouros do tempo da História se compreendem a partir dessa profundidade, dessa semi-imobilidade; tudo gravita em torno dela”.¹² Três diferentes durações, três diferentes relevâncias.

Quer se situe em 1558, ou no ano da graça de 1958, trata-se, para quem quer compreender o mundo, de definir uma hierarquia de forças, de correntes, de movimentos particulares, depois, apreender de novo uma constelação de conjunto [...] Cada “atualidade” reúne movimentos de origem, de ritmo

¹⁰ DROYSEN, Johann Gustav. *Manual de teoria da História*. Tradução de Sara Baldus e Julio Bentivoglio. Petrópolis: Vozes, 2009. p. 35-36.

¹¹ PROST, Antoine. *Doze lições sobre a História*. Op. cit., p. 112.

¹² BRAUDEL Fernand. *Escritos sobre a História*. Tradução de Jacó Guinsburg e Tereza C. S. da Mota. São Paulo: Perspectiva, 1992, p. 53.

diferentes: o tempo de hoje data, ao mesmo tempo, de ontem, de anteontem, de outrora.¹³

O programa de Braudel visava à integração das ciências humanas a partir de uma pedra de toque comum representada pela longa, ou por vezes longuíssima duração, territórios em que se encontrariam, idealmente, sociólogos, antropólogos, etnólogos, geógrafos e, claro, historiadores. Tal hipótese consolidou e complexificou o que já havia aparecido nas obras dos fundadores dos *Annales*, especialmente Lucien Febvre, para o qual a reflexão sobre o tempo histórico, todavia, negligenciava suas múltiplas dimensões, insistindo na unidade temporal enquanto princípio de explicação histórica. O trabalho de Braudel sobre a longa duração prosseguiria em seus muitos seguidores, como salienta Michel Vovelle, resultando na consolidação de tendências historiográficas como a história das mentalidades e a história serial¹⁴.

Outro importante historiador – ao qual voltaremos neste ensaio – preocupado com o problema do tempo é o alemão Reinhart Koselleck, atualmente bastante influente. Em *Futuro Passado – Contribuição à semântica dos tempos históricos*, Koselleck dedicou-se, entre outras coisas, a pensar a questão da temporalidade na ciência histórica, teorizando o que ele mesmo chamou de “categorias do conhecimento capazes de fundamentar a possibilidade de uma história”¹⁵. As categorias históricas denominadas por ele, “espaço de experiência” e “horizonte de expectativa”, “não propõem uma alternativa, não se pode ter um sem o outro: não há expectativa sem experiência, não há experiência sem expectativa.”¹⁶. As duas categorias históricas atuam no sentido de produzir uma relação interna entre o passado e o futuro. Entende-se que a experiência proveniente do passado é espacial

porque ela se aglomera para formar um todo em que muitos estratos de tempos anteriores estão simultaneamente presentes, sem que haja referência a um antes e um depois. Não existe uma experiência cronologicamente mensurável [...] porque a cada momento ela é composta de tudo o que se pode recordar da própria vida ou da vida de outros.

¹³ *Idem*, p. 54

¹⁴ VOVELLE, Michel. A história e a longa duração. In: LE GOFF, Jacques (org.) *A História nova*. Tradução de Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 90-102.

¹⁵ KOSELLECK, Reinhart. *Futuro Passado*. Contribuição à semântica dos tempos históricos. Tradução de Wilma P. Maas e Carlos A. Pereira. Rio de Janeiro: Contraponto/Editora PUC-Rio, 2006. p. 306.

¹⁶ *Ibidem*, p. 307.

O que fazer com todos estes tempos?

Cronologicamente, toda experiência salta por cima dos tempos, ela não cria continuidade no sentido de uma elaboração aditiva do passado.¹⁷

Já a metáfora do “horizonte de expectativa” é utilizada pois,

horizonte quer dizer aquela linha por trás da qual se abre no futuro um novo espaço de experiência, mas um espaço que ainda não pode ser contemplado. A possibilidade de se descobrir o futuro, apesar de os prognósticos serem possíveis, se depara com um limite absoluto, pois ela não pode ser experimentada.¹⁸

A tese principal que o autor buscou articular diante da apresentação dessas duas categorias básicas é a de que, por desempenharem o entrelaçamento entre o passado e o futuro, e por serem “enriquecidas em seu conteúdo, elas dirigem as ações concretas no movimento social e político”¹⁹ e, é justamente por essa tensão existente entre as duas categorias é que se pode entender o que chamamos de tempo histórico.

Retomando recentemente as teses de Koselleck (desenvolvidas entre os anos 1970 e 2000) a respeito da semântica dos tempos históricos, o historiador francês François Hartog propõe, como instrumento heurístico, a noção de *regimes de historicidade*, compreendendo-a de um modo duplo: enquanto modalidade de elaboração do passado – “como uma sociedade trata seu passado e trata do seu passado” – e enquanto espaço de expressão da identidade no tempo – “a modalidade de consciência de si de uma comunidade humana”²⁰. A finalidade de tal noção, segundo o autor, seria “comparar tipos de história diferentes [...] formas da experiência do tempo, aqui e lá, hoje e ontem. Maneiras de ser no tempo”. Assim, o historiador deveria estar atento “à diversidade dos regimes de historicidade”²¹.

Mais que propor uma noção, todavia, Hartog vai além e pretende apresentar, a título de comparação, os diferentes regimes de historicidade dominantes no Ocidente ao longo da História. No que ele denomina “antigo regime de historicidade”, a categoria do passado domina o presente e o futuro, vistos como inferiores e passíveis de elevação por meio da imitação dos antigos (*historia magistra vitae*). No interior do “moderno regime de historicidade”, por sua

¹⁷ *Ibidem*, p. 311.

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ *Ibidem*, p. 308.

²⁰ HARTOG, François. *Regimes de historicidade*. Presentismo e experiências do tempo. Tradução de Andréa S. de Menezes et. alli. Belo Horizonte: Autêntica, 2013, p. 28.

²¹ *Ibidem*, p. 29.

vez, o futuro é a categoria que ordena a compreensão da história e a experiência do tempo: a ideia de progresso é o objetivo e a forma mesma da História, os tempos existem em termos de superação, aperfeiçoamento, melhoramento²².

Segundo Hartog, um terceiro regime de historicidade, denominado “presentista” emergiu a partir do final dos anos 1970, trazendo consigo a decadência da crença no passado e no futuro enquanto elementos norteadores da experiência histórica, resultando num presente “invasor, aspirando à autossuficiência, como único horizonte possível, perdendo-se a cada instante na imediaticidade”²³. O presentismo pode apresentar-se, segundo Hartog,

como um horizonte aberto ou fechado: aberto cada vez mais à aceleração e à mobilidade, reduzido à sobrevivência cotidiana e a um presente estagnado. A que devemos acrescentar uma outra dimensão do nosso presente: a do futuro percebido, não mais como uma promessa, mas como uma ameaça.²⁴

A proposta de Hartog, portanto, presta-se à delimitação metodológica do campo temporal baseando-se menos em uma suposta cronologia, e mais na relação entre as categorias que delimitam o tempo efetivamente histórico, emprestadas de Koselleck: espaço de experiências e horizonte de expectativas. Tais regimes suceder-se-iam ao longo da história definindo diversas formas de elaborar a historicidade.

II

Ao recordarmos, de modo bastante sintético, a questão esboçada por Prost e as reflexões de Braudel, Koselleck e Hartog, observamos algumas das várias tentativas de entender, enunciar e formular questões-chave a respeito do tempo do qual o historiador se ocupa em seu ofício. É preciso, agora, pensá-las a partir do problema que se apresenta, atualmente, como relevante no domínio da teoria da História, ou seja, o da multiplicidade temporal.

Enrico Castelli Gattinara, filósofo italiano contemporâneo, também se propõe a pensar o problema, não de um único tempo histórico em si, mas da possibilidade da existência de uma

²² HARTOG, François. Faire du temps/faire avec le temps. In: BIRNBAUM, Jean. *Où est passé le temps?* Paris: Gallimard, 2012. p. 52-53. Tradução minha.

²³ *Ibidem*, p. 54. Tradução minha.

²⁴ *Ibidem*, p. 61. Tradução minha.

O que fazer com todos estes tempos?

multiplicidade de tempos, situando-o com relação às reflexões científicas, filosóficas e historiográficas. Não se trata de pensar, como escreve Castelli Gattinara, a propósito de “uma única duração, em que se misturam e se entrecruzam diferentes ritmos e diferentes escanções temporais internas”, mas ao contrário, sobre a possibilidade da existência de “uma infinidade de tempos irreduzíveis entre si.”²⁵

Segundo o italiano, o tempo enquanto objeto de estudo é problemático para diversas ciências, em particular para a história. Ao tentar pensar, tratar, apreender a questão do tempo, percebemos que ele invariavelmente nos escapa. Ainda assim, tentamos dominá-lo, medindo-o das mais diversas maneiras, mesmo que, no fundo, não possamos nos sentir confortáveis perante ele.²⁶ Para os historiadores, a questão do tempo mostra-se especialmente complexa, uma vez que os objetos da história estão *no* tempo. Do mesmo modo, e por outro lado, “um fenômeno histórico está sujeito ao tempo, mas ele contribui a condicioná-lo e a dele declinar o curso.”²⁷ Pode-se afirmar que, entre os historiadores, ainda não se conseguiu chegar a um acordo acerca da unidade ou da multiplicidade temporal, sobre sua continuidade ou sobre sua descontinuidade, sobre sua linearidade ou sua circularidade.

Para Castelli Gattinara, os historiadores, embora não formulassem explicitamente e, no limite, não explorassem o tema da multiplicidade temporal em todas as suas implicações para o conhecimento histórico, vinham, desde a *Escola dos Annales*, refletindo sobre o problema do tempo, o que se verifica sobretudo na chamada terceira geração (por exemplo, a obra de Jacques Le Goff).

Um destaque entre os historiadores, já na década de 1980, fica por conta da obra de Koselleck (a respeito do qual falaremos adiante). Foi somente nos anos 1990 que, segundo Gattinara,

a questão parece ter finalmente alcançado uma formulação clara: a multiplicidade temporal implica que o historiador se coloque de modo crítico o problema do tempo concebido, percebido e vivido pelos homens, cuja história ele escreve, em relação às temporalidades impostas pelo poder e pela sociedade, tanto quanto pelas crenças e pelas ideologias. O tempo não é mais algo de que se pode dispor, dado implicitamente por uma filosofia do bom-senso ou por uma ideia geral que funda uma concepção unitária e continuísta de uma duração que nunca é claramente definida. Ele não é uma realidade

²⁵ GATTINARA, Enrico Castelli. “A multiplicidade temporal: um problema no qual ciência, história e filosofia se encontram”, In: SALOMON, Marlon (Org.) *Heterocronias*. Estudos sobre a multiplicidade dos tempos históricos. Goiânia: Edições Ricochete, 2018. p. 41.

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ *Ibidem*, p. 42.

física, exterior e uniforme, mas ele tampouco é um fluxo de consciência íntima, unitária e irrepárvel. Ele não é um meio no qual nós nos encontramos, nem uma corrente que inevitavelmente nos arrasta.²⁸

Gattinara defende que para estudar o problema na ciência histórica hoje é preciso perder a ingenuidade ou até mesmo a inocência do historiador em relação ao tempo:

O historiador deve *colocar no tempo* os objetos de seu estudo, o que é dificultado pela escala de análise desses fenômenos que fazem aparecer ou que encobrem temporalidades diferentes, pois todo fenômeno guarda em si essas temporalidades entrecruzadas. Ele também deve *colocar o tempo*, dado que o tempo em si não existe, mas que é estabelecido pelo sujeito que é o próprio historiador: ele o “constrói”, portanto, por sua subjetividade, seu pertencimento, suas ideias, suas práticas etc. Enfim, ele deve *colocar-se no tempo*, a saber, ele deve procurar reconhecer o que é esperado dele [...].²⁹

A partir de Gattinara, percebemos que a questão da multiplicidade temporal permanece como fundamental para o conhecimento histórico. É preciso, portanto, que o tempo deixe de ser mero pressuposto metafísico ou instrumento de trabalho para o historiador, e se torne um objeto de pesquisa em sua multiplicidade. Segundo o autor, o tema permanece em aberto da parte dos historiadores, mas não pode ser negligenciado, uma vez que se apresenta como primordial para o conhecimento histórico.

Segundo Helge Jordheim, por outro lado, uma coerente colocação do problema da multiplicidade temporal esbarra no que ele descreve como persistentes práticas sociais e científicas de “sincronização dos tempos” a partir do regime moderno de historicidade³⁰. Aliás, a própria noção de *regime*, proposta por Hartog, é herdeira, de alguma forma, destas práticas de sincronização, uma vez que pressupõe uma espécie de enquadramento temporal dentro do qual os fenômenos teriam uma determinada expressão, e não outra. Menos plausível ainda, é a ideia de Hartog segundo a qual um regime de historicidade deve ser sucedido necessariamente por outro após o seu colapso, estendendo-se enquanto espaços de uniformização do tempo através da História³¹. O que Jordheim sublinha, por sua vez, é que este suposto regime moderno de historicidade foi sempre desafiado por outros tempos, ritmos e

²⁸ *Ibidem*, p. 67.

²⁹ *Ibidem*, p. 67-68.

³⁰ JORDHEIM, Helge. Introduction: multiple times and the work of synchronization. *History and Theory*, n. 53, 2014, p. 498-518.

³¹ *Ibidem*, p. 501.

O que fazer com todos estes tempos?

narrativas, e assim por diante³². A hipótese segundo a qual, em uma dada época da História, percebia-se de modo coletivo e homogêneo a sucessão temporal enquanto progresso – ou seja, enquanto avanço necessário em direção a um aperfeiçoamento da civilização – é simplesmente insustentável.

De acordo com Jordheim, a ideologia do progresso é um exemplo de sincronicidade (*Gleichzeitigkeit*), que representa não a característica fundamental do tempo histórico, mas resulta de práticas conceituais, linguísticas e tecnológicas existentes em diversas épocas e diversos lugares, dedicadas a conectar realidades apenas coexistentes numa unidade temporal plena de sentido, visível, de modo especial, na modernidade europeia. Para Jordheim, na realidade, trata-se do oposto: “a característica temporal fundamental da história é, de fato, a *Ungleichzeitigkeit*, “não-sincronicidade”, inerente em todos os conceitos, linguagens, culturas e eventos, exatamente do modo “camaleônico” que Braudel rejeitou tão veementemente”³³. Para além das práticas de sincronicidade inerentes a cada cultura, e destinadas a unificar estas temporalidades múltiplas, irreduzíveis e divergentes, os próprios historiadores empenhavam-se em conferir sentido ao passado por meio de suas próprias estratégias retóricas e didáticas. Um exemplo disso são, de um lado, as *tabelas sincronísticas* – oriundas dos trabalhos de Johann Christoph Gatterer – destinadas a ordenação das “sincronicidades no espaço global” e, de outro, as “grandes empresas enciclopédicas do século XVIII”, as quais podem ser entendidas como “tentativas de sincronizar diferentes temporalidades do conhecimento”³⁴.

O trabalho historiográfico mais relevante, não resta dúvida, a teorizar as diversas temporalidades da história, contra toda a prática de sincronização, foi o de Reinhart Koselleck, preocupado com seu aspecto crucial de não-sincronicidade, simbolizado pela metáfora geológica dos estratos do tempo. Segundo o historiador alemão, é preciso desconectar a proposta metodológica de Braudel “do circuito paralelo das durações longas, curtas e situacionais”, para reconduzi-la “a um padrão antropológico comum, básico, que comporta distintos estratos de tempo. Sem esse tipo de diferenciação, nenhuma história pode ser reconhecida ou representada”³⁵. A crítica a Braudel parece rejeitar aquilo que na sua teoria implica necessariamente uma hierarquização dos tempos históricos. Tal hierarquia inexistente do

³² *Ibidem*, p. 502.

³³ *Ibidem*, p. 505-506. Tradução do autor.

³⁴ *Ibidem*, p. 515-516. Tradução do autor.

³⁵ KOSELLECK, Reinhart. *Estratos do tempo*. Estudos sobre História. Tradução de Markus Hediger. Rio de Janeiro: Contraponto/Editora PUC-Rio, 2014. p. 13.

ponto de vista de Koselleck, que se preocupa, por sua vez, com a complexa relação entre o tempo breve dos acontecimentos, as situações contemporâneas e um tempo longo de caráter cultural ou mesmo biológico. É a partir de sua interação que o autor busca delinear uma “complexa teoria dos tempos históricos”³⁶.

Segundo Koselleck, o problema fundamental é que a ideia de um tempo único, universal, que conectaria todas as histórias numa única História e que representou a ideia fundadora do conceito moderno de História – que deixa de ser “mestra da vida” para se converter num “coletivo singular”³⁷ – identificou-se, nas filosofias da história surgidas nos séculos XVIII e XIX, com a ideologia do progresso, ideia que caiu em descrédito no século XX. A própria prática historiográfica, segundo o autor, não a admite, pois “serve-se de um grande número de modos temporais para cumprir suas numerosas tarefas”³⁸. Os historiadores, portanto, não podem mais aceitar e, no limite, não trabalham mais com a possibilidade de que um tempo único exista em si mesmo e confira sentido à História como um todo. “Pois não existe um só tempo na historiografia”, escreve Koselleck, “mas uma multiplicidade de tempos”³⁹.

É possível fazer um inventário desta multiplicidade? Koselleck não se aprofunda, mas oferece um panorama destes diversos modos temporais operantes na historiografia. Em primeiro lugar, a *cronologia*, responsável por libertar o tempo humano de uma história natural “fundamentada geológica e paleontologicamente”. O tempo representado pelo *calendário*, por sua vez, é confrontado pela “multiplicidade de culturas, com suas diferentes cronologias” e a comparação que daí resulta, destaca uma “simultaneidade de assincronias”⁴⁰. Por outro lado, segundo o autor, esta multiplicidade de manifestações históricas depende de diferentes *perspectivas*, ou seja, das diversas perguntas endereçadas ao passado, as quais produzem “diferentes determinações de profundidades temporais daquilo que é descrito ou narrado”. Uma vez que o historiador se interesse pela multiplicidade do passado, suas perguntas o afastarão de uma concepção unitária e uniforme de tempo histórico. “Perspectivas diferentes geram diferentes unidades de tempo, com datas iniciais e finais divergentes”⁴¹.

³⁶ *Ibidem*, p. 25.

³⁷ KOSELLECK, Reinhart. *Futuro Passado*, p. 41-60.

³⁸ KOSELLECK, Reinhart. *Estratos do tempo. Op. cit.*, p. 271.

³⁹ *Ibidem*.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 272.

⁴¹ *Ibidem*, p. 273.

O que fazer com todos estes tempos?

Uma quarta modalidade temporal historiográfica, segundo Koselleck, diretamente derivada da multiplicidade das perspectivas, é a da *transformação retroativa*: a partir de novas perguntas, as temporalidades múltiplas demandam uma constante reescrita da História. Em quinto lugar, a consciência historiográfica da relação entre *eventos* e *estruturas* – o seu íntimo entrelaçamento, responsável por diversos ritmos e dinâmicas – confere ao tempo uma “qualidade histórica” que o afasta da mera marcação do calendário. O que se traduz num sexto aspecto, aquele do *processo*, por meio do qual certos eventos “transformam suas próprias condições estruturais e só podem ser explicados dessa forma”⁴². As categorias da *aceleração* e da *retardação* constituem, para Koselleck, uma sétima modalidade da compreensão do tempo pela historiografia, e denotam as diversas possibilidades de se compararem processos temporais coexistentes, mas divergentes. Por último, o tempo é pensado pelos historiadores a partir do tema da *transição*, típico da compreensão da modernidade enquanto ruptura entre as gerações e o indício de um constante distanciamento entre os espaços de experiências e os horizontes de expectativas⁴³.

A obra de Koselleck, como já apontaram muitos comentadores, foi responsável por colocar o problema da temporalidade em sua multiplicidade de determinações históricas, representando a renovação de um pensamento que, em Fernand Braudel, não havia sido plenamente concretizado. A proposta que nos parece mais original, todavia, e que ataca de frente o problema da multiplicidade temporal, é aquela do filósofo Jacques Rancière. Embora o mesmo ressalte, numa entrevista recente, as origens de suas reflexões sobre o tema a partir do descompasso entre a teoria marxista e suas pesquisas em arquivo⁴⁴, é na crítica deste pensador à concepção de História vulgarizada pelos *Annales* que encontramos importantes argumentos a favor da multiplicidade temporal.

De acordo com Rancière, a tradição historiográfica francesa, mesmo quando teorizou a multiplicidade dos tempos, os diversos ritmos e durações, a existência de diversas temporalidades – como é o caso de Fernand Braudel – não conseguiu, de fato, levar adiante tais noções em suas pesquisas. Tudo se deve, segundo o filósofo, a uma concepção unitária do tempo, no qual o mesmo aparece como um substrato uniforme, contínuo, homogêneo e

⁴² *Ibidem*, p. 275.

⁴³ *Ibidem*, p. 275-276.

⁴⁴ SALOMON, Marlon. A história como multiplicidade temporal. Entrevista com Jacques Rancière. Tradução de Rodrigo Vieira Marques, In: SALOMON, Marlon (org.) *Heterocronias*. p. 326-327.

dominador, presente nas obras de historiadores como Febvre e o próprio Braudel. O tempo é o princípio de inteligibilidade de todos os fenômenos históricos, a unidade a partir do qual estes são *possíveis e pensáveis*. Trata-se, para Rancière, dos efeitos de uma *poética do saber*: um conjunto de “procedimentos literários pelos quais um discurso se subtrai da literatura, dá a si mesmo um *status* de ciência e significa-o”⁴⁵.

Em outras palavras, a concepção homogênea e unitária de tempo presente nos trabalhos da *Escola dos Annales* deve-se a um procedimento literário que Rancière identifica nos escritos de seus principais historiadores e que consiste em, de um lado, suprimir a relevância dos acontecimentos políticos e mesmo do “excesso de palavras” da época estudada e ressaltar um fundo social, religioso, político e mesmo geográfico que explicaria os eventos da superfície, “a aberração que faz proliferar o acontecimento da palavra”⁴⁶. De outro lado, o emprego dos verbos da narrativa histórica no presente contribui para retirar dos eventos a sua temporalidade inerente, a qual seria um obstáculo à explicação histórica. A necessidade de não apenas narrar os acontecimentos, mas de encontrar para os mesmos uma “explicação” advém, como demonstra Rancière, da necessidade de transformar a história numa ciência.

A era da história foi aquela em que os historiadores inventaram um dispositivo conceitual e narrativo próprio para neutralizar o excesso de palavra, mas também para dominar a pulsão de morte inerente à crença erudita em história. A era da história, de Michelet a Braudel, foi aquela em que os historiadores puderam reescrever a cena da morte do rei no equilíbrio da narrativa e da ciência.⁴⁷

Koselleck já havia identificado, quando escreveu o verbete “História” para a famosa enciclopédia *Conceitos históricos fundamentais: léxico histórico da linguagem político-social na Alemanha* (editada entre 1972 e 1997), que no espaço temporal da transformação do conceito moderno de História, uma reflexão *estética* desempenhou o papel de fio condutor para a compreensão da História como a busca pela *inteligibilidade dos acontecimentos humanos*, superando a distância, estabelecida por Aristóteles, entre poesia (que lida com o domínio do possível) e história (a simples sucessão dos eventos). Para além da aproximação entre esta

⁴⁵ RANCIÈRE, Jacques. *Os nomes da História*. Ensaio de poética do saber. Tradução de Mariana Echalar. São Paulo: Editora Unesp, 2014. p. 12.

⁴⁶ *Ibidem*, p. 63.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 63. Rancière se refere à descrição metafórica que Braudel faz da morte de Felipe II, dando-lhe o sentido de morte do acontecimento político na historiografia.

O que fazer com todos estes tempos?

última e o romance burguês e, posteriormente, sua absorção pela especulação filosófica, seria graças a uma reflexão poética, segundo Koselleck, que uma futura ciência histórica se faria possível: a generalidade presente na poesia permitiu aos historiadores tornar a História pensável. “Com o entrecruzamento de Poética e *Historik*, foi liberado o novo e complexo conceito de *Geschichte*/História, o qual estabeleceu uma relação da verdade superior da filosofia e poesia com a facticidade histórica”⁴⁸.

Rancière sublinha igualmente a superação da oposição aristotélica como etapa definidora da invenção do caráter científico da História. Os historiadores apropriaram-se, a partir da ficção moderna, de um “tempo sem hierarquia, um tempo da coexistência em que os acontecimentos ínfimos portam a marca da totalidade de uma forma de vida”. Mais que isso, contudo, explica Rancière, quiseram tornar este tempo científico, conferindo-lhe “os traços da necessidade”.

Eles fizeram dele o todo, o recipiente global que determina todos os fenômenos que ele contém. É esse tempo que é invocado quando Lucien Febvre explica que Rabelais não poderia ser um incrédulo, *porque* seu tempo tornava a incredulidade impossível, *já que* cada instante da vida estava ocupado pelas manifestações da religião.⁴⁹

Esta preocupação com a correta explicação dos comportamentos humanos deve-se à já mencionada preocupação com a cientificidade da História, visível ainda numa postura que se tornou lugar-comum entre os historiadores ao longo do século XX e que se encontra formulado enquanto problema científico na obra de Lucien Febvre: a denúncia do *anacronismo*, “conceito-emblema com o qual a história afirma a sua especificidade e a sua cientificidade”⁵⁰. Segundo Rancière, o anacronismo pode ser denunciado como um pecado de incoerência temporal justamente porque, no discurso de Febvre, o tempo, “princípio de copresença dos fenômenos aos quais ele [o tempo] está presente, torna-se a forma mesma da possibilidade desses fenômenos. Existir é pertencer ou convir a um tempo”⁵¹. Transformando o estudo da História numa investigação das possibilidades dadas por um determinado tempo, obtém-se uma

⁴⁸ KOSELLECK, Reinhart. “A configuração do moderno conceito de História”, In: KOSELLECK, Reinhart *et alli*. *O Conceito de História*. Tradução de René Gertz. Belo Horizonte: Autêntica, 2013. p. 139.

⁴⁹ SALOMON, Marlon. *A história como multiplicidade temporal*. Op. cit., p. 330.

⁵⁰ RANCIÈRE, Jacques. “O conceito de anacronismo e a verdade do historiador”. Tradução de Mônica Costa Netto, In: SALOMON, Marlon (org.) *História, verdade e tempo*. Chapecó: Argos, 2011. p. 44.

⁵¹ *Ibidem*, p. 45.

realidade objetiva o suficiente para explicar mediante um saber que se entende como científico. Mas nega-se, contudo, a própria História.

III

Pesadas tais considerações sobre o problema da multiplicidade temporal, gostaríamos de levar a reflexão para o problema da orientação cultural da vida humana no tempo, tema caro à teoria da História de Jörn Rüsen. Tal reflexão nos dará a oportunidade de pensar algumas alternativas propostas para a elaboração da multiplicidade temporal no ofício do historiador, em especial a de Jacques Rancière. Nosso objetivo é mostrar que a compreensão de Rüsen acerca dos fundamentos da narração histórica permite refletir sobre a passagem de uma compreensão do tempo enquanto unidade, sincronicidade e permanência para um modo de consciência histórica em que a multiplicidade temporal encontre o seu espaço.

É preciso que, neste ponto, se compreenda o tempo enquanto medida da experiência de sujeitos concretos, e não como algo dado de modo ontológico no mundo⁵². O tempo histórico, este mesmo que resulta de uma tensão entre experiência e expectativa, representa um esforço do sujeito e da cultura em produzir sentido para a experiência. Este esforço tem, como consequência, segundo Estevão Martins, a “integração – operada narrativamente –, em um construto interpretativo, da experiência da mudança temporal do sujeito e dos outros”⁵³. É precisamente isto, segundo Rüsen, que a narrativa, para ser verdadeiramente histórica, deve realizar: construir, a partir da memória, uma continuidade na experiência dos sujeitos – unificando passado, presente e futuro – que seja capaz de conferir-lhe *identidade no tempo*⁵⁴. O leitor com certeza já percebeu o problema desta afirmação: significa que a orientação cultural da vida prática humana depende, segundo Rüsen, de uma relação entre *tempo* e *identidade*. Poderíamos nos perguntar: como conciliar a identidade no tempo com a multiplicidade dos tempos históricos? Não seria a multiplicidade um fator de desorientação?

⁵² MARTINS, Estevão de Rezende. Tempo: experiência, reflexão, medida. In: SALOMON, Marlon (org.) *Heterocronias*, p. 75; 83.

⁵³ *Ibidem*, p. 82.

⁵⁴ RÜSEN, Jörn. “Narração histórica: fundações, tipos, razão”, In: MALERBA, Jurandir (org.) *História e narrativa*. A ciência e a arte da escrita histórica. Petrópolis: Vozes, 2016, p. 48; RÜSEN, Jörn. *Razão histórica*. Teoria da história: os fundamentos da ciência histórica. Tradução de Estevão de Rezende Martins. Brasília: Editora UnB, 2001, p. 69.

O que fazer com todos estes tempos?

Quando olhamos para o surgimento da disciplina da História na Modernidade, suas estratégias poéticas de uniformização do tempo e suas tentativas de se tornar uma ciência, compreendemos, a partir da pergunta acima, as razões da persistência do que Jordheim chama de “práticas de sincronização”. A resposta parece simples: a sincronização temporal *orienta*. E o faz porque define uma memória, constrói uma continuidade e reafirma uma identidade. Como lembra Estevão Martins no artigo citado e como o faz o próprio Rüsen, a consciência histórica não surge a partir do zero, mas da crítica à tradição⁵⁵. Ou seja, a crítica de uma temporalidade sincronizada, uniforme, naturalizada e que só pode ser criticada porque *existe*, é anterior ao sujeito, preenche a sua vida de sentido, ordena a sua experiência.

Tradição é, por conseguinte, um componente intencional prévio do agir, que vem do passado para o presente e influencia as perspectivas do futuro no âmbito da orientação da vida prática atual [...] é a *unidade* imediata entre experiência do tempo e intenção no tempo, tradição é o tempo da natureza transcendido em tempo humano, ela é a recuperação do tempo ainda antes de quaisquer resgates do tempo realizados pela consciência histórica.⁵⁶

Assim, quando a ciência histórica assumiu o papel de orientar as decisões políticas, por exemplo, oferecendo a possibilidade dos prognósticos, teve de substituir o aspecto tradicional – ou, melhor dizendo, com Rüsen, exemplar – e orientador do antigo *topos* de “mestra da vida”, operante num espaço homogêneo de temporalidade, pela homogeneidade de um “coletivo singular”. Como pensar a multiplicidade, portanto, a partir do tema da orientação? Será possível orientar-se a partir não da unicidade do tempo histórico, mas de sua multiplicidade? Uma consciência historicamente orientada – a partir da crítica da tradição – seria crítica das práticas de sincronização?

Para responder a tal pergunta, será de fundamental importância entendermos como a multiplicidade pode ser descoberta no interior de uma suposta uniformidade temporal. A desconstrução da categoria do anacronismo por Rancière é uma boa direção. Segundo o filósofo francês, “o anacronismo é anti-histórico porque ele oculta as condições mesmas de toda historicidade”. A rigor, só se pode considerar a possibilidade de que haja anacronismo, isto é, algo situado erroneamente fora do seu próprio tempo, supondo uma identidade entre a existência concreta de uma realidade e um tempo em que esta se situe.

⁵⁵ *Ibidem*, p. 82-83.

⁵⁶ *Ibidem*, p. 77.

Há história à medida que os homens não se “assemelham” ao seu tempo, à medida que eles agem em ruptura com o “seu” tempo, com a linha de temporalidade que os coloca em seus lugares impondo-lhes fazer do seu tempo este ou aquele “emprego”. Mas essa ruptura mesma só é possível pela possibilidade de conectar essa linha de temporalidade com as outras, pela multiplicidade de linhas de temporalidade presentes em “um” tempo.⁵⁷

Romper com o “próprio” tempo, conectar-se a outras linhas de temporalidade: é precisamente isso o que Rüsen entende com seu modelo de progressão das formas da narração histórica, correspondentes a modalidades de consciência histórica. Passa-se quase que naturalmente, segundo o historiador alemão, de uma concepção tradicional de tempo (enquanto eternidade), para aquela da exemplaridade das experiências históricas (tempo enquanto extensão) e, desta, para a concepção do tempo enquanto mudança estrutural dinâmica (tempo enquanto temporalidade). O catalisador de todo este movimento de produção da consciência histórica não é outro senão a *crítica da tradição*⁵⁸. No último “estágio” ou modelo de narração histórica, denominada narrativa genética, a continuidade temporal é apresentada enquanto desenvolvimento, “em que a alteração das formas de vida é necessária para a sua permanência”. “Estórias desse tipo”, escreve Rüsen, “representam as forças de mudança como fatores de estabilidade; elas afastam a ameaça de nos perdermos no movimento temporal da subjetividade humana, interpretando-o, antes”, conclui, “como uma oportunidade de nos encontrarmos”⁵⁹.

Longe, portanto, de oferecer um impedimento à orientação da vida no tempo, a multiplicidade temporal é, na realidade, a possibilidade de alcançá-la fora do espaço temporal sincronizado, homogêneo, da tradição. A “crítica da tradição”, ou a “dessemelhança” com o próprio tempo, de um lado, e a incorporação da mudança enquanto abertura a novas possibilidades existenciais – “outras linhas de temporalidade” – de outro, são a própria condição da História existir, de um modo mais fundamental e mais “histórico” que o de um discurso científico que nega, no fundo, a existência da multiplicidade e aposta no pecado do anacronismo.

“Não existe anacronismo”, segundo Rancière, que em seu lugar propõe o conceito de anacronia: “uma palavra, um acontecimento, uma sequência significativa saída do “seu” tempo,

⁵⁷ RANCIÈRE, Jacques. *O conceito de anacronismo e a verdade do historiador*. p. 47.

⁵⁸ RÜSEN, Jörn. *Narração histórica*. Op. cit., p. 49-52.

⁵⁹ *Ibidem*, p. 53.

O que fazer com todos estes tempos?

dotados da capacidade de definir direcionamentos temporais inéditos, de garantir o salto ou a conexão de uma linha de temporalidade com uma outra”. Ou, poderíamos pensar, de uma identidade que busca orientar-se a partir de múltiplas possibilidades. “A multiplicidade das linhas de temporalidades, dos sentidos mesmos de tempo incluídos em um mesmo tempo, é a condição do agir histórico”⁶⁰. A anacronia é que torna possível a consciência histórica.

Deste modo, podemos concluir, já no fim de nosso ensaio, que a História não precisa se afastar da multiplicidade temporal, pois esta não a impede de oferecer possibilidades de orientação cultural para a vida humana. Do mesmo modo, com Jacques Rancière, podemos afirmar que o recurso à uma poética do saber não é de fato uma opção. Trata-se de buscar não formas menos poéticas de narrar o passado humano, mas alternativas literárias – Rancière cita Woolf, Joyce, Flaubert – que melhor consigam lidar com a multiplicidade das experiências e tempos históricos⁶¹.

Concluiremos inversamente: nada ameaça a história, a não ser a sua própria lassidão em relação ao tempo que a fez ou seu medo diante do que constitui a matéria sensível de seu objeto: o tempo, as palavras, a morte. A história não precisa proteger-se contra invasões estrangeiras. Precisa apenas reconciliar-se com seu próprio nome.⁶²

Referências

BRAUDEL Fernand. *Escritos sobre a História*. Tradução de Jacó Guinsburg e Tereza C. S. da Mota. São Paulo: Perspectiva, 1992.

DROYSEN, Johann Gustav. *Manual de teoria da História*. Tradução de Sara Baldus e Julio Bentivoglio. Petrópolis: Vozes, 2009.

GATTINARA, Enrico Castelli. “A multiplicidade temporal: um problema no qual ciência, história e filosofia se encontram”, In: SALOMON, Marlon (Org.) *Heterocronias*. Estudos sobre a multiplicidade dos tempos históricos. Goiânia: Edições Ricochete, 2018.

HARTOG, François. “Faire du temps/faire avec le temps”, In: BIRNBAUM, Jean. *Où est passé le temps?* Paris: Gallimard, 2012.

HARTOG, François. *Regimes de historicidade*. Presentismo e experiências do tempo. Tradução de Andréa S. de Menezes et. alli. Belo Horizonte: Autêntica, 2013.

⁶⁰ RANCIÈRE, Jacques. O conceito de anacronismo e a verdade do historiador. Op. cit., p. 49.

⁶¹ RANCIÈRE, Jacques. *Os nomes da História*. Op. cit., p. 153-155.

⁶² *Ibidem*, p. 158.

JORDHEIM, Helge. Introduction: multiple times and the work of synchronization. *History and Theory*, n. 53, 2014, p. 498-518.

KOSELLECK, Reinhart. "A configuração do moderno conceito de História", In: KOSELLECK, Reinhart et alli. *O Conceito de História*. Tradução de René Gertz. Belo Horizonte: Autêntica, 2013.

KOSELLECK, Reinhart. *Estratos do tempo*. Estudos sobre História. Tradução de Markus Hediger. Rio de Janeiro: Contraponto/Editora PUC-Rio, 2014.

KOSELLECK, Reinhart. *Futuro Passado*. Contribuição à semântica dos tempos históricos. Tradução de Wilma P. Maas e Carlos A. Pereira. Rio de Janeiro: Contraponto/Editora PUC-Rio, 2006.

MARTINS, Estevão de Rezende. "Tempo: experiência, reflexão, medida", In: SALOMON, Marlon (Org.) *Heterocronias*. Estudos sobre a multiplicidade dos tempos históricos. Goiânia: Edições Ricochete, 2018.

PROST, Antoine. *Doze lições sobre a História*. Tradução de Guilherme J. De Freitas Teixeira. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.

RANCIÈRE, Jacques. "O conceito de anacronismo e a verdade do historiador". Tradução de Mônica Costa Netto, In: SALOMON, Marlon (Org.) *História, verdade e tempo*. Chapecó: Argos, 2011, p. 44.

RANCIÈRE, Jacques. *Os nomes da História*. Ensaio de poética do saber. Tradução de Mariana Echalar. São Paulo: Editora Unesp, 2014.

SALOMON, Marlon. "A história como multiplicidade temporal. Entrevista com Jacques Rancière". Tradução de Rodrigo Vieira Marques, In: SALOMON, Marlon (Org.) *Heterocronias*. Estudos sobre a multiplicidade dos tempos históricos. Goiânia: Edições Ricochete, 2018.

RÜSEN, Jörn. "Narração histórica: fundações, tipos, razão", In: MALERBA, Jurandir (Org.) *História e narrativa*. A ciência e a arte da escrita histórica. Petrópolis: Vozes, 2016.

RÜSEN, Jörn. Razão histórica. *Teoria da história: os fundamentos da ciência histórica*. Tradução de Estevão de Rezende Martins. Brasília: Editora UnB, 2001.

VOVELLE, Michel. "A história e a longa duração", In: LE GOFF, Jacques (Org.) *A História nova*. Tradução de Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

Recebido em: 27.06.2020
Aprovado em: 23.03.2021

ARTIGOS LIVRES

Das memórias ao itinerário: temporalidades do processo de retorno Amazônia Legal x Paraná (1990-2014)

*Jorge Pagliarini Júnior**

Astor Weber†

Resumo

O estudo de um fluxo migratório, estruturado na análise de narrativas orais cotejadas pelo debate historiográfico que trata da temática migratória inter-regional propicia por um lado, uma análise da posituação do migrante sulista a partir de práticas agrícolas e por outro, o mapeamento de novas práticas da migração relacionadas com redes familiares, redes empregatícias e problemáticas ambientais. O artigo volta-se ao estudo da trajetória de sujeitos que vivenciaram o fenômeno migratório entre Sul x Norte x Sul do Brasil, especificamente entre Paraná x Amazônia Legal x Paraná, demarcado no período de 1970 a 2014 com ênfase nas dinâmicas de um processo de retorno ocorrido a partir de meados da década de 1990. A ressignificação de migrações não vivenciadas pelos entrevistados e as suas leituras do fluxo de retorno demarcam o debate ancorado na relação entre memória e temporalidade.

Palavra-chave: Migração de Retorno; Memória; Paraná e Amazônia.

Abstract

The study of a migratory flow, structured into spoken narratives, that is fronted by historiographic debate which one discusses about inter regional migratory theme propitiates on one hand an analysis about confirmation of southern migrant since agricultural practices and, on another hand, the mapping of migration's new practices in relation to familiar systems, employment networks and environmental issues. The objective of this paper is to present the study of individuals' path who lived the migratory phenomenon among South x North x South of Brazil especially among Paraná x Amazônia x Paraná between 1970 and 2014 with focus on the dynamics of the process of return since mid-nineties. The resignification of migrations that interviewees did not lived and their interpretations about the return flow demarcates the debate based on relation among memory and temporality.

Keywords: Return Migration; Memory; Paraná x Amazônia.

* Professor Adjunto do curso de História da Unespar, Campo Mourão; professor do programa de Mestrado Profissional em Ensino de História (Profhist) da Unespar e do Programa de Pós Graduação em História Pública (PPGHP) da Unespar.

† Professor titular da Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão. Doutorando em em Sociedade, Cultura e Fronteiras na Universidade Estadual do Oeste do Paraná.

Migrar é tentar, aventurar-se:

"Estou aqui pra não dizer: 'Poxa vida, eu nunca tentei nada!'"¹

Analizamos a partir de memórias de dois migrantes retornados da Amazônia para o Paraná, apropriações de políticas e discursos relacionados a processos de deslocamentos populacionais, estas ressignificadas diante das novas fronteiras materiais e simbólicas vivenciadas por esses sujeitos, narradas após os seus retornos. Para tanto, ancorados na interpretação da categoria tempo, no sentido metodológico dos Regimes de Historicidade de Hartog² dividimos o estudo dessas memórias em três momentos. No primeiro momento, acompanhamos os resultados de uma pesquisa maior e apresentamos aspectos centrais do fluxo de retorno de paranaenses da Amazônia Legal. No segundo momento problematizamos o fato de se ter, tanto nas fontes bibliográficas que tratam da temática da migração quanto nas memórias dos entrevistados, a construção do arquétipo do agricultor como modelo de migrante. Tal debate foi sintetizado na apresentação de mapas temáticos do itinerário dos processos migratórios. Deles analisamos o fato dos entrevistados se apropriarem de “fases” migratórias não vividas por eles próprios, mediante a apropriação da narrativa do progresso via migração sulista para o Norte do país, espécie de acepção temporal futurista, segundo nossa apropriação de Hartog³. No terceiro momento analisamos aspectos de migrações estruturadas nas memórias referenciadas em redes familiares e empregatícias, bem como nas preocupações com a questão ambiental, numa espécie de acepção temporal presentista⁴.

No que se refere a nossa metodologia, avaliamos metodologicamente os desafios da representatividade presente na produção de um estudo de História Oral por meio do cotejamento das fontes orais pelos apontamentos da historiografia que retrata os fluxos migratórios estudados. Cabe ressaltar, as duas entrevistas analisadas fazem parte de um conjunto de 22 entrevistas. Esse conjunto foi produzido diante de uma perspectiva pautada em redes de contatos e totaliza 22 horas de entrevistas gravadas. Os primeiros entrevistados foram moradores da cidade de Corbélia, nossa cidade de origem, pertencente à mesorregião Oeste

¹ HUGO. Entrevista cedida ao entrevistador Jorge Pagliarini Junior. Marechal Cândido Rondon-PR, 27 mar. 2014.

² Ver: HARTOG, François. *Regimes de Historicidade: presentismo e experiências do tempo*. Belo Horizonte: Autêntica, 2015. 1 ed., 2 reimp.

³ Idem.

⁴ Idem.

Das memórias ao itinerário...

do Paraná⁵, de onde saíram nas décadas de 1980 e de 1990 dezenas de famílias rumo à Amazônia, e para onde elas retornaram durante as três últimas décadas⁶. A produção das entrevistas esteve estruturada nas histórias de vida, no entanto, as demandas e escolhas que envolveram as narrativas encaminharam-se para uma história temática⁷, qual seja, a do retorno.

Os tempos dos itinerários: memória e migração

A virada de um regime de historicidade para outro em Hartog⁸, especificamente, do passadista- *magistra vitae*- para o futurista- teleológico, foi representado na atuação de François-René Auguste de Chateaubriand. Segundo Hartog, o jovem literato teria migrado para as Américas na ânsia de encontrar uma ponte intelectual entre os selvagens e os antigos, mas retornou, após uma década, com a certeza de que o tempo que se apresentava, momento da independência da Nova Inglaterra, não seria mais o do passado exemplar, mas sim, o do tempo da República, do futuro, do tempo teleológico. Os nossos entrevistados migraram dotados de certezas do progresso, amparados nas técnicas que possuíam, para assim contribuírem com a marcha do progresso brasileiro com a qual se vinculavam; todavia, eles também nos falaram de incertezas daquele momento no tocante aos resultados que alcançariam, sobretudo, no caso daqueles que reconheceram terem migrado por aventura. Tal introdução nos serve para destacarmos que as memórias do processo de migração em tela indicam possibilidades de leituras temporais - e espaciais, em alguns casos, marcadas pelo regime teleológico e /ou exemplar, em outros, pelo regime presentista.

Essa pretensão de associação entre a narrativa da migração, leia-se, memória, com concepções de regimes de temporalidade, ou seja, historiografia, pode ainda ser defendida na

⁵ Município com aproximadamente 15 mil habitantes. O processo de colonização oficial dessa região, ocorrido entre as décadas de 1960 a 1980, contou com significativa presença de migrantes advindos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina engajados na formação de fronteiras agrícolas, espécie de herança cultural levada décadas depois para a Amazônia Legal; cabe destacar os impactos do plantio do binômio soja e trigo, nas décadas de 1980 e 1990, potenciais causas do êxodo rural e da migração para a Amazônia.

⁶A partir desses contatos construímos uma rede de entrevistas de até três camadas de indicações as quais nos levaram ao contato com famílias de outras sete cidades da mesma sub-região, nosso recorte espacial.

⁷ Ver: MEIHY, José Carlos Sebe Bom. *Manual de História Oral*. São Paulo: Edições Loyola, 2002. ALBERTI, Verena. *Manual de História Oral*. 3ed. Rio de Janeiro, Editora FGV, 2013. FERREIRA, Marieta M.; AMADO, Janaina; (org.) *Usos e abusos da história oral*. Rio de Janeiro: 8. ed. FGV, 2006.

⁸ Ver: HARTOG, François. *Regimes de Historicidade: presentismo e experiências do tempo*. Belo Horizonte: Autêntica, 2015. 1 ed., 2 reimp.

análise das formas como os entrevistados apresentam seus itinerários, ou mais especificamente, na forma como destacam o seu processo de inserção no Norte do país. Ora os entrevistados se referiam ao território a partir da sua leitura político-administrativa, nas diferentes formas de apropriação do cenário político, econômico e midiático daquele momento, este, por sua vez, estruturada nas políticas de formação de fronteiras dos anos de 1970 e assim apropriavam-se de uma noção espacial ratificadora do progresso futuro, ou seja, numa abordagem teleológica ou futurista; ora indicavam tratar do espaço pela sua inserção individual e/ou familiar, portanto, agenciada no sentido de lugar, tendo-se nesses exemplos a valorização das suas incertezas, descrentes quanto ao futuro e próximos de uma concepção presentista.

Com a entrevista de Hugo temos um exemplo de como o ato de migrar envolve o verbo "tentar", verbo que incorpora a possibilidade do erro e da frustração, algo por ele demonstrado quando residia no estado do Pará e então optou pelo retorno ao Paraná: "(...) Estou aqui pra não dizer: 'Poxa vida, eu nunca tentei nada!'"⁹. Aqui o verbo tentar indica o risco e contempla a possibilidade do retorno, supostamente presente em qualquer contexto de migração, ou seja, refere-se aos retornos efêmeros. Mas em outro momento, questionado sobre os motivos do seu retorno, o entrevistado tomou o cuidado de pontuar sua trajetória processualmente e com isso especificou a existência de um fluxo:

E não tinham [o migrante sulista na Amazônia Legal], não tinham o conhecimento, a técnica da coisa, se dedicavam numa coisa que não era, não tinha apoio de órgãos oficiais e de instituições como tem aqui, não tinha lá técnico, também não tinha, daí dava com... que resultado poderia sair daquilo? O fracasso mesmo! Voltavam e daí muita gente não conseguia voltar, porque o recurso tava investido tudo lá, aqui vendia, vamos supor, quinze alqueires e comprava cento e cinquenta lá.¹⁰

Aqui o entrevistado indica mais da intensidade da migração por ele narrada ao se referir ao contexto de formação da região hoje pertencente ao município de Tucumã, PA, entre fins dos anos de 1980 e ao longo da década de 1990. Por mais que o "tentar" fizesse parte da própria situação do migrante, conforme apresentamos na citação, notadamente, foi lá, na vivência dos desafios da agricultura, onde ele percebera que o fracasso seria doravante uma

⁹ HUGO. *Entrevista cedida ao entrevistador Jorge Pagliarini Junior*. Marechal Cândido Rondon-PR, 27 mar. 2014.

¹⁰ Idem.

Das memórias ao itinerário...

possibilidade, a despeito das certezas que carregava consigo de lograr êxito na empreitada migratória. Em alguns momentos da sua narrativa, a própria resistência ao retorno indica tal realidade: “E aí o capital que levou pra lá, investiu na compra de terra, a terra não se tornou produtiva, não rendeu da forma como rendeu e ele ficou. Agora tem os filhos de pessoas (...), eu tive dois tios que faleceram lá”. Na sequência ele avaliou o constrangimento pelo qual passou no retorno para Marechal Candido Rondon-PR: “É, por ironia, quando eu fui eu tinha uma casa construída, uma casa bonita. Vendi, me desfiz dela, e quando eu voltei fui morar de favor na casa da minha mãe, em frente dela”¹¹.

O contexto migratório exposto tratou-se do mesmo fenômeno migratório contextualizado na descrição que Héliide fez de sua migração, ocorrido entre os anos de 1995 a 2005, isso sem se considerar o fato de anos antes, ainda na década de 1980, ela ter passado um período na casa de seu irmão, também migrado para o estado do Pará. Héliide procurou demonstrar toda uma rede de contatos presente no histórico familiar e empregatício: “O Valdir [seu irmão mais velho] foi por causa do falecido Itacir, um cunhado meu, um ex-cunhado né, hoje falecido. Eles enlocaram de comprar essa terra em Tocantins e foram os dois, o Valdir e esse falecido Itacir né ...”¹². Ao ser indagada a respeito dos objetivos da família quanto a escolha pela migração, ocorrida durante a década de 1980, respondeu de maneira enfática: “Achou que iam fazer uma grande coisa, porque eles queriam, eram fracos aqui e queriam comprar um monte de terra lá né?”. Também foi esta base familiar que possibilitou, após alguns dias de visita ao seu irmão, na Mesorregião Sudoeste do Pará, a sua oportunidade de emigrar de Corbélia-PR e assim concretizar a sua separação matrimonial:

Eu vim pra cá, separamos, ficamos um tempo aqui aí virou e mexeu, não tava certo mais aqui, por causa que ele me incomodava [o ex-marido]. [...] Eu peguei e voltei pra lá, aí eu fui morar pra lá. Aí virou e mexeu, acabei vendendo aqui o que eu tinha e fui lá pro Tocantins, comprei um pedaço de terra lá¹³.

Héliide, que se disse uma pequena agricultora no momento anterior ao da sua migração, destacou que passara então por problemas no seu casamento; Hugo, professor e jornalista, naquela situação anterior ao momento da migração, se dizia estar à procura de estabilidade no

¹¹ Idem.

¹² HÉLIDE. *Entrevista cedida ao entrevistador Jorge Pagliarini Junior*. Corbélia-PR, 17 jan 2014.

¹³ Idem.

ramo do comércio agropecuário, e almejava aventurar-se; ambos, migrantes do Paraná entre fins da década de 1980 e meados da década de 1990, ilustram o caso de quem procurou, ou se inserir no ramo agropecuário, ou expandir suas terras na Amazônia Legal, em meio a um processo de migração identificado por eles antes mesmo de migrarem. Ambos retornam para a região Oeste do estado do Paraná. Hugo para Marechal Cândido Rondon, após o período de cinco anos; Héliide, para Corbélia, pouco mais de uma década passada de sua saída. Hugo retornou pelas dificuldades em viver da terra sem a estrutura necessária, mesmo afirmando ter alcançado sucesso na gestão de um colégio estadual e na administração municipal quando ocupou uma secretaria, e principalmente pelo fato da carência de estrutura para que os filhos por lá permanecessem durante a fase de seus estudos; Héliide, por motivos de doença na família, num retorno do tipo forçado. Ambos reconheceram e se inseriram tanto ao fluxo de saída do estado, quanto ao fluxo do retorno.

Compreendemos o mapeamento do fluxo de retorno a partir da obra “Estudo e Análises, Informações Demográfica e Socioeconômica Número 1: reflexos sobre os deslocamentos populacionais no Brasil”¹⁴, obra publicada pelo IBGE. Pautado na revisão teórica e metodológica da área da Demografia, tal estudo abordou leituras e revisões dos índices e dos indicativos de recenseamentos ocorridos a partir de 1970 até os indicativos do recenseamento de 2010, dando ênfase sobre as novas configurações dos deslocamentos populacionais (de 2001-2010). De acordo com esta publicação constatou-se, desde os últimos anos 1980, uma significativa modificação estrutural nos processos migratórios estudados, tendo destaque a intensificação das migrações de retorno, entre elas o movimento de retorno de paranaenses: “[...] destacando-se, no quinquênio 1999/2004, Maranhão, Piauí, Pernambuco e Bahia, além do Paraná e Rio Grande do Sul como estados que superaram os 20% de retornados no total de imigrantes”¹⁵. De acordo com os índices referentes ao ano de 2009: “Em 2009, os estados em que a migração de retorno foi mais expressiva, superando os 20% do total de imigrantes, foram Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Minas Gerais, além do Paraná e do Rio Grande do Sul”¹⁶.

¹⁴ OLIVEIRA, Luiz A. Pinto de; OLIVEIRA, Antônio T. Ribeiro de (org.). *Reflexões sobre os deslocamentos populacionais no Brasil*. Rio de Janeiro: IBGE, 2011.

¹⁵ Idem, p. 39.

¹⁶ Ibidem.

Das memórias ao itinerário...

As principais mudanças desse período foram sintetizadas pela inversão das correntes migratórias entre os estados do Sudeste; pela redução da atratividade migratória exercida pelo Estado de São Paulo; pelo aumento da retenção de população na Região Nordeste; pela atração das cidades médias no interior do país; pelo aumento da importância dos movimentos pendulares; e daquilo que contribui de maneira mais significativa ao nosso estudo, qual seja, o esgotamento da expansão da fronteira agrícola e pela migração de retorno ao Paraná¹⁷ ao longo das décadas de 1990 e 2010. Se Hugo e Héliide nos disseram conhecer esses fluxos, cabe então a problematização do conceito de retorno e da nossa abordagem do conceito de memória, para a partir dessa base, seguirmos com a apresentação da relação entre memória e temporalidade.

A propósito do estudo de migração de retorno, ressaltamos as contribuições conceituais de Sayad¹⁸. Para o autor, essas categorias envolveram o desafio dos migrantes retornados de conviverem com aqueles que ficaram. A vida do migrante estaria assim marcada pela possibilidade, ou melhor, pela angústia do retorno:

O imigrante só deixa de sê-lo quando não é mais assim denominado e, conseqüentemente, quando ele próprio assim não mais se denomina, não mais se percebe como tal. E a extinção desta denominação apaga, a um só tempo, a questão do retorno inscrito na condição de imigrante [...]¹⁹.

A diferença entre o posicionamento de Héliide e de Hugo ao tratarem da migração corrobora a classificação e conceituação de Sayad: enquanto Héliide disse ter retornado por motivos de doença na família e projetou voltar ao Norte: “[...] mas depois, por causa do menino [refere-se à doença e posterior falecimento do seu neto recém-nascido] eu tive que voltar né”²⁰; Hugo, por sua vez, afirmou que uma nova migração para o Norte estava descartada: “[...] Não, porque a gente vislumbrava o futuro lá, só que as dificuldades de energia, de calor, de

¹⁷ Idem.

¹⁸ A propósito do fenômeno do retorno, ver: SAYAD, Abdelmalek. O retorno. Elemento constitutivo da condição do imigrante. *Travessia*, N. especial, p. 7-32. São Paulo, 2000. O autor alerta para o fato de que devemos atentar aos riscos de se pensar a migração apenas pelo viés econômico, algo que remeteria a pesquisa à despolitização dos sujeitos, ou ainda ao risco de se “tecnicizar” o social conforme alerta Sayad. Em contrapartida a tal postura o autor apresenta exemplos de estudos que não se limitaram ao estrutural, e consideram as categorias dos entendimentos políticos dos sujeitos permeadas pelo entendimento social, econômico, cultural, moral, político e mental.

¹⁹ Idem, p. 11.

²⁰ HÉLIDE. *Entrevista cedida ao entrevistador Jorge Pagliarini Junior*. Corbélia-PR, 17 jan. 2014.

doença, de tudo, de falta de condição de estudo, eu de repente acordei pro mundo, falei poxa vida, e o que me pesou foi a falta dos filhos”²¹.

Ao serem convidados para participarem da nossa pesquisa sobre migração, os entrevistados da pesquisa, entre eles, Hugo e Héliide, se reconheceram enquanto migrantes numa condição de retorno. Essa constatação indica uma problematização norteadora deste artigo, qual seja, avaliar como os entrevistados se posicionariam diante da necessidade de narrarem um processo marcado, em parte, pela expectativa que eles próprio denunciavam em torno da inserção numa prática migratória importante para o Brasil, portanto, virtuosa, e em parte marcada pela situação do retorno, a qual, conforme constatamos durante as entrevistas, teve por consequência, principalmente, o insucesso econômico. Talvez a valorização das virtudes que gravitam em torno da coragem que envolve a migração, da alteridade que marca esse processo e da maneira como lidaram com desafios equalizem a questão. De qualquer forma, a discussão ancora-se numa problemática de memórias.

Como bem ressalta Hartog²² há uma intrínseca relação entre memória, história e presente vivido e é justamente neste íterim que localizamos o lugar do retorno. O autor contribui ao debate, pois dele problematizarmos o fato de as memórias dos entrevistados indicarem trajetórias coletivas, sem, no entanto, deixarem de ponderar suas trajetórias individuais das quais, supostamente, não se quer esquecer. Algo que vai além da desconfiança da História para com a memória, ressalta o autor ao adentrar na discussão memorial. Se o significado do progresso e da nação, de Chateaubriand a Pierre Nora, pontua Hartog, denuncia a força e a velocidade de um regime moderno, conforme apresentaremos na sequência do texto, em determinados momentos das entrevistas este tipo de tempo agregador cede terreno ao tempo do questionamento, ou das brechas, diagnóstico buscado pelo autor em Hannah Arendt e seu tempo “desorientado” (p. 139). Passemos a uma análise mais atenta aos mecanismos da memória.

Catroga insere-se num debate já estabelecido para analisar, entre outras abordagens, o significado da relação dialética entre o lembrar e o esquecer para a memória, memória, diga-se, narrada mediante uma condição de alteridade frente ao entendimento da metáfora da

²¹ HUGO. *Entrevista cedida ao entrevistador Jorge Pagliarini Junior*. Marechal Cândido Rondon-PR, 27 mar. 2014.

²² HARTOG, François. *Regimes de Historicidade: presentismo e experiências do tempo*. Belo Horizonte: Autêntica, 2015. 1 ed., 2 reimp. p. 158-162.

Das memórias ao itinerário...

memória coletiva²³. Aqui reside a tensão entre o ato de filiar-se a um fluxo migratório positivado e ao mesmo tempo reificar elementos subjetivos e mesmo contraditórios desse processo. Essa relação dialética entre memória e esquecimento indica elementos necessários para a compreensão da função social da memória, uma necessidade para a vida, refletida no nosso estudo a partir de entrevistas construídas no momento do retorno.

Para concluirmos esse posicionamento conceitual cabe destacar outro trabalho focado no fenômeno do retorno da Amazônia Legal ao Paraná, estruturado na apresentação do mesmo conjunto das nossas entrevistas. Nele nossa análise esteve centrada na apresentação da relação entre o desempenho pessoal e as conjunturas enfrentadas no processo migratório, e como resultado da discussão propomos um sistema de classificação da migração de retorno pautado em três categorias, sendo elas, a do retorno planejado na partida; a do retorno daqueles que não tinham o desejo de retornar e só o fizeram devido a questões como a de doença na família, ou seja, um retorno forçado; e a do caso daqueles que não tinham o objetivo definido de voltar, e que chegaram a cogitar viver em definitivo fora do Paraná, mas, por diferentes situações, acabaram retornando e não descartam a possibilidade de novas migrações²⁴.

Uma vez contextualizado do fluxo de retorno do qual participam os entrevistados e apresentada nossa abordagem conceitual sobre memória e sobre a condição do retorno, apresentamos na sequência um comparativo entre os fluxos reconhecidos pela historiografia com as interpretações dos deslocamentos presentes nas entrevistas por nós produzidas. Argumentamos que a interpretação das narrativas dos entrevistados possibilita o mapeamento de apropriações de significados da migração, sejam eles referentes aos discursos advindo de políticas de posituação da migração sulistas no cenário nacional desde a década de 1970, os quais reverberam nas memórias, sejam referentes aos desafios do cotidiano da experiência migratória, como daqueles alusivos ao aprendizado do trabalho pautado nas exigências ambientais, típicos de políticas pós década de 1990, ou ainda, nas memórias preocupadas com suas redes familiares e empregatícias. Em ambos os casos teremos exemplos de memórias ancoradas em concepções temporais diversas.

²³ Debate estruturado no diálogo com as obras Halbwachs, Benjamin, Ricoeur, Dosse e Candau, entre outros. Ver: CATROGA, Fernando. *Memória, História e Historiografia*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2015. p. 9-40.

²⁴ PAGLIARINI JUNIOR, Jorge. O processo de retorno entre o Paraná e a Amazônia Legal (1980-2014): problemáticas territoriais e memória. *Revista de História Regional*. v. 25. n. 1. 2020. p. 7-25.

Tempo teleológico: tempo de progresso e da conquista do Brasil

O processo de ocupação direcionada da Amazônia Legal, ocorrido em parte entre a década de 1970 até os últimos anos da década de 1980, não foi vivido pelos entrevistados, no entanto, ele se tornou referência nas narrativas, assim como o processo de migração dos seus pais, vindos dos demais estados da região Sul para o Paraná no período anterior aos anos da década de 1970. Podemos apoiar tal constatação com o fato de ser notória em todas as entrevistas a posituação do migrante agricultor mediante a apresentação de políticas de colonização. Nelas defende-se um tipo de migrante cujo perfil se firma na constituição de um sujeito formador de fronteiras agrícolas, ou seja, do agricultor colonizador. Tratamos aqui de fluxos que se misturam nas memórias, envolvem seus excessos, lidam com acontecimentos públicos e familiares, tacitamente relacionados nas fontes orais ao momento da saída rumo à Amazônia Legal e ao momento do retorno. Para melhor compreendermos as entrevistas, concatenamos o estudo migratório tanto pela abordagem bibliográfica, quanto pela interpretação de projetos de colonização constituídos por políticas nacionais, como a do Plano Nacional de Desenvolvimento (PNDII): 1975- 1979²⁵.

Sabemos que tais documentos resultantes do período de vigência do Regime Civil-Militar indicam a aceitação do estágio de subdesenvolvimento nacional, apresentando-se nestes documentos a Amazônia Legal enquanto “[...] lugar de efetivação da estratégia industrial e agropecuária”²⁶. A ênfase na origem agrícola do migrante consolidava a imagem de um colono positivada pelo trabalho, que é justamente aquilo que se esperou do migrante no referido contexto político e econômico do PNDII, ou seja, como se coubesse ao agricultor, ou ainda, aos filhos de agricultores essa função/vocação. Um tipo de Regime de Historicidade Exemplar, em algumas situações, mas, sobretudo, um regime Moderno ou Futurista pôde ser compreendido na apresentação de tais documentos norteadores dos processos de migração via fronteiras agrícolas. O futuro seria testemunho do acerto da escolha pelo migrar e caberia ao Estado determinar as fronteiras a serem formadas.

²⁵ BRASIL (1974). *II Plano Nacional de Desenvolvimento (1975-79)*. Brasília: Imprensa Oficial.

²⁶ *Idem*, p. 26.

Das memórias ao itinerário...

O processo migratório pode ser ainda compreendido a partir do diálogo com a historiografia, e dela ressaltamos inicialmente a obra de Tavares dos Santos²⁷ na qual o autor analisa o processo de migração por ele dividido em “fases da colonização inter-regional” (desde os anos de 1940, potencializado, sobretudo, a partir da intensificação técnica pós-1964) todas elas intrinsecamente relacionadas ao processo de colonização agrícola. O modelo relacionado e estruturado no processo migratório se apresenta: “[...] nas causas estruturais de ordem socioeconômica cujas demandas são interiorizadas pelos sujeitos diante do desejo e da esperança – esta posta à prova do dia a dia”²⁸.

A primeira frente destacada pelo autor foi por ele atribuída às políticas de Vargas entre os anos de 1930 a 1945; naquele período as migrações internas e a intensificação de construção de núcleos coloniais assumidos pelo Estado nacional nas políticas de povoamento pretenderam integrar novas camadas sociais à vida econômica, tendo por foco “o brasileiro”²⁹. A segunda fase de Tavares dos Santos abrangeria as migrações do Nordeste para Amazônia durante as décadas de 1950 e 1960. A terceira fase referia-se ao recorte entre 1960-1970 – note-se, para o autor foi a partir desse período que ocorreu a intensificação dos incentivos às políticas de colonização, cujas características e intensidade são apresentadas por uma nova postura após o ano de 1974, quarta fase.

Como a obra de Tavares dos Santos³⁰ limitou-se ao recorte temporal da década 1980, nossa pesquisa, exatamente por dialogar com um recorte que se estendeu ao ano de 2014, procurou sistematizar o período entre os anos de 1980 a 2014 a partir de outras bibliografias que tratam da temática da migração, sendo elas: Cano³¹; Castro³²; Costa³³; Coy; Klinger³⁴;

²⁷ SANTOS, José Vicente Tavares dos. *Matuchos: Exclusão e Luta (Do Sul Para a Amazônia Ocidental)*. Petrópolis: Vozes, 1993.

²⁸ Idem, p. 15.

²⁹ Idem, p. 28.

³⁰ Idem.

³¹ CANO, Wilson. Novas determinações sobre as questões regional e urbana após 1980. *R. B. Estudos Urbanos e Regionais* V.13, N.2 / novem, 2011.

³² CASTRO, Edna. Políticas de Estado e atores sociais na Amazônia contemporânea. In: BOLLE, Willi; CASTRO, Edna; VELMELKA, Marcel. *Amazônia: região universal e teatro do mundo*. São Paulo: Globo, 2010. p. 105-122.

³³ COSTA, Solange G. *Territórios e mercado de terras no Baixo Amazonas: expansão da sojicultura e valorização fundiária*. VI Encontro Nacional da Anppas. Belém, 2012.

³⁴ COY, Martin; KLINGLER, Michael. Frentes pioneiras em transformação: o eixo da br-163 e os desafios socioambientais. *Revista Territórios & Fronteiras*, Cuiabá, vol. 7, n. 1, abr., 2014. p. 27-46. Disponível em: <<http://www.ppphis.com/territorios&fronteiras/index.php/v03n02/issue/view/14/showToc>>. Acesso em: 21 jun 2014.

Goettert³⁵; Freitas³⁶; Gregory³⁷; Haesbaert³⁸; Martins³⁹; e Simon⁴⁰. Nestas pesquisas não se constatou o retorno de sulistas enquanto elemento estruturante do estudo, salvo na abordagem de Goettert.

Procuramos cotejar os indicativos dessa bibliografia que trata dos processos migratórios inter-regionais com o produto da leitura da migração via memória dos entrevistados de nossa pesquisa⁴¹. Assim, a título didático, pudemos dividir o itinerário das memórias dos entrevistados também em fases. Cabe destacar, novamente, que as entrevistas destacadas neste artigo fazem parte de um conjunto maior a partir do qual apresentamos a seguir o quadro que retrata a migração a partir das memórias. No caso das entrevistas, a primeira fase das memórias correspondeu ao período da colonização do estado do Paraná por rio-grandenses e catarinenses, relativa às décadas de 1960 a 1970 (correspondente ao período da terceira fase de Tavares dos Santos).

³⁵ GOETTERT, Jones Dari. *O espaço e o vento: olhares da migração gaúcha para o Mato Grosso de quem partiu e de quem ficou*. Dourados, MS: Editora da UFGD, 2008.

³⁶ FREITAS, Letícia Fonseca Richthofenda. *A pedagogia do gauchismo: Uma análise a partir da diáspora gaúcha*. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006 (doutorado em Educação).

³⁷ GREGORY, Valdir. *Os Eurobrasileiros e o Espaço Colonial: migrações no Oeste do Paraná (1940/70)*. Cascavel: EDUNIOESTE, 2002. 266p.

³⁸ HAESBAERT, Rogério. *O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à multiterritorialidade*. 6. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011. HAESBAERT, Jones Dari. Noção de rede regional: reflexões a partir da migração “gaúcha” no Brasil. *Revista Território*, ano 111, nº 4, jan./jun. 1998. p 55-71.

³⁹ MARTINS, José de Souza. *Não há terras para se plantar neste verão*. Petrópolis, RJ: Vozes, 1986.

⁴⁰ SIMON, Pedro. *A diáspora gaúcha*. Brasília: Sendo Federal, 2009. Disponível em: <http://www.senado.leg.br/senadores/senador/psimon/livros/livro044.pdf>. Acesso em: 10 de junho de 2014.

⁴¹ Novamente nos referimos ao conjunto das nossas entrevistas do qual Hugo e Héliide são representativos. Ressaltamos, diferentemente da preocupação de Tavares dos Santos, nenhum dos entrevistados buscou nesses acontecimentos simetrias entre a sua história e decorrências das migrações ocorridas entre as décadas de 1930 e 1950- momento no qual as políticas agrárias do Estado, os discursos e as atitudes em torno da colonização diminuíram os esforços e mesmo as cobranças pela reforma agrária, isso se comparado com as formas de resistência organizadas das Ligas Camponesas nas décadas anteriores. Essas políticas visaram, a partir de então, a ocupação da Amazônia Legal, fazendo parte do “pacote” que englobou ainda a criação do Banco da Amazônia (BASA), do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e de rodovias Transamazônica e Cuiabá-Santarém. (p. 51). Também data desse período a criação do Estatuto da Terra – documento ambíguo, afirma o autor, pois tanto incentivava as resistências quanto propiciava o cercamento do capital às terras; e, se avanços foram obtidos, servindo de exemplo o Fundo de Assistência ao Trabalho Rural (FUNRURAL) e o Programa de Redistribuição de Terras (PROTERRA), por outro lado, intensificou-se a parceria com empresas e cooperativas agrícolas incentivando o papel das colonizações privadas diante das oficiais. Nesse contexto teve origem o movimento de legalização de grandes áreas (Ibidem, p. 77) e a atribuição de que os colonos – do Sul – se destacassem também como gerentes de suas propriedades. Nesta análise tiveram destaque os estereótipos que marcaram a realidade vivida por colonos-camponeses sulistas- cuja origem deve-se à colonização dos primeiros colonos do Rio Grande do Sul, seguidos nos outros anos por moradores da mesorregião Oeste do Paraná- no processo de colonização direcionada pela iniciativa privada – Cooperativa COOPERCANA, contando evidentemente com incentivos do governo federal.

Das memórias ao itinerário...

A segunda referiu-se ao processo de ocupação da Amazônia Legal, durante o período de governos militares, nas décadas de 1970 e 1980. Os entrevistados pouco se remeteram ao contexto de reivindicações por terras vividas no Paraná durante este período, e isso se deu menos pela ausência de proximidade com tais conflitos, assim constatamos a partir do estudo bibliográfico, do que pela posituação por parte deles da migração e pela valorização por parte deles dos esforços da migração.

A terceira fase das memórias correspondeu ao período da migração sulista rumo à Amazônia Legal, vivenciada por alguns entrevistados já nos últimos anos de 1980, mas principalmente no início dos anos de 1990. Deste período interessou-nos a diferença entre a participação das agências de enquadramento, presentes naquilo que denomina Tavares dos Santos⁴² por “construção ideológica da colonização” (a cooperativa, o Banco do Brasil como agência de financiamento econômico e os jornais e rádios locais) com os tipos de instituições mencionadas nas nossas entrevistas⁴³; sendo destacadas por eles como centrais para a migração as redes familiares e empregatícias. Outro comparativo, enquanto o estudo de Santos ressaltou a análise do conflito vertical entre os colonos sulistas (tanto o “colono forte” quanto o “colono fraco” e/ou “colono empobrecido”), os posseiros e a elite local, e a do conflito horizontal – entre os migrantes parceleiros, primeira leva de gaúchos, os colonos compradores (entre outros, os paranaenses) e os posseiros, alguns deles, inclusive, parceleiros empobrecidos⁴⁴, as entrevistas pouco expressam dos conflitos entre os migrantes e os nativos, ou mesmo, entre os próprios migrantes; quando esses conflitos foram mencionados, quase sempre faziam alusão ao outro, ao ouvi falar, mas nunca diretamente às experiências pessoais.

Finalmente, uma última fase destacada nas entrevistas, separada da migração anterior, a da década de 1990, equivalente ao momento do retorno, constatado principalmente entre fins de 1990 ao ano de 2014. Desse período as bibliografias estudadas destacam a existência de uma complexa realidade migratória dividida em outras duas fases, sendo uma delas, quinta fase, marcada pela saída de paranaense num itinerário que envolve além da Amazônia Legal parte da região Nordeste, como o estado da Bahia; e outra, sexta fase, a do retorno, a qual

⁴² SANTOS, José Vicente Tavares dos. *Matuchos: Exclusão e Luta (Do Sul Para a Amazônia Ocidental)*. Petrópolis: Vozes, 1993.

⁴³ Nestas, poucas vezes problemas relacionados às dificuldades com as instituições financeiras foram enfatizados, salvo quando alguns entrevistados se referem aos financiamentos do Banco da Amazônia (BASA), mas isso para grandes empresários, sem que se remetessem diretamente às atividades por eles próprios desenvolvidas

⁴⁴ SANTOS, José Vicente Tavares dos. *Matuchos: Exclusão e Luta (Do Sul Para a Amazônia Ocidental)*. Petrópolis: Vozes, 1993, p. 165-173.

também abarca o retorno de nordestinos do Sudeste. Já no caso das entrevistas, todo este período se resume ao momento por eles narrados do seu retorno da Amazônia para o Sul do Brasil.

A imagem a seguir está pautada na maneira como os entrevistados se situaram e apresentaram os fluxos migratórios.

Figura 1: Mapas dos deslocamentos pautados nas memórias dos entrevistados

Fonte: própria do autor – organização.

Na imagem temos:

- Imagem A – Fluxos 1950 a 1970: Representa a migração familiar do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina para o Oeste do Paraná.
- Imagem B – Fluxos 1970 a 1980: Representa a migração de desconhecidos dos Estados do Sul do Brasil para a Amazônia Legal e Centro-Oeste.
- Imagem C – Fluxos 1980 a meados dos anos de 1990: Representa a migração vivida pelos entrevistados do Oeste e Sudoeste do Estado do Paraná para a Amazônia Legal e Centro-Oeste Bahia.

Das memórias ao itinerário...

- Imagem D – Fluxos meados de 1990 a 2014: Representa migrações de retorno da Amazônia Legal, do Centro-Oeste e Bahia para o Oeste e o Sudoeste do Paraná.

No que se trata dos fluxos mapeados pela bibliografia estudada, temos:

Figura 2: Mapas dos deslocamentos inter-regionais entre as décadas 1940 e 2010. Trata-se de confecção baseada nas leituras de: Cano; Castro; Costa; Coy; Klinger; Freitas; Goettert; Gregory; Haesbaert; Martins; Santos; e Simon.

Fonte: própria do autor – organização.

Na imagem temos:

- Imagem A – Fluxos 1940-1950: Representa a "Marcha para o Oeste" e a migração da região do Nordeste para a região Norte.
- Imagem B – Fluxos 1950-1960: Representa a migração do Nordeste para a região Norte; migração do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina para o Paraná; migração do Paraná para São Paulo.
- Imagem C – Fluxos 1960-1970: Representa migrações do Oeste e do Sudoeste do Paraná para São Paulo; migrações do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul para a Amazônia Legal e estados do Centro-Oeste; migrações do Nordeste para o Norte.
- Imagem D – Fluxos 1970-1980: Representa a migração do Nordeste para São Paulo; migração do Oeste do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul para a Amazônia Legal e para o Centro-Oeste.
- Imagem E – Fluxos 1980 a meados de 1990: Representa a migração do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul para a Amazônia Legal e a Bahia.
- Imagem F – Fluxos de meados de 1990 a 2014: Representa a migração de retorno: do estado de São Paulo para estados do Nordeste; dos estados da Amazônia Legal e Bahia para Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Em síntese, num breve comparativo entre os fluxos migratórios resultantes dos estudos bibliográficos da migração com o das memórias dos entrevistados, percebemos que a interpretação dos itinerários pelas memórias se aproxima da apresentação dos mapeamentos decorrentes dos nossos estudos bibliográficos, isso quando se remetem à colonização sulista na Amazônia Legal; no entanto, os fluxos anteriores à década de 1970 são associados e resumidos pelos entrevistados à migração dos seus pais e/ou avós e assim se limitam ao espaço administrativo da região sul do país, e pouco se referem às demais frentes de colonização ocorridas no Nordeste e na Amazônia Legal. Ainda, o retorno é generalizado como retorno de sulistas da Amazônia. De certa maneira, com a interpretação dos itinerários apresentados nas entrevistas detectamos a valorização da migração de cunho agrícola – uma memória que positiva a atuação de sulistas rumo ao Norte, ancorada, por sua vez, numa leitura teleológica na qual a migração agrícola é essencialmente positivada.

Percebemos esse tipo de migração apresentado nas entrevistas pela certeza da qualidade técnica e perseverança do migrante sulista, detectada na ênfase que os

Das memórias ao itinerário...

entrevistados deram ao potencial dos sulistas a partir da herança da vocação agrícola de frentes migratórias anteriores. Por exemplo, quando Héliide foi questionada a respeito de famílias migrantes sulistas por ela conhecidas nas cidades onde morou no Pará e Tocantins, a resposta foi pontual: “Eu fui uma vez numa festa que teve em Tucumã, meu deus, quanta gente que tinha do sul, quanto fazendeiro, quantas pessoas que vieram do sul com um pouquinho de terra lá se formaram né, viraram fazendeiro, todo mundo tá bem hoje⁴⁵.”

O fragmento citado demonstra o reconhecimento de discursos positivadores da migração sulista e quando cotejados com os estudos citados apresentam subsídios para a análise espacial e temporal do contexto da migração abordada nas nossas entrevistas. Todavia, se esta apropriação dos itinerários, ao destacar a ocupação dos sulistas na Amazônia, ancora-se numa espécie de teleologismo, expoente de um tempo de progresso, algumas adversidades do contexto de migração não devem ser aqui desconsideradas. Novamente esse contexto poder ser compreendido quando recorremos ao estudo bibliográfico. O teleologismo não se confirmaria na apresentação do retorno nas entrevistas, portanto, alguns aspectos das entrevistas nos permitem tratar de memórias agora distantes de um tempo teleológico, antes, sua análise indica para uma noção temporal presentista.

O tempo presentista: o tempo do retorno

A constatação das dificuldades e das incertezas também norteou as entrevistas. No caso de Héliide, assim que pôde, ela deixou o trabalho com a agricultura e passou a se dedicar a uma lanchonete:

Aí eu fiquei lá, depois a minha mãe voltou pra cá e eu resolvi de ir pro Pará, pra Conceição do Araguaia. Comprei uma casinha lá, conheci um cara lá e fiquei cinco anos com o cara lá. Conceição do Araguaia, na beira do rio, dava quase perto do Rio Araguaia. Lá investi em terras e fiquei lá fazendo, daí toquei até lanchonete lá e fiz até tipo de um restaurante, sabe? Uma lanchonete assim, restaurante. E fim de semana a gente fazia baile naquela lanchonete. [...]

Eu adorava, se eu pudesse ficar lá, eu ficava. [...] Porque é outro clima [cultura]. O povo de lá é gente boa, nossa, muito gente boa! Nunca enguicei com ninguém. Assim, em comparação, você chega lá e você já faz amizade, eles são hospitaleiros, não é?⁴⁶.

⁴⁵ HÉLIDE. Entrevista cedida ao entrevistador Jorge Pagliarini Junior. Corbélia-PR, 17 jan. 2014.

⁴⁶ Idem.

A troca de ofício, do trabalho direto com a atividade agrícola para a administração de um estabelecimento comercial, não deixa de indicar o insucesso econômico da entrevistada com a agricultura, a qual optou naquela situação por arrendar as suas terras. No entanto, mais do que a avaliação do desempenho com a agricultura, o novo ofício indicou a satisfação com a qual ela narrou a sua nova atividade, atividade não planejada por ela quando migrou para trabalhar com agricultura, diga-se de passagem. Foi com esta atividade que ela pôde conhecer e se relacionar com o “povo de lá”, o “povo gente boa”.

No caso da entrevista de Hugo, migrado junto com a esposa em meados de 1980 e retornado dez anos depois, o seu insucesso econômico no ramo do comércio agropecuário foi contraposto pelo seu sucesso em funções administrativas e de docência; é o exemplo já citado da função que exerceu como professor/diretor do colégio local “e deram uma força e deram um apoio e conseguimos mobilizar a sociedade pra erguermos o colégio né”⁴⁷, bem como na participação na administração local “(...) fui chamado, fui convidado pra ser o primeiro, falou [Prefeito] óh, queria que eu fosse secretário de educação por ter vínculo lá, mas como eu já tinha um certo conhecimento em outras áreas ele me convidou pra ser secretário de administração”⁴⁸. Outra função por ele desempenhada e positivada, também distante da agricultura, foi a da sua contribuição com a construção do comitê local criado com o propósito de contribuir com o processo de emancipação municipal.

Notadamente, Hugo construiu um parecer sobre as atividades desenvolvidas pelos migrantes sulistas e a sua leitura não se limitou a falar sobre o trabalho agrícola. E mesmo quando se referiu ao trabalho com a agropecuária, procurou demonstrar como certa concepção de cultura determinava as diferenças entre formas de extrativismo e de produção agropecuária, numa logística que extrapolava as fronteiras econômicas nacionais:

Só que, quem morava lá, quem tinha que morar lá e que se dedicava, tem que decidir entre dois grupos, aquele grupo dos poderosos, de madeireiros, que pegava aquela madeira e levava para o Porto de Belém e exportava pra onde: Itália, França, Inglaterra (...) agora, o detalhe é o seguinte, lá era comprado o mogno, se eles [Itália, França, Inglaterra] não comprassem, não teria o mogno, na sua origem, condenou, o mundo inteiro condena isso, a derrubada da madeira, mas eram eles próprios que motivavam isso.[...]Esse é um grupo que vai só pra explorar a riqueza natural, assim como aconteceu com o ouro, com garimpo. E o outro grupo, que são aquelas pessoas que se dedicam a atividade

⁴⁷ HUGO. *Entrevista cedida ao entrevistador Jorge Pagliarini Junior*. Marechal Cândido Rondon-PR, 27 mar. 2014.

⁴⁸ Idem.

de (...) mesmo lá tem muito produtor de lá que produz gado. Cria gado lá, por que que não pode criar aqui, no Mato Grosso? Então eles levaram a tradição, o conhecimento da cultura e da pecuária e começaram a trabalhar nisso lá⁴⁹.

Então, teríamos dois grandes grupos de atividades, uma divisão entre os que exploram (extrativismo) e os que produzem (pecuária). Vale ressaltar a respeito desta divisão a importância atribuída por ele à pecuária, em detrimento do extrativismo, e o fato de a valorização de formas de exploração racional da natureza já lhe permitir afirmar qual dessas práticas teria sido mais ou menos ofensiva ao meio ambiente⁵⁰. Temos um exemplo de como certas memórias acabam por ilustrar outros discursos e práticas, distantes daqueles ancorados no sucesso ou mesmo na leitura homogeneizante e linear da migração. Esses exemplos também contextualizam políticas típicas da releitura da década de 1990 em diante. Em outro momento da entrevista, Hugo ressaltou: “Então tem um pessoal que vai com uma ideia diferente, então por isso, não pode se dizer que quem foi na Amazônia, quem trabalhou ela lá é todo mundo interessado ou destruidor que não tem consciência”⁵¹.

Por não ser, devido à estrutura do artigo, o momento para uma discussão da relação sociedade e natureza, podemos no momento destacar que o posicionamento do entrevistado sobre a temática não se limita a uma leitura romantizada da natureza⁵². Antes, a sua aproximação com a natureza estaria pautada na contribuição advinda da migração sulista, mas

⁴⁹ Idem.

⁵⁰ Para uma abordagem da migração de retorno pautada na relação entre sociedade e natureza, ver: PAGLIARINI JUNIOR, Jorge. Migração e Identidade, Sociedade e Natureza: memórias de processos migratórios no oeste paranaense (1995-2009). *História Revista*, 2017, 22, n.2, p. 204 - 219.

⁵¹ Idem.

⁵² Ver: PÁDUA, José Augusto. Herança romântica e ecologismo contemporâneo: existe um vínculo histórico? *Varia História*, n33. jan 2005. Belo Horizonte –departamento de História da Fafichi-UFMG. pp 58-75. Crítica que por de ser fundamentada com a problematização de uma possível herança romântica no ecologismo moderno, cuja análise nos remeteu aos exemplos de como o nacionalismo romântico associou natureza e modernidade. Pádua pautou-se no cuidado da negação das críticas daqueles que se colocam contrários ao movimento ecologista, ao atribuírem a este movimento a herança Iluminista e progressista do século XIX, além da característica evolucionista e elitista dos nacionalismos ao movimento. Ver também: LEFF, Enrique. *Epistemologia ambiental*. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2006, no que tange a sua crítica às preocupações do campo da História Ambiental até os anos de 1970 e 1980. Para o autor, esse campo estava então voltado apenas à interpretação dos impactos dos modos de produção sobre a natureza. A superação desse pensamento corresponderia ao constante diálogo entre preceitos teóricos, o estudo do social e o campo simbólico, bem como a construção de uma consciência sobre conflitos ambientais. Assim, a sua epistemologia da História Ambiental convergiria em quatro vertentes sendo elas: a) A história epistemológica da complexidade ambiental; b) A hermenêutica das narrativas relativa a relações entre sociedade e natureza; c) A complexificação dos tempos na era da sustentabilidade; d) Os atores sociais, o movimento ambientalista e a abertura da história (p. 15). Em meio à especificação destas vertentes, acreditamos, Leff evidencia um debate sobre a relação entre memória e territorialidade. sua preocupação com a investigação hermenêutica, diante do significado da “racionalidade ambiental”.

também, e isso é o que queremos ressaltar, em práticas a priori racionais de se lidar com a natureza, uma preocupação ambiental aprendida pelos migrantes na urdidura do processo migratório, e de certa maneira, distante do planejamento das políticas de formação de fronteiras agrícolas e das suas apropriações por parte dos entrevistados. Também podemos perceber esta preocupação no fragmento citado de Hélie, valorizador da vida próxima ao rio. Acreditamos que estes fragmentos das entrevistas indiquem elementos da dialogicidade que marca uma entrevista oral⁵³, pois ambos os entrevistados sabiam que estavam narrando suas trajetórias em meio a um processo de colonização muitas vezes narrado a partir dos seus impactos ambientais.

Temos um exemplo das adversidades supostamente vivenciadas pelos migrantes na pesquisa de Edna Costa⁵⁴. Concentrada no estudo do mercado de terras no baixo Amazonas, o qual teve por fator propulsor a sojicultora, a autora apresenta uma análise de um processo secular de reinvenção do Mito do El Dourado. Assim ela problematiza o papel do Estado neste processo, representante de interesses econômicos, políticos e sociais dominantes, sintetizados nos projetos de investimentos de mineração, hidrelétricas, rodovias, e agronegócios, frente a uma ética civilizatória na qual as políticas colonialistas ligam-se aos mitos modernos, “neocolonialistas”, como o do natural extravagante e inesgotável, da “intocabilidades”, etc., mitos tais reforçados pela força internacional da “marca” Amazônia, trabalhada pela da mídia, pelo marketing e pela moda.

A autora apresenta um modelo de delimitação de três áreas de fronteira amazônica: frentes de ocupação desde 1970, em MT, sul do PA, MA e RO, cujo incentivo gravitou em torno da pecuária; a segunda, frente clássica, orientada pelos programas de colonização de 1970 e 1980 endereçada ao processo de ocupação de terras; a terceira, relacionada ao avanço de novas frentes articuladas a partir do MT e GO, TO, através da rodovia 163, em direção aos municípios do PA, Xinguara e São Félix do Xingu, servindo de exemplo para a reordenação dos objetivos de ocupação econômica deste território “do meio” do estado do PA (p. 112-114).

O estudo dessas políticas, embora não se remetam exclusivamente à região Sudoeste do Pará, serve aqui para que seja valorizada a existência de um processo marcado por disputas

⁵³ Ver: PORTELLI, Alessandro. *O massacre de Civitella Val di Chiana* (Toscana: 29 de junho de 1944): mito, política, luto e senso comum; FERREIRA, Marieta M.; AMADO, Janaina (org.) *Usos e abusos da história oral...*; MEIHY, José Carlos Sebe Bom. *Manual de História Oral*. São Paulo: Edições Loyola, 2002.

⁵⁴ COSTA, Solange G. *Territórios e mercado de terras no Baixo Amazonas: expansão da sojicultura e valorização fundiária*. VI Encontro Nacional da Anppas. Belém, 2012.

Das memórias ao itinerário...

amplamente divulgadas na mídia e em trabalhos de diversos campos do conhecimento, como o da História, da Geografia, da Sociologia, do Desenvolvimento Regional, etc.

Encontramos outro exemplo desse campo de disputas no estudo de Cano⁵⁵ no qual ele discute o campo do desenvolvimento regional e urbano numa abordagem de alcance nacional a partir do enfoque ao período entre os anos de 1990 – 2013. Nele, a apresentação de indicadores econômicos numa perspectiva regional contribui no sentido da compreensão da situação socioeconômica da região estudada. O autor enfatiza o estudo das mudanças na configuração regional amazônica, movimento marcado pela efetividade de novas políticas neoliberais, contrastantes com as políticas de crédito do estado anteriores a década de 1970, antes voltadas para os esforços de integração nacional. Segundo o autor, deve-se considerar à análise do período a interferência das determinações geradas pelas novas formas de nossa inserção externa, pelo câmbio apreciado e juro alto, e pela Guerra Fiscal, medidas que implicam na transferência de verbas federais para os municípios; neste contexto o autor mapeia a deterioração de órgãos voltados ao fomento do desenvolvimento regional, como, por exemplo, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM).

Outra abordagem bibliográfica apresenta um momento de transformação, inclusive numa acepção simbólica, da participação de migrantes na região da Amazônia Legal. Trata-se do contexto apresentado por Coy e Klingler⁵⁶. Suas análises atentam ao fenômeno da problematização do “eixo de ocupação” correspondente ao trajeto da rodovia 163, com uma nova atribuição simbólica da colonização, agora alvos de uma rejeição constatada “na estigmatização dos moradores de Novo Progresso (Mesorregião Sudoeste do Pará) antes considerados heróis da frente pioneira, mas agora, desprezados como criminosos ambientais. (Idem, p. 26).

Seja pela abordagem de investimentos e políticas econômicas, seja pelas práticas do agronegócio e políticas de terra, ou ainda naquilo referente ao simbolismo atribuído ao migrante, a historiografia citada interpela a linearidade e harmonia da migração. É interessante notarmos que a narrativa de Hugo, assim como a de Héliide, foi espontaneamente iniciada com

⁵⁵ Ver: CANO, Wilson. Novas determinações sobre as questões regional e urbana após 1980. *R. B. Estudos Urbanos e Regionais* V.13, N.2 / nov. 2011.

⁵⁶ Ver: COY, Martin; KLINGLER, Michael. Frentes pioneiras em transformação: o eixo da br-163 e os desafios socioambientais. *Revista Territórios & Fronteiras*, Cuiabá, vol. 7, n. 1, abr., 2014. p. 27-46. Disponível em: <<http://www.ppphis.com/territorios&fronteiras/index.php/v03n02/issue/view/14/showToc>>. Acesso em: 21 jun 2014.

a apresentação da contribuição do sulista diante da formação de fronteiras agrícolas no norte do país, algumas décadas antes deles para lá migrarem, e nela ambos se inseriram historicamente, e foram concluídas com a apresentação de novos ofícios, desafios e expectativas, com a ênfase do aventurar-se por meandros que não o da agricultura. Hélide destacou a lanchonete na “beira” do rio Araguaia e Hugo, seu sucesso como gestor público, bem como as divisões entre a produção agrícola e o extrativismo, este por sua vez, já fundamentado na produção do tipo impacto reduzido. Exemplos do entendimento da natureza pela dilatação de fronteiras agrícolas, por um lado, e pelas formas produtivas que não se limitam ao trabalho agrícola, por outro. Nos dois casos de memórias somam-se a elas as memórias das redes familiares, valorizadas na apresentação do itinerário das migrações, e abordadas na primeira parte do nosso texto, no caso de Hugo a preocupação com o estudo dos filhos, no caso de Hélide a separação matrimonial e o motivo do retorno forçado (falecimento de seu neto).

Concluindo, as entrevistas destacam justamente o fato de o estudo desses itinerários rememorados demandarem uma análise das implicações do retorno, do falar-dialogicamente – por exemplo, àqueles que ficaram e que, porventura, teriam acesso ao resultado da entrevista. O próprio ato de um interlocutor narrar a sua trajetória nos é em certo sentido, uma resposta àqueles que não migraram e assume assim uma postura diante dos espaços agora disputados. Espécie de explicação do porquê de toda carga positivada dos migrantes sulistas - embora isto apenas não se aplique à modalidade do retorno do tipo forçada, na qual percebemos a trajetória de Hélide- não ter logrado necessariamente o êxito financeiro e a afirmação definitiva fora de casa. Ainda, em se tratando de um retorno decorrente da não realização econômica almejada, - como poderia o entrevistado explicar o insucesso do sulista, apto ao trabalho, detentor de um saber técnico e historicamente “acostumado” ao vencer de desafios, como fizeram seus pais, avós, ou mesmos os sujeitos que migraram para a Amazônia uma ou duas décadas antes deles? Como eles lidariam com memórias positivadas diante da apresentação de um literário em parte construído no aventurar-se, ou mesmo da não realização dos planos econômicos? O ressentimento diante do resultado de algumas políticas estatais, mencionadas pelos entrevistados, não responde de maneira satisfatória estas perguntas.

Das memórias ao itinerário...

Se o fluxo de retorno já organiza narrativas migratórias, a sua compreensão não exclui a ressignificação de fluxos anteriores, referentes ao processo de construção de fronteiras agrícolas rumo ao Norte. Cabe ressaltar, a apropriação de fluxos migratórios pelas memórias dos entrevistados indica formas de apropriação das categorias de tempo. Elas corroboram e denunciam, ao mesmo tempo, uma aceção de tempo teleológica, respaldada na certeza de sucesso da migração sulista; mas também indicam ao pesquisador uma concepção de tempo marcado por incertezas quanto aos ganhos do mundo do trabalho, portanto, um regime presentista. Nas frases já citadas de Hugo: “que resultado poderia sair daquilo?” e de Héliide: “Achou que iam fazer uma grande coisa” temos exemplos de como a memória da migração abrange tanto a valorização destas memórias, ponto de partida das duas narrativas orais, quanto do seu questionamento, e apresenta como contraponto ao teologismo, os ganhos advindos de memórias cotidianas, do lazer, da natureza, das redes familiares, das atividades não planejadas.

Em síntese, as narrativas tratam de uma guinada, ou de uma brecha ou ruptura temporal conforme destaca Hartog⁵⁷, um agregado de regimes de historicidade. O tempo teleológico, na narrativa, estratégico para se falar do início da migração, em alguns momentos demonstrou-se uma falácia, e o retorno esteve no horizonte de expectativas de uma maneira muito mais aparente do que fora no momento narrado da migração de saída. As redes familiares e empregatícias, as conquistas e aprendizado ambiental, ou seus desafios, assim como as práticas advindas do lidar com outros ofícios além do da agricultura exemplificaram isto.

Considerações finais

Conforme defendemos até aqui, pautamos nossa leitura no reconhecimento de fluxos migratórios, em específico ao fluxo de retorno, considerando, para tanto, índices migratórios, a bibliografia que trata da temática e as experiências de sujeitos nele envolvidos, esta última, foco da pesquisa apresentada. Tal abordagem histórica da trajetória de migrantes estruturou-se na interpretação da apropriação pelos entrevistados de migrações anteriores, por eles não

⁵⁷ HARTOG, François. *Regimes de Historicidade: presentismo e experiências do tempo*. Belo Horizonte: Autêntica, 2015. 1 ed., 2 reimp.

vivenciadas, e isto denunciou o fato deles se identificarem como herdeiros de uma cultura detentora de técnica de cultivo e, portanto, apta para formar fronteiras agrícolas. Nessas ocasiões tratamos de associar essas memórias ao resultado de apropriação de discursos, como daquele que elegeu e positivou o migrante sulista enquanto elemento representativo para o um modelo de colonização, em boa parte construída em políticas da década de 1970.

As memórias dos entrevistados, acreditamos, estariam ancoradas em um regime de temporalidade Moderno/Futurista (embora em alguns casos seja possível reconhecer nestas políticas e nas suas apropriações, o regime passadista/*magistra vitae*), no sentido segundo o qual os entrevistados, ao se apropriarem desse tipo de narrativa, reproduziriam certas certezas quanto ao resultado de suas trajetórias. Todavia, as incertezas de um futuro promissor também ancoraram parte das entrevistas; nelas, pudemos compreender uma apropriação temporal do tipo presentista, justamente pelo fato de as certezas vindouras agora estarem sendo questionadas e/ou relativizadas nas entrevistas. Cabe destacar que os exemplos destas leituras se deram nas entrevistas não pela apresentação de conflitos agrários, tema presente nas análises históricas, sociológicas e geográficas por nós consultadas, mas sim, pela apresentação do significado da relação sociedade e natureza, de formas não planejadas de trabalho e das redes familiares e empregatícias estruturantes da migração. Na mesma narrativa os entrevistados valorizam em alguns momentos a importância do migrar, do colonizar, e em outros a descoberta pessoal do contato com a natureza, ou o conhecimento a *posteriori* de projetos de manejo, etc. aspectos de um tipo de narrativa que apresenta ao historiador, antes da linearidade e da coerência da argumentação, mediante as múltiplas formas de apresentação do itinerário vivido, uma significativa forma de uso de noções temporais marcadas pelo estudo de memória.

Fontes

HUGO. Entrevista cedida ao entrevistador Jorge Pagliarini Junior. Marechal Cândido Rondon-PR, 27 mar. 2014.

HÉLIDE. Entrevista cedida ao entrevistador Jorge Pagliarini Junior. Corbélia-PR, 17 jan. 2014.

Referências

- ALBERTI, Verena. *Manual de História Oral*. 3ed. Rio de Janeiro, Editora FGV, 2013.
- BRASIL (1974). *II Plano Nacional de Desenvolvimento (1975-79)*. Brasília: Imprensa Oficial.
- CANDAU, Jöel. *Memória e identidade*. São Paulo: Contexto, 2011.
- CANO, Wilson. Novas determinações sobre as questões regional e urbana após 1980. *R. B. Estudos Urbanos e Regionais* V.13, N.2 / nov. 2011.
- CATROGA, Fernando. *Memória, História e Historiografia*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2015. p. 9-40.
- CASTRO, Edna. Políticas de Estado e atores sociais na Amazônia contemporânea. In: BOLLE, Willi; CASTRO, Edna; VELMELKA, Marcel. *Amazônia: região universal e teatro do mundo*. São Paulo: Globo, 2010. p. 105-122.
- COSTA, Solange G. *Territórios e mercado de terras no Baixo Amazonas: expansão da soja e valorização fundiária*. VI Encontro Nacional da Anppas. Belém, 2012.
- COY, Martin; KLINGLER, Michael. Frentes pioneiras em transformação: o eixo da br-163 e os desafios socioambientais. *Revista Territórios & Fronteiras*, Cuiabá, vol. 7, n. 1, abr., 2014. p. 27-46.
- FREITAS, Letícia Fonseca Richthofenda. *A pedagogia do gauchismo: Uma análise a partir da diáspora gaúcha*. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006 (Doutorado em Educação).
- GOETTERT, Jones Dari. *O espaço e o vento: olhares da migração gaúcha para o Mato Grosso de quem partiu e de quem ficou*. Dourados, MS: Editora da UFGD, 2008.
- GREGORY, Valdir. *Os Eurobrasileiros e o Espaço Colonial: migrações no Oeste do Paraná (1940/70)*. Cascavel: EDUNIOESTE, 2002.
- HAESBAERT, Rogério. *O mito da desterritorialização: do "fim dos territórios" à multiterritorialidade*. 6. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011.
- HAESBAERT, Jones Dari. Noção de rede regional: reflexões a partir da migração "gaúcha" no Brasil. *Revista Território*, ano 111, nº 4, jan./jun. 1998. p. 55-71.
- HARTOG, François. *Regimes de Historicidade: presentismo e experiências do tempo*. Belo Horizonte: Autêntica, 2015. 1 ed., 2 reimp.
- LEFF, Enrique. *Epistemologia ambiental*. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2006.

MARTINS, José de Souza. *Não há terras para se plantar neste verão*. Petrópolis, RJ:Vozes, 1986.

FERREIRA, Marieta M.; AMADO, Janaina; (Org.) *Usos e abusos da história oral*. Rio de Janeiro: 8. ed. FGV, 2006.

MEIHY, José Carlos Sebe Bom. *Manual de História Oral*. São Paulo: Edições Loyola, 2002.

OLIVEIRA, Luiz A. Pinto de; OLIVEIRA, Antônio T. Ribeiro de (Orgs.). *Reflexões sobre os deslocamentos populacionais no Brasil*. Rio de Janeiro: IBGE, 2011.

PÁDUA, José Augusto. Herança romântica e ecologismo contemporâneo: existe um vínculo histórico? *Varia História*, n33. jan 2005. Belo Horizonte –departamento de História da Fafichi-UFMG. pp 58-75.

PAGLIARINI JUNIOR, Jorge. Migração e Identidade, Sociedade e Natureza: memórias de processos migratórios no oeste paranaense (1995-2009). *História Revista*, 22 (2), 2017. p. 204 - 219.

PAGLIARINI JUNIOR, Jorge. O processo de retorno entre o Paraná e a Amazônia Legal (1980-2014): problemáticas territoriais e memória. *Revista de História Regional*. v. 25. n. 1. 2020. p. 7-25.

PORTELLI, Alessandro. O massacre de Civitella Val di Chiana (Toscana: 29 de junho de 1944): mito, política, luto e senso comum. In: FERREIRA, Marieta M.; AMADO, Janaina; (Org.) *Usos e abusos da história oral*. Rio de Janeiro: 8. ed. FGV, 2006.

SAYAD, Abdelmalek. O retorno. Elemento constitutivo da condição do imigrante. *Travessia*, N. especial, p. 7-32. São Paulo, Janeiro 2000.

SANTOS, José Vicente Tavares dos. *Matuchos: Exclusão e Luta (Do Sul Para a Amazônia Ocidental)*. Petrópolis: Vozes, 1993.

SIMON, Pedro. *A diáspora gaúcha*. Brasília: Sendo Federal, 2009. Disponível em: <http://www.senado.leg.br/senadores/senador/psimon/livros/livro044.pdf>. Acesso em: 10 de junho de 2014.

Recebido em: 12.05.2020

Aprovado em: 25.01.2021

Mulheres negras e a conquista da liberdade em Taquari, Rio Grande do Sul (1864-1887)

*Fernanda Chemin Schmitt**

Karen Daniela Pires[†]

Neli Galarce Machado[‡]

Vanessa Devitte[§]

Resumo

Durante os três séculos de escravidão no Brasil, mulheres africanas e afrodescendentes em condições de escravizadas tiveram seus direitos negados. Este trabalho se justifica pela necessidade de inserir as regiões de imigração germânica no Rio Grande do Sul nos estudos referentes à condição das mulheres negras escravizadas. O objetivo central é estudar o contexto da liberdade de mulheres negras escravizadas para compreender as suas funções no trabalho e na sociedade, na cidade de Taquari, durante a segunda metade do século XIX, especificamente entre os anos de 1864 e 1886. Para isto, faz-se uso das Cartas de Alforria que estão salvas guardadas no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. A metodologia utilizada se baseia na descrição documental e na revisão da literatura para a formulação do problema qualitativo inicial. Por meio dessa documentação, é possível inferir sobre a procedência, a idade, o nome e as atividades que desenvolviam. A partir da investigação se constatou que há informações das atividades realizadas pelas escravizadas no contexto doméstico. Os dados possibilitam a narração da história daqueles que, por muito tempo, foram invisibilizados perante a história nacional.

Palavras-chave: Mulheres, Escravidão, Cartas de Alforria, Vale do Taquari.

Abstract

During the three centuries of slavery in Brazil, African women and Afro-descendants in conditions of enslavement had their rights denied. This work is justified by the need to insert German immigration regions in Rio Grande do Sul in studies concerning the condition of enslaved black women. The main objective is to study the context of the freedom of enslaved black women to understand their roles at work and in society, in the city of Taquari, during the second half of the 19th century in the years 1864-1886. For this, were used Manumissions that are safeguarded in the Public Archive of the State of Rio Grande do Sul. The methodology used is based on the documentary description and on the literature review for the formulation of the initial qualitative problem. Through this documentation, it is possible to infer about the origin, age, name and activities they carried out. From the investigation it was found that there is information on the activities carried out by the enslaved women in the domestic context. The

* Mestranda no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS.

[†] Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento da Universidade do Vale do Taquari – UNIVATES.

[‡] Professora da Universidade do Vale do Taquari -UNIVATES.

[§] Graduada em História / Licenciatura na Universidade do Vale do Taquari – UNIVATES.

data make it possible to tell the story of those who, for a long time, were made invisible to national history.

Keywords: Women, Slavery, Manumission, Vale do Taquari.

Introdução

O passado do atual Vale do Taquari¹ está vinculado à fundação de Taquari, primeiro município a se emancipar de Triunfo, região metropolitana do atual Estado do Rio Grande do Sul, na primeira metade do século XIX. O presente trabalho tem como objetivo contextualizar a história da conquista da liberdade por mulheres negras escravizadas, compreendendo as suas funções e seu papel na sociedade, na cidade de Taquari, durante a segunda metade do século XIX, especialmente entre os anos de 1864 e 1886.

A história da escravidão no Vale do Taquari é uma temática pouco trabalhada e repleta de lacunas. Durante muito tempo, a historiografia regional teve como foco de pesquisa a imigração de alemães e italianos para o Vale. Nas últimas décadas, historiadores têm se debruçado sobre as fontes documentais a fim de suprir esta lacuna. Ao buscar informações para realização deste estudo, verificou-se que, apesar de ser um tema emergente nas linhas de pesquisa sobre a escravidão, há uma escassez das pesquisas regionais em apresentar a mulher como protagonista. Estudos regionais têm enfatizado o processo escravista e pós-abolicionista, porém, raras vezes exploram a temática da mulher escravizada².

Por meio da análise bibliográfica e das fontes documentais sobre as alforrias desejamos contribuir com a história regional e abranger aspectos da história da mulher negra. A documentação utilizada para esta pesquisa foram as Cartas de liberdade do município de Taquari dos anos de 1864 e 1887, salvaguardadas no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. A partir do levantamento dessas alforrias, foi observado que a maioria não representava a liberdade plena, mas sim, liberdades condicionais. Para este estudo, a metodologia utilizada

¹ A área denominada Vale do Taquari é uma divisão geopolítica criada a partir dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento/COREDES, os quais se tornaram a divisão regional oficial do Estado do Rio Grande do Sul. Para os autores, a área denominada Vale do Taquari é uma divisão geopolítica criada a partir dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento/COREDES, os quais se tornaram a divisão regional oficial do Estado do Rio Grande do Sul. AGUIAR, Marcos Daniel Schmidt de; SOUZA, Osmar Tomaz; FILIPPI, Eduardo Ernesto; BEROLDT, Leonardo. Do desenvolvimento ao desenvolvimento territorial sustentável: os rumos da Região do Vale do Taquari no início do século XXI. *Análise*, Porto Alegre, vol. 20, n.1, p. 84-103, jan./jun. 2009.

² PIRES, Karen. *O trabalho escravo e suas implicações na paisagem urbana e rural de Taquari, Estrela e Santo Amaro/RS (final do século XIX)*. Dissertação (Mestrado) – Universidade do Vale do Taquari, Lajeado, 2016.

Mulheres negras e a conquista da liberdade...

baseou-se na descrição documental com análise histórica aliada à revisão da literatura para contextualização histórica e formulação do problema qualitativo inicial³.

Partiu-se da análise realizada por Karen Pires, a qual apresenta a predominância masculina nos documentos dos escravizados⁴. Uma hipótese que se aventou foi a significativa utilização da mão de obra feminina em trabalhos domésticos na região de Taquari. Em relação a esse aspecto, selecionou-se as pesquisas de Solange Rocha na Paraíba, por se tratar de uma pesquisa sobre as mulheres no Nordeste. Temos dois contextos diferentes, na Paraíba, grande parte das mulheres se dirigem aos centros para comercializar seus produtos; já na Taquari antiga, uma significativa utilização da mão de obra feminina está vinculada à trabalhos domésticos. Esse trabalho foi selecionado como referência de estudos feministas e por se tratar de duas formas diferentes de trabalho escravizado em cidades de contextos históricos também diferentes.

Para complementar essa justificativa, Magna Lima Magalhães afirma que, ainda, “é necessário esmiuçar as relações entre esses sujeitos sociais, para que a elaboração do conhecimento nos aproxime mais do passado e da história dessas localidades até a chegada da Lei nº 3.353, de 13 de maio de 1888, que aboliu a escravidão nas terras brasileiras”⁵.

A escravidão no Brasil esteve presente desde o século XVI com a chegada dos primeiros europeus. Essa história está fortemente relacionada à construção da nação brasileira. A transição entre a escravidão indígena para a africana se deu no decorrer de aproximadamente meio século, e este processo ocorreu por diversas razões, principalmente pelo fato dos indígenas não alcançarem os resultados esperados pelos colonizadores e pela necessidade de explorar de forma mais lucrativa as terras há pouco tempo descobertas no continente americano⁶. De acordo com Fausto, os colonizadores possuíam conhecimento das habilidades dos negros que eram escravizados, dizendo que suas capacidades produtivas eram superiores às dos indígenas. Importante destacar que o trabalho escravizado indígena perdurou concomitante à escravidão negra no Brasil colonial⁷.

³ BARDIN, Laurence. *Análise de conteúdo*. São Paulo: Edições 70, 2011.

⁴ PIRES, Karen. *O trabalho escravo e suas implicações*. Op. cit., p. 2.

⁵ MAGALHÃES, Magna Lima. Maria: emoções e ações de uma cativa em São Leopoldo no século XIX. In: *Anais do XXVIII Simpósio Nacional de História*, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015, p. 2.

⁶ Idem.

⁷ FAUSTO, Boris. *História do Brasil*. São Paulo: EDUSP, 1994.

No século XVIII, o tráfico de pessoas foi um dos ramos que mais se destacou no comércio transatlântico. Os traficantes rapidamente conquistaram fortuna e mobilidade dentro de uma sociedade que dependia da mão de obra escrava. Por meio de relações sociais e contatos comerciais, lograram ocupar postos importantes na sociedade da América Portuguesa. Essa mobilidade social facilitou que esses indivíduos e seus herdeiros garantissem uma vida economicamente estável, inclusive, podendo investir seus lucros em outros setores da economia, fazendo surgir daí uma nova força social⁸.

Ainda sobre a utilização da mão de obra escravizada africana, tem-se que os fazendeiros optaram pelos africanos ao invés dos indígenas, porque os africanos eram mais resistentes às doenças do Velho Mundo e se esperava que rendessem mais anos de trabalho. Para além disso, tinha o fator das fugas, os africanos eram menos propensos a fugir para o interior que os indígenas. Portanto, a escravidão indígena permaneceu mesmo com a proibição formal. Eram chamados de administrados e não de escravos, porém, eram comprados e vendidos ainda no século XIX⁹.

No que tange o Rio Grande do Sul¹⁰, por muito tempo se defendeu que a escravidão não foi tão significativa quanto no restante do Brasil. Durante o século XX, a historiografia sulriograndense¹¹, em um esforço para explicar a formação do território sulista, se dividiu em duas matrizes interpretativas: a platina, que defendia a importância dos espanhóis na formação da província; e a lusa, que reivindicava a origem portuguesa da região. Ambas as interpretações acabaram por invisibilizar a presença africana na formação regional, colaborando com o senso comum que apresenta a região como de fortes raízes europeias. Porém, historiadores¹² concordam que, o que ocorreu na Província de São Pedro, foi um uso significativo da mão de

⁸ ALENCASTRO, Luiz Felipe. *O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul, séculos XVI e XVII*. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

⁹ GRAHAM, Richard. Nos tumbeiros mais uma vez? O comércio interprovincial de escravos no Brasil. In: *Afro-Ásia*, Salvador, n. 27, p. 121-160, 2002.

¹⁰ A denominação de Estado do Rio Grande do Sul passa a vigorar após a Proclamação da República em 1889. No período em questão, a denominação era Província de São Pedro do Rio Grande do Sul.

¹¹ Dentre os nomes da historiografia deste período podemos citar: Moysés Vellinho, Manoelito de Ornellas, Aurélio Porto, Othelo Rosa, dentre outros.

¹² Para um debate da historiografia tradicional, ver: CARDOSO, Fernando Henrique. *Capitalismo e escravidão no Brasil meridional: o negro na sociedade escravocrata do Rio Grande do Sul*. 5ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003 [1ª ed. 1962]. PESAVENTO, Sandra Jatthy. *História do Rio Grande do Sul*. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1982; MOREIRA, Paulo Roberto. Seduções, boatos e insurreições escravas no Rio Grande do Sul na segunda metade dos oitocentos. In: *Anais do 5º Encontro de Escravidão e Liberdade no Brasil Meridional*, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011.

Mulheres negras e a conquista da liberdade...

obra escravizada, sendo que a crítica historiográfica sobre o caráter europeu da região sulista, foi bastante recente¹³.

Segundo Magna Lima Magalhães “a ideia de uma escravidão mais branda que amenizava o peso e o incômodo dos grilhões há muito tempo não encontra mais legitimidade”¹⁴.

No sul do Brasil, a presença dos escravizados era percebida nas bandeiras de aprisionamento, como a de Raposo Tavares, em 1635. De acordo com José Euzébio Assumpção foi com a fundação do Rio Grande luso-brasileiro e o surgimento das charqueadas, sobretudo, das localizadas próximas ao arroio Pelotas, que o trabalho escravizado assumiu máxima importância para a história sulina¹⁵. Durante os anos de 1780 a 1831, em Pelotas, foram registrados quinhentos e vinte e dois homens escravizados: cento e trinta e sete eram crioulos, duzentos e nove tinham nacionalidade desconhecida e cento e setenta e seis eram africanos.

No Rio Grande do Sul, o trabalhador escravizado começou a ser introduzido no final do século XVIII para atender as charqueadas sulistas. Aos poucos passou-se a utilizá-lo para as atividades de peonagem e agricultura¹⁶. Franz¹⁷ afirma que, aproximadamente 73% das estâncias rio-grandenses continham entre cento e uma e mil reses possuíam em média sete cativos. Parte deles se dedicavam às atividades produtivas e outra aos serviços domésticos. A autora salienta que, as condições de vida e as atividades nas charqueadas realizadas pelos escravizados eram horríveis. O trabalho era pesado, cansativo, sem horários determinados e em condições sub-humanas, as torturas eram frequentes¹⁸.

Sobre o comércio de escravizados, o Rio de Janeiro foi o maior porto importador de africanos nas Américas, desta forma, era o principal distribuidor de cativos da colônia. Entre os mercados do centro-sul estavam, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, estes eram abastecidos com a mão de obra escravizada pelo porto carioca por via terrestre (tropas) ou marítima. O porto do Rio de Janeiro era o principal parceiro

¹³ GUTFREIND, Ieda. *A historiografia Rio-Grandense*. 2ª ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 1998. OLIVEN, Ruben. A invisibilidade social e simbólica do negro no Rio Grande do Sul. In: LEITE, Ilka Boaventura (org.). *Negros no Sul do Brasil: invisibilidade e territorialidade*. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 1996, p. 13-32.

¹⁴ MAGALHÃES, Magna Lima. *Maria: emoções e ações de uma cativa*. Op. cit., p. 1.

¹⁵ ASSUMPÇÃO, José Euzébio. Idade, sexo, ocupação e nacionalidade dos escravos charqueadores (1780-1888). *Estudos Ibero-Americanos*, Porto Alegre, n. 16, 1990.

¹⁶ BAKOS, Margaret. Sobre a Mulher Escrava no Rio Grande do Sul. *Estudos Ibero-Americanos*, Porto Alegre, n. 16, p. 29-46, 1990.

¹⁷ FRANZ, Eloísa. *O Negro Taquariense: do escravismo ao abolicionismo*. Monografia (Licenciatura), Universidade do Vale do Taquari, Lajeado, 2009.

¹⁸ Idem.

comercial da capitania rio-grandense, assim, a origem da grande maioria dos escravizados desembarcados nos portos de Rio Grande e Porto Alegre era do Rio de Janeiro¹⁹.

O comércio em Alegrete apontou que até a década de 1860 os cativos eram negociados pelos mais altos preços, mas a partir de 1865 houve uma queda. Provavelmente foi resultado dos efeitos da Guerra do Paraguai na região, mesmo assim os preços dos homens ainda tiveram certa recuperação, porém, o preço das mulheres não voltou a ser o mesmo. Sendo este abalado pela Lei do Ventre Livre, pois as mulheres perdiam valor de mercado ao deixarem de proporcionar o nascimento de novos escravizados aos seus proprietários²⁰.

Sobre os valores pagos pelos escravizados, tem-se o estudo de caso de Porto Alegre, neste houve o destaque para a faixa etária entre quinze e vinte e nove anos, estes eram mais valiosos tendo um preço médio para a segunda metade do século XIX, de 930 mil réis. Este preço era um pouco superior ao pago para a faixa entre trinta e quarenta e quatro anos, ou seja, 922 mil réis, mas bem diferente do conseguido por jovens de até catorze anos, com um valor de 692 mil réis. As maiores médias de valores foram vistas na década de 1860, sendo o auge da valorização da mão de obra escravizada²¹.

Um aspecto a ser mencionado dentro do sistema escravista era a oposição do escravizado ao trabalho compulsório. A superioridade do trabalho assalariado sobre o trabalho escravizado somente ocorria devido a essa verdadeira guerrilha do escravizado ao trabalho. O suicídio do escravizado foi uma constante preocupação para o senhor. As situações que levaram a este ato eram múltiplas: as duras condições de vida, a miséria e uma vida sem perspectivas. A fuga, identicamente, foi uma das formas que os escravizados encontraram para negar a condição a qual lhes foi imposta, apesar de todos os perigos e ameaças, ainda assim, havia fuga²².

¹⁹ BERUTE, Gabriel. Rio Grande de São Pedro do Sul, c. 1790 – c.1830: tráfico negreiro e conjunturas atlânticas. In: XAVIER, Regina Célia Lima (org.). *Escravidão e liberdade: temas, problemas e perspectivas de análise*. São Paulo: Alameda, 2012.

²⁰ SCHEFFER, Rafael. Comércio de escravos no Rio Grande do Sul (1850-1888): transferências intra e interprovinciais e perfis de cativos negociados em cinco municípios gaúchos. In: XAVIER, Regina Célia Lima (Org.). *Escravidão e liberdade*, Op. Cit.

²¹ SCHEFFER, Rafael. Escravos do Sul vendidos em Campinas: cativos, negociantes e o comércio interno de escravos entre as províncias do Sul do Brasil e um município paulista (década de 1870). In: *Anais do 4º Encontro Escravidão e Liberdade no Brasil Meridional*. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 2009.

²² MAESTRI FILHO, Mário. *O escravo no Rio Grande do Sul: a charqueada e a gênese do escravismo gaúcho*. Porto Alegre: EST/EDUCS, 1984.

Mulheres negras e a conquista da liberdade...

Fugir para as matas era uma decisão arriscada, afinal eles não estavam em seu ambiente natural. A própria sobrevivência poderia ser considerada uma forma de ir contra o sistema. O escravizado poderia influenciar na hora de sua venda, neste caso, não se fala de um africano que desconhece a terra e costumes, mas do cativo que já conhece a língua e os vários tipos de classes de proprietários existentes no Brasil. Para Lenira Costa, “muito mais que lutar abertamente contra o sistema escravista, através da negociação e de uma sabedoria política, alcançaram pequenos ganhos cotidianos”²³. A fuga de escravizados não era arriscada apenas pela perseguição impetrada pelos capitães do mato, proprietários ou pela justiça. Pelo fato de a escravidão estar inserida e ser moralmente aceita na ordem social vigente, a sociedade via as fugas como um ato de desrespeito à ordem social, o que por vezes poderia afetar na decisão por uma fuga²⁴.

Outro local atrativo para as fugas era a capital, Porto Alegre. O crescimento exponencial da capital, (que passou de 12 mil habitantes em 1820, para 52 mil em 1890²⁵) tornou o local atrativo para os cativos fugitivos e para os libertos. Além de ser um local para se esconderem, também possibilitou a esses grupos novas formas de sobrevivência. Nas periferias, se misturava a população pobre, livre e liberta, que passavam a atuar no trabalho informal (especialmente no comércio de rua). Surgia assim, um esconderijo para aqueles que optaram por fugir e passar-se por homens livres. Esses espaços também eram vistos como perigosos, justamente pela autonomia que os cativos fugidos exerciam ali, dentre esses espaços, estão a Cidade Baixa e a Colônia Africana²⁶.

No que se relaciona ao destino dos libertos de Taquari, Estrela e Santo Amaro, um dos memorialistas locais menciona também uma possível ida para a capital. Em Estrela, argumenta que a maioria dos escravizados libertos se estabeleceram em ranchos no bairro Oriental (Estrela) e, deste, saíam para prestar serviços por empreitada ou realizavam tarefas no centro. No meio rural, os escravizados tiveram que se fixar nos “cafundós”, ou seja, em lugares longínquos e de difícil acesso. Ressalta que nos portos de Taquari, os negros faziam os serviços

²³ COSTA, Lenira. *A Lei do Ventre Livre e os caminhos da liberdade em Pernambuco, 1871-1888*. Dissertação (Mestrado) – Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2007, p. 16.

²⁴ REIS, João José; SILVA, Eduardo. *Negociação e Conflito: a resistência negra no Brasil escravista*. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

²⁵ SOUZA, Célia; MULLER, Dóris. *Porto Alegre e sua evolução urbana*. 2° ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2007.

²⁶ ROSA, Marcus Vinicius de Freitas. *Além da invisibilidade: história social do racismo em Porto Alegre durante o pós-abolição*. Porto Alegre: EST Edições, 2019.

pesados de carga e descarga e isto fez com que muitos seguissem os barcos e se fixassem nas proximidades de Porto Alegre²⁷.

Dito isso, na sequência deste artigo analisamos o processo escravista no recorte espacial correspondente a Taquari nos séculos XVIII e XIX. Este território estava inserido nesse cenário escravista do Rio Grande do Sul, em que se considerou também a extensa área que Taquari ocupava e a demanda que surgiu pela mão de obra escravizada. Para compreendermos os motivos que levaram à exploração de escravizados neste espaço é que apresentamos o contexto histórico de fundação do povoado. As tramas políticas e econômicas por parte das Coroas ibéricas que desencadearam na inserção de casais açorianos e na doação de terras para alguns indivíduos o que resultou na exploração ao longo do tempo de africanos e crioulos.

A disputa por território e o surgimento de Taquari

O povoado de São José de Taquari foi fundado em 1760, a partir da política de ocupar a Bacia do Rio Jacuí, proposta pelo Governador da Capitania do Rio de Janeiro, Gomes Freire de Andrade, que em 1750, havia concedido sesmarias de terras ao Capitão Francisco Xavier de Azambuja, Pedro Lopes Soares e Antônio Brito Leme, no atual Vale do Taquari. Em decorrência da área ser um ponto para possíveis invasões ao quartel instalado em Rio Pardo, o governo português percebeu que era preciso povoar o espaço intensivamente, e não apenas por algumas sesmarias. Por esta razão, fundou-se os povoados de São José de Taquari e Santo Amaro, a qual passava a pertencer à freguesia de Triunfo. Os dois povoados, na década de 1760, receberam sete casais açorianos vindos das primeiras colônias açorianas localizadas nas margens da Lagoa dos Patos. Cada casal recebeu 272 hectares²⁸.

De acordo com Riograndino Silva, os colonos açorianos vindos do além-mar, a partir de 1752, não encontraram as condições e facilidades que esperavam. Ainda assim, os casais açorianos iniciaram a povoação no território de Taquari²⁹. Cleusa Graebin afirma que, os anos iniciais da presença açoriana no Rio Grande do Sul foram marcados por intensas dificuldades,

²⁷ SCHIERHOLT, José. *Estrela: ontem e hoje*. Estrela: Multimídia, 2002.

²⁸ CHRISTILLINO, Cristiano. *Estranhos em seu próprio chão: o processo de apropriações e expropriações de terras na província de São Pedro do Rio Grande do Sul*. Dissertação (Mestrado) – Escola de Humanidades, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2004.

²⁹ SILVA, Riograndino da Costa e. *São José do Taquari: a história da minha terra*. Porto Alegre: Edições Flama, 1972.

Mulheres negras e a conquista da liberdade...

pois a colônia brasileira não tinha condições de cumprir com o que havia prometido como, por exemplo, distribuição de terras, ferramentas, instrumentos e sementes³⁰.

Apesar das dificuldades, os imigrantes açorianos que recebiam as terras tinham o compromisso de abrir estradas e construir estivas para a passagem de barcos e navios³¹. Os sesmeiros assumiram em cartório a obrigação de cultivar as terras, e em dois anos de cultivo podiam requerer a doação da terra, previamente fiscalizada. Todavia, a doação de terras, não dava a permissão para exploração de minérios, nem a derrubada de parobás, pau-real e outras madeiras específicas, nas quais a coroa portuguesa tinha interesse para construção de caravelas e navios³².

No ano de 1849, São José de Taquari emancipa-se de Triunfo e eleva-se a município. Santo Amaro torna-se Distrito. Em 1876, emancipa-se do município de Estrela e se incorporava ao Alto Taquari, que neste momento contava com muitas colônias de imigrantes. O mesmo ocorreu com Santo Amaro em 1882. No início do século XIX, Taquari se destaca pela produção de trigo, mas a partir da segunda metade do século, a economia passa a ser baseada na produção de tábuas de pinha, extração da erva mate e extração de pedras. A lavoura tritícola permitiu a introdução de um significativo número de escravizados na região.

A porcentagem de trabalhadores escravizados existentes na região do atual Vale do Taquari, durante os anos de 1780 e 1814, em relação ao número total na Província de São Pedro, permaneceu acima de 7%. A imigração açoriana foi um fator que possibilitou o crescimento de cativos na região, na medida em que o número de seus potenciais compradores aumentou³³.

Eloísa Franz salientou que as “rebeliões negras ocorreram praticamente em todas as províncias brasileiras durante todo o tempo que durou a escravidão”. Ainda, em seu texto, a referida autora traz relatos sobre negros forros e até cativos possuindo bens, os quais poderiam

³⁰ GRAEBIN, Cleusa Maria. *Vida cotidiana dos açorianos pelas freguesias e caminhos*. Passo Fundo: Charles Pimentel, 2006.

³¹ Cibele Rosa indica que para Taquari os casais açorianos receberam um terreno com quinhentos e sessenta e duas mil e quinhentas braças quadrados, o que, em média, corresponde a 272 ha. Mas Helen Osório, aponta que as terras de Taquari foram as maiores concessões de terras doadas, pois, em outras freguesias, a média de hectares não ultrapassa a duzentas. ROSA, Cibele Caroline da. *Dos Açores ao Vale do Taquari: aspectos da migração açoriana a partir das relações territoriais e ambientais na longa duração*. Monografia (Graduação) – Universidade do Vale do Taquari, Lajeado, 2017.

³² AHLERT, Lucildo; GEDOZ, Sirlei. Povoamento e desenvolvimento econômico na região do Vale do Taquari, RS, 1822 a 1930. *Estudo & Debate*, Lajeado, ano 8, n. 1, 2001.

³³ Idem.

ser recebidos pelas doações de seus senhores ou por negociações³⁴. Essas situações eram comuns no Brasil escravista, e não seria diferente em Taquari. Quando analisamos artigos publicados no jornal *O Taquaryense*, vemos em algumas publicações a prática de aluguel de serviços de escravos, por exemplo³⁵. Nestes contratos, muitas vezes era acertado um valor para a realização do trabalho, uma forma de juntar pecúlio.

O processo escravista em Taquari no contexto do século XIX envolve a documentação cartorial como cartas de alforrias, inventários, compra e venda, processos-crime e notícias do jornal *O Taquaryense*. Entre as análises realizadas a partir das fontes citadas, tem-se uma quantidade maior de homens do que mulheres. Nas atividades destaca-se os campeiros, flaquejadores, os de serviço doméstico, pedreiros, carpinteiros, ferreiros, sapateiros, serradores, cavaleiros, jornaleiros, lavradores, agricultores, marinheiros, roceiros e cozinheiras. Dentre estas atividades, as mulheres aparecem apenas como domésticas e cozinheiras, distinguindo a quantia de quatro indivíduos registrados³⁶.

“Cozinheiras, lavadeiras e amas-de-leite”: mulheres e seus mundos do trabalho

A mulher, principalmente a escravizada, esteve por muito tempo invisibilizada perante os estudos científicos. Novos trabalhos começam a trazer à tona a importância destas na sociedade brasileira da época. Sobre a situação da mulher, Solange Rocha salienta que:

Sem dúvida, a escrava-mulher encontrava-se no mais baixo nível social, e era totalmente desqualificada tanto por ser mulher – visto que a sociedade brasileira ao longo da história, tem se mostrado extremamente sexista –; como por ser negra, indicação pejorativa, na mentalidade da camada proprietária, de sua condição de subalternidade e inferioridade e, conseguinte, por ser escrava – podendo ser explorada (econômica e sexualmente), oprimida e humilhada por diferentes segmentos da sociedade brasileira³⁷.

Margaret Bakos sugeriu que foi a partir do crescimento dos centros urbanos do início do século XIX que a mulher escravizada passou a ser “cobiçada” se tornando peça fundamental

³⁴ FRANZ, Eloísa. *O Negro Taquariense*. Op. cit., p. 53.

³⁵ *O Taquaryense*, Taquari, 25 de fevereiro de 1888, p. 2.

³⁶ *O Taquaryense*, Taquari, 25 de fevereiro de 1888, p. 2.

³⁷ ROCHA, Solange. *Na trilha do feminino*. Op. cit., p. 20.

Mulheres negras e a conquista da liberdade...

para a sociedade gaúcha³⁸. Porém é conhecido que tanto no campo quanto na cidade, as mulheres cativas sofriam com as duras rotinas de trabalho, o controle, e os castigos aplicados pelos feitores e proprietários. Sobre a valorização das mulheres no mercado de cativos, José Roberto Góes e Manolo Florentino observaram que houve uma valorização da mão de obra feminina entre os anos de 1826 e 1830³⁹. Emília Viotti da Costa também destacou em seus estudos que houve uma valorização da mão de obra cativa em geral, a partir de 1850 com a extinção oficial do tráfico⁴⁰.

Solange Rocha analisa a Província da Paraíba, onde dados relativos à escravidão feminina são descritos como o maior número de mulheres em relação aos homens e os serviços realizados. Segunda a autora, na primeira metade do século XIX a mulher escravizada circulava pelas ruas da capital da província atuando como ambulante, circulando e comercializando, além de servirem como domésticas nas casas dos que tinham dinheiro suficiente para comprar um escravizado⁴¹.

Ivonete Vila e Paulo Cruz apontam que, uma das evidências de que as condições das escravizadas eram diferentes da dos homens é que, enquanto estes trabalhavam majoritariamente na mineração, engenhos e lavouras, elas trabalhavam em sua maioria, no âmbito doméstico. Conseqüentemente elas estavam em um contato mais prolongado e próximo aos seus senhores. As autoras inferem que o frequente contato, poderia favorecer ou dificultar a obtenção da liberdade, pois as colocava em uma posição de dominação que permeia e atravessava seus próprios corpos fazendo-as prisioneiras de uma rede de ambigüidades e situações particulares. Sentimentos eram despertados e isso poderia servir como instrumento de negociação para sua liberdade ou aprisionamento⁴².

O trabalho exercido pelas mulheres se deu em dois espaços, no urbano e no rural. Em todas as capitais brasileiras o trabalho da mulher como pequena comerciante foi registrado. Em Salvador, por exemplo, elas eram conhecidas como ganhadeiras. Na Paraíba, as

³⁸ BAKOS, Margaret. *Sobre a Mulher Escrava no Rio Grande do Sul*. Op. Cit.

³⁹ FLORENTINO, Manolo; GÓES, José Roberto. *A paz nas senzalas: famílias escravas e tráfico atlântico*. Rio de Janeiro, c. 1790 - c.1850. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997.

⁴⁰ COSTA, Emília Viotti da. *Da senzala à colônia*. 4° ed. São Paulo: Editora da UNESP, 1998.

⁴¹ ROCHA, Solange. *Na trilha do feminino*. Op. cit., p. 7.

⁴² VILA, Ivonete Costa; CRUZ, Paulo Divino Ribeiro da. Mulheres negras no século XIX: entre a submissão e a rebeldia. *Revista África e Africanidades*, Rio de Janeiro, ano 3, n. 9, 2010.

escravizadas comerciantes eram chamadas de “negras de taboleiro”. Circulavam pelas ruas e avenidas vendendo os produtos dos mais variados gêneros⁴³.

Grande parte das escravizadas trabalhavam como domésticas, porém havia negras livres que se “alugavam” para trabalhar em atividades vinculadas aos afazeres do dia a dia. O estudo feito por Soares, realizado na Bahia do século XIX, aponta que o trabalho doméstico representa 58% das profissões declaradas, da mesma forma, havia um número de vendedoras de rua e escravizadas que realizavam trabalhos para terceiros, as ganhadeiras, ainda tinham as artesãs e um número ínfimo das que se dedicavam ao trabalho rural, além das amas-de-leite⁴⁴.

As domésticas estavam destinadas a executar tarefas economicamente não produtivas e que exigia especialização. Esta realidade abarcava o trabalho das cozinheiras, costureiras, arrumadeiras, lavadeiras, amas-de-leite e das mucamas. Tinha-se uma demanda especial pelas mulheres especializadas em costurar e lavar roupas⁴⁵.

Sobre o registro de escravizadas que foram abusadas sexualmente na Paraíba Imperial, inúmeros proprietários achavam a conduta normal e não demonstravam nenhum apreço ou respeito por essas mulheres. Não só se aproveitavam sexualmente delas, como havia a possibilidade de tomar posse das crianças geradas por elas. As crianças herdaram a condição cativa da mãe, o que significava um possível investimento para os proprietários que, na maioria das vezes, não os reconheciam como seus filhos legítimos, utilizando-os no trabalho rural ou até vendendo-os para proprietários que moravam em locais distantes separando-os de suas mães⁴⁶.

As mulheres que trabalhavam como amas-de-leite deveriam ser íntimas das famílias. Poderiam ser amas de aluguel. Nas casas mais abastadas, poderiam ser as próprias escravizadas que já estavam com a família quando coincide a gravidez da esposa do proprietário e da escravizada. Apesar disso, de acordo com Cecília Soares, havia critérios na hora da escolha que iam desde origem, cor, idade e estado de saúde. Havia preferência por mulatas e crioulas, em relação às africanas, pois aquelas estariam mais integradas à cultura familiar senhorial, quando não mais próximas do ideal racial dominante.

⁴³ ROCHA, Solange. *Na trilha do feminino*. Op. Cit.

⁴⁴ SOARES, Cecília Moreira. *Mulher negra na Bahia no século XIX*. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 1994.

⁴⁵ KARASCH, Mary. *A vida dos escravos no Rio de Janeiro: 1808-1850*. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

⁴⁶ ROCHA, Solange. *Na trilha do feminino*. Op. Cit.

Mulheres negras e a conquista da liberdade...

Durante séculos a prática das esposas entregarem seus bebês para as amas cuidarem foi perpetuada, enquanto as escravizadas tinham que entregar seus recém-nascidos para serem enviados para a Santa Casa da Misericórdia ou então para que vivessem entre a comunidade cativa sob o cuidado de outras mulheres. As crianças que sobreviviam poderiam ser comercializadas. Era razoável supor que as escravizadas que sofriam com esse afastamento dos filhos não recuperaram mais seu equilíbrio mental⁴⁷. Muitas escravizadas viam em algumas práticas a solução para livrarem seus filhos da escravidão, como não era:

Descabido identificar na prática do aborto e do infanticídio uma forma de resistência da escrava seja às péssimas condições oferecidas à procriação, seja ainda a inevitável condição escrava que legaria em herança aos filhos. Os infanticídios, vistos sob esse prisma, seriam, sobretudo, a única e trágica forma visualizada pela mãe escrava para livrar seus filhos da escravidão⁴⁸.

A atividade da cozinheira era muito valorizada. Segundo as condições financeiras dos proprietários ocorria a contratação de uma pessoa para o preparo da comida. Além das cozinheiras, existiam as lavadeiras, ofício que exigia das mulheres o deslocamento até as fontes de água. As mulheres poderiam ser escravizadas ou não, além disso, poderiam servir a mais de uma pessoa. Este serviço viabilizou a formação de laços de amizade e solidariedade entre as lavadeiras e outros grupos, o que favoreceu a construção de um universo social independente⁴⁹.

As ganhadeiras foram as escravizadas que trabalhavam nas ruas pelo sistema de ganhos, principalmente através do pequeno comércio. Juntando o dinheiro dos ganhos poderiam comprar sua liberdade ou então de seus filhos e parentes. Um valor era acordado com os proprietários e elas pagariam uma porcentagem para realizarem o trabalho. A partir da Lei do Ventre Livre, de 1871, foi permitido às escravizadas que juntassem o pecúlio, o que favoreceu especialmente os escravizados de ganho. As ganhadeiras preocupavam especialmente as autoridades da época, pois sua ocupação exigia que se movesse pelos espaços ou que se fixassem em lugares estratégicos, fortalecendo e estreitando laços com outros escravizados⁵⁰.

⁴⁷ SOARES, Cecília Moreira. *Mulher negra na Bahia no século XIX*. Op. Cit.

⁴⁸ GIACOMINI, Sonia Maria. *Mulher e escrava: uma introdução ao estudo da mulher negra no Brasil*. Rio de Janeiro: Vozes. 1988. p. 26.

⁴⁹ SOARES, Cecília Moreira. *Mulher negra na Bahia no século XIX*. Op. Cit.

⁵⁰ Idem.

No Rio de Janeiro havia um número maior de homens que trabalhavam como vendedores do que de mulheres. Atribuiu-se a esta situação o fato de que era necessária uma licença profissional para que os comércios fossem realizados e muitas mulheres não tinham licença, pois eram domésticas que trabalhavam com as vendas em tempo parcial⁵¹.

A essas mulheres, por vezes foi imposta a prostituição. As mulheres escravizadas de ganho eram as que mais sofriam com o fato. A prostituição foi praticada quase que exclusivamente por escravizadas forçadas, mas que uma pequena parcela se prostituía por sua conta durante as noites como forma de ganhar um dinheiro extra⁵². Katia Mattoso salienta que, os escravizados eram considerados bens, mercadorias, então, não havia preocupações das autoridades administrativas e religiosas para tentar impedir que os senhores utilizassem suas escravizadas como essa fonte de lucros. Após 1871, a formação do pecúlio pode ser percebida de forma mais expressiva como uma estratégia utilizada pelos escravos e escravas na tentativa de controle de suas vidas⁵³.

A conquista da liberdade

A carta de alforria certamente é um dos maiores símbolos de libertação obtido pelos escravizados, mas ao contrário do que comumente é pensado, elas não são o único meio capaz de garantir a liberdade. Eliana Goldschmidt destaca a existência de outros documentos utilizados como meio para a libertação de escravizados. Porém, para a realização deste trabalho optou-se pela utilização das alforrias a fim de entender sobre o contexto feminino de Taquari durante a segunda metade do século XIX⁵⁴.

Os documentos de liberdade são “mais do que registros das possibilidades engendradas pela ação dos cativos, mas sim vestígios de expectativas mais amplas e diversas a respeito das relações de trabalho e noções de liberdade e cativo”⁵⁵. Muitas mulheres foram mantidas em cativeiro de forma ilegal mesmo depois de libertas, situação que piorou após a proibição do tráfico negreiro. Viúvas, negras ou mestiças com filhos, viviam em constante medo, pois

⁵¹ KARASCH, Mary. *A vida dos escravos no Rio de Janeiro*. Op. Cit.

⁵² Idem.

⁵³ MATTOSO, Kátia. *Ser escravo no Brasil*. 3º ed. São Paulo: Brasiliense, 2003.

⁵⁴ GOLDSCHMIDT, Eliana. *A carta de alforria na conquista da liberdade*. São Paulo: IDE, 2010.

⁵⁵ PERUSSATTO, Melina. *Como se de ventre livre nascesse: experiências de cativo, parentesco, emancipação e liberdade nos derradeiros anos da escravidão – Rio Pardo/ RS, 1860-1888*. Dissertação (Mestrado) – Escola de Humanidades, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2010, p. 28-29.

Mulheres negras e a conquista da liberdade...

poderiam ser apreendidas e vendidas para outras províncias caso não comprovassem a sua condição de libertas, passando o resto de suas vidas no cativeiro⁵⁶. Além disso, muitas das alforrias concedidas eram condicionais, contendo cláusulas de prestação de serviço por muitos anos. Outras mulheres ficavam presas ao trabalho em determinados espaços, pois seus filhos estavam na condição de escravizados. Muitas, continuavam trabalhando para comprar a liberdade de seus familiares, livres, mas tratadas como escravizadas⁵⁷.

Aliás, a libertação dos escravizados estava conectada diretamente com a conjuntura econômica do Brasil. Era justamente nos períodos de crise que havia um maior número de alforrias, normalmente dadas por meio de pagamentos que o escravizado realizava para que os proprietários recuperassem os valores investidos neles e dessa forma, infundir a fidelidade destes para com seus antigos donos⁵⁸.

Não existia um padrão de escravizado para receber as alforrias no Brasil, como anteriormente pensava-se, pois, “as conjunturas regionais devem ser pois fatores fundamentais para a compreensão do fenômeno [das alforrias] e, principalmente, devem ser relacionadas às ações que os escravizados e os proprietários lançavam sobre tal prática”⁵⁹.

O caminho para encontrar a liberdade, por vezes exigia uma teia de relações pessoais para as quais os cativos deveriam se sentir pertencentes. Ainda assim, era mais difícil para as mulheres e crianças fazer parte dessas redes. Apesar dessa dificuldade, as mulheres recebiam um maior número de alforrias, o que não significava necessariamente a liberdade, pois em uma sociedade onde as mulheres eram ensinadas e postas em posição de submissão, independente da etnia ou classe social, elas não adquiriram os mesmos direitos e a autonomia de um homem. A alforria feminina similarmente era valorizada pelos escravizados, pois garantia filhos livres⁶⁰.

Percebe-se a alforria não somente em seu ato, mas como um processo movido por conflitos e negociações, envolvendo diversos outros agentes. As diferenças no interior dessas categorias sociais são relevantes para as possíveis solidariedades e relações com sujeitos de

⁵⁶ ROCHA, Solange. *Na trilha do feminino*. Op. Cit.

⁵⁷ ARIZA, Marília Bueno. Mães libertas, filhos escravos: desafios femininos nas últimas décadas da escravidão em São Paulo. *Revista Brasileira de História*, São Paulo, vol. 38, n. 79, 2018.

⁵⁸ GORENDER, Jacob. *O escravismo colonial*. 4ª ed. São Paulo: Ática, 1985.

⁵⁹ FERRAZ, Lizandra. *Entradas para a liberdade: formas e frequência da alforria em campinas no século XIX*. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2010, p. 46.

⁶⁰ COSTA, Lenira. *A lei do ventre livre e os caminhos da liberdade*. Op. Cit.

diferentes condições, pois, sob a denominação “escravo” havia uma heterogeneidade de procedências, identidades e valores que não devem ser negligenciadas⁶¹.

Ao estudar as alforrias no Rio Grande do Sul no século XIX no período da revolta Farroupilha (1835-1845), Scherer chegou à constatação de que a maioria das alforrias concedidas neste período foram destinadas às mulheres. O pesquisador percebeu que a média de alforrias neste período de conflito chegou a 30 ao ano, um número bastante superior ao que o autor havia encontrado em anos anteriores e subsequentes ao conflito. Uma das hipóteses levantadas para justificar o aumento do número de alforrias de mulheres seria o menor valor delas no mercado, fator ligado à imagem de fragilidade com que a mulher era vista, em comparação aos homens, próprios para o trabalho pesado⁶².

A preferência em alforriar mulheres era pelo custo e a rentabilidade que o cativo proporcionava àquele que o adquirisse⁶³. As escravizadas mais velhas normalmente custavam menos do que os homens, por isso, elas teriam que economizar menos dinheiro para a compra de sua liberdade, portanto, era mais fácil ser pago⁶⁴. Scherer aponta que o escravizado homem poderia custar mais devido sua força física. Dessa forma, ele acabaria custando mais, e teoricamente seria mais valorizado⁶⁵.

O possuinte ao optar por alforriar um de seus cativos, provavelmente, escolheria uma mulher, pois esta ofereceria menor rentabilidade que o escravizado homem. Desde o início da instalação do sistema de trabalho servil, a mulher era considerada menos produtiva e com menor resistência física, o que, com o seu envelhecimento, devia constituir uma desvantagem ainda maior. E, devido seu menor valor no mercado de escravizados, a escravizada possibilitava que o proprietário recuperasse mais rapidamente o investimento feito em sua compra⁶⁶.

A pesquisa sobre a distribuição de cartas de alforria por gênero para Porto Alegre, no período 1748 a 1888 aponta que, o número de alforrias para as mulheres não foi tão superior ao dos homens. Pois, a liberdade correspondia a um prejuízo à reprodução natural dos grupos de escravizados, ao se libertar uma mulher se alforriava seu ventre também, e com isso seus

⁶¹ PERUSSATTO, Melina. *Como se de ventre livre nascesse*. Op. Cit.

⁶² Idem.

⁶³ SÔNEGO, Márcio Jesus Ferreira. *Cartas de alforria em Alegrete (1832-1886): informações, revelações e estratégias dos escravos para a liberdade*. Dissertação (Mestrado) – Escola de Humanidades, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009.

⁶⁴ Idem.

⁶⁵ Ibidem.

⁶⁶ MATTOSO, Kátia. *Ser escravo no Brasil*. Op. Cit.

Mulheres negras e a conquista da liberdade...

filhos não pertenceriam mais ao proprietário. Com esta percepção, os proprietários optaram em alforriar mulheres que já haviam gerado filhos escravizados e que não estavam em idade de reprodução⁶⁷.

As alforrias condicionais normalmente vinham com a condição que os cativos deveriam continuar servindo durante um período, com frequência até a morte do dono. E, as mulheres idosas, em particular, que temiam a doença, a idade e a morte de escravizadas que eram suas favoritas, recorriam à alforria condicional para protegê-las de seus herdeiros e motivá-las a cuidar delas até a morte. Somente se a cativa cumprisse a condição de prestar serviços bons e leais até a morte do dono é que o escravizado ou escravizada receberia a liberdade⁶⁸.

Obtenção da liberdade: conquistas e desafios

As cartas de alforrias são fontes que possibilitam estudar as formas da conquista da liberdade em diferentes lugares, pois trazem informações dos possuintes, bem como dos escravizados, os valores escravistas expressos nas cartas e as especificidades que cada lugar tem e que determinará a forma de liberdade mais comum dos escravizados⁶⁹.

De acordo com o levantamento das Cartas de Taquari, Santo Amaro e Estrela, a partir do registro obtido no catálogo dos documentos da escravidão, foram contabilizadas um total de 417 cartas, entre os anos de 1857 e 1887. Entretanto, mesmo com trinta e dois anos disponibilizados, apenas durante 17 anos, ocorreu o registro cartorial das alforrias. As cartas apuradas foram classificadas em duas categorias, condicionais e incondicionais. As primeiras, possuindo alguma condição relativa à continuidade da prestação de serviços por parte do trabalhador escravizado ao seu proprietário ou aos seus sucessores legítimos. Já, as incondicionais, eram as cartas de liberdade plena, ou seja, aquelas em que não era necessário servir por mais tempo⁷⁰. Devido ao enfoque deste trabalho, optou-se pela utilização apenas das que tratavam das mulheres escravizadas em Taquari.

⁶⁷ MOREIRA, Paulo Roberto Staudt. Lealdades compartilhadas: alforrias, etnicidades e família na sociedade escravista meridional (Porto Alegre, 1748-1888). *História Unisinos*, São Leopoldo, 2007, p. 374-377.

⁶⁸ KARASCH, Mary. *A vida dos escravos no Rio de Janeiro*. Op. Cit.

⁶⁹ SILVA, Mauricélia Medeiros. Cartas de alforria, a luz da liberdade: “concedo a liberdade com a condição de me servir....”. *Revista História e Diversidade*, Cáceres, vol. 2, n. 1, 2013.

⁷⁰ PIRES, Karen. *O trabalho escravo e suas implicações*. Op. Cit.

No levantamento sobre as cartas de Taquari constatou-se que 89 liberdades foram registradas entre os anos de 1863 e 1887. Houve anos em que nenhuma carta foi obtida. Quanto às tipologias das cartas, obteve-se a soma de 45 cartas condicionais e 44 incondicionais⁷¹. O gráfico a seguir explicita as informações destacadas.

Gráfico 1: Cartas de Alforria de Taquari⁷².

Das 89 cartas registradas, 36 foram destinadas às mulheres – menos da metade das alforrias. Em relação a tipologia das liberdades, 23 foram condicionais e 13 incondicionais distribuídas entre os anos de 1864 e 1887. Pode-se observar, considerando o número de mulheres, que se tem mais liberdades condicionais do que incondicionais. Para explicar como chegou-se a essas porcentagens, torna-se necessário esclarecer como a divisão foi feita. Uma planilha foi construída onde os dados encontrados foram sintetizados.

Para a descrição das cartas, criou-se cinco categorias de tipologias: servir por tempo ou tempo de trabalho; testamento/condicional; batismo; pagamento; sem condição. Entre estas

⁷¹ Idem.

⁷² Ibidem, p. 90.

Mulheres negras e a conquista da liberdade...

categorias fez-se a divisão entre condicionais ou incondicionais. As cartas que se encaixavam na categoria “servir por tempo ou tempo de trabalho”, foram automaticamente consideradas condicionais, pois exigiam que a mulher seguisse trabalhando por um determinado período para o proprietário.

A carta de liberdade por “testamento” é considerada condicional, pois afirmava que a mulher havia sido libertada no testamento. As por “batismo”, afirmavam que as mulheres haviam sido alforriadas no batismo, então não teria nenhuma condição. Temos as “sem condição”, que eram as cartas sem nenhuma descrição além de serem concedidas às liberdades plenas. Mas sabe-se que nenhuma liberdade ocorreu de forma totalmente gratuita para os escravizados, mesmo que a documentação oficial mencione o termo “sem condição”. Já as cartas por “pagamento” foram consideradas condicionais, pois era necessário pagar a quantia requerida pelo proprietário a fim de obter a liberdade. Em relação ao pagamento, tem-se uma condição e se considera o acúmulo de pecúlio, meio pelo qual muitos escravizados obtiveram suas alforrias.

Nas cartas analisadas a existência de escravizados Benguela, Nação, entre outros aparece fortemente. Ferraz aponta sobre as idades. De acordo com a autora deve-se realizar a análise com cautela sobre as idades dos cativos, pois da mesma forma que foi feita com a naturalidade, os possuintes não descreviam a idade de seus escravizados, e quando faziam, demonstravam a idade mais avançada⁷³. No levantamento realizado, percebe-se um significativo número de alforrias sem idades, seis mulheres com menos de trinta anos tiveram suas idades registradas.

Alforrias Condicionais

As fontes analisadas mostram uma forma distinta de concessão da alforria, a alforria condicionada. Nestas, a alforria era descrita como “gratuitamente” ou mediante pagamento acertado, porém, o escravizado não se via imediatamente livre de suas obrigações. Muitas vezes a conquista da liberdade estava condicionada à espera. A escravizada era obrigada a continuar servindo por um tempo pré-determinado, podendo chegar até a morte deste, ou até

⁷³ Idem.

mesmo a extensão desta obrigação ao cônjuge e filhos do senhor⁷⁴. Observa-se estas condições nas seguintes cartas pertencentes à Leopoldina, Sofia e suas filhas Domingas, Leocádia e Malfisa:

Leopoldina; parda; 46; Sra. Constança Maria Jacinta (viúva de Francisco José da Rocha); dt. conc. 19-09-64; dt. reg. 20-09-64 (Livro 1, p. 11r). Desc.: A carta foi concedida *condição de servir até a morte da senhora*, “por me ter servido muito bem como a mim como a meu sempre lembrado marido [...] que no leito da morte me pediu olhasse por ela, em minha vida visto não fazer ele em seu favor qualquer disposição”. A senhora pediu a Leandro Ribeiro que a assinasse a rogo⁷⁵.

Sofia (preta, crioula, 36) e suas filhas Domingas (Crioulinha) e Leocádia (Crioulinha); Sra. Mariana Francisca da Silva; dt. conc. 08-07-69; dt. reg. 20-03-75; da Costa da Serra do Taquari (Livro 1, p. 14r). Desc.: A carta foi concedida *com a condição das escravas “acompanhar-me enquanto eu viva for e de tratar-me com aquele desvelo e interesse que até aqui tem manifestado”*, em “atenção a amizade que lhe tenho, pela criação e bons serviços que tem dispensado a minha pessoa”. A escrava foi recebida de herança dos falecidos pais da senhora, Francisco Inácio da Silva e Mariana Joaquina da Conceição⁷⁶.

Malfisa; parda; 15; Sra. Vicência Nunes de Souza; dt. conc. 05-07-79; dt. reg. 08-07-79 (Livro 6, p. 5r). Desc.: A carta foi concedida “pois, que a criei sempre com muito amor e me tem já dado alguns bons serviços [...] devendo gozar do *pleno gozo dessa liberdade depois de minha morte*”. A senhora pediu ao Bacharel Joaquim José Henriques que a fizesse⁷⁷.

Esta atitude de condicionar a liberdade com a morte dos proprietários, foi uma das formas encontradas pelos proprietários para que conseguissem um bom comportamento, fidelidade, gratidão e um serviço perfeito durante a sua vida⁷⁸. Dessa maneira, evitava-se a rebeldia e o mal comportamento. Um dos mecanismos de controle utilizado mais pelos proprietários⁷⁹: acenar a liberdade ao escravizado, mas não a conceder de imediato e plenamente, o que significava extrair deles melhores serviços e comportamentos desejáveis. O

⁷⁴ SOUZA, Fernando Lucas Garcia. Pelos bons serviços prestados e em razão do amor que lhe tenho: estratégias de luta dos escravos pela conquista da alforria em Rio Grande (1820-1860). *Revista de História da África e de Estudos da Diáspora Africana*, Ano 9, n. 17, 2016.

⁷⁵ SCHERER, Jovani; ROCHA, Márcia. *Documentos da escravidão e catálogo seletivo de cartas de liberdade: acervo dos tabelionatos do Rio Grande do Sul*. Porto Alegre: CORAG, 2006, p. 1148, grifo nosso.

⁷⁶ Idem, p. 1148-1149, grifo nosso.

⁷⁷ Ibidem, 2006, p. 1150, grifo nosso.

⁷⁸ SILVA, Lucia Helena Oliveira. A escravidão dos povos africanos e afro-brasileiros: a luta das mulheres escravizadas. *Revista Organizações e Democracia*, Marília, vol. 16, 2015, p. 85-100.

⁷⁹ SILVA, Mauricélia Medeiros. *Cartas de alforria*. Op. Cit.

Mulheres negras e a conquista da liberdade...

autor, ainda, completa dizendo que não foram apenas as “crias de casa” que estavam sujeitas a estas cláusulas limitadoras, mas todos os cativos independentes de serem gente-de-casa.

As alforrias condicionais também foram identificadas para o caso de Porto Alegre, em que (35,28% do total) foram condicionais e (37,20%) pagas. Na categoria condicionais o que predominou foi o vínculo da alforria com a prestação de anos de serviço, e com a morte do possuinte prevalecia as negociações entre ambos. Em um total de 2.764 levantadas para o período de 1748 a 1888, foram 1.381 pagas, 667 condicionais, 573 sem ônus e 143 nada constou⁸⁰.

O vínculo da alforria à morte do proprietário trazia uma discrepância entre o momento da concessão da liberdade e o da sua disponibilidade⁸¹. Inclusive, alguns tinham o receio de ter o seu tempo de vida abreviado pelo escravizado e faziam advertências nas cartas, como o feito por José de Azambuja Vilanova ao conceder a carta de alforria à Josefa:

Josefa; Crioula; Sr. José de Azambuja Vilanova (e sua mulher, Ana Maria Vilanova); dt. conc. 07-09-79; dt. reg.07-10-79; do Engenho (Livro 6, p. 91r). Desc.: A carta foi concedida “somente com a condição de nos acompanhar enquanto vivos formos, cuja a liberdade lhe damos pelos bons serviços que nos tem prestado [...] ficando porém está sem efeito se adita libertada quiser retirar-se de nossa companhia ou proceder mal conosco seus bem feitores ou nossos filhos”. O senhor declara que a escrava “já foi cortada no inventário” de seu antecessor, Manoel Francisco de Jesus Fazenda⁸².

A legislação admitia que alforrias fossem revogadas em casos de ingratidão por parte do beneficiado, cometer injúrias contra o libertador ou ferimentos, atentar contra a sua fazenda e vida e, ainda, não o socorrer em caso de necessidade ou fome. São inúmeros e subjetivos os motivos que o proprietário pode utilizar para anular uma alforria⁸³.

Aqui cabe ressaltar que a revogação das alforrias (em casos de ingratidão, injúrias, ferimentos, atentado contra a vida, falta de socorro em caso de fome ou necessidade) era permitida com base nas Ordenações Filipinas, Livro 4, Título 63. Porém, a partir das reformulações pelas quais a justiça brasileira passou ao longo do século XIX, com a aprovação de novas legislações, e nesse caso em especial, a Lei do Ventre Livre, essa prática de revogação

⁸⁰ Idem.

⁸¹ OLIVEIRA, Gabriela Almeida de. *Mulheres negras: corpos em luta*. Monografia (Graduação) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2016.

⁸² SCHERER, Jovani; ROCHA, Márcia. *Documentos da escravidão*. Op. cit., p.1151, grifo nosso.

⁸³ MATTOSO, Kátia. *Ser escravo no Brasil*. Op. Cit.

foi anulada⁸⁴. Aliás, a aprovação da lei do Ventre Livre trouxe muitas possibilidades para os escravizados exigirem a sua liberdade por meio da alforria.

Outro ponto destacado na alforria de Josefa é a condição de permanecer ao lado dos senhores, o que pode sugerir uma escravidão doméstica e convívio entre proprietário e escravizado, estabelecendo relações de proximidade. Neste sentido a escolha de padrinhos de batismo era uma estratégia bastante utilizada pelas mães escravizadas, a qual objetivava a constituição de laços⁸⁵. A alforria, então, nunca era uma experiência solitária, ela resultava de uma relação de solidariedade. Essa estratégia era utilizada no momento que se fizesse necessária uma contribuição para o pagamento da alforria. Os laços de família, os vínculos de amizade e os apadrinhamentos influenciavam profundamente. O autor complementa dizendo que, foi extremamente importante o papel da mulher escravizada na luta pela libertação de seus parentes.

Por muito tempo, a historiografia tratou de homogeneizar as experiências das mulheres cativas como sendo as mesmas vivenciadas pelos homens. Estudos mais recentes, especialmente os de abordagem interseccional, vêm acionando categorias de análise específicas para compreender as experiências destas mulheres e as estratégias por elas utilizadas para sobreviver e resistir ao cotidiano no cativeiro.

Foi a jurista Kimberlé Crenshaw⁸⁶ que cunhou o termo “interseccionalidade” ainda na década de 1990, inaugurando uma nova abordagem de análise que se propôs a olhar a opressão levando em consideração as diferentes experiências vivenciadas dentro dos grupos oprimidos. A autora definiu eixos de poder que embasam a análise de certas estruturas: gênero, raça, classe, etnia etc. De forma ilustrativa, Crenshaw sugeriu que imaginássemos cada um destes eixos como sendo avenidas que em muitos momentos, podem se entrecruzar. Desta forma, alguns indivíduos podem ser atingidos pela estrutura opressora em mais de um dos eixos.

Essa abordagem é poderosa no que se refere aos estudos sobre a experiência da mulher negra cativa, pois instiga o pesquisador a olhar para essas mulheres levando em consideração particularidades que as diferenciavam na sociedade escravista. Ao contrário dos homens, por

⁸⁴ COSTA, Lenira. *A Lei do Ventre Livre e os caminhos da liberdade*. Op. Cit.

⁸⁵ SÔNEGO, Márcio Jesus Ferreira. *Cartas de alforria em Alegrete*. Op. cit.

⁸⁶ CRENSHAW, Kimberlé. Documento para o encontro de especialistas em aspectos da discriminação racial relativos ao gênero. *Revista Estudos Feministas*, Florianópolis, v. 10, n. 1, 2001, p.171-188.

Mulheres negras e a conquista da liberdade...

exemplo, eram as mulheres que enfrentavam a maternidade, os abusos sexuais, ciúme das mulheres brancas, a fetichização do corpo etc. Era delas também o importante papel de cuidado, tanto com os seus, quanto com os filhos dos senhores.

Maria Helena P. T. Machado⁸⁷ levanta essa sensível questão ao abordar o papel contraditório que a mulher negra assumia dentro da instituição escravista: a de “propriedade” de outrem e a de mãe e cuidadora. Como elas lidavam com esse duplo papel? Desta forma, a maternidade se torna um importante aspecto da vida da mulher escravizada, experiência somente vivenciada por elas, o que a torna única. Infelizmente neste artigo, este não será o enfoque principal, apesar de valer a provocação.

Retomando a fonte de pesquisa deste estudo, sabemos que outra condição muito comum nas cartas de alforria de tipo condicional era a exigência de pagamentos. Um valor costumava ser acertado entre o proprietário e os cativos, que deveriam realizar o pagamento para obter sua liberdade. Joana e Eva são alguns exemplos deste tipo de alforria:

Joana; Crioula; 40; Srs. Senhorinha Teresa de Jesus e Miguel Pereira da Silva (por sua mulher Rita Gomes Pereira); dt. conc. 21-04-79; (Livro 7, p. 91r). Desc.: *A carta foi concedida mediante pagamento, pela escrava, de 288\$.* A escrava foi recebida por herança do marido, pai e sogro dos senhores, Antônio Gomes da Silveira⁸⁸.

Eva; solteira; Efígenia (sua mãe); preta; 18; Sra Idalina de Azambuja Vilanova; dt. conc. 09-01-84; dt. reg. 23-05-85 (Livro 41, p.72r). Desc.: *A carta foi concedida mediante pagamento de 400\$, “tendo já recebido a quantia de 272\$. Logo que entre e pague o restante que é a quantia de 128\$ com o recibo por mim assinado ou por meu pai ou com depósito judicial ficará a mesma escrava Eva exonerada e livre para sempre”.* A escrava foi matriculada, pelo pai da senhora José Azambuja Vilanova no dia 27-09-72, sob nº 2391 da matrícula geral e 23 da relação nº568⁸⁹.

Na carta de Eva observa-se outra situação que era aceitável, o parcelamento do pagamento⁹⁰. Esse arranjo remete à coartação, uma modalidade de alforria paga na qual iniciava-se a partir de uma negociação e se caracterizava pela contrapartida pecuniária.

⁸⁷ MACHADO, Maria Helena P. T. Escravizadas, libertas e libertandas: qual liberdade? In: LIMA, Ivana Stolze; GRINBERG, Keila; REIS, Daniel Aarão dos (Orgs.). *Instituições nefandas: o fim da escravidão e da servidão no Brasil, Estados Unidos e Rússia*. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 2018.

⁸⁸ SCHERER, Jovani; ROCHA, Márcia. *Documentos da escravidão*. Op. cit., p. 1151, grifo nosso.

⁸⁹ Idem, p. 1148, grifo nosso.

⁹⁰ Ibidem.

Significava, basicamente, na compra da liberdade, cujo pagamento deveria ser liquidado em parcelas previamente estipuladas⁹¹.

Além das cartas apresentadas entre as fontes para este trabalho, foi comum a verificação de alforrias concedidas mediante pagamento do valor estipulado. A formação do pecúlio por parte dos escravizados aponta, portanto, para uma atividade profissional exercida por estes sujeitos e sua participação no mundo do trabalho, que vai além da mera condição objetificada e inerte à qual a historiografia por diversas vezes os condenou. Sobre o trabalho e o pecúlio, encontra-se apenas duas mulheres que apresentam seu ofício descrito nas suas cartas, estas são Alexandra e Narcisa:

Alexandra; “*boa aptidão*”; solteira; Inácia (sua mãe natural, já falecida); preta; 24; *cozinheira*; Sra. Felicidade Antônia da Silva; dt. conc. 20-03-80; dt. reg. 10-12-82 (Livro 13, p. 28r). Desc.: A carta foi concedida “com a obrigação, porém de pagar-me com seu serviço da data desta a 7 anos; porém se por ventura eu falecer antes de findar-se esse prazo ficará isenta dessa obrigação”. A escrava foi matriculada na Coletoria de Rendas Gerais em 31-05-72 sob n.º 663 da matrícula geral e 1 da relação n.º 172. A senhora pediu a Luiz Cândido Veloso que assinasse a rogo⁹².

Narciza; solteira; Antônia (sua mãe); parda; 32; *cozinheira “com boa aptidão para o trabalho”*; Sr. Antônio José de Oliveira (falecido); dt. conc. 09-12-86; dt. reg. 18-12-86 (Livro 01, p. 11v). Desc.: A carta foi concedida pelo Juiz Municipal e de Órfãos dos Termos de Taquari e de Santo Amaro, o Dr. Augusto Neto de Mendonça, “em virtude de resolução que no curso do processo de inventário a que de procede neste Juízo por falecimento de Antônio José de Oliveira tomei e a vista da desistência da viúva cabeça de casal inventariante, lavrada nos termos autos, por despacho meu concedo liberdade plena a Narcisa [...] que havia sido liberta em 28-09-74, com a condição de prestar serviços por 6 anos a seu libertador, ficando de hora avante no gozo de plena liberdade com direitos e regalias que a legislação do império lhe conceder”. A escrava foi matriculada sob o no 420 da matrícula geral e 3 da relação⁹³.

Provavelmente, todas as questões relativas à manutenção da casa, limpeza, lavagem das roupas deveria ser feitas por Alexandra e Narcisa, além de muitas outras que não tiveram suas atividades registradas. Atenta-se ao fato de ter aparecido, em ambas as cartas, a qualidade

⁹¹ DIÓRIO, Renata Romualdo. Negociando a liberdade: as coartações e seus entraves judiciais na cidade de Mariana na segunda metade do século XVIII. In: *Anais do XIX Encontro Regional de História: poder, violência e exclusão*. Universidade de São Paulo, São Paulo: ANPUH/SP; USP, 2008.

⁹² SCHERER, Jovani; ROCHA, Márcia. *Documentos da escravidão*. Op. cit., p. 1152, grifo nosso.

⁹³ Idem, p. 1153, grifo nosso.

Mulheres negras e a conquista da liberdade...

de “boa aptidão para o trabalho”, o que as poderia auxiliar a encontrar uma fonte de renda depois de libertas⁹⁴.

Na Bahia oitocentista aparecem quatorze diferentes tipos de atividades atribuídos às mulheres. Sendo eles o trabalho de doméstica, costureira, ganhadeira, lavadeira, cozinheira, serviço da roça, rendeira, engomadeira, serviço de tirar pedras, doceira, vendedora, bordadeira, de fazer conta de ouro na prensa e charuteira, além das que não tiveram especificação⁹⁵.

Em Taquari, Estrela e Santo Amaro aparecem as atividades de campeiro, falquejador, doméstico, pedreiro, carpinteiro, ferreiro, sapateiro, serrador, cavaleiro, jornaleiro, lavrador, agricultor, marinho, roceiro e cozinheira. Sendo que, dentre estas atividades, apenas cinco escravizadas tiveram suas atividades descritas, duas cozinheiras e três domésticas, o restante era exercido por homens. Na pesquisa realizada por Pires (2016), tais ofícios foram identificados em cartas de alforria e nos processos-crime⁹⁶. Além disso, localizou-se uma publicação do jornal *O Taquaryense*, de 05 de maio de 1888, onde a Câmara Municipal de Taquari divulga a adoção de um novo regulamento para a atividade de criado:

Art. 1º É considerado criado para todos os efeitos desta postura, quem quer que, sendo de condição livre, tiver, ou tomar, mediante salario, a ocupação de moço de hotel ou de casa de pasto, e hospedaria, cozinheiro, copeiro, hottelaõ, cocheiro, lacaio, ama de leite, ama secca, e, em geral, de qualquer serviço domestico⁹⁷.

A partir da segunda metade do XIX, temos um mercado em plena transformação econômica no Rio Grande do Sul. Na passagem da mão de obra cativa para a livre, no fim do século, houve uma preocupação por parte das elites em controlar o acesso dos trabalhadores livres ao novo mercado de trabalho que se formava. Desta forma, várias estratégias foram utilizadas a fim de controlar e vigiar esses trabalhadores. Uma das formas empregadas foi a

⁹⁴ Solange Rocha em seu estudo realizou três divisões: o espaço urbano, o espaço rural do agreste e o espaço rural sertanejo. Nesses lugares as mulheres negras tinham funções específicas. No espaço urbano trabalhavam como ambulantes que circulavam com seus produtos pelas vias e nos trabalhos domésticos como cozinheiras, amas-de-leite, costureiras e lavadeiras. No espaço rural do agreste as atividades das mulheres se dividiam entre o trabalho agrícola e doméstico, como lavadeiras, cozinheiras e engomadeiras. No espaço rural sertanejo, as atividades eram domésticas e com o registro de apenas uma especialista em costura. ROCHA, Solange. *Na trilha do feminino*, op. cit.

⁹⁵ SOARES, Cecília Moreira. *Mulher negra na Bahia no século XIX*. Op. Cit.

⁹⁶ PIRES, Karen D. *O trabalho escravo e suas implicações*. Op. cit.

⁹⁷ *O Taquaryense*, Taquari, 5 de maio de 1888, p. 1.

aprovação de Posturas Municipais, que por sua vez se transformavam em repressão sobre os trabalhadores por meio do policiamento. “O alvo da elite, na sua tática de disciplinarização do trabalhador, era fundamentalmente a mão de obra nacional, livre e liberta”⁹⁸. Especialmente após 1º de maio, os regulamentos dos serviços discutidos e implementados pelas Câmaras Municipais demonstravam que havia a necessidade de intervenção do poder público na relação patrão/empregado⁹⁹.

Em Cruz Alta, a Câmara de Vereadores se debruçou de forma especial sobre a questão da regulamentação do serviço doméstico. Para os vereadores, a melhor forma de se controlar o mercado de trabalho doméstico seria garantir que os trabalhadores domésticos teriam boa conduta atendendo as exigências de seus patrões. Estas regras regulamentavam os deveres e obrigações entre patrões e trabalhadores domésticos, regras estas, estabelecidas num contexto da queda do escravismo, onde surgia a necessidade de se repensar, controlar, e moralizar a noção de trabalho¹⁰⁰.

Alforrias Incondicionais

Como salientado anteriormente, das 36 cartas para Taquari, apenas 13 são de liberdade plena. Ao analisar a documentação, observa-se que a maioria delas foram registradas a partir do ano de 1879. A Lei Sinimbu de 1879 determinava a possibilidade da contratação de serviços de trabalhadores nacionais e estrangeiros na agricultura e colocava sanções à organização de resistências e oposições pelos trabalhadores. Esta lei foi criada em um momento de preocupação com o provimento de mão de obra e do crescimento de rebeliões e greves de trabalhadores¹⁰¹.

A lei possibilitou o registro de várias cartas condicionais. Provavelmente foram feitos contratos de serviços entre os escravizados e seus proprietários. Apesar de receberem as

⁹⁸ PESAVENTO, Sandra Jatahy. *Emergência dos Subalternos: trabalho livre e ordem burguesa*. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 1989.

⁹⁹ BAKOS, Margaret. Regulamentos sobre o serviço dos criados: um estudo sobre o relacionamento Estado e sociedade no Rio Grande do Sul (1887-1889). *Estudos Ibero-Americanos*, Porto Alegre, vol. 9, n. 1-2, 1983.

¹⁰⁰ AGUILAR, Maria do Carmo Moreira. *Experiências de trabalho de libertos, libertos e seus descendentes em Cruz Alta no Rio Grande do Sul (1870-1900): uma abordagem social*. Tese (Doutorado) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2019.

¹⁰¹ ARIZA, Marília Bueno. *O ofício da liberdade: contratos de locação de serviços e trabalhadores libertandos em São Paulo e Campinas (1830-1888)*. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

Mulheres negras e a conquista da liberdade...

alforrias, os escravizados continuaram nos espaços de trabalho, acredita-se que majoritariamente no meio rural, pois a lei abrangia os contratos na agricultura. O maior número de alforrias que ocorre na década do auge do tráfico interprovincial, acontece, entre outros fatores, pelo decréscimo da população escrava naquele momento. Atenta-se para a relação da intensificação das lutas pela alforria diante da transferência compulsória provocada pelo tráfico interprovincial.

Cabe destacar que a Lei de locação de serviços surgiu no contexto da desagregação do sistema escravista como uma forma de disciplinar e controlar a mão-de-obra. Ela estabelecia normas para os contratos de trabalho na agricultura, com brasileiros livres, libertos e imigrantes. Foi uma tentativa de formalizar as relações dentro dos contratos informais. Complementando a Lei do Ventre Livre, buscava prevenir os efeitos que a emancipação gradual poderia acarretar. Com as constantes rebeliões escravas e greves levadas a cabo pelos trabalhadores imigrantes, a lei poderia impor certos limites no mercado de trabalho livre. Sendo assim, Ventre Livre e a lei de locação de serviços de 1879, estavam entrelaçadas ao projeto de extinção lenta e gradual da escravidão e que visava uma disciplinarização e controle da mão de obra¹⁰².

As cartas “cedidas” aos filhos das escravizadas eram uma espécie de “recompensa” pelos serviços prestados. As cartas foram pagas de diversas maneiras. Para além disso, entende-se que muitos dos cativos, mesmo depois de libertos, continuaram prestando serviços às famílias de seus antigos senhores, muitos deles coagidos a pagar pelo recebimento da sua carta de liberdade¹⁰³.

Na década de 1880 no Rio Grande do Sul, os senhores criaram estratégias para o controle da mão de obra. Uma das opções foi a liberdade condicionada à prestação de serviços. O ano de 1884 registrou um número significativo de alforrias condicionais registradas na capital, Porto Alegre. Esse feito era uma tentativa das elites locais de demonstrar um discurso de abolição gradual e pacífica na província visando à manutenção dos vínculos entre ex-senhores “protetores” e libertos “dependentes” após a abolição¹⁰⁴.

¹⁰² LAMOUNIER, Maria Lúcia. *Da escravidão ao trabalho livre: a lei de locação de serviços de 1879*. Campinas: Papirus, 1988.

¹⁰³ PIRES, Maria de Fátima Novais. Cartas de alforria: “para não ter o desgosto de ficar em cativeiro”. In: *Revista Brasileira de História*. São Paulo, vol. 26, n. 52, 2006.

¹⁰⁴ ZUBARAN, Maria Angélica. A invenção branca da liberdade negra: memória social da escravidão em Porto Alegre. *Revista de História e Estudos Culturais*, Porto Alegre, vol. 6, ano VI, n. 3, 2011, p. 8-11.

A Lei do Ventre Livre de 1871 também estipulou regras sobre os “contratos de serviços”, uma maneira de garantir o trabalho dos libertos e amenizar a preocupação contra a “vadiagem”. A lei de contratação de serviços foi aprovada em fins de 1878, a intenção com tal lei era legislar as relações de trabalho dos braços libertos, nacionais, europeus, chineses ou escravizados. Um modo de encaminhamento da abolição, lento, seguro e gradual. Era a ingerência do governo nos assuntos entre os agricultores e seus trabalhadores. Segundo a lei de locação de 1879, os libertos permaneciam tendo seu trabalho regulado pela Lei do Ventre Livre, em que seriam inspecionados pelo tempo de cinco anos pelo governo e com a obrigação de contratar-se caso vivessem “vadios”. Tal constrangimento ao trabalho acabaria com a exibição do contrato de serviço, que poderia ser efetivado em até sete anos¹⁰⁵.

Cabe ressaltar que, a partir das concessões de cartas de liberdade condicional, surgiu a categoria de libertando, indivíduo que não era nem escravizado e nem liberto. Essas pessoas ficavam no limbo entre a liberdade e o cativo, em um terreno de indefinições sociais e jurídicas. O que era passível de negociação (compra e venda) era o trabalho que essas pessoas realizavam e não mais elas enquanto indivíduo. Essa situação proporcionou o cenário perfeito para que debates sobre o direito do senhor em negociar ou não o trabalho do liberto era legítimo¹⁰⁶. Essa situação fez com que os limites entre o mundo do trabalho e da escravidão, ficassem um tanto difusos no século XIX.

Considerações Finais

Contextualizar a mulher na história é difícil devido às baixas condições de representatividade, mas tentar contextualizar a mulher negra em contexto escravista se provou mais complexo do que era esperado. Apesar de ser um tema emergente nas linhas de pesquisa, a carência de referenciais teóricos mostra o quanto a temática exige atenção. A História tem sido escrita por homens e para homens e aborda uma problemática quase que exclusivamente do ponto de vista do gênero masculino¹⁰⁷.

¹⁰⁵ LAMOUNIER, Maria Lúcia. O trabalho sob contrato: a Lei de 1879. *Revista Brasileira de História*, São Paulo, vol. 6, n. 12, 1986, p. 1-24.

¹⁰⁶ XAVIER, Regina Célia Lima. *A conquista da liberdade: libertos em Campinas na segunda metade do século XIX*. Campinas: Editora da UNICAMP, 1996.

¹⁰⁷ VILA, Ivonete; CRUZ, Paulo. *Mulheres negras no século XIX*. Op. Cit.

Mulheres negras e a conquista da liberdade...

Os modelos estabelecidos para o estudo não contemplam as questões de grupos sociais dominados, ou quando fazem, é pelo ponto de vista do dominador, o que resulta em generalizações e silenciamentos dos que não têm acesso às fontes de produção do conhecimento histórico.

Por isso, nesta pesquisa, procurou-se contextualizar como foi a presença da mulher negra escravizada na região. A própria escravidão no Vale do Taquari é uma temática que exige mais trabalhos para que se possa preencher as lacunas historiográficas. Não cabe mais abordar a história regional a partir da chegada dos imigrantes alemães e italianos.

Pode-se afirmar, a partir das leituras que enquanto outros lugares estudam o escravismo há mais de três décadas, em regiões como o atual Vale do Taquari ainda é embrionário as pesquisas dessa temática, mas em processo de avanço. É consenso entre historiadores locais a falta de importância do papel do escravizado na formação dos municípios. Os trabalhos históricos quando tratam do assunto se referem superficialmente ao trabalho escravo. Há grande resistência da maioria dos historiadores mais antigos a escrever a história local e inserir a escravidão. Percebe-se a falta de investigações acadêmicas em caráter regional que tem como foco as mulheres. Evidentemente, há muitos trabalhos sobre a escravidão, mas em pouquíssimos a mulher está como tema principal.

Viu-se que a escravização subordinava a mulher escravizada ao seu proprietário de diversas maneiras. O senhor tinha o poder de vendê-la, comprá-la, alugá-la e transmiti-la aos seus herdeiros. O lucro do trabalho da mulher escravizada era tomado pelo seu proprietário e o valor variava de acordo com o trabalho desenvolvido, já que uma escravizada doméstica, por exemplo, praticamente não teria condições de acumular renda que pudesse ser futuramente usada para comprar sua liberdade. Em condições diferentes poderia ser feito por um escravizado do sexo masculino. Para além disso, não foi raro durante a escravidão a obrigação das mulheres servirem sexualmente seus senhores, aos amigos desses ou a quaisquer outras pessoas por eles indicadas, pois as relações de proximidade podiam gerar afeto, mas muito mais desprezo.

Analisou-se as liberdades obtidas pelas mulheres, bem como a identificação da idade, da cor, da origem, da filiação e das atividades produtivas. Esses aspectos foram verificados e percebeu-se, então, que a maioria das cartas obtidas pelas mulheres foram condicionais, normalmente atreladas à condição de servir por um certo tempo, que podia chegar até a morte

do senhor. Verificou-se que a ameaça de perder a alforria do, mesmo modo, existia, pois, se ele acreditasse que a escravizada estivesse causando algum mal a ele ou a sua família, a liberdade já estaria ameaçada.

Verificou-se, que nenhuma das mulheres que receberam as cartas de liberdade, tiveram sua procedência descrita. Destacou-se que na descrição da cor, quatro indicações foram catalogadas. O maior número de mulheres era como pardas, seguidas das pretas, depois as crioulas, duas pretas/crioulas e sete sem indicação. A idade de parte dessas mulheres também foi descrita, porém acredita-se que os senhores poderiam falsificar a idade real, para se esquivarem das leis que tinham essa preocupação.

Por fim, analisou-se as atividades produtivas das mulheres. Entre as 36 cartas, apenas duas indicaram algum tipo de atividade, ambas cozinheiras. Localizou-se, entretanto, uma notícia do jornal *O Taquaryense* que tratava das novas posturas para os criados, onde afirmava que as amas de leite eram consideradas criadas, profissão essencialmente feminina. Ao concluir essa investigação aponta-se a necessidade de novas análises a fim de apresentar e citar o papel dessas mulheres, o que faziam e de onde vieram como protagonistas de um contexto importante tanto regional quanto nacional.

Referências

Fontes

Jornal *O Taquaryense*

SCHERER, Jovani; ROCHA, Márcia. *Documentos da escravidão e catálogo seletivo de cartas de liberdade: acervo dos tabelionatos do Rio Grande do Sul*. Porto Alegre: CORAG, 2006.

Bibliografia

AGUIAR, Marcos Daniel Schmidt de; SOUZA, Osmar Tomaz; FILIPPI, Eduardo Ernesto; BEROLDT, Leonardo. Do desenvolvimento ao desenvolvimento territorial sustentável: os rumos da Região do Vale do Taquari no início do século XXI. In: *Análise*, Porto Alegre, vol. 20, n.1, p. 84-103, jan./jun. 2009.

AGUILAR, Maria do Carmo Moreira. *Experiências de trabalho de libertas, libertos e seus descendentes em Cruz Alta no Rio Grande do Sul (1870-1900): uma abordagem social*. Tese

Mulheres negras e a conquista da liberdade...

(Doutorado) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2019.

AHLERT, Lucildo; GEDOZ, Sirlei. Povoamento e desenvolvimento econômico na região do Vale do Taquari, RS, 1822 a 1930. In: *Estudo & Debate*, Lajeado, ano 8, n. 1, 2001.

ALENCASTRO, Luiz Felipe. *O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul, séculos XVI e XVII*. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

ARIZA, Marília Bueno. Mães libertas, filhos escravos: desafios femininos nas últimas décadas da escravidão em São Paulo. In: *Revista Brasileira de História*, São Paulo, vol. 38, n. 79, 2018.

ARIZA, Marília Bueno. *O ofício da liberdade: contratos de locação de serviços e trabalhadores libertandos em São Paulo e Campinas (1830-1888)*. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

ASSUMPÇÃO, José Euzébio. Idade, sexo, ocupação e nacionalidade dos escravos charqueadores (1780-1888). In: *Estudos Ibero-Americanos*, Porto Alegre, n. 16, 1990.

BAKOS, Margaret. Regulamentos sobre o serviço dos criados: um estudo sobre o relacionamento Estado e sociedade no Rio Grande do Sul (1887-1889). In: *Estudos Ibero-Americanos*, Porto Alegre, vol. 9, n. 1-2, 1983.

BAKOS, Margaret. Sobre a Mulher Escrava no Rio Grande do Sul. In: *Estudos Ibero-Americanos*, Porto Alegre, n. 16, p. 29-46, 1990.

BARDIN, Laurence. *Análise de conteúdo*. São Paulo: Edições 70, 2011.

BERUTE, Gabriel. Rio Grande de São Pedro do Sul, c. 1790 – c.1830: tráfico negreiro e conjunturas atlânticas. In: XAVIER, Regina Célia Lima (Org.). *Escravidão e liberdade: temas, problemas e perspectivas de análise*. São Paulo: Alameda, 2012.

CARDOSO, Fernando Henrique. *Capitalismo e escravidão no Brasil meridional: o negro na sociedade escravocrata do Rio Grande do Sul*. 5ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003 [1ª ed. 1962].

CHRISTILLINO, Cristiano. *Estranhos em seu próprio chão: o processo de apropriações e expropriações de terras na província de São Pedro do Rio Grande do Sul*. Dissertação (Mestrado) – Escola de Humanidades, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2004.

COSTA, Emília Viotti da. *Da senzala à colônia*. 4ª ed. São Paulo: Editora da UNESP, 1998.

COSTA, Lenira. *A Lei do Ventre Livre e os caminhos da liberdade em Pernambuco, 1871-1888*. Dissertação (Mestrado) – Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2007.

CRENSHAW, Kimberlé. Documento para o encontro de especialistas em aspectos da discriminação racial relativos ao gênero. In: *Revista Estudos Feministas*, Florianópolis, v. 10, n. 1, p.171-188, 2001.

DIÓRIO, Renata Romualdo. Negociando a liberdade: as coartações e seus entraves judiciais na cidade de Mariana na segunda metade do século XVIII. In: *Anais do XIX Encontro Regional de História: poder, violência e exclusão*. Universidade de São Paulo, São Paulo: ANPUH/SP; USP, 2008.

FAUSTO, Boris. *História do Brasil*. São Paulo: EDUSP, 1994.

FERRAZ, Lizandra. *Entradas para a liberdade: formas e frequência da alforria em campinas no século XIX*. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2010.

FLORENTINO, Manolo; GÓES, José Roberto. *A paz nas senzalas: famílias escravas e tráfico atlântico*. Rio de Janeiro, c. 1790 - c.1850. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997.

FRANZ, Eloísa. *O Negro Taquariense: do escravismo ao abolicionismo*. Monografia (Licenciatura), Universidade do Vale do Taquari, Lajeado, 2009.

GIACOMINI, Sonia Maria. *Mulher e escrava: uma introdução ao estudo da mulher negra no Brasil*. Rio de Janeiro: Vozes. 1988, p. 26.

GOLDSCHMIDT, Eliana. *A carta de alforria na conquista da liberdade*. São Paulo: IDE, 2010.

GORENDER, Jacob. *O escravismo colonial*. 4° ed. São Paulo: Ática, 1985.

GRAEBIN, Cleusa Maria. *Vida cotidiana dos açorianos pelas freguesias e caminhos*. Passo Fundo: Charles Pimentel, 2006.

GRAHAM, Richard. Nos tumbeiros mais uma vez? O comércio interprovincial de escravos no Brasil. In: *Afro-Ásia*, Salvador, n. 27, p. 121-160, 2002.

GUTFREIND, Ieda. *A historiografia Rio-Grandense*. 2° ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 1998.

KARASCH, Mary. *A vida dos escravos no Rio de Janeiro: 1808-1850*. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

LAMOUNIER, Maria Lúcia. *Da escravidão ao trabalho livre: a lei de locação de serviços de 1879*. Campinas: Papirus, 1988.

LAMOUNIER, Maria Lúcia. O trabalho sob contrato: a Lei de 1879. In: *Revista Brasileira de História*, São Paulo, vol. 6, n. 12, p.1 01-124, 1986.

Mulheres negras e a conquista da liberdade...

MACHADO, Maria Helena P. T. Escravizadas, libertas e libertandas: qual liberdade? In: LIMA, Ivana Stolze; GRINBERG, Keila; REIS, Daniel Aarão dos (Orgs.). *Instituições nefandas: o fim da escravidão e da servidão no Brasil, Estados Unidos e Rússia*. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 2018.

MAESTRI FILHO, Mário. *O escravo no Rio Grande do Sul: a charqueada e a gênese do escravismo gaúcho*. Porto Alegre: EST/EDUCS, 1984.

MAGALHÃES, Magna Lima. Maria: emoções e ações de uma cativa em São Leopoldo no século XIX. In: *Anais do XXVIII Simpósio Nacional de História*, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015.

MATTOSO, Kátia. *Ser escravo no Brasil*. 3º ed. São Paulo: Brasiliense, 2003.

MOREIRA, Paulo Roberto Staudt. Lealdades compartilhadas: alforrias, etnicidades e família na sociedade escravista meridional (Porto Alegre, 1748-1888). In: *História Unisinos*, São Leopoldo, p. 374-377, 2007.

MOREIRA, Paulo Roberto. Seduções, boatos e insurreições escravas no Rio Grande do Sul na segunda metade dos oitocentos. *Anais do 5º Encontro de Escravidão e Liberdade no Brasil Meridional*, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011.

OLIVEIRA, Gabriela Almeida de. *Mulheres negras: corpos em luta*. Monografia (Graduação) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2016.

OLIVEN, Ruben. “A invisibilidade social e simbólica do negro no Rio Grande do Sul”. In: LEITE, Ilka Boaventura. (Org.). *Negros no Sul do Brasil: invisibilidade e territorialidade*. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 1996.

PERUSSATTO, Melina. *Como se de ventre livre nascesse: experiências de cativo, parentesco, emancipação e liberdade nos derradeiros anos da escravidão – Rio Pardo/RS, 1860-1888*. Dissertação (Mestrado) – Escola de Humanidades, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2010.

PESAVENTO, Sandra Jatahy. *Emergência dos Subalternos: trabalho livre e ordem burguesa*. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 1989.

PESAVENTO, Sandra Jatahy. *História do Rio Grande do Sul*. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1982.

PIRES, Karen. *O trabalho escravo e suas implicações na paisagem urbana e rural de Taquari, Estrela e Santo Amaro/RS (final do século XIX)*. Dissertação (Mestrado) – Universidade do Vale do Taquari, Lajeado, 2016.

PIRES, Maria de Fátima Novais. Cartas de alforria: “para não ter o desgosto de ficar em cativo”. In: *Revista Brasileira de História*. São Paulo, vol. 26, n. 52, 2006.

REIS, João José; SILVA, Eduardo. *Negociação e Conflito: a resistência negra no Brasil escravista*. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

ROSA, Cibele Caroline da. *Dos Açores ao Vale do Taquari: aspectos da migração açoriana a partir das relações territoriais e ambientais na longa duração*. Monografia (Graduação) – Universidade do Vale do Taquari, Lajeado, 2017.

ROSA, Marcus Vinicius de Freitas. *Além da invisibilidade: história social do racismo em Porto Alegre durante o pós-abolição*. Porto Alegre: EST Edições, 2019.

SCHEFFER, Rafael. Comércio de escravos no Rio Grande do Sul (1850-1888): transferências intra e interprovinciais e perfis de cativos negociados em cinco municípios gaúchos. In: XAVIER, Regina Célia Lima (Org.). *Escravidão e liberdade: temas, problemas e perspectivas de análise*. São Paulo: Alameda, 2012.

SCHEFFER, Rafael. Escravos do Sul vendidos em Campinas: cativos, negociantes e o comércio interno de escravos entre as províncias do Sul do Brasil e um município paulista (década de 1870). In: *Anais do 4º Encontro Escravidão e Liberdade no Brasil Meridional*. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 2009.

SCHIERHOLT, José. *Estrela: ontem e hoje*. Estrela: Multimídia, 2002.

SILVA, Lucia Helena Oliveira. A escravidão dos povos africanos e afro-brasileiros: a luta das mulheres escravizadas. In: *Revista Organizações e Democracia*, Marília, vol. 16, p. 85-100, 2015.

SILVA, Mauricélia Medeiros. Cartas de alforria, a luz da liberdade: “concedo a liberdade com a condição de me servir...”. In: *Revista História e Diversidade*, Cáceres, vol. 2, n. 1, 2013.

SILVA, Riograndino da Costa e. *São José do Taquari: a história da minha terra*. Porto Alegre: Edições Flama, 1972.

SOARES, Cecília Moreira. *Mulher negra na Bahia no século XIX*. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 1994.

SÔNEGO, Márcio Jesus Ferreira. *Cartas de alforria em Alegrete (1832-1886): informações, revelações e estratégias dos escravos para a liberdade*. Dissertação (Mestrado) – Escola de Humanidades, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009.

SOUZA, Célia; MULLER, Dóris. *Porto Alegre e sua evolução urbana*. 2º ed. Porto Alegre, Editora da UFRGS, 2007.

SOUZA, Fernando Lucas Garcia. Pelos bons serviços prestados e em razão do amor que lhe tenho: estratégias de luta dos escravos pela conquista da alforria em Rio Grande (1820-1860). In: *Revista de História da África e de Estudos da Diáspora Africana*, Ano 9, n. 17, 2016.

Mulheres negras e a conquista da liberdade...

VILA, Ivonete Costa; CRUZ, Paulo Divino Ribeiro da. Mulheres negras no século XIX: entre a submissão e a rebeldia. In: *Revista África e Africanidades*, Rio de Janeiro, ano 3, n. 9, 2010.

XAVIER, Regina Célia Lima. *A conquista da liberdade: libertos em Campinas na segunda metade do século XIX*. Campinas: Editora da UNICAMP, 1996.

ZUBARAN, Maria Angélica. A invenção branca da liberdade negra: memória social da escravidão em Porto Alegre. In: *Revista de História e Estudos Culturais*, Porto Alegre, vol. 6, ano VI, n. 3, p. 8-11, 2011.

Recebido em: 28.10.2020

Aprovado em: 31.03.2021

As narrativas sobre a nação: um estudo das correntes de análise construtivista e pós-moderna

*Bruna Baliza dos Santos Doimo**

Resumo

Os temas da Nação e do Nacionalismo têm despertado demasiado interesse nos pesquisadores das diversas áreas de conhecimento nas ciências sociais. O entusiasmo dos estudiosos fundamenta-se na perspectiva de que a Nação é uma, senão a mais, importante chave de compreensão política na história moderna e contemporânea. Deste modo, é justificável a grande gama de trabalhos produzidos nesse campo. Com este artigo buscaremos iluminar um pouco o caminho entre as correntes mais recentes que se debruçaram sobre o tema, “construtivistas” e “pós-modernos”, apontando os debates no interior de cada uma delas entre seus principais expoentes, suas convergências e divergências. Em um primeiro momento, o intuito é apresentar as teses mais eminentes de autores que são lidos como construtivistas. Depois discutiremos as críticas feitas pelos pós-modernos, ou pós-colonialistas aos autores do grupo anteriormente. Ao mesmo tempo analisar como essa nova corrente construiu suas teses e os debates entre seus principais autores.

Palavras-chave: Nacionalismo; Construtivistas; Pós-Modernos, Pós-Colonialistas.

Abstract

The themes of Nation and Nationalism have been arousing too much interest in researchers from different areas of knowledge in the social sciences. The enthusiasm of the intellectuals is based on the perspective that the Nation is one, if not the most, important key to political understanding in modern and contemporary history. Therefore, it is comprehensible the wide range of works produced in this field. With this article we will try to shed some light on the studies of the “schools”, that most recently are dedicated to the study of this theme, “constructivists” and postmoderns”, pointing out the debates among their main exponents, their convergences and disagreements. Then we will discuss the criticisms made by the postmoderns, or post-colonialists to the constructivists. At the same time analyze how this new current has built its tases and the debates among its main researchers.

Keywords: Nationalism; Constructivites; Postmoderns; Postcolonial.

Introdução

O tema da Nação e todos os elementos a ele vinculados, como nacionalismo e identidade nacional, foram extensivamente estudados pelos cientistas sociais dada a

* Mestra pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ.

centralidade que ocupa na sociedade moderna. Benedict Anderson chega a afirmar que o discurso da nação é o principal elemento de legitimação universal política.¹ Eric Hobsbawm também reconhece sua importância e diz que a compreensão do significado do termo nação é fundamental para se entender a história da humanidade nos últimos dois séculos.²

Aqueles que se dedicaram ao estudo sobre o tema da Nação e Nacionalismo constataram que esses conceitos “certamente, não são parte de discursos filosóficos flutuantes, mas são histórica, social e localmente enraizados e, portanto, devem ser explicados em termos dessa realidade.”³

Esses estudos sobre a questão nacional possuem um elemento importante, como nos aponta Shlomo Sand, “a maioria dos grandes pesquisadores [do tema] viveu no cerne de culturas nacionais em formação, que constituíam então o âmbito de sua reflexão, sem que fosse capaz de analisá-las de uma perspectiva externa”.⁴ Nesse sentido, Lloyd Kramer aponta para uma questão chave sobre esse campo de estudos: a inserção do pesquisador no cenário que é seu objeto de análise. Em outras palavras, o texto está sempre inscrito sob a perspectiva do contexto político e cultural no qual o autor está também inserido. Desse modo, há uma conexão entre a literatura acerca do nacionalismo e o contexto político e cultural onde este se localiza. Provando assim, que as narrativas históricas sobre o tema fazem parte da história do nacionalismo em si.⁵

O historiador tem um papel central nesse fenômeno. Anthony Smith argumentou que são os historiadores os grandes criadores, devotos e teóricos do nacionalismo, que buscam sua delimitação e compreensão. Entre eles estão os responsáveis pela construção das “bases morais e intelectuais do nacionalismo emergente [...] os historiadores forneceram, sob muitos aspectos, a lógica e o mapeamento de suas nações aspirantes”.⁶ Por outro lado, ainda segundo Smith, os historiadores também estão entre o grupo mais crítico, ou até hostil, ao nacionalismo,

¹ANDERSON, Benedict. *Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo*. Editora Companhia das Letras, 2008, p. 28.

²HOBBSBAMM, Eric J. *Nações e nacionalismo desde 1780: programa, mito e realidade*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, v. 1990, 1990. p. 11.

³Ibidem. p. 18.

⁴SAND, Shlomo. A Nação – murar e delimitar. In: *A Invenção do Povo Judeu*. Trad. Eveline Bottler. Estado: Benvir, 2011, p. 67.

⁵KRAMER, Lloyd. Historical narratives and the meaning of nationalism. In: *Journal of the History of Ideas*, v.58, n. 3, p. 525-545, 1997, p. 525.

⁶SMITH, Anthony. O Nacionalismo e os Historiadores. In: *Um Mapa da Questão Nacional*. BALAKRISHAN, Gopal (org). Trad. Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Contraponto, 2000, p. 185.

As narrativas sobre a nação...

culpando-o por diversos conflitos e cataclismas nas esferas políticas, sociais e culturais, principalmente após a Segunda Guerra Mundial.⁷

Existem diversas pesquisas que propõem uma revisão historiográfica sobre a questão nacional, muitas delas adotam um modelo de análise tipificando essas correntes. Temos dois bons exemplos de trabalhos assim, o artigo “*Historical Narratives and the Meaning of Nationalism*”, do já mencionado historiador Lloyd Kramer, e no capítulo “*What is Nationalism?*”, do cientista político Umut Özkirimli.⁸

Kramer se propôs a analisar as narrativas sobre o nacionalismo. Para depreender tal tarefa, o autor dividiu as narrativas em cinco “categorias abrangentes”. (1) A descrição do nacionalismo como componente central da modernização, refletindo e modelando intelectual, cultural, econômica, social e politicamente transições da história pré-moderna, para a modernidade. (2) A ascensão do nacionalismo como um movimento religioso moderno, relacionado, mas também deslocado das religiões anteriores. (3) O nacionalismo como uma linguística, literária que depende das novas formas de comunicação, intelectuais e narrativas. (4) A descrição do nacionalismo como um discurso de gênero e etnia que da forma a identidades individuais e também expressa ansiedades sobre sexualidade, cultura e respeitabilidade. (5)⁹ Neste trabalho não seguiremos esse modelo proposto pelo autor, pois acreditamos que em alguns momentos as categorias são muito abrangentes, em outros, tendem pela especificidade, e, ainda, algumas narrativas podem se encaixar em mais de um modelo, tornando essa separação demasiadamente confusa. Tomando os construtivistas como exemplo, a tese de Gellner poderia muito bem ser lida como a primeira classificação, mas podemos também encaixá-la na terceira.

Özkirimli se debruçou sob duas interpretações comuns adotadas pelos pesquisadores do tema da nação. Aqueles que explicam o fenômeno nacional a partir de critérios objetivos e aqueles que optam por uma explicação a partir de elementos subjetivos. O autor abordou ainda outra polêmica entre os estudiosos do tema, o “Nacionalismo diz respeito à cultura ou à política?”¹⁰

⁷SMITH, Anthony. op. cit., p.185.

⁸ÖZKIRIMLI, Umut. "What is nationalism?" In: *Contemporary debates on nationalism: A critical engagement*. Palgrave Macmillan, 2005. p. 13-33.

⁹Cf. KRAMER, Lloyd. op. cit., p. 562.

¹⁰ÖZKIRIMLI, Umut. op. cit., p..15.

Entre quem defende que a nação pode ser lida a partir de marcadores objetivos são destacados a “etnia, língua, religião, território, história comum, descendência ou ancestralidade (parentesco) comuns, ou, mais genericamente, cultura comum.” Já o segundo grupo de pesquisadores, que se utilizam de elementos subjetivos, chamam atenção, por exemplo, para “autoconsciência, a solidariedade, a lealdade e a vontade comum (ou coletiva).”¹¹ Ao longo do texto, ele apresenta críticas a ambas, e conclui que nenhuma das duas formas são satisfatórias.

Já a segunda questão levantada por Özkirimli, quanto a natureza do nacionalismo- se essa é cultural ou política, o autor mostra que nem uma, nem outra sozinhas explicam o fenômeno. Segundo ele, há problema nas duas definições. Assim, Özkirimli sugere que a saída seria entender que o fenômeno é ao mesmo tempo cultural e político.¹²

Ao fim, o autor concluiu que o nacionalismo deve ser entendido como um “uma forma particular de discurso”. A questão que se segue então é: o seria discurso? Temos essa resposta em seu próprio texto,

[discursos são] “conjuntos de experiências prontas e pré-constituídas, apresentadas e organizadas através da linguagem”. O termo “discurso” deve muito à obra de Michel Foucault [...]. Isso sugere que as pessoas vivem a experiência através de um discurso no sentido de que os discursos impõem enquadramentos que limitam o que pode ser experimentado ou o significado que a experiência pode assumir, influenciando assim o que pode ser dito ou feito. Consequentemente, o nacionalismo é uma maneira particular de ver e interpretar o mundo, um quadro de referências que nos ajuda a dar sentido e estruturar a realidade que nos rodeia.¹³

Segundo o autor, sua conceituação se aproxima do que foi apresentado por Stuart Hall e Teun van Dijk ao tratarem do significado de ideologia. Özkirimli afirma que a definição de nacionalismo como uma forma de discurso consegue superar as “dicotomias objetivo/ subjetivo e cultura/política, e nos ajuda a desvendar o que é comum a todas as formas de nacionalismo.”¹⁴

Diferentemente do que fizeram esses autores, não tentaremos criar um modelo de análise original ou uma investigação que abranja todos os autores que se debruçaram sobre a

¹¹ÖZKIRIMLI, Umut. op. cit., p.16-17.

¹²Há ainda uma terceira parte do texto onde o autor debate os “tipos” de nacionalismo existentes.

¹³Ibidem. p. 29.

¹⁴Ibidem. p. 15.

As narrativas sobre a nação...

temática. Partindo desses apontamentos que mostram a centralidade do tema e sua importância para a historiografia, nossa proposta nesse artigo é analisar comparativamente as narrativas históricas sobre o fenômeno nacional. A pretensão é, a partir da análise de obras selecionadas de autores que são referência em suas áreas, observar duas correntes analíticas recentes que discutiram o tema- construtivistas e pós-colonialistas-, comparando os argumentos de alguns dos seus principais autores.

Pretendemos aqui realizar uma breve discussão bibliográfica dos estudos dessas duas correntes interpretativas do nacionalismo. Buscando pontos de convergência e divergência entre autores que foram entendidos como pertencentes a mesma escola interpretativa, no que diz respeito às suas explicações do fenômeno nacional.

Para tal fim, tomaremos como base norteadora para o nosso trabalho os textos de Maria Luís Rovisco¹⁵ e Anthony Smith.¹⁶ Rovisco e Smith propuseram-se a observar as correntes analíticas que se dedicaram à questão nacional, porém, o que difere os dois autores é o recorte de seus trabalhos. Enquanto Rovisco parte sua análise dos estudos construtivistas indo até os estudos “pós-modernos”. Smith apresenta um leque mais amplo, partindo de autores que foram, segundo ele, “os primeiros historiadores da ideia nacional”- como Michelet e Renan, passando pela análise dos socialistas e marxistas - Marx e Engels, posteriormente Lenin, Rosa Luxemburgo e Kautsky, chegando aos construtivistas.

Os teóricos construtivistas e as origens da “criação” da Nação

Começamos analisando comparativamente elementos chave na obra de quatro pesquisadores, que ainda hoje, são considerados produtores de teses exemplares sobre o tema: Ernest Gellner, Benedict Anderson, Eric Hobsbawm e Anthony Smith. Entre os autores que se dedicaram a revisão bibliográfica do tema, esses pesquisadores foram inseridos na linha de interpretativa conhecida como “construtivistas”.

¹⁵Em seu artigo “Reavaliando as narrativas da Nação – Identidade nacional e diferença cultural” separa o debate entre as teorias sobre a nação entre “essencialistas versus construtivistas”. Cf. ROVISCO, Maria Luís. Reavaliando as Narrativas da Nação–Identidade Nacional e Diferença Cultural. In: *Actas do IV Congresso Português de Sociologia–Sociedade Portuguesa: Passados Recentes, Futuros Próximos*. 2000. pp. 1-16.

¹⁶Em seu capítulo “O Nacionalismo e os Historiadores”, Smith também endossa a ideia de que “a história do nacionalismo tanto é uma história de seus interlocutores quanto da ideologia em si”. Assim, o autor se propõe a analisar como cada “geração de historiadores” compreendeu o fenômeno nacional. Cf. SMITH, Anthony. op. cit., 2000.

O termo “construtivista” está relacionado à forma como esses autores compreendem a nação, não como uma comunidade orgânica e atemporal, mas sim, uma unidade construída, e como tal, historicamente localizável. Alguns autores, como Maria Rovisco usam também o termo “modernista” para se referir mais especificamente, nesse caso, a Anderson, Hobsbawm e Gellner, pois estes vão explicar o nacionalismo a partir de elementos do período moderno.¹⁷

Contudo, mesmo esses autores tendo sido classificados como pertencentes a mesma corrente interpretativa, construtivistas, não se trata, de maneira nenhuma, de um grupo homogêneo. Como veremos ao longo desse item, há sim muitos pontos de convergência dentro desse grupo. Mas existe, da mesma forma, muita divergência entre suas teses. Além do fato de se tratar de autores de diferentes “escolas de pensamentos”.

A partir dos anos de 1980, cresce o número de análises nas ciências sociais sobre o fenômeno nacionalista que, de forma geral, buscam entender a partir de “fatos da história de nações concretas” as condições que possibilitaram o surgimento dos Estados-nação.¹⁸ Também o porquê da nova identidade coletiva, chamada identidade nacional, obteve tamanha relevância na sociedade moderna.¹⁹ Tais estudos surgem ou tentando preencher lacunas, ou mesmo em total oposição a correntes anteriores. Benedict Anderson, Ernest Gellner e Eric Hobsbawm vão justificar suas pesquisas a partir dessas omissões.

Anderson, por exemplo, tece algumas críticas à interpretação de autores marxistas sobre a questão nacional. Segundo Diogo Ramada Curto, Miguel Bandeira Jerónimo e Nuno Domingos, mesmo Anderson estando inserido no “meio intelectual marxista”, em “Comunidades Imaginadas” nota-se a relação tensa entre sua tese e a tese marxista sobre a concepção de nacionalismo. Se por um lado, para o marxismo, o nacionalismo vai ser entendido como uma ideologia que visa a produção de uma falsa consciência, a fim de manipular as massas.²⁰ Por outro, Anderson vai chamar atenção para a “dimensão psicológica” do fenômeno, que faz com que os indivíduos pertencentes a uma nação se sintam parte integrante

¹⁷ROVISCO, Maria Luís. Op. cit., pp. 03-06

¹⁸Ibidem. p. 03

¹⁹Falamos de sociedade moderna, pois, mesmo havendo discordâncias entre autores em que medida os elementos usados como bases pelos discursos nacionalistas podem ser pré-modernos ou não, todos os autores que trabalharemos aqui, dentro dessa corrente, vão compreender o Estado-nação como um fenômeno da modernidade.

²⁰CURTO, Diogo Ramada; JERÓNIMO, Miguel Bandeira; DOMINGOS, Nuno. Nações e nacionalismos (a teoria, a história, a moral). In: *Tempo social*, 2012, 24. Jg., Nr. 2, S. 33-58. p.44

As narrativas sobre a nação...

de uma entidade percebida como eterna. Não à toa, o autor vai entender que o nacionalismo surge, com as palavras de Paulo César Nascimento, “no rastro do declínio das religiões”.²¹

Outra crítica, de caráter teórico-metodológico que Anderson direciona aos marxistas que escreveram sobre o papel central da “burguesia nacional” na construção do discurso nacionalista. É que esses não se preocuparam em definir o que é essa burguesia nacional, tão importante em suas teses. Ao não esclarecer esse elemento central para sua análise, esses pesquisadores marxistas acabaram, assim, se desobrigando de explicar o que seria a identidade nacional que faria com a burguesia de uma Nação se identificasse como um grupo particular, e que a diferenciasse da burguesia em outra.²²

Já Gellner criticou outra corrente teórica, os voluntaristas, fazendo referência especialmente à tese de Ernest Renan. Segundo Renan, que escreve em 1882 seu célebre texto “*O que é uma nação?*”, o que compõe uma nação é a vontade do grupo de se manter unido como um povo, ou em suas palavras, “a existência de uma nação é [...] um plebiscito de todos os dias”.²³ Com isso, o autor quer dizer que o que constitui e mantém uma Nação unida é a solidariedade entre seus membros, ao entenderem que possuem um passado em comum e expressam cotidianamente seu desejo de se manterem unidos. Gellner concordou que a vontade de se integrar a comunidade é sim um elemento necessário para que se constitua uma nação, porém, argumentou que o mesmo vale para qualquer outro grupo, como clubes, partidos, etc. Deste modo, só essa explicação não seria satisfatória para justificar a unidade nacional.²⁴

Erick Hobsbawm também endossa a crítica feita por Gellner. Usando o exemplo de uma pequena ilha de Wight, Hobsbawm diz que se a tese voluntarista fosse levada à risca, a vontade dos habitantes da ilha de serem considerados uma nação seria o suficiente para a constituição de uma nação weightiana. O autor concluiu assim, que justificar sem críticas a nação, apenas pelo critério de sentimento ou escolha individual é simplificar e reduzir, as diversas formas que os seres humanos se pensam como grupo, em apenas nacional ou não unidade -nacional, ou pertencente a esta ou aquela nação.²⁵

²¹NASCIMENTO, Paulo César. Dilemas do nacionalismo. *Revista Brasileira de Informação Bibliográfica*, 2003, p. 37.

²²ANDERSON, Benedict. op. cit., p. 29.

²³Cf. RENAN, Ernest. O que é uma nação. In: *Revista Aulas: Unicamp*, São Paulo, v. 4, 1997. p. 19.

²⁴GELLNER, Ernest. *Nações e Nacionalismo*. Trad. Inês Vaz Pinto. Lisboa: Gradiva, 1993, p. 86.

²⁵HOBBSAWM, Eric. op. cit., p. 16-17.

No lugar daquilo que vinham sendo escrito, Gellner e Anderson buscaram construir tipologias abstratas que serviriam de modelo para compreender o surgimento e consolidação do Estado nacional.

A teoria de Gellner é de que a nação surgiu na era moderna, passagem para a sociedade agrária para a sociedade industrial. Essa é a base da tese do autor, a mudança da sociedade criou demandas que só poderiam ser sanadas com o modelo do Estado- Nação. Entre as demandas podemos estacar a necessidade de uma mão de obra educada, meios de locomoção para grande escala de trabalhadores, trabalhadores que conseguissem se comunicar usando a mesma língua e a mesma tecnologia, por último, também era essencial que todos seguissem o mesmo sistema regulador. Vale aqui destacar a questão supracitada da língua comum, que tem um papel muito importante segundo o autor, essa só seria possível a partir de uma educação homogenia que fosse estendida a todos os membros da sociedade.²⁶ Assim, afirmou Gellner, “um Estado industrial só pode funcionar com uma população móvel, instruída, culturalmente standardizada e permutável”.²⁷

Sua tese se funda em um prisma político para entender o nacionalismo. O autor chega a afirmar que o que legitima a nação como política é a congruência entre as fronteiras políticas e étnicas. Segundo Paulo César Nascimento, ao fazer essa relação acrítica entre Nação e Estado, Gellner acaba por confundir os dois conceitos e deixa de abarcar diversos movimentos de caráter nacionalistas que não reivindicavam a delimitação de fronteiras territoriais.²⁸

Todavia, ao longo do livro sua teoria se funda em elementos mais propriamente socioeconômicos, do que de fato políticos. O que percebemos é que a cultura não tem um lugar de destaque em seu texto. Segundo ele, as definições culturais para a questão nacional servem mais “no sentido antropológico do que normativo, [e] são notoriamente difíceis e pouco satisfatórias.”²⁹ Nesse sentido, na obra de Gellner o que era de fato significativo era

²⁶Devemos ressaltar que o autor não entende que o nacionalismo impõe a homogeneidade cultural, ele só reflete a necessidade objetiva de homogeneidade que tem a sociedade industrializada. Cf. GELLNER, Ernest. op. cit., p. 74.

²⁷Ibidem. p. 74.

²⁸NASCIMENTO, Paulo César. op. cit., p. 34.

²⁹GELLNER, Ernest. op. cit., p. 20.

As narrativas sobre a nação...

apenas, o que ele deu o nome, de “alta cultura”, que seria produzida pelo Estado como modelo a ser seguido.³⁰

Já Anderson propõe não uma tipologia única, mas modelos pelos quais as nações se desenvolveram. Primeiro o autor apresenta a dicotomia entre o que ele vai chamar de “nacionalismo crioulo” e o “nacionalismo europeu”. O nacionalismo crioulo vai ser aquele que surgiu nas antigas colônias espanholas, nos Estados Unidos ou até no Brasil. O autor argumenta que nesses casos a nacionalidade não está pautada na língua, uma vez que não houve naquelas comunidades que buscavam pela sua autonomia, uma quebra com a língua da metrópole da qual estava se libertando. Já no nacionalismo europeu, a língua é um ponto fulcral para se entender alguns desses movimentos. Ademais, não só a língua foi um elemento de continuidade, mas a ascendência também era a mesma. Portanto, o grupo que estava clamando por independência era da mesma descendência dos colonizadores. O autor chegou à conclusão de que os movimentos de independência nas Américas espanhola e inglesa estavam baseados em concepções nacionais plurais, distintas entre si.

Em casos assim, as questões econômicas e a difusão de ideias iluministas e liberais são importantes para entender esses movimentos, pois oferecem materiais crítico e ideológico contra o antigo regime europeu. Esses elementos não explicam em si o nascimento de uma consciência nacional, e não foram responsáveis pela criação dessas comunidades imaginadas. O segundo ponto é que “todos eles podiam funcionar a partir de modelos visíveis, oferecidos pelos seus antecedentes.”³¹

Outra distinção que o autor apontou é entre o que ele chamou de “nacionalismo oficial” e “nacionalismo popular”. Anderson afirmou que é impossível pensar os “nacionalismos oficiais”³² sem pensar nos movimentos nacionalismo linguístico, pois o primeiro ocorreu após e como consequência do segundo. As políticas de nacionalismo oficiais “foram reações dos grupos de poder - sobretudo, mas não exclusivamente, dinásticos e aristocráticos - ameaçados de exclusão ou marginalização nas comunidades imaginadas populares.”³³ Essas políticas tinham caráter conservador e tentavam adaptar os seus moldes os nacionalismos populares,

³⁰A cultura para o autor tem um papel político de homogeneização do povo, “agora tem de ser uma cultura erudita (letrada, mantida pela formação), já não pode ser uma cultura popular ou tradição diversificada, local e iletrada.” *Ibidem.* p. 63.

³¹ANDERSON, Benedict. *op. cit.*, p. 107.

³²Anderson apresentou três exemplos divergentes dessas novas formas de nacionalismo oficial, os Impérios Russo, o Britânico e o Japonês.

³³*Ibidem.* p. 160.

em sua maioria espontâneos. “Em quase todos os casos, o nacionalismo oficial ocultava uma discrepância entre a nação e o reino dinástico”,³⁴ e assim geravam as mesmas contradições que observamos nos casos das colônias nas Américas. Nestas havia um esforço governamental para estabelecer uma unidade em todo reino, porém, os indivíduos, mesmo sendo súditos do mesmo rei, não eram iguais entre si. Esses sujeitos eram qualificados pelo seu lugar de nascimento, e, uma vez nascido fora da metrópole, não tinha os mesmos direitos.

Assim, para Anderson, falar em nacionalismo é na verdade falar em nacionalismos, já que esses são plurais, não um modelo único que foi posto em prática da mesma forma em todos os lugares.

Tal como os autores discutidos até aqui, Erick Hobsbawm também entende a nação como uma criação humana e produto de sua época. Para ele, a nação é resultado direto do mundo que se forma pós-Revolução Francesa, ascensão das burguesias ao poder político e o surgimento dos mercados europeus. Assim como Gellner, Hobsbawm vai entender que o nacionalismo são os responsáveis pela criação das nações. Afirmou o autor, “as nações não formam os Estados e o nacionalismo, mas sim o oposto”.³⁵ Por ser, segundo Kramer, uma influência nos estudos sobre a nação seguindo o prisma marxista, Hobsbawm também dá muito destaque em sua obra para o nacionalismo como produto direto da industrialização e do capitalismo. Mas, este também não vai entender o nacionalismo como um fenômeno unitário, mas que esse tem facetas, especialmente temporais.³⁶

O papel da “comunicação de massa” ou do “capitalismo editorial” é um ponto comum nas teorias de Anderson, Gellner e Hobsbawm. Estes concordam quanto à importância desse instrumento que foi utilizado na construção da nação. Para eles, o “impresso” foi essencial para propagar por todo o território os ideais das elites nacionais, ao tentar esboçar o que seria a “cultura nacional”, a partir da homogeneização linguística, e uma identidade comum entre o grupo. Anderson também chamou atenção para o papel fundamental da homogeneização linguística no caso do nacionalismo europeu. Nesse sentido, o autor aponta para o papel central da burguesia que exigia a alfabetização da população, pois, essa era essencial para o consumo

³⁴Ibidem. p. 161.

³⁵HOBBSAWM, Eric. op. cit., p. 9.

³⁶Seguindo o modelo apresentado por Hroch, o autor vai afirmar que o nacionalismo tem três fases. A primeira desenvolvida na Europa do século XIX, tem uma identidade mais folclórica, cultural e literária, não apresentando nenhuma aspiração política. A segunda seria promovida pelos “pioneiros e militantes da ideia nacional”, esses apresentaram as primeiras reivindicações políticas em prol do nacionalismo. A terceira é o momento no qual “os programas nacionalistas adquirem sustentação de massa.” Cf. Ibidem. p. 21.

As narrativas sobre a nação...

de impressos, importante meio de propagação dos ideais nacionais.³⁷ Usando o termo “*agencies of popular socialization*”, Smith também argumenta que um sistema público de educação e meios de comunicação de massa foram essenciais na tarefa de garantir uma cultura de massa.³⁸

Entendendo a educação como central no processo de construção de uma identidade comum, Hobsbawm, Anderson, Gellner e Smith, em maior ou menor grau, chamam atenção para o papel de uma elite letrada (ou intelectual). Entre eles, Smith se dedicou especificamente em destacar o papel desses intelectuais na construção e propagação das ideias nacionalistas. Segundo o autor,

Os intelectuais – poetas, músicos, pintores, escultores, romancistas, historiadores e arqueólogos, dramaturgos, filólogos, antropólogos e folcloristas – que propuseram e elaboraram os conceitos e a linguagem da nação e do nacionalismo e têm, através de suas reflexões e pesquisas, dando voz a aspirações mais amplas que eles transmitiram em imagens apropriadas, mitos e símbolos. A ideologia e a doutrina cultural do nacionalismo também podem ser atribuídas a filósofos, oradores e historiadores sociais (Rousseau, Vico, Herder, Burke, Fichte, Mazzini, Michelet, Palacky e Karamzin), elaborando, cada um, elementos adequados à situação da comunidade particular ao qual falaram. [...] Existe uma massa de evidências para o papel primordial dos intelectuais, tanto na geração do nacionalismo cultural quanto no fornecimento da ideologia, senão da liderança precoce, do nacionalismo político.³⁹

Como podemos perceber até aqui, mesmo propondo diferentes categorias de nacionalismo, esses autores têm em comum um ponto fundamental: a concepção da gênese da nação. Para Hobsbawm, Gellner e Anderson, pensar na nação é pensar em uma entidade datada, que tem sua origem na modernidade. Smith também entendeu a nação como um fenômeno moderno, e originalmente europeu, mas, para ele, esta só foi possível graças a elementos que já estavam presentes na sociedade pré-moderna – que serão apropriados pelos discursos nacionalistas.

As teses de Gellner e Anderson inovaram, não por entenderem a nação como um fenômeno moderno, pois essa constatação já pode ser vista em trabalhos anteriores, como o de Renan, mas sim, por pensarem como essas nações foram “criadas”. Gellner argumentou que

³⁷ANDERSON, Benedict. op. cit., p.77-88

³⁸SMITH, Anthony D. *National identity*. University of Nevada Press, 1991.P.11

³⁹Idem, op. cit., 1991. p. 94 e KRAMER. op. cit., p. 535-536.

a nação é “inventada”, que esta está estritamente ligada ao nacionalismo, “as nações só podem ser definidas nos termos da idade do nacionalismo”.⁴⁰

Contudo, mesmo com muitos pontos de concordância, há um aspecto fundamental que separava as pesquisas desses autores. Tal como Gellner, Anderson também defendeu que as nações não são “naturais”. Porém, sua discordância em relação à teoria do autor é que, em sua formulação, Gellner acabou por designar essa criação como falsa. Assim, rotulou nações como inventadas em oposição a comunidades “verdadeiras”, que seriam “melhores” que as nações. Segundo Anderson, o problema da tese de Gellner é que este “está tão aflito para mostrar que o nacionalismo se mascara sob falsas aparências, que ele identifica ‘invenção’ com ‘contrafação’ e ‘falsidade’, e não com ‘imaginação’ e ‘criação’”.⁴¹ Para Anderson, toda comunidade maior que uma aldeia, em que o contato seja “face a face”, é “imaginada” – e não há nisso um caráter negativo.⁴² As distinções entre essas diferentes comunidades está na forma como são “imaginadas”.⁴³

Outro ponto de divergência é a compreensão do papel da cultura na construção da nação. Podemos dizer que em todos esses autores a cultura aparece subordinada a outras questões de caráter político, econômico e institucional. O único autor que vê a cultura como elemento central na formação nacional é sem dúvida Anthony Smith, que entendeu o “etno-simbólico” como fundamentador da nação.⁴⁴

A partir do prisma simbólico, o autor foi ao fundamento da agência política e econômica. Segundo Smith, a análise do caráter étnico-simbólico é fundamental, pois este é o responsável por moldar a estrutura social; definem e legitima a relação entre diferentes setores, grupos e instituições. É ainda o conjunto desses elementos simbólicos (língua, religião, costumes e instituições) que ajuda a formar a identidade do grupo, que diferencia “nós” e “eles”, tanto para os membros da comunidade, quanto para os “de fora”. Outros elementos, como memórias, valores, tradições e rituais, ajudam a criar uma memória comum, e uma ligação com as gerações passadas.⁴⁵ O autor sempre exalta que não há a dicotomia simbolismo

⁴⁰GELLNER, 1983 apud ROVISCO, Maria Luís. op. cit.

⁴¹ANDERSON, Benedict. op. cit., p. 33.

⁴²“uma comunidade política imaginada- é imaginada como sendo intrinsecamente limitada, e ao mesmo tempo, soberana.” Ibidem. p. 32.

⁴³Ibidem. p. 33.

⁴⁴O autor entende como elementos simbólicos as “palavras, os cantos, as línguas, vestimentas e arquitetura”. SMITH, Anthony D. *Ethno-symbolism and nationalism: A cultural approach*. Routledge, 2009. p. 23.

⁴⁵ Cf. Ibidem. p. 25.

As narrativas sobre a nação...

versus real, assim analisar o caráter “etno-simbólico” está no plano real tal como analisar o caráter econômico, por exemplo.

Já Hobsbawm chama atenção que características como língua, cultura, etnia, território, história comum, entre outros, são sempre usados para responder à questão “o que é uma nação”. Porém, qualquer um destes, ou até o conjunto deles, não podem ser considerados aspectos que qualifiquem uma nação, uma vez que “são em si mesmos ambíguos, mutáveis, opacos, e tão inúteis para fim de orientação”.⁴⁶ Esses elementos acabaram sendo mais usados para fins de propagandas nacionalistas, do que propriamente de definição. Hobsbawm conclui, assim, que nem os aspectos objetivos, nem os subjetivos em si são satisfatórios para elaborar uma definição.⁴⁷

Chegando ao fim deste item, podemos ver o caráter inovador proposto pelos autores construtivista, o que justifica até hoje sua centralidade no estudo da questão nacional. Também ficou claro como diálogo entre eles foi intenso, o que rendeu muitos pontos de convergência entre as teses, mas também muita divergência. O que fez com que surgissem diferentes visões do fenômeno, mesmo todas elas tendo o mesmo ponto de partida, a nação como moderna e construída.

As pesquisas pós-modernas e os novos problemas para os pesquisadores

Mesmo trazendo à luz questões chaves para a compreensão do fenômeno nacional, no cotidiano nacional surgiram problemas que não foram discutidas por pelos autores construtivistas. Novas questões são levantadas a partir do fenômeno da globalização. Estas ocupam o centro das pesquisas mais recentes sobre o tema, que se focam mais na identidade nacional do que na construção do Estado-nação. Os pesquisadores que se debruçam sobre esse tema têm sido classificados pelas ciências sociais como pós-modernistas.⁴⁸ Também se fala em “pós-colonialistas” ao referir-se a corrente de estudo que focou nas realidades dos países “periféricos” após o fim da dominação colonial. Thomas Bonnici aponta que, “embora haja muito debate sobre os parâmetros precisos do campo do pós-colonialismo, o termo Estudos

⁴⁶HOBBSAWM, Eric. op. cit., p.15

⁴⁷Ibidem. p.15-18.

⁴⁸Maria Rovisco usa tanto o termo “pós-modernista”, como “pós-estruturalista”. Lloyd Kramer também se utiliza dos termos, “pós-modernismo” e “pós-colonialismo” Cf. ROVISCO, Maria Luís, op. cit. e KRAMER, 1997, p.525

pós-coloniais, geralmente aceito, é o estudo das interações entre as nações europeias e as sociedades que elas colonizaram no período moderno”.⁴⁹ O foco do estudo desse grupo é nas minorias nacionais, nas nações e nos grupos “subalternos”.⁵⁰

Para Stuart Hall, tal questão ganha força no final do século XX, momento em que a sociedade experimentou mudanças estruturais que puseram em xeque as antigas identidades que eram consolidadas. Desse modo, essas identidades vêm sendo “deslocadas ou fragmentadas”. A partir daquilo que ele chamou “descentralização do sujeito”, ou seja, a “perda de sentido” das “identidades pessoais”, abre-se espaço para novas formas de se compreender a identidade.⁵¹

Entre o grupo de pesquisadores pós-modernos há uma crítica comum feita aos autores construtivistas, que é a visão de uma sociedade homogênea da nação, que segundo essa nova corrente é ficcional.⁵² Isso não significa dizer que as teorias construtivistas não chamaram atenção para a multiplicidade dos grupos existentes no interior da nação. Contudo, a relação entre esses grupos, o papel de cada um na construção do imaginário nacional e agência destes na comunidade foram negligenciados.

Anderson é um autor que sofre diversas críticas entre os pesquisadores do pós-colonialismo. Partha Chatterjee, por exemplo, afirma que em sua teoria que Anderson vê o nacionalismo como um elemento padrão a ser copiado em massa. Segundo o autor indiano, os nacionalismos nos países periféricos tentam criar uma “outra modernidade”, “uma modernidade própria”, que fuja do padrão imposto pelos países centrais (colonizadores). Esta ideia está pautada na teoria do autor de que há comunidades que são percebidas como produtoras de cultura e outras como consumidoras dessas culturas, ou seja, há uma relação hierárquica entre elas.⁵³ Homi Bhabha também tece crítica à Anderson, quanto sua teoria do “tempo vazio e homogêneo”.⁵⁴ Para Bhabha, não é possível compreender a nação como

⁴⁹BONNICI, Thomas. Avanços e ambiguidades do pós-colonialismo no limiar do século 21. *Léguas & meia: Revista de literatura e diversidade cultural*. Feira de Santana: UEFS, v. 4, n. 3, p. 186-202, 2005, p.186.

⁵⁰TAYLOR, Charles. *Philosophical arguments*. Harvard University Press, 2000, p.241

⁵¹HALL, Stuart. *A identidade cultural na pós-modernidade*. Trad. Tomaz Tadeu da Silva, Guaracira Lopes Loum, Ed. 4, Rio de Janeiro: DP-A, 2000., pp.08-09

⁵²Stuart Hall afirma que esta é uma questão para ambas as correntes liberais e marxistas. HALL, Stuart. op. cit., p. 97.

⁵³CHATTERJEE, Partha. *Colonialismo, modernidade e política*. EdUFBA, 2004, pp.72-74.

⁵⁴Segundo Anderson, a nação só pôde ser pensada a partir de uma mudança na forma de se compreender o mundo. Essa mudança pode ser demonstrada na noção de temporalidade, a forma com que a sociedade pensava o tempo e os eventos no tempo. Eventos que não têm nenhuma ligação temporal, ou até racional que os una, podem ser entendidos a partir da ideia de “simultaneidade”, que está relacionada àquilo que Walter Benjamin

As narrativas sobre a nação...

homogênea a partir de um passado, porque a nação é construída no presente, no ato de enunciação que este definiu como “performativa”.⁵⁵

Mas não é apenas Anderson que tem suas teses questionadas. Podemos apontar aqui também a divergência de Hall com a teoria de Gellner, em relação a uma identidade nacional como um elemento intrínseco ao indivíduo moderno.⁵⁶ Para Hall, as identidades nacionais “não são coisas com as quais nós nascemos, mas são formadas e transformadas no interior da *representação*”.⁵⁷ De forma geral, na obra de Hall, percebemos que sua crítica está pautada na ideia de uma crise das identidades na modernidade. As culturas nacionais são discursos que produzem sentido “aos quais podemos nos identificar”. Segundo o autor, essa narrativa produz elementos (“estórias, imagens, panoramas, cenários, eventos históricos, símbolos e rituais nacionais”) que representam as experiências que dão sentido a nação.⁵⁸

Essa ideia de identidade nacional como fluída, mutável e em construção é muito cara aos autores dessa escola de pensamento. Para Bhabha, por exemplo, a nação é construída a partir de dois discursos, um busca traçar a origem nacional voltada ao passado e tem um caráter oficial. A esse fenômeno ele deu o nome de “narrativa pedagógica”. É importante ressaltar que atribuir à narrativa pedagógica um caráter oficial não significa dizer que esta está fixamente atrelada a um centro de poder ou entidade, como o Estado, por exemplo. Por outro lado, temos a “narrativa performática” que lida com questões do presente, como o hibridismo da sociedade. Tomando como exemplo as relações sociais, essas são referidas de forma performática, ou seja, mutáveis, que se articulam através de vários signos. O embate entre as duas é essencial, segundo o autor, para que a narrativa social seja sempre negociada e contestada. É nesse espaço criado pelo conflito entre o pedagógico e o performativo que se dá o questionamento das desigualdades, por exemplo, e a possibilidade de criar modelos e alternativas, como a agência dos grupos até então marginais. Esse enfrentamento é essencial

chamou de “tempo messiânico”, “uma simultaneidade de passado e futuro, e um presente instantâneo.” Nossa noção de simultaneidade é bem distinta das sociedades anteriores, e é essencial para que compreendamos a “gênese no nacionalismo”. No lugar da marcação do tempo pelos acontecimentos, como no período medieval, onde dois acontecimentos distintos podiam ser interligados para delimitar um período, o tempo para o contemporâneo tem um caráter “vazio e homogêneo”, agora não mais marcada pela “prefiguração e realização mas sim pela coincidência temporal, e medida pelo relógio e o calendário”. ANDERSON, Benedict. op. cit., p. 54.

⁵⁵BHABHA, Homi. *O local da cultura*. Trad. Myriam Ávila, Eliana Lourenço de Lima Reis e Gláucia Renate Gonçalves. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998. p.204

⁵⁶GELLNER, *Op. cit.*, pp.17-18

⁵⁷HALL, Stuart. op. cit., p.48

⁵⁸Ibidem. p. 56.

para a narrativa pedagógica, pois se essa fosse fixa e imutável não poderia suprir as demandas de uma sociedade que vive diversas transformações, e assim passaria por crises do seu significado e seria descartada.⁵⁹

Hall também funda seu trabalho na discussão sobre as identidades. O autor entendeu a nação como um conjunto de identidades diversas, seu trabalho destaca as múltiplas identidades presentes nas nações modernas. O autor entendeu como negativa a imposição do Estado na busca de uma hegemonia cultural e a tentativa de assimilação cultural imposta por ele aos grupos minoritários, como imigrantes, por exemplo. Na busca de uma homogeneização social, uma das estratégias é representar as identidades sociais como “unificadas”, ou seja, “representá-las como a expressão da cultura de ‘um único povo’.”⁶⁰ Para Hall, a globalização, com a ajuda da “indústria cultural”, prolifera uma imagem massificadora da identidade moderna ocidental, mas ao mesmo tempo cria um fascínio pelo “diferente”. Desse modo, o autor não acredita que a globalização vá “destruir as identidades nacionais”, mas, sim do oposto disso, que ela pode “produzir novas identificações globais e novas identificações ‘locais’.”⁶¹ Porém, o que deve ser destacado é que a “globalização é um processo desigual e tem sua própria geometria de poder”,⁶² em outras palavras, grupos diferentes são afetados pela globalização de formas diferentes. Nesse cenário, o Estado sempre age como instrumento para reforçar a manutenção de uma identidade homogênea.

Contudo, mesmo com todas as crises que surgem no seio da comunidade nacional, para alguns autores, esta ainda se faz necessária. David Miller argumentou que é a partir da nação que pode se dar a busca por uma cidadania plural. Para ele, sem ela seria mais difícil mobilizar pessoas em busca por direitos comuns.⁶³ Para o autor, as identidades “modernas”, como a de gênero, caminham junto com a identidade nacional.

Miller trabalha com a ideia de que apenas igualar os indivíduos em nível de direito não é mais suficiente, uma vez que cada grupo tem demandas particulares. Em vista disso, a nação pode ter um caráter exclusivo. O autor faz uma revisão e crítica as vertentes da filosofia política que trabalham com a visão de cidadania e pluralidade. Nessa análise, ele tece críticas a corrente liberal, que, para ele, era excludente com grupos de minorias, justamente pela sua noção

⁵⁹Cf. BHABHA, Homi. op. cit., 1998.

⁶⁰HALL, Stuart. op. cit., p. 62.

⁶¹Ibidem, p. 78.

⁶²Ibidem. p. 80.

⁶³Ibidem. p. 32.

As narrativas sobre a nação...

individualista, que só se preocupa com a identidade política, ignorando as demais formas de identidade que existem na sociedade contemporânea. Nesse sentido, Miller chega à conclusão que, entre correntes existentes, a tendência republicana é aquela que melhor alinha pluralismo contemporâneo, e assim, os discursos nacionais deviam se pautar nessa ideia.

Essa tendência republicana busca a participação política popular e critica a ideia de tratar questões da realidade social como apenas de âmbito privado. Nesse sentido, Miller chama atenção para discussões como sexualidade e gênero, que são sim de âmbito público e devem estar em meio a discussão política.⁶⁴ Podemos aqui destacar uma proximidade com a ideia esboçada por Will Kymlicka, que entende que o indivíduo só tem autonomia e liberdade, se este tem suas particularidades respeitadas.⁶⁵

Nesse sentido, podemos entrar na teoria de autores que têm em comum a análise dos Estados multiculturais, pensando na questão das minorias nacionais no interior desses e buscando uma afirmação mais plural de cidadania. Destacamos entre estes o supracitado Will Kymlicka e Charles Taylor.

Uma questão que é fulcral na teoria de Taylor é o “reconhecimento”. Entendendo que a identidade é “formulada ou mal- formulada” a partir da relação com o outro, as políticas de reconhecimento se tornam um tema central para a discussão pública.⁶⁶ É a partir do reconhecimento das particularidades das identidades que se promove uma “política das diferenças”, que daria conta de todas as particularidades dos grupos dentro da sociedade. Essa política das diferenças surge em oposição ao princípio de “igual cidadania”. Assim, conclui o autor:

Todos devem ter reconhecida sua dignidade peculiar. (...) Com a política da dignidade igual, aquilo que é estabelecido pretende ser universalmente o mesmo, uma cesta idêntica de direitos e imunidades; com a política da diferença, pedem-nos para reconhecer a identidade peculiar desses indivíduo ou grupo, aquilo que o distingue de todas as outras pessoas. A ideia é de que é precisamente esse elemento distintivo que foi ignorado, distorcido, assimilado a uma identidade dominante ou majoritária.⁶⁷

⁶⁴Cf. MILLER, David. In defence of nationality. In: *Journal of Applied Philosophy*, v. 10, n. 1, p. 3-16, 1993.

⁶⁵Ver KYMLICKA, Will. *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford: Clarendon Press, 1995.

⁶⁶TAYLOR, Charles. *Argumentos filosóficos*. Trad. Adail Ubirajara Sobral, Edições Loyola, 2000, p. 249.

⁶⁷Ibidem. p. 50-51.

Taylor e Will Kymlicka têm em comum a crítica a ideia de “cidadania universal”, que compreende todos os indivíduos como iguais, afirmando que estes deveriam gozar dos mesmos direitos. Segundo os dois autores, essa noção não se aplica mais na pós-modernidade, pois mesmo entre as minorias não há um grupo homogêneo. Nesse sentido a teoria de Kymlicka é muito cuidadosa. Pois, delimita que há entre os grupos marginalizados aqueles que fazem parte de um grupo étnico, este é minoritário e posto a margem da sociedade, como o imigrante ou os indígenas, por exemplo. Estes não buscam direitos iguais aos demais cidadãos, mas sim direitos específicos, poliétnicos, que são necessários para igualá-los aos demais cidadãos, a fim de se integrarem na comunidade nacional. E por outro lado, há também as minorias nacionais-grupos religiosos, comunidade LGBT -, estes desejam um espaço de autonomia. Assim, o autor apresenta três possibilidades para solucionar a questão de Estados multiculturais: direito de autogoverno (ou alguma forma de autonomia), direitos poliétnicos (modelo de integração que preservam as diferenças), direito especial de representação (representação proporcional, dar subsídio ou cota as minorias).⁶⁸

A partir dessa discussão, podemos notar que para os autores pós-modernos era um ponto central discutir sobre as realidades das nações contemporâneas, como as múltiplas identidades que surgem em seu seio, para além da identidade nacional, anteriormente tão debatidas, mas vista até então como unitária. Fica claro em suas teses as pluralidades dos nacionalismos e das identidades nacionais.

Considerações finais

Podemos observar como cada corrente de pensamento buscou sanar as questões levantadas no seio da sociedade em que estavam inseridas. Gellner, Anderson, Smith e Hobsbawm produziram teses de referência que ressignificaram os estudos sobre a questão nacional. Apontando a Nação não como uma entidade universal, mas um produto da construção social, elaborada em determinado momento histórico a fim de atender necessidades e interesses modernos.

Porém, mesmo estendendo suas análises à outras localidades, tendem em seu discurso a apresentar uma visão eurocêntrica dos fenômenos nacionais, isto é analisar a partir das

⁶⁸KYMLICKA, Will. op. cit.

As narrativas sobre a nação...

realidades europeia os demais nacionalismos no mundo. Mesmo no caso de Anderson, quando há um estudo específico pra sociedades na América e na Ásia, esta se dá em comparação com o modelo europeu, ou surge a partir da relação com este. Já entre os pós-modernos há um caminho diferente, estes se propuseram a analisar a realidade das nações periféricas.

A partir da análise dessas duas correntes, percebemos também como a Nação e todos os temas ligados a ela são centrais para a sociedade contemporânea, e estão sempre em eterna mutabilidade, uma vez que a própria sociedade experimenta transformações ininterruptas, dada as novas realidades que se impõe. Como podemos observar na fala de Craig Calhoun,

O nacionalismo é muito disseminado no mundo moderno por ser amplamente *utilizado*, não meramente encontrado, mas usado em projetos diferentes – para reivindicar ou contestar a legitimidade de governos, exigir a reorganização de currículos escolares, promover a eliminação de minorias étnicas na busca da pureza racial ou cultural. Seu significado está nas interconexões entre vários usos, não em qualquer um deles isoladamente. Não existe denominador comum que defina com precisão o conjunto de nacionalismos “verdadeiros” ou nações “verdadeiras” em razão de serem eles compartilhados por todos e por nenhum outro projeto ou formação de ordem cultural ou política. Mesmo assim, o nacionalismo é verdadeiro e poderoso. Ele importa porque é parte vital de projetos coletivos que dão forma ao mundo moderno, onde transformam as próprias unidades de solidariedade social, identidade e reconhecimento legal, e organizam conflitos mortíferos.⁶⁹

A fala de Calhoun sintetiza muito bem como o nacionalismo é um elemento constituidor da sociedade moderna, e é amplamente utilizado no fazer político. Se fez muito importante pôr em xeque a ideia do nacionalismo como uma ação orgânica e atemporal. Possibilitando assim, analisá-lo como um constructo, a partir do seu propósito de construir a nova entidade organizacional que é a nação moderna. Todavia, como uma ação humana, não podemos ignorar que o nacionalismo, e a própria compreensão da nação em si, passam por mutações e experimentam diversas fases.

Mesmo concordado com autores construtivistas que apontam que em alguns momentos o nacionalismo foi sim, um discurso das elites para construir uma identidade que até então não existia. Também acreditamos no caráter revolucionário nos discursos nacionalistas, e que este pode ser observado em diversos momentos. Especialmente

⁶⁹CALHOUN, Craig. O nacionalismo importa. In: *Nacionalismo no novo mundo: a formação de estado-nação no século XIX*. PAMPLONA, Marcos A.(org), DOYLE, Don(org), Rio de Janeiro: Recorde, 2008. p. 39.

atualmente, quando este é usado por grupos minoritários para reivindicar sua agência na construção de políticas públicas. Assim, concordamos com Calhoun, ao entender que o nacionalismo é sim um poderoso elemento que se faz presente nas sociedades contemporâneas.

Referências

ANDERSON, Benedict. *Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo*. Trad. Danise Bottmans, São Paulo: Editora Companhia das Letras, 2008.

BHABHA, Homi. *O local da cultura*. Trad. Myriam Ávila, Eliana Lourenço de Lima Reis e Gláucia Renate Gonçalves. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998.

BONNICI, Thomas. Avanços e ambiguidades do pós-colonialismo no limiar do século 21. *Léngua & meia: Revista de literatura e diversidade cultural*. Feira de Santana: UEFS, v. 4, n. 3, p. 186-202, 2005.

CALHOUN, Craig. O nacionalismo importa. In: *Nacionalismo no novo mundo: a formação de estado-nação no século XIX*. PAMPLONA, Marcos A.(org), DOYLE, Don(org), Rio de Janeiro: Record, 2008.

CHATTERJEE, Partha. *Colonialismo, modernidade e política*. EdUFBA, 2004.

CURTO, Diogo Ramada; JERÓNIMO, Miguel Bandeira; DOMINGOS, Nuno. Nações e nacionalismos (a teoria, a história, a moral). In: *Tempo social*, 2012, 24. Jg., Nr. 2, S. 33-58.

GELLNER, Ernest. *Nações e Nacionalismo*. Trad. Inês Vaz Pinto. Lisboa: Gradiva, 1993.

HALL, Stuart. *A identidade cultural na pós-modernidade*. Trad. Tomaz Tadeu da Silva, Guaracira Lopes Loum, Ed. 4, Rio de Janeiro: DP&A, 2000.

HOBBSBAWM, Eric. *Nações e nacionalismo desde 1780: programa, mito e realidade*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, v. 1990, 1990

KRAMER, Lloyd. Historical narratives and the meaning of nationalism. In: *Journal of the History of Ideas*, v.58, n. 3, p. 525-545, 1997.

KYMLICKA, Will. *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford: Clarendon Press, 1995.

MILLER, David. In defence of nationality. In: *Journal of Applied Philosophy*, v. 10, n. 1, p. 3-16, 1993.

As narrativas sobre a nação...

NASCIMENTO, Paulo César. Dilemas do nacionalismo. *Revista Brasileira de Informação Bibliográfica*, São Paulo, n° 56, 2o semestre de 2003, pp. 33-53.

ÖZKIRIMLI, Umut. "What is nationalism?" In: *Contemporary debates on nationalism: A critical engagement*. Palgrave Macmillan, 2005. p.13-33.

RENAN, Ernest. O que é uma nação. *Revista Aulas: Unicamp*, São Paulo, v. 4, 1997. Disponível em < <http://www.unicamp.br/~aulas/VOLUME01/ernest.pdf>>. Acesso em 12 de Jul 2014.

ROVISCO, Maria Luís. Reavaliando as Narrativas da Nação—Identidade Nacional e Diferença Cultural. In: *Actas do IV Congresso Português de Sociologia—Sociedade Portuguesa: Passados Recentes, Futuros Próximos*. 2000.

SAND, Shlomo. A Nação – murar e delimitar. In: *A Invenção do Povo Judeu*. Trad. Eveline Bouteiller. Estado: Benvirá, 2011

SMITH, Anthony D. *Ethno-symbolism and nationalism: A cultural approach*. Routledge, 2009.

_____. O Nacionalismo e os Historiadores. In: *Um Mapa da Questão Nacional*.

BALAKRISHAN, Gopal (org). Trad. Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Contraponto, 2000

_____. *National identity*. University of Nevada Press, 1991.

TAYLOR, Charles. *Philosophical arguments*. Harvard University Press, 1995.

Recebido em: 01.10.2020

Aprovado em: 26.06.2021

RESENHAS

La libertad religiosa en Estados Unidos: historia de un experimento constitucional

José Antonio Abreu Colombri*

WITTE, John. y NICHOLS, Joel. *La libertad religiosa en Estados Unidos. Historia de un experimento constitucional*. 1ª edición. Pamplona: Editorial Aranzadi, 2018. 488p.

En la región norteamericana, la libertad religiosa sí es un objeto de investigación muy consolidado y con una larga trayectoria editorial. El libro¹ compila una gran cantidad de temas histórico-legislativos en de sus doce capítulos. La hipótesis principal de la obra sostiene los contextos sociales de cada época han condicionado a las agendas legislativas y a la generación de jurisprudencia. A resultas de ello, la administración federal ha ido respetando un espacio de desarrollo legislativo autónomo de cada órgano judicial estatal en materia de libertad religiosa. La estructura es propia de un manual de historia de derecho, pero posee el dinamismo de una investigación especializada en el análisis de textos legales. El principal recurso metodológico es el análisis cualitativo clásico, este análisis se articula a partir de la descripción y la interpretación de fuentes primarias fundamentales y de la síntesis de abundantes fuentes secundarias.

En el primer capítulo, “El experimento norteamericano en su contexto histórico”, John Witte Jr.² y Joel A. Nichols³ muestran una gran capacidad síntesis: Reforma Protestante, el modelo europeo de oficialismo religioso, búsqueda de libertad de culto de las minorías socio-religiosas en el Occidente europeo y sus colonias y, finalmente, experimentación judicial y legislativa sobre la libertad religiosa en Angloamérica. Este acervo legislativo estableció los

* Doutor em Estudos Norte-Americanos, Ciências Sociais e Jurídicas pela Universidade de Alcalá, Espanha.

¹ El libro fue publicado originalmente en inglés, por el ubicuo grupo *Oxford University Press* (Nueva York, 2016), con el título: “Religion and the American Constitutional Experiment”. En 2018, fue traducido al castellano por Thomson Reuters y Editorial Aranzadi). El prefacio, redactado por John Wittie Jr., se lleva a cabo una serie de explicaciones aclaratorias, destinadas para los lectores de los países hispanohablantes, con una amplia gama de observaciones sobre la cultura protestante, la mentalidad anglosajona y la jurisprudencia estadounidense.

² Nacido en 1959 (Ontario, Canadá). Culminó sus estudios de grado en el Colegio Calvin (1982, programa de Derecho) y de posgrado en la Universidad de Harvard (1985, programa de Estudios Teológicos). A día de hoy, es catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad de Emory (Atlanta, Georgia) y director del *Center for the Study of Law and Religion*.

³ Realizó sus estudios de grado en la Universidad de Emory, en la Facultad de Derecho y la Facultad de Teología. Actualmente, es catedrático y vicedecano de la Universidad de St. Thomas (Saint Paul, Minnesota). Al igual que el profesor Witte, forma parte del *Center for the Study of Law and Religion*.

cimientos del muro de separación entre los organismos estatales y las instituciones eclesíásticas. La idea de “muro de separación” es un arquetipo retórico, que tiene dos perspectivas elementales: una que considera el “muro” una línea de defensa de las instituciones gubernamentales frente a la mentalidad religiosa; y otra que consideraba el “muro” como un aura protectora para las organizaciones eclesíásticas respecto a la injerencia del gobierno federal. En este caso, es importante problematizar la idea de libertad religiosa en Estados Unidos desde el período colonial, a nivel estatal y local, ya que a menudo no había libertad para nadie.

[...] la formulación de los derechos naturales sobre la religión, realizada en los Estados Unidos, tuvo un matiz distinto, en especial por su sorprendente decisión de prohibir el establecimiento oficial de una religión a nivel nacional.⁴

“Teología y política subyacentes en las cláusulas constitucionales sobre religión” es el título del segundo capítulo. En el texto constitucional, en un intento de búsqueda del establecimiento de consensos generales, se incardinan elementos ideológicos y culturales del evangelismo, la Ilustración, el republicanismo, el puritanismo y el clasicismo democrático. El anglicanismo no podía seguir siendo una imposición cultural y doctrinal para el conjunto de la ciudadanía de la nueva nación norteamericana. El nuevo marco, en el que se desplegaron las relaciones entre los grupos religiosos y el Estado, tuvo consecuencias muy satisfactorias para amplios sectores de la sociedad de la época. La imagen socio-cultural del “muro separador” ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Dependiendo del enfoque ideológico, el concepto de separación, surgido de los organismos federales, tiene múltiples lecturas filosóficas, legislativas y judiciales.

El tercer capítulo aborda cuestiones como la libertad de conciencia, la libre práctica de la religión, el pluralismo religioso, la igualdad religiosa, la separación Iglesia-Estado y la prohibición del establecimiento oficial de una religión (“Derechos y libertades esenciales en materia religiosa”). Los Padres Fundadores trataron de generar sinergias legislativas, aprovechando el impulso de los diferentes movimientos socio-políticos relacionados con la cuestión religiosa. Desde la fase fundacional estadounidense, se han ido tejiendo principios entrelazados e interdependientes, para crear una estructura de protección de libertades y

⁴ WITTE, John. y NICHOLS, Joel. *La libertad religiosa en Estados Unidos. Historia de un experimento constitucional*. 1ª edición. Pamplona: Editorial Aranzadi, 2018, p. 48.

derechos (colectivos e individuales). La cristalización del texto constitucional fue el resultado de intensos debates y acuerdos generales de diferentes sectores ideológicos.

[...] la libertad religiosa era tan fundacional para los demás derechos civiles y libertades que no podía ser en modo alguno censurada.⁵

Tanto en esta obra como en otros modelos de investigación, el proceso de redacción, debate y aprobación del texto constitucional estadounidense supone una fase clave e irrepetible. Por esta razón se explica el gran desarrollo que ha alcanzado el tema en todos los campos de estudio de las ciencias sociales y las humanidades. El capítulo cuarto lleva por título: “La fragua de las cláusulas sobre religión de la Primera Enmienda”. En estas páginas se abordan temas bastante “trillados”, a lo largo del tiempo y desde diferentes perspectivas. Dichos temas son: la inclusión de los debates religiosos en la agenda del Congreso Continental, los principales acuerdos de la Convención Constitucional de 1787, la ratificación y las propuestas de reforma de los principales puntos de consenso en materia religiosa, el proceso de redacción de las cláusulas sobre religión de la Primera Enmienda y la evolución del pensamiento religioso a lo largo del periodo constituyente (doctrinas, ideales, argumentación legislativa y tradición normativa).

El quinto capítulo, “La libertad religiosa en los distintos Estados hasta 1947”, estudia de manera pormenorizada: la libertad de conciencia, la libertad de culto, la práctica de difusión de ideas y doctrinas, el concepto de igualdad religiosa, el pluralismo doctrinal y ritual, el amparo legal de la proliferación de grupos socio-religiosos, la separación entre las estructuras estatales y las organizaciones eclesíásticas, la presencia del discurso religioso en las instituciones y los espacios públicos, la prohibición del establecimiento de una religión oficial, los aspectos relacionados con la fe y la libertad en la frontera oeste y, de manera enfática, la libertad religiosa como derecho fundamental y su inclusión en el texto legal de la Decimocuarta Enmienda.

A través del estudio de varias sentencias judiciales de referencia, el sexto capítulo, “El derecho a la libre práctica de la religión y su evolución jurisprudencial”, se centra en temas como la volatilidad de los contextos jurídicos y judiciales a lo largo del tiempo, las reclamaciones sobre la libertad de culto y prácticas religiosas, las mutaciones producidas en los escenarios

⁵ Ibidem, p. 116.

fácticos en los litigios sobre el derecho a las prácticas religiosas y, como resultado de factores coyunturales, los cambios de criterio en la evaluación de los litigios relativos al libre ejercicio de culto y de asociación religiosa.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo garantiza el libre ejercicio del culto en seis fases principales. El capítulo séptimo se centra en cuestiones de gran controversia social: poligamia y derecho a la libre práctica religiosa (a finales del siglo XIX), objeción de conciencia y derecho a la libre práctica de la religión (durante el siglo XX), los conceptos de igualdad y libertad de expresión de las creencias religiosas (en la segunda mitad del siglo XX), la libertad de conciencia basada en la libertad religiosa (en la segunda mitad del siglo XX), proceso de limitación y neutralización del derecho a las prácticas religiosas (a finales del siglo XX) y la libre práctica de la religión como derecho de rango legal (desde 1993 hasta 2015). El séptimo capítulo ha sido titulado de manera aséptica: “Las leyes sobre libre práctica de la religión, libertad de expresión religiosa y libertad religiosa”.

La cláusula de “no establecimiento” es una de las cuestiones más polimorfas para la interpretación judicial en la historia del derecho estadounidense. En este sentido, “El significado actual de la cláusula de ‘no establecimiento’” (capítulo octavo) trata de arrojar luz sobre este tema, estructurando dos apartados argumentales. En primer lugar, se habla de los requisitos para recurrir ante los tribunales frente a las violaciones y las vulneraciones de la prohibición “de establecimiento”.

En segundo lugar, se trata de delimitar los contornos de la jurisprudencia sobre prohibición “de establecimiento”.

[...] en la jurisprudencia relativa a la prohibición de establecimiento el Tribunal Supremo ha retrocedido respecto a su ambiciosa agenda de los años sesenta, setenta y ochenta sobre la Primera Enmienda y ha dejado muchas cuestiones sobre libertad religiosa en manos del poder legislativo y de los estados, para que ellos las resuelvan sin tanta supervisión constitucional.⁶

“Religión y educación pública: no establecimiento oficial, pero acceso igualitario” (capítulo noveno) se compone de cuatro epígrafes, que reflejan a la perfección la temática tratada: “1. Jurisprudencia separacionista (1948-1987)”, “2. Jurisprudencia sobre acceso igualitario (1981-2001)”, “3. ¿Nuevos límites para la religión, en aplicación del principio de

⁶ Ibidem, p. 301.

acceso igualitario?” y “Resumen y conclusiones”. Según el punto de vista de los autores, se puede sacar en conclusión la idea de que la igualdad religiosa se construye sobre el principio de garantía de fondos igualitarios. De una forma u otra, esta idea ha estado presente en muchas generaciones de miembros del Tribunal Supremo.

[...] Dos tercios de las sentencias del Tribunal Supremo relativas a la prohibición de establecimiento oficial de una religión se refieren a la relación entre religión y educación.⁷

Continuando con la problemática educativa, el capítulo décimo, “El Estado y la educación religiosa: acomodación, separación y trato igualitario”, se centra en tres derivaciones jurisprudenciales: el “acomodacionismo” (1908-1977), el “separacionismo” (1971-1985) y el “igualitarismo” (1983-2004). A pesar de haber adoptado diferentes actitudes a lo largo de la historia reciente, el Tribunal Supremo parece estar garantizando la continuidad de los experimentos educativos locales. A pesar de que existe una tendencia clara sobre los derechos individuales, que se basa en dar preeminencia a las competencias federales sobre la tradición legislativa estatal.

[...] Parte de esta aparente quietud puede ser reflejo del modo en que el Tribunal Supremo ha debilitado la prohibición de establecimiento en su conjunto. Otra parte puede ser también reflejo del convencimiento del Supremo de que, por ahora, es mejor dejar que estas cuestiones sobre religión y educación sean resueltas por el Congreso y por los estados [...]⁸

Los dos últimos capítulos (décimo primero y décimo segundo) son una reflexión sobre la presencia de la religión en los espacios públicos y la naturaleza jurídica de las instituciones religiosas. En ambos espacios se presenta una magnífica labor de compilación por parte de los autores, porque hay que tener en cuenta que los dos supuestos vienen provocando, desde hace muchas décadas, una auténtica inundación en los tribunales federales inferiores y en el propio Tribunal Supremo.

Respectivamente, los capítulos son titulados: “La presencia de la religión en la vida pública” y “Las entidades religiosas y el derecho”.

Los autores consideran que el Tribunal Supremo ha actuado de forma rigurosa y metódica a lo largo del tiempo, para garantizar el ejercicio de la libertad religiosa y para

⁷ Ibidem, p. 303.

⁸ Ibidem, p. 355.

proteger las reclamaciones sobre conciencia religiosa. La obra huye en todo momento de las interpretaciones jurídicas de naturaleza “fundamentalista”, tan generalizadas en todos los estratos de la “América” conservadora. Desde un punto de vista académico, la obra posee sesgos conservadores, porque la interpretación teórica no profundiza en cuestiones polémicas y porque el desarrollo temático evita las cuestiones que dañan la imagen de las organizaciones eclesíásticas.

Referencias

IRONS, Peter. *God on Trial. Dispatches from America's religious battlefields*. Nueva York: Viking, 2007.

ROSENTHAL, Bernard. *Salem Story: Reading the witch trials of 1692*. Nueva York: Cambridge University Press, 1995

WITTE, John. *Church, State and Family*. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.

WITTE, John. *Law and Protestantism*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

WITTE, John. *Religion and the American Constitutional Experiment*. Nueva York: Oxford University Press, 2000.

Recebido em: 09.08.2020

Aprovado em: 15.03.2021

Historia y conflictos bélicos: nuevas formas de abordaje. Reseña de *La Guerra del Paraguay y la construcción de la identidad nacional* de María Victoria Baratta

Silvina Sosa Vota*

BARATTA, María Victoria. *La Guerra del Paraguay y la construcción de la identidad nacional*. 1^{ra} edición. Buenos Aires: SB, 2019.

El recientemente publicado libro *La Guerra del Paraguay y la construcción de la identidad nacional* (2019) se enmarca dentro de la colección Paraguay Contemporáneo de la editorial argentina SB. La publicación de autoría de la investigadora María Victoria Baratta aborda una temática tradicionalmente concentrada en las consecuencias que tuvo en el desarrollo de Paraguay, desde una perspectiva cultural, social e intencionalmente argentina.

La historia de la Guerra del Paraguay es un episodio que sin lugar a dudas ha tenido gran peso historiográfico en la región, sobre todo en el propio Paraguay y Brasil. Pero más allá de la gran cantidad de páginas dedicadas a la reflexión sobre el período, todavía es necesario profundizar en ciertos aspectos relegados del conflicto. Entre ellos, el que se ocupará Baratta: ¿cuál es el peso de la guerra en la construcción de la identidad argentina?

En el caso paraguayo, la memoria de este conflicto se encuentra presente en diversos ámbitos de la vida de los habitantes de aquel país, pero en el argentino las consecuencias de la contienda bélica parecen tener un menor peso en el sentido común que moldea las formas de percibir el pasado. De aquí se desprende la necesidad de profundizar en las transformaciones en la percepción de sí mismos y de sus vecinos, que los argentinos sufrieron durante y posteriormente a su participación protagónica en la guerra. En este marco, el objetivo principal de la publicación es observar como las alianzas y distancias establecidas durante el conflicto bélico contribuyeron (o no) para la conformación de una identidad nacional, concentrada principalmente en Argentina, pero sin dejar de mencionar a los Estados vecinos.

Las principales fuentes puestas al servicio de este propósito serán los periódicos de la época publicados en Argentina, tanto de Buenos Aires como de las provincias, en Paraguay,

* Doutoranda em História pela Universidade de Santiago de Chile.

Uruguay y Brasil, mostrando una amplitud geográfica y diversidad de posturas consideradas. Además, fueron utilizados como base de la investigación memorias de figuras relevantes del medio político regional como por ejemplo, Juan Bautista Alberdi y Joaquim Nabuco, así como intercambios epistolares entre Domingo Sarmiento y Bartolomé Mitre, entre otros. La observación de las fuentes indica que la perspectiva de análisis adoptada por Baratta será la de la cultura letrada. A pesar de la inclusión de ciertas imágenes que ilustran algunas ideas, los análisis y conclusiones de la pesquisa proceden en exclusiva de fuentes escritas de la época de la guerra y las décadas circundantes.

El libro consta de cinco capítulos, además de la introducción y reflexiones finales e incluye, en las últimas páginas, una transcripción del Tratado de la Triple Alianza firmado por Brasil, Uruguay y Argentina en 1865. El primer capítulo se dedica a explicar el conflicto en clave regional, identificando formas estructurales y coyunturales que fueron moldeando el enfrentamiento internacional. También son presentándose los diferentes actores y el entramado de ellos en cada uno de los episodios que fueron dándose hasta 1870, apuntando finalmente a algunas consecuencias de la guerra. Este apartado cumple el propósito de dar un panorama general sobre el conflicto y destaca la idea de que en el fondo, lo que estaba en disputa era la definición política de los distintos Estados participantes. A continuación, el capítulo 2 se concentra en los primeros años de la contienda bélica, analizando específicamente el proceso de construcción de la identidad argentina, para lo cual sostiene que el Estado fue determinante en esto. Asimismo se encarga de destacar de forma constante que también entran dentro del escenario de las identificaciones las de tipo regional y local, que complejizan el juego de legitimidades, lealtades y construcciones de lo propio. En este sentido, cabe especialmente destacar que otro aspecto que no puede dejarse de lado al hablar de la identidad nacional es el de la alteridad, por lo tanto el papel que Paraguay, como el “enemigo”, pero también Brasil, en tanto aliado pero “diferente” se presentan como determinantes para contrastar y delimitar que es lo argentino y lo no argentino. El apartado tercero, profundiza en este último aspecto, atendiendo a las representaciones de Paraguay como alteridad, lo que hará con Brasil también en el capítulo 4. En el quinto, aparece un análisis del papel de Uruguay como el “aliado simbólico” de la guerra por el poco peso comparativo que tuvo materialmente en la contienda. A diferencia de Brasil, la otrora provincia del Río de la Plata no se presentaba con el antagonismo que sí tenía la monarquía sudamericana. Asimismo, este capítulo discute

Historia y conflictos bélicos...

de frente con las teorías que colocan a Gran Bretaña como aliado oculto y actor fundamental de la guerra.

El libro de Baratta se inserta dentro de un debate donde se destaca que “las identidades colectivas son objetos simbólicos, construidos en momentos históricos concretos y fruto de condiciones históricas determinadas”¹ y por lo tanto, no son inmutables. En tanto construcciones situadas, las identidades dentro de las cuales se encuentran las de tipo nacional, son pasibles de análisis y pueden ser observadas a lo largo del tiempo. La revisión de este tópico en períodos de guerra es especialmente particular, puesto que son momentos excepcionales en los cuales hay grandes esfuerzos materiales, pero también simbólicos, puestos en funcionamiento. Un conflicto bélico debe tener un respaldo, apoyos que lo sustenten y que legitimen la empresa. En este sentido, la exacerbación de identidades, como las de tipo nacional, son funcionales a estos procesos y son momentos sumamente interesantes para analizar sus características. Más aún, en el siglo XIX y en la segunda mitad del mismo, donde los jóvenes Estados sudamericanos se encuentran realizando grandes esfuerzos de delimitación y de creación de sentimiento de comunidad.

Por otro lado, la investigadora argentina adentra en un área de investigación que, tal como hace Carmen McEvoy, podría llamarse de “guerra y sociedad”. Este campo destaca perspectivas sociales y culturales para el abordaje de temáticas tradicionalmente pensadas desde vertientes militares y/o diplomáticas². La guerra se constituye así en un área de estudios necesariamente multidisciplinaria³. De este modo, con la contribución de Baratta la Guerra del Paraguay adquiere una dimensión poco explorada y que es necesario continuar enriqueciendo, pues complejiza las reflexiones del tiempo pretérito dándole una mayor textura a sus representaciones historiográficas.

El libro también contribuye a la valorización del uso de la prensa como fuente para la construcción del conocimiento sobre identidades, puesto que se reconoce así su papel como “actor socio cultural que opera desde sus propias instalaciones ideológicas y culturales,

¹ PÉREZ VEJO, Tomás, La construcción de las naciones como problema historiográfico: el caso del mundo hispánico, *Historia Mexicana*, v. 53, n. 275–311, 2003, p. 281.

² MCEVOY, Carmen, Civilización, masculinidad y superioridad racial. Una aproximación al discurso republicano chileno durante la Guerra del Pacífico (1879 – 1884), *Revista de Sociología Política*, v. 20, n. 42, p. 73–92, 2012.

³ CID, Gabriel, Arte, guerra e imaginario nacional: la Guerra del Pacífico en la pintura de historia chilena, 1879-1912, in: DONOSO, C.; SERRANO, G. (Orgs.), *Chile y la Guerra del Pacífico*, Santiago de Chile: Universidad Andres Bello, 2011, p. 75–113.

construyendo y difundiendo sentidos sobre lo social⁴ y como espacio de lucha de las representaciones. Entendidas en este sentido, las publicaciones periódicas ganan destaque como herramienta clave para la pesquisa de los más diversos conflictos políticos, tanto regionales, como locales. Ambos casos tienen su aplicación práctica en la publicación de Baratta.

Por último, cabe destacar la importancia de visitar ciertos temas que pueden ser considerados clásicos de la historiografía de los países de la cuenca del Plata. Nuevas preguntas o la utilización innovadora de ciertas fuentes pueden dar más luces sobre aspectos a veces relegados de ciertos períodos históricos, tal como hace Baratta.

La Guerra del Paraguay y la construcción de la identidad nacional es un aporte para la historiografía pues permite complejizar las miradas sobre el pasado de la región a partir de perspectivas poco exploradas. María Victoria Baratta no solo ofrece un camino para pensar estos eventos en relación a construcción de la identidad argentina en un plano externo, pero también en un plano interno observando las discrepancias de distintos actores en torno a estos procesos y las tensiones en sus cruces.

Referencias bibliográficas

CID, Gabriel. Arte, guerra e imaginario nacional: la Guerra del Pacífico en la pintura de historia chilena, 1879-1912. In: DONOSO, C.; SERRANO, G. (Orgs.). *Chile y la Guerra del Pacífico*. Santiago de Chile: Universidad Andres Bello, 2011, p. 75–113.

MCEVOY, Carmen. Civilización, masculinidad y superioridad racial. Una aproximación al discurso republicano chileno durante la Guerra del Pacífico (1879 – 1884). *Revista de Sociología Política*, v. 20, n. 42, p. 73–92, 2012.

PÉREZ VEJO, Tomás. La construcción de las naciones como problema historiográfico: el caso del mundo hispánico. *Historia Mexicana*, v. 53, n. 275–311, 2003.

SANTA CRUZ, Eduardo Santa. *La prensa chilena en el siglo XIX. Patricios, letrados, burgueses y plebeyos*. Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 2010.

Recebido em: 10.04.2020

Aprovado em: 31.08.2020

⁴ SANTA CRUZ, Eduardo, *La prensa chilena en el siglo XIX. Patricios, letrados, burgueses y plebeyos*, Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 2010.

RANCIÈRE, Jacques. *Figuras da História*. São Paulo: Editora Universidade Estadual Paulista, 2018, pp. 83.

Jacques Rancière (Argel, 1940) é um intelectual cuja extensa obra, produzida ao longo de mais de 50 anos de atividade, perpassa diferentes áreas do conhecimento, em especial a Estética e as Ciências Políticas. Sua contribuição teórica aos campos da filosofia e da arte pode ser apreciada especialmente em obras como *O desentendimento*¹, *O mestre ignorante*² e *A partilha do sensível*³. Tais produções, traduzidas e publicadas para o português no Brasil, resultaram num crescente número de estudos acadêmicos a respeito de seu pensamento.

Podemos dizer que a publicação de *Figuras da História* passou a integrar esse processo maior de reflexão sobre a produção do filósofo, preenchendo uma lacuna importante em sua bibliografia disponível em nosso idioma. O livro é composto de dois artigos elaborados para a exposição *Em face à História* (1996 – Centro Georges Pompidou, Paris), cada um dedicado a uma linguagem artística específica: o cinema memorialista em *O Inesquecível* (1996) e as artes plásticas em *Sentidos e Figuras da História* (1997). No primeiro, Rancière propõe uma descrição dos sentidos democráticos da emergência da fotografia e do cinema; no segundo, elenca diferentes poéticas e sentidos da história moderna. Em ambos os casos, o autor busca voltar seu olhar ao caráter inclusivo/exclusivo das práticas artísticas e suas possibilidades de reconfiguração do real: o objeto central de suas reflexões parece ser a relação dessas práticas com a emergência de um novo regime estético das artes, que subverte as formas clássicas da representação e busca estabelecer de outras maneiras como se recorta e seleciona, o que e quem se revela e se oculta, se inclui ou se exclui no campo do visível.

No primeiro capítulo, Rancière dá nome provocativo ao texto: *O Inesquecível*, estabelecendo continuidade a uma certa polêmica em relação às palavras empregadas na

* Mestrando pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

¹ RANCIÈRE, Jacques. *O desentendimento*. São Paulo, Editora 34, 1996.

² Idem. *O mestre ignorante: cinco lições sobre a emancipação intelectual*. São Paulo, Autêntica, 2002.

³ Idem. *A partilha do sensível*. São Paulo, Editora 34, 2005.

descrição das experiências vividas durante o genocídio judeu, sendo a primeira o *indizível*. A transposição desse termo ao campo do visível corresponderia, de forma incompleta, ao *irrepresentável*, o que não deveria (um tema que não cabia ser representado) ou não podia (impossível de ser traduzido em termos equivalentes num campo pictórico) ser visto⁴. O inesquecível, neste sentido, busca demonstrar como diferentes práticas artísticas reelaboraram o sentido e o regime de comunicabilidade da experiência do horror nazista, cujas afirmações sobre seu caráter irrepresentável e indizível abriram margem para significações e narrativas negacionistas sobre os fatos⁵.

Dentre os trabalhos mencionados ao longo do texto destaca-se o trabalho de Claude Lanzmann, cineasta responsável pelo trabalho *Shoah*⁶. Na obra, os testemunhos do Holocausto são coletados e entrecortados pela reconstituição dos gestos que compunham elementos da experiência dos campos de concentração por aqueles que os viveram: o “judeu de trabalho” que cantou a canção preferida dos carrascos, um maquinista que conduziu uma locomotiva semelhante a que descarregava homens e mulheres destinados às câmaras, e o ex-SS que “lembrou espontaneamente o canto de trabalho que os condenados de Treblinka eram obrigados a cantar”⁷. Para Rancièrre, a reflexão acerca das operações técnicas ou os processos de ficcionalização que relacionam o cinema memorialista, a história e o real⁸ evidenciam uma tensão: se é o *mûthos*⁹ a fragilidade da história, é ele que fornece à obra artística sua potência reparadora: “trata-se de reservar ao rigor da arte o poder da representação, que é o poder do *mûthos*”¹⁰.

Embora apresente uma visão elevada do caráter emancipatório e sensível da representação artística, uma certa ideia de história aparece como ciência fragilizada. Nesse contexto, ela figura como refém dos assaltos negacionistas que a desarmam falseando-lhe o *mûthos*, ou seja, o elo entre os acontecimentos que “os perpassa e os constitui em história”¹¹

⁴ BIOSCA, Vicente Sanchez. REPRESENTAR O IRREPRESENTÁVEL. OS ABUSOS DA RETÓRICA. *Proj. História*, São Paulo, n. 24, jun. 2002, p. 27.

⁵ RANCIÈRE, Jacques. op. cit., 2018, p. 45.

⁶ SHOAH. Produção: Claude Lanzman. França: Les films Aleph, 1985. Duração: 556 minutos.

⁷ RANCIÈRE, Jacques. op. cit., 2018, p. 47.

⁸ Ibidem, p. 27.

⁹ Rancièrre retoma o termo *mûthos* da literatura clássica, essencialmente Aristóteles, no qual o termo se aproxima do sentido de trama ou argumento. Cabe notar que na edição da obra aqui resenhada optou-se pela grafia *muthos*, enquanto a grafia que encontramos em edições brasileira da obra de Aristóteles é *mythos*. Ver: ARISTÓTELES. *Poética*. Trad. Ana Maria Valente. Lisboa, Ed. Fundação Calouste Gulbekian, 2008, 3 ed, p. 21 – 37.

¹⁰ RANCIÈRE, Jacques. op. cit., 2018, p. 47.

¹¹ Ibidem, p. 16.

Negacionismo, arte e história...

Tendo apenas de “ampliar o contexto do acontecimento”¹² para reduzir sua significância, a supressão do argumento ético das narrativas históricas sobre o Holocausto se daria pelo próprio excesso de sua historicização.

No segundo capítulo, mais categórico, *Sentidos e Figuras da História*, Rancière elenca “quatro sentidos da história”, “três poéticas da humanidade” e “três formas de pintura histórica”. Esses três tópicos não seriam recortes cronológicos, nem escolas artísticas ou historiográficas, mas sim elementos que compõem formas representativas coexistentes. São contingenciais e se mesclam, se anulam e se sobrepõem, compondo diferentes representações das formas de experiência e das relações sociais, suas possibilidades presentes, passadas ou futuras.

Cabe destacar como problemas centrais à historiografia têm figurado tangencialmente nas problematizações de Jacques Rancière sobre as relações entre arte e representação: em especial, o problema das múltiplas temporalidades e o sentido emancipatório do novo regime estético das artes, que se apresenta pela superação de um tempo homogêneo que “pressupõe uma continuidade entre a cena a ser imitada e o ato de imitar”¹³ ou pela superação da potência ontológica “pela qual o próprio tempo se torna princípio organizador dos acontecimentos e de seu significado”¹⁴. O tempo da História- agora com letra maiúscula¹⁵- seria o tempo de uma nova poética, que não se submete às regras que definem os sistemas representativos clássicos, mas que é fundada em sua falência: à afirmação de que o irrepresentável dos campos não se deixa ver ou não pode ser visto, pois “seria impossível e ilegítimo mostrar”¹⁶, Rancière contrapõe aquilo que acredita ser a “missão geral da arte (...) fazer ver o que não se vê (...) um invisível que é, simplesmente, o que faz com que o visível exista”¹⁷.

Ao transpormos essas reflexões ao campo da historiografia, percebemos como a ideia de História do autor parece também convergir para uma narrativa que toma como sua a missão da arte, sendo escrita sob a influência de uma nova poética “feita de tempos heterogêneos, e de anacronismos”¹⁸. O próprio Rancière não oferece pistas de textos que possam ser representativos dessa nova poética, mas encontramos elaborações teóricas sobre o tema

¹² Ibidem, p. 43.

¹³ RANCIÈRE, Jacques. op. cit., 2018, p. 56.

¹⁴ Ibidem, p. 58.

¹⁵ Ibidem, p. 59.

¹⁶ Ibidem, p. 63.

¹⁷ Ibidem, p. 64.

¹⁸ Ibidem, p. 51.

espalhadas na própria produção intelectual de Rancière, em textos como *O conceito de anacronismo e a verdade do historiador* (1996; 2011)¹⁹ e *Os Nomes da História*²⁰ (1994; 2014), e que foram levadas adiante por outros autores, como Didi-Huberman em *Diante do Tempo*²¹ (2000; 2014), onde o autor estabeleceu diálogo com a obra de Rancière para a colocação do problema do anacronismo das imagens e da história da arte como disciplina anacrônica²². No que tange ao cinema e à historiografia, suas relações ficcionais, representativas e o problema da sua transposição equivalente (ou seja, como tornar presente no primeiro os argumentos da segunda), podemos aproximar as afirmações de Rancière às de outros autores, como Hayden White e suas considerações sobre *historiofotia*²³.

Por fim, em meio à obra rancieriana, *Figuras da História* parece evidenciar uma tensão e uma ruptura na historiografia: em face às investidas do negacionismo e ao questionamento da verdade histórica por seu próprio excesso, a apologia ao anacronismo não parece ser a abolição do maior pecado do historiador, mas a chamada à escrita de novas histórias, atentas aos grilhões que a teleologia de ontem e as políticas reacionárias de hoje impõem à diferentes formas de ser do passado e do presente. Histórias críticas aos limites dos paradigmas atuais e comprometidas com a reivindicação democrática radical concebida no bojo do pensamento rancieriano: a concepção do dano primordial da comunidade para com as suas partes e da necessária e contínua recontagem das partes incluídas e excluídas do todo da comunidade política, tendo em vista o estabelecimento de uma nova ordem igualitária entre os sujeitos.

Referências

ARISTÓTELES. *Poética*. Trad. Ana Maria Valente. Lisboa, Ed. Fundação Calouste Gulbekian, 2008, 3ª ed.

BIOSCA, Vicente Sanchez. Representar o irrepresentável. Os abusos da retórica. *Proj. História*, São Paulo, n. 24, jun. 2002, pp. 27.

¹⁹ RANCIÈRE, Jacques. *O conceito de anacronismo e a verdade do historiador*. In: SALOMON, Marlon. História, verdade e tempo. Chapecó: Argos, p. 21-49, 2011.

²⁰ RANCIÈRE, Jacques. *Os nomes da história: ensaio de poética do saber*. Trad. Mariana Echalar. Editora Unesp, 2014.

²¹ DIDI-HUBERMAN, Georges. *Diante do tempo: história da arte e anacronismo das imagens*. Trad. Vera Casa Nova, Márcia Arbex. Belo Horizonte: Editoria UFMG, 2015.

²² *Ibidem*, p. 37-38.

²³ WHITE, Hayden. Historiography and historiophoty. *The American historical review*, v. 93, n. 5, p. 1193-1199, 1988.

Negacionismo, arte e história...

DIDI-HUBERMAN, Georges. *Diante do tempo: história da arte e anacronismo das imagens*. Trad. Vera Casa Nova, Márcia Arbex. Belo Horizonte: Editoria UFMG, 2015, p. 37-38.

RANCIÈRE, Jacques. *A partilha do sensível*. São Paulo, Editora 34, 2005.

RANCIÈRE, Jacques. *O conceito de anacronismo e a verdade do historiador*. In: SALOMON, Marlon. *História, verdade e tempo*. Chapecó: Argos, p. 21-49, 2011.

RANCIÈRE, Jacques. *O desentendimento*. São Paulo, Editora 34, 1996.

RANCIÈRE, Jacques. *Os nomes da história: ensaio de poético do saber*. Trad. Mariana Echalar. Editora Unesp, 2014.

RANCIÈRE, Jacques. *O mestre ignorante: cinco lições sobre a emancipação intelectual*. São Paulo, Autêntica, 2002.

WHITE, Hayden. *Historiography and historiophoty*. *The American historical review*, v. 93, n. 5, p. 1193-1199, 1988.

Filmografia

Shoah. Produção: Claude Lanzman. França: Les films Aleph, 1985. Duração: 556 minutos.

Recebido em: 21.07.2020

Aprovado em: 12.10.2020

REHIS

Revista Escrita da História